

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

ÉCOLE DOCTORALE LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET COMMUNICATION

Laboratoire d'études et de recherche sur les milieux et les territoires

THÈSE UNIQUE DE DOCTORAT

Mention : Sciences de l'homme et des sociétés

Parcours : Géographie

Spécialité : Aménagement du Territoire

GOVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, DÉGRADATION DES TERRES ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DANS LA RÉGION DU NORD DU BURKINA FASO.

Présentée et soutenue publiquement le 6 juillet 2024 par :

OUEDRAOGO Soumaïla

Devant un jury international composé de :

Président : ZOUNGRANA Tanga Pierre, Professeur titulaire, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

Directeur de thèse : YAMEOGO Lassane, Professeur titulaire, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

Rapporteur : BOUKPESSI Tcha, Professeur titulaire, Université de Lomé, Togo

Rapporteur : OUEDRAOGO Blaise, Maître de recherche, Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)

Examineur : OUEDRAOGO Issa, Maître de recherche, Alliance of Bioversity International and CIAT, Dakar, Sénégal

Année académique : 2023-2024

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
SIGLES ET ACRONYMES	vii
RESUME	x
SUMMARY	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA RECHERCHE	5
CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE	6
1.1. Cadre théorique de la recherche	6
1.2. Cadre conceptuel de la recherche.....	17
1.3. Concepts de base.....	25
CHAPITRE II : CADRE OPÉRATOIRE ET MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE	38
2.1. Cadre opératoire de la recherche.....	38
2.2. Méthodologie de la recherche	41
CHAPITRE III : CADRE GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION DU NORD	56
3.1. Situation géographique et administrative de la région du Nord	56
3.2. Milieu physique de la région du Nord	57
3.3. Milieu humain	71
DEUXIÈME PARTIE : DÉGRADATION DES TERRES, PRODUCTION AGRICOLE, ET LES IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES	90
CHAPITRE IV : CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTAT DE LA DÉGRADATION DES TERRES DE LA RÉGION DU NORD	91
4.1. Trajectoire de la productivité des terres dans la région du Nord.....	91
4.2. Dynamique d'occupation des terres de la région du Nord	95
4.3. Déterminants de la dégradation des terres de la région du Nord	117
4.4. Corrélation entre les quantités de pluies et la productivité des terres.....	137
CHAPITRE V : PRODUCTIONS AGRICOLES ET DYNAMIQUES INSIDIEUSES DES RENDEMENTS	142
5.1. Principales cultures agricoles de la région du Nord.....	142
5.2. Modes d'acquisition des terres agricoles.....	145
5.3. Dynamique des superficies emblavées	146
5.4. Persistance des terres dégradées.....	148
5.5. Pratiques des CES/DRS	149

5.6. Production agricole insidieuse.....	153
5.7. Analyse contextuelle.....	155
CHAPITRE VI : PERCEPTIONS DES AGRICULTEURS SUR LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TERRES AGRICOLES	157
6.1. Perception des ménages agricoles sur la dégradation globale de l'environnement.....	157
6.2. Perceptions des populations sur les causes de la dégradation des terres	160
6.3. Mise à l'échelle des perceptions et l'impact des investissements des projets et stratégies d'adaptation paysannes	166
CHAPITRE VII : IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA DÉGRADATION DES TERRES.....	169
7.1. Spectre d'impacts liés à la dégradation des terres	169
7.2. Stratégies d'adaptation en situation de baisse de productivité agricole	169
7.3. Accroissement de la vulnérabilité alimentaire des ménages	171
7.4. Persistance de l'émigration des populations	172
7.5. Déficit céréaliers.....	174
7.6. Pertes économiques de la dégradation des terres	175
7.7. Mise à l'échelle du coût économique de la dégradation des terres	180
7.8. Désœuvrement de la population et crise sécuritaire	183
TROISIÈME PARTIE : GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, ACTEURS, POLITIQUES ET INCIDENCES	190
CHAPITRE VIII : ACTEURS, ÉCHELLES ET SECTEURS D'INTERVENTION	191
8.1. Regards croisés sur les dynamiques des acteurs	191
8.2. Cohérence des interventions des acteurs et planification sectorielle ?.....	200
8.3. Mobilisation des fonds par les acteurs	202
CHAPITRE IX : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE.....	205
9.1. Cadre politique de la gouvernance environnementale	205
9.2. Cadre juridique de la gouvernance environnementale	213
9.3. Cadre organisationnel de la gouvernance environnementale.....	221
CHAPITRE X : EFFICACITÉ DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, INCIDENCES ET ORIENTATIONS.....	228
10.1. Outil de planification régionale peu adapté.....	228
10.2. Performances mitigées des actions de renforcement des capacités des ménages agricoles	231
10.3. Crise sécuritaire, l'épreuve de la gouvernance environnementale.....	237

10.4. Vers une gouvernance environnementale orientée	239
10.5. Discussion	244
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	252
BIBLIOGRAPHIE	259
LISTE DES TABLEAUX.....	xii
LISTE DES FIGURES	xv
LISTE DES CARTES	xvii
LISTE DES PHOTOS/PLANCHES	xviii
ANNEXES	xix
PREAMBULE.....	xxxii

DÉDICACE

A

Ma mère OUEDRAOGO Tipoko Mariam

Mon épouse, SAVADOGO Kalizèta

Mes enfants : Yousra Tasnim, Tayyib Relwende Abdallah et

Ana Wendlasida Ramadan

Mes frères et sœurs

La présente thèse a bénéficié de l'appui financier du projet NEERTAMBA, financé par l'État burkinabè et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Le projet s'est investi dans la gestion participative des ressources naturelles (2014-2022) dans trois régions du Burkina Faso, à savoir le Nord, le Centre-Nord et l'Est.

REMERCIEMENTS

À l'issue de notre recherche, nous tenons à remercier et rendre hommage au Créateur des cieux et de la terre qui a facilité l'aboutissement du présent mémoire de thèse.

Nos sincères et chaleureux remerciements à notre directeur de thèse, Lassane YAMEOGO, professeur titulaire de Géographie, qui malgré les multiples occupations administratives et de recherches est resté disponible pour le suivi de nos travaux. Nous témoignons, l'ambiance amicale qu'il instaure et permet à l'étudiant de s'exprimer d'une manière franche et sans gêne. Cher professeur, j'ai grandi en maturité à vos côtés de par la méthode et l'approche de l'encadrement. Aussi, votre humilité, modestie et rigueur scientifique m'ont permis d'apprendre, de la vie et singulièrement, la rédaction et la critique scientifique.

Nous tenons également à dire merci à l'ensemble du corps enseignant du Département de Géographie et du Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Milieux et Territoires (LERMIT) pour la qualité de la formation reçue. Nos remerciements vont également à Dr Abdoul Azise SODORE, Dr Blaise OUEDRAOGO, pour les encouragements et les orientations techniques. En outre, nos sincères remerciements aux enseignants du comité de point de thèse, notamment Dr Lucien OUEDRAOGO, Dr Oumar KABORE pour les corrections qui ont permis d'améliorer la qualité de notre travail. Également ma sincère gratitude aux instructeurs de la ma thèse, Pr Tchaa BOUKPESSI, Dr Blaise OUEDRAOGO, Dr Awa Pounyala OUOBA dont les contributions inestimables ont amélioré le niveau scientifique de notre recherche.

Par cette aubaine, nous disons merci à l'ensemble des institutions et personne qui ont facilité la collecte de données. En l'occurrence l'Observatoire national du développement durable, la Chambre Régionale d'Agriculture du Nord et ses antennes provinciales, les services techniques du ministère en charge de l'environnement au niveau central et régional, la DGCOOP, l'Agence Nationale de la Météorologie, le Centre Régional AGHRYMET et l'ONG AKVO.

Aux collègues et amis qui ont contribué par leurs apports techniques, les amendements et orientations spécifiques et nous pensons particulièrement à Dr Irissa GOUBDOU, Dr Idrissa ZIDNABA, Bouraima RAMDE, Moïse SANOU, Abdoul Bassite OUEDRAOGO, Issouf SAWADOGO.

Enfin, nos remerciements aux agriculteurs de la région du Nord, aux services techniques de la région, au Projet Neertamba à travers son coordonnateur et son équipe technique : Messieurs, Koudregma ZONGO, Issa KINDO, Moussa OUEDRAOGO, Simon KABORE, Soumaïla KARENE.

SIGLES ET ACRONYMES

ACC	: Adaptation aux changements climatiques
ARGA	: Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique
ASTER	: Advanced spaceborne thermal emission and reflection
ARP	: Assemblée régionale des projets et programmes de développement
AMBF	: Association des municipalités du Burkina Faso
CSD	: Cadre sectoriel de dialogue
CSI/GDT	: Cadre stratégique d'investissement/gestion durable des terres
CRES	: Centre africain de recherche scientifique et de formation
CGCT	: Code général des collectivités territoriales
CC-PSA	: Comité de coordination de politiques sectorielles agricoles
CILSS	: Comité inter-Etat de lutte contre la sécheresse au sahel
CSFD	: Comité scientifique français de la désertification
CEDEAO	: Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CNUED	: Conférence des Nations unies sur l'environnement et le Développement
COP	: Conférences des parties
CES/DRS	: Conservation des eaux et des sols/Défense et restauration des sols
CES/DRS	: Conservation des eaux et des sols/Défense de restauration des sols
CNULCD	: Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
DGAT	: Direction générale de l'aménagement du territoire
DGPSA	: Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles
DCIME	: Division du développement des compétences, de l'information et du monitoring en environnement
ELD	: Economics of land degradation initiative
EICV	: Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
FEM	: Fonds pour l'environnement mondial
FAO	: Food and agriculture organization of the United Nations
GIEC	: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
ICN	: Indice de croissance normalisé
IFDD	: Institut de la francophonie pour le développement durable
INERA	: Institut de l'environnement et de recherches agricoles

IRD	: Institut de recherche pour le développement
IDDR	: Institut du développement durable et des relations internationales
IISD	: Institut international du développement durable
ISSP	: Institut supérieur des sciences de la population
LAME	: Laboratoire de matériaux et environnement
MST	: Maladie sexuellement transmissible
MAH	: Ministère de l'agriculture et de l'hydraulique
MAAH	: Ministère de l'agriculture et des aménagements hydroagricoles
MAAHA	: Ministère de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques
MINEFID	: Ministère de l'économie des finances et du développement
MERH	: Ministère de l'environnement et des ressources halieutiques
MECV	: Ministère de l'environnement et du cadre de vie
MEDD	: Ministère de l'environnement et du développement durable
MAFAP	: Monitoring african food and agricultural policies
NDVI	: Normalized difference vegetation index
NPP	: Net primary productivity
NTD	: Neutralité en matière de dégradation des terres
OIM	: Organisation Internationale de la Migration
ONDD	: Observatoire national du développement durable
ONG/AD	: Organisation non gouvernementale/Association de développement
OCDE	: Organisation de coopération et de développement économiques
OSC	: Organisation de la société civile
ONG	: Organisation non gouvernementale
PTF	: Partenaire technique et financier
PDI	: Personne déplacée interne
POS	: Plan d'occupation des sols
PANA	: Plan d'action national d'adaptation aux changements climatiques
PNA	: Plan national d'adaptation aux changements climatiques
PNDES	: Plan national de développement économique et social
PRD	: Plan régional de développement
PS-EEA	: Politique sectorielle « environnement, eau et assainissement
PNUD	: Programme des nations unies pour le développement
PNSR	: Programme national du secteur rural

REEB	: Rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso
RESACOOOP	: Réseau d'Appui à la Coopération
RGPH	: Recensement général de la population et de l'habitation
REDD+	: Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
RNA	: Régénération naturelle assistée
SNADDT	: Schéma national d'aménagement et de développement durable du Territoire
SP-CONEDD	: Secrétariat permanent du conseil national pour l'environnement et le développement durable
SP-CNDD	: Secrétariat permanent du conseil national pour le développement Durable
SPIRITS	: Software for the Processing and Interpretation of Remotely Sensed Image Time Series
SPI	: Standardized precipitation index
SPSS	: Statistical package for the social sciences
SNDD	: Stratégie nationale pour le développement durable
UNEP	: United Nations Environment Programme
USGS	: United state geological survey
VCi	: Vegetation condition index
VSF	: Vétérinaires Sans Frontière

RESUME

La présente recherche aborde la problématique de la dégradation de l'environnement et singulièrement des terres agricoles de la région du Nord, caractérisée depuis les années 1970 par des réponses multiples de projets de développement en vue de restaurer les terres dégradées et l'amélioration de leur gestion. La dégradation revêt une typologie variée, mais la présente recherche s'attelle sur l'usure du couvert végétal, la baisse des rendements agricoles, les implications socioéconomiques (pertes de revenus, migration, stratégies d'adaptation) induites et s'interroge sur l'efficacité de la gouvernance environnementale.

L'objectif de la recherche est de contribuer à la mise en place d'une gouvernance environnementale versus dégradation des terres dans un contexte territorial où foisonnent plusieurs acteurs. L'approche méthodologique est axée sur la collecte de données alphanumériques auprès de 438 ménages agricoles, l'exploitation de données climatiques (1991-2021), spatiales (756 images ndvi de SPOT VEGETATION sur la profondeur historique de 21 ans) et cartographiques (occupation des terres de 2009 et 2021).

Les agriculteurs perçoivent une dynamique négative de l'environnement global à 98,2 % contre 73,9 % qui estiment que les terres agricoles sont moyennement affectées dans la province du Yatenga et 80,0 % dans le Zondoma. Suite à la dégradation des terres, les ménages font face à un accroissement du coût d'exploitation des parcelles agricoles, une accentuation de leur vulnérabilité alimentaire, la persistance de l'émigration des membres du ménage et des déficits céréaliers notables. La valeur monétaire des pertes de rendement liées à la dégradation des terres est de 17 914 113 306 FCFA pour une superficie de 166 973 hectares et 162 631 314 kilogrammes de pertes de céréales. Les coûts économiques de la dégradation des terres représentent 191,1% des revenus mobilisés, 146,8% du budget prévisionnel du plan de développement régional (2018-2022), 1,0% du PIB agricole et 0,2% du produit national brut.

Cette situation n'est-elle pas la résultante d'une gouvernance environnementale en crise, marquée par la multiplicité des acteurs, surtout les incohérences de leurs interventions en lien avec les priorités de développement. L'inefficacité des interventions a conduit à de piètres résultats d'où l'urgence d'asseoir une gouvernance environnementale orientée sur la dégradation des terres, avec une cohérence des actions des projets, des ONG/AD en lien avec les secteurs d'intervention stratégique de l'État et la définition d'un référentiel spatial de monitoring au niveau local.

Mots clés : Burkina Faso, région du Nord, Gouvernance environnementale, dégradation des terres, ONG/AD

SUMMARY

This research addresses the problem of environmental degradation, particularly of agricultural land in the northern region, characterized since the 1970s by multiple responses from development projects aimed at restoring degraded land and improving its management. Degradation takes on a varied typology, but the present research focuses on the wear and tear of vegetation cover, the decline in agricultural yields, the socio-economic implications (loss of income, migration, coping strategies) induced and questions the effectiveness of environmental governance.

The aim of the research is to contribute to the implementation of environmental governance versus land degradation in a territorial context where several stakeholders abound. The methodological approach is based on the collection of alphanumeric data from 438 farming households, the exploitation of climatic data (1991-2021), spatial data (756 SPOT VEGETATION ndvi images over a historical depth of 21 years) and cartographic data (land use in 2009 and 2021).

98.2% of farmers perceive a negative dynamic in the overall environment, compared with 73.9% who consider farmland to be moderately affected in Yatenga province and 80.0% in Zondoma. As a result of land degradation, households are faced with an increase in the cost of farming plots, greater food vulnerability, persistent emigration of household members and significant cereal deficits. The monetary value of yield losses due to land degradation is 17,914,113,306 FCFA for an area of 166,973 hectares and 162,631,314 kilograms of cereal losses. The economic costs of land degradation represent 191.1% of mobilized revenues, 146.8% of the projected budget of the regional development plan (2018-2022), 1.0% of agricultural GDP and 0.2% of gross national product.

Is this situation not the result of environmental governance in crisis, marked by the multiplicity of players and, above all, the inconsistency of their actions in relation to development priorities? The ineffectiveness of interventions has led to poor results, hence the urgent need to establish environmental governance focused on land degradation, with coherent actions by projects and NGOs/DAs in line with the State's strategic intervention sectors, and the definition of a spatial reference framework for monitoring at local level.

Keywords: Burkina Faso, Northern region, Environmental Governance, Land Degradation, NGO/AD

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La question de la dégradation des terres est une préoccupation majeure dans les zones arides. En 2015, la Convention chargée de la lutte contre la désertification lors de la 3^e conférence scientifique au Mexique a qualifié la dégradation des terres et les changements climatiques comme un double fardeau pour les pays des zones arides. Au cours des 40 dernières années (1970), près d'un tiers des terres arables du globe ont disparu du fait de l'érosion et continuent de s'amenuiser à raison de plus de 10 millions d'hectares par an. La dégradation des sols et la désertification, y compris l'érosion du sol, s'aggravent avec les changements climatiques et la mauvaise gestion des exploitations agricoles. En raison des changements climatiques, le rendement moyen des cultures pourrait baisser de 0,2 % par an pendant le reste du XXI^e siècle (ELD Initiative, 2015 :5).

En Afrique, en particulier dans la région du Sahel, le niveau de la désertification se pose avec acuité et constitue un des défis majeurs pour les États. En effet, du tiers à la moitié des terres sont déjà plus ou moins dégradées et affecte au moins 485 millions de personnes, soit 65 % de la population du continent (ELD Initiative, 2015 :5). Une décomposition par région de l'estimation mondiale de dégradation anthropique des terres évalue à 20% les terres dégradées en Afrique subsaharienne, suivie de l'Amérique du Sud avec 17%. La région Afrique et principalement l'Afrique de l'Ouest enregistre plus de personnes vulnérables à l'exacerbation de la désertification et à la baisse des rendements agricoles (FAO, 2021 :35). Du fait de l'acuité de la dynamique de dégradation des terres et en vue d'interpeller la communauté internationale, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a décrété l'année 2015 comme celle internationale des sols. La Conférence des parties des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en sa quinzième rencontre du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire en a fait une préoccupation de réflexions. La COP 15 tenue sous le thème « Terre. Vie. Héritage : De la pénurie à la prospérité » interpelle une fois de plus à l'opérationnel pour que la terre, substrat de tout, continue de profiter aux générations actuelles et futures.

Le Burkina Faso connaît depuis les années 1970 une dégradation progressive des conditions climatiques marquée par une migration des isohyètes du nord vers le sud du pays, une hausse des températures maximales, une sécheresse persistante et un processus de désertification qui se maintient (SP-CNDD, 2016 : 94). Le système d'exploitation est encore extensif et les superficies cultivées augmentent annuellement à un taux de 2,3% à un rythme tout aussi important que la population qui est de 3,1%.

Les superficies cultivées en 2006 étaient de 4 112 217 hectares, à plus de 5 millions d'hectares en 2010 soit plus de 50% des terres cultivables¹. Selon les projections les plus optimistes et avec un niveau de dégradation équivalent au taux actuel, le Burkina Faso épuiserait l'ensemble de ses terres arables à l'horizon 2030 (MAHRH, 2008 : 30). Une telle dynamique des superficies emblavées impacte inéluctablement celles des ressources naturelles et forestières.

Les superficies forestières au Burkina Faso étaient estimées en 1980 à 15 420 000 hectares. En 2002, l'ensemble des formations forestières (forêt claire, forêt-galerie, savane arbustive, savane arborée, steppes) couvre 13 305 238 ha, soit 48,75% du territoire national. Ce couvert forestier subit une diminution moyenne annuelle de 110 500 ha, soit 4,04% en moyenne par an, de 1992 à 2002 (MECV, 2009). Cette tendance à la dégradation des ressources demeure selon les données récentes de Global Forest Ressources Assessment de 2015. La superficie forestière du Burkina Faso est passée de 6 847 000 hectares en 1990 à 5 350 000 hectares en 2015, soit 19,6% de couverture spatiale (FAO, 2015).

Cela dénote une exploitation croissante des ressources et dont la pression constitue l'une des causes majeures de leur dégradation. En 2016, l'empreinte écologique totale du pays s'établit à 1,16 gha (hectares globaux) contre 0,99 pour la biocapacité. En 2022, le déficit de biocapacité persistera avec une part d'empreinte écologique estimée à -28% supérieure à la biocapacité². Cela traduit une demande des ressources environnementales au-delà de l'offre disponible. Aussi, le quatrième Rapport sur l'État de l'Environnement au Burkina Faso (REEB 4, 2017) met en exergue une accentuation des pressions sur les ressources naturelles ces dernières années. Cette détérioration des ressources environnementales est également étayée par

¹ La superficie totale cultivable du pays est estimée à 9 millions d'hectares

² <https://data.footprintnetwork.org/>, données de 2016 et 2022, Consulté le 11/06/2024

l'indicateur de performance environnementale calculé à la même date et qui classe le pays au 144^e rang mondial sur 167 pays avec un indice évalué à 43,71.

Par ailleurs, dans tout le pays, environ 11 % des terres sont considérées comme très dégradées et 34 % comme moyennement dégradées (SAWADOGO, 2011). Pour renverser cette tendance, de nombreuses actions de lutte contre la dégradation des terres et de l'environnement ont été mises en œuvre par les populations avec le soutien de l'État et des ONG. D'importants projets et programmes de développement ont été financés pour la mise au point et la dissémination de pratique et technique de restauration et/ou de conservation des eaux et des sols. Malgré les efforts consentis depuis les années 1970 jusqu'aux années 2022, la problématique de la dégradation des terres demeure et semble se complexifier dans un contexte global de fortes variabilités climatiques. Les implications socioéconomiques qui en découlent sont notoires. La dégradation des terres et de l'environnement global a des implications socioéconomiques et écologiques (baisse des rendements, augmentation des coûts de production, baisse des revenus des ménages agricoles, émigration, perturbation des efforts de développement des collectivités, non-autonomie céréalière des ménages, etc.). Ces défis évoqués sont également étayés par les propos du Sous-Secrétaire Général et Directeur Exécutif du PNUE selon laquelle « *la dégradation des terres et la désertification font partie des défis environnementaux majeurs de notre temps* » (ELD, 2015 : 201). Et, LOIREAU renchérit que « *la problématique de la dégradation des terres en zones sèches africaines n'est pas résolue et les enjeux environnementaux et sociétaux qu'elle représente aux échelles locale, régionale et globale sont majeurs* » (LOIREAU, 2017 :132).

Au regard du contexte global du phénomène de dégradation des terres et de la position géographique du Burkina Faso situé dans la zone sahélienne, on peut s'inquiéter des répercussions sur le développement du pays. C'est pourquoi le travail de recherche se penche sur la problématique de la dégradation des terres dans la région du Nord du Burkina Faso. Le thème intitulé « Gouvernance environnementale, dégradation des terres et développement territorial dans la région du Nord du Burkina Faso » est structuré en trois parties comportant dix chapitres. La première partie « Cadre théorique, méthodologique et géographique de la recherche » est organisée en trois chapitres. Le premier chapitre aborde le cadre théorique et conceptuel de la recherche, le deuxième présente le cadre opératoire et méthodologique et le troisième examine

le cadre géographique de la région du Nord du Burkina Faso. Quant à la deuxième partie intitulée, « dégradation des terres, la production agricole et les implications socioéconomiques » est organisée en quatre chapitres : 1) caractéristique de l'état de la dégradation des terres ; 2) productions agricoles et dynamiques insidieuses des rendements agricoles ; 3) perceptions des agriculteurs sur la dégradation de l'environnement et des terres agricoles ; 4) implications socioéconomiques de la dégradation des terres. La troisième partie « gouvernance environnementale, acteurs, politiques et incidences » est agencée en trois chapitres et le premier analyse la dynamique des acteurs aux échelles spatiales et les domaines d'intervention et le deuxième est titré analyse des cadres juridiques, institutionnels de la gouvernance environnementale. Le dernier chapitre aborde l'efficacité de la gouvernance environnementale, l'incidence sur le territoire régional et les orientations ou perspectives pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres.

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA RECHERCHE

Dans cette première partie, il s'agira de rendre compte de la problématique globale de la dégradation des ressources naturelles en décrivant les approches théoriques qui en découlent. Aussi, la partie aborde le cadre opératoire et méthodologique de la recherche et fait l'état du cadre géographique de la zone d'étude.

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE

Il est question de dégager la problématique de l'étude et de faire le point des approches théoriques en matière de détérioration des ressources naturelles et de dégradation des terres agricoles d'une part et de décliner clairement les objectifs et hypothèses qui orientent le présent travail de recherche d'autre part.

1.1. Cadre théorique de la recherche

1.1.1. Approches théoriques de la dégradation des ressources environnementales

L'altération des ressources naturelles est appréhendée par plusieurs approches ou courants de pensée. Des approches déterministes, socioéconomiques à optimistes, il est établi que l'environnement est dans une dynamique de dégradation continue.

La notion de « crise environnementale » est devenue d'actualité à partir des années 1980, et cela sans preuves apparentes (BARROW, 1991). Ainsi, l'usure des ressources environnementales est devenue un champ d'intérêt notable. L'une des approches notoires en la matière est celle de la théorie malthusienne. Le malthusianisme estime qu'il existe un lien fort entre la dégradation des ressources naturelles et la croissance de la population. C'est un cercle vicieux dans lequel population/environnement s'y dépendent (ROSSI et ANDRE, 2006). Cette approche dite déterministe est fondée sur le lien entre surpopulation, pauvreté et dégradation de l'environnement. Autrement, il existerait une capacité de charge maximum proportionnelle à la taille de population.

Par contre, un autre courant de pensée, plus optimiste, estime que la croissance de la population offre plus de possibilités d'innovation et d'adaptation. Le manque de terres agricoles conduit à l'adoption d'un système agricole adéquat, moins dégradant des ressources naturelles. Cette approche estime que l'usure des ressources naturelles tire son fondement d'un dysfonctionnement de la structure institutionnelle de la société (PICOUET et al., 2000). Les organisations sociales constituent les « forces motrices sous-jacentes ». En outre, PELISSIER (1980) soutient qu'« au-delà des relations

matérielles d'une population, avec les différentes composantes de son environnement, c'est son type d'organisation qui se trouve transcrit dans le paysage.

Outre les postulats fatalistes, malthusien ou possibiliste, des déterminants socioéconomiques pourraient également expliquer la dégradation des ressources naturelles. En effet, OUEDRAOGO et THIOMBIANO (2017) établissent le lien entre les caractéristiques socioéconomiques des ménages et les défrichements agricoles en zone sud-soudanienne au Burkina Faso. Cette approche se fonde sur la théorie de la rente foncière basée sur un modèle économétrique. Il ressort que les actions de défrichement sont étroitement liées aux caractéristiques socioéconomiques des ménages à savoir le sexe, la situation matrimoniale, l'âge, l'origine, le niveau d'instruction du ménage, la taille, le niveau d'équipements, le statut de pauvreté, le revenu agricole, l'introduction de nouvelles cultures, la densité de la population et la proximité avec la forêt. Ces variables sont susceptibles d'affecter négativement les ressources environnementales dont l'action se traduit par une mutation voire un changement d'occupation des terres (OUEDRAOGO, 2017).

L'analyse des rapports entre la population et l'environnement est abordée selon plusieurs approches ou paradigmes. De l'approche malthusienne dite de la fatalité, à celle boserupienne (possibilisme, possibilité d'innovations) la question de la relation démographie-environnement demeure ambivalente et complexe. Le malthusianisme (1798) est une doctrine démographique qui part du postulat que la croissance économique passe par une maîtrise de la fécondité au regard surtout de l'épuisement des ressources. En outre, le rythme du croît naturel est géométrique contre une croissance arithmétique de la production agricole qui reste caractérisée par des rendements décroissants. Cette croissance démographique exponentielle de la population à des implications négatives telles que la paupérisation, la misère, la famine et la croissance des vices. De ce fait, Malthus estime que la croissance

Par contre ce principe de Malthus est appréhendé autrement par BOSERUP (1965) qui trouve qu'une dégradation des terres induit une intensification agricole avec pour corollaire une augmentation des rendements en vue de répondre à la croissance de la population. Cette approche plus optimiste défie cette fataliste de la croissance démographique. Ainsi, les deux modèles apparaissent au XVIII^e siècle comme le mobile des dynamiques agraires et les ressources disponibles constituent la variable

indépendante et la population une variable d'ajustement (PALLIERE, 2018). Il n'y a donc pas une relation linéaire entre la croissance démographique et les ressources, mais les rapports demeurent complexes et ont des implications plus ou moins relatives selon plusieurs facteurs et déterminants humains et spatiaux. L'approche boserupienne et une approche plus récente et plus mesurer, dite « complexe ». Cette dernière est plus marquée par l'intégration des enjeux ou des défis de durabilité. Ce paradigme réfute la fatalité de la dégradation de l'environnement à la seule variable démographique. Il combine plusieurs variables explicatives telles que la technologie, les modèles de consommation, les politiques publiques, la culture, la répartition des terres et richesses, les modes d'organisation pour apprécier l'impact de la relation homme-environnement (GASTINEAU, 2006).

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le territoire est donc le reflet ou la marque du genre de vie d'une communauté. Cette approche soulève l'idée des possibilités d'actions, les interventions des acteurs pour répondre aux besoins de productions des populations. Elle révèle également, le questionnement du rôle majeur des organisations sociales locales, régionales ou nationales dans l'aménagement du territoire. Au regard du contexte d'un désengagement progressif de l'État au niveau local, des organisations ont émergé et foisonnent en sollicitant leur implication dans les actions de développement des terroirs. Cependant leurs interventions restent mitigées.

1.1.2. Approches théoriques de la gouvernance environnementale

La gouvernance environnementale est très souvent employée dans des domaines d'actions publiques telles que l'urbanisme, le développement territorial et l'environnement. Il existe une pléthore de définition de la gouvernance environnementale. SALLES (2013), l'a défini comme étant « *un processus de négociation et de décision à visée normative qui, cherchant à s'inscrire dans les transformations du contexte général d'action collective, favorise des interactions négociées entre une pluralité d'acteurs (autorités publiques, groupes organisés, acteurs du marché, société civile) concernés par la régulation d'un problème commun* ». Il estime que la gouvernance environnementale trouve son fondement dans la dégradation continue des ressources écologiques qui ont investi l'agenda politique et médiatique. Elle serait également un outil de régulation internationale des

problèmes environnementaux globaux (climat, énergie, biodiversité). Les questions environnementales au niveau global trouvent leur fondement aux échelles locales et de ce fait, l'article 10-2 de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification recommande l'instauration d'une gouvernance environnementale locale. Celle-ci oriente les rôles des acteurs locaux, garantit le consensus local, et développe un outil de monitoring à long terme des mutations environnementales. En témoignent les propos de GAGNAN (1999) qui estime que l'exercice de la gouvernance environnementale est de « *gouverner le territoire avec prévoyance, gérer les ressources selon les principes de prudence écologique (...) et l'interdépendance territoriale.* »

Cette approche de la gouvernance environnementale en lien avec la dégradation des terres s'explique par le fait que la désertification a été pendant longtemps abordée sous un angle technique (BARRIRE et al, 2003). La gouvernance apparaît comme un concept descriptif et normatif des mesures et des règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit publique ou privée. Le principe de la gouvernance est d'organiser la conciliation d'intérêts qui peuvent s'avérer contradictoires dans l'opérationnalisation des activités entre bénéficiaires, l'État et les partenaires techniques. Le concept est pluridisciplinaire et touche plusieurs thématiques et constitue un indicateur de santé politique, économique et sociale des États, au service des organismes de coopération tels que la Banque Mondiale. Le concept a beaucoup évolué et est utilisé ou conceptualisé sous diverses appellations telles que, la gouvernance environnementale, gouvernance économique, gouvernance foncière, gouvernance forestière ou encore gouvernance territoriale. Il s'agit d'un concept opérationnel usité comme un outil de pilotage des actions de développement.

CHARTIER et RODARY (2016) s'interrogent, « vers une repolitisation de la gouvernance environnementale ? ». En ce sens que la gestion de l'eau objet de son étude est ramenée à la « simple gouvernance trop souvent réduite à un processus décisionnel d'experts et conçue comme une activité de coordination tentant d'apporter une solution consensuelle à un problème formulé par ces mêmes instances de coordination. » D'où la nécessité d'une approche de gestion intégrée des problèmes au niveau local axée sur la définition des besoins dans un processus ou dynamique de participation des populations. BERTRAND (1992) récuse la sectorisation de la

géographie et prône l'approche des relations hommes-milieu posant les fondements d'une géographie de l'environnement. Elle est dite géographie « hors-sol » avec l'émergence de sous disciplines de la géographie physiques telles que la biogéographie, l'hydrologie, la climatologie ou la géomorphologie dynamique ou structurale).

La gouvernance environnementale dans le cadre de la thèse est appréhendée comme un outil de promotion du développement régional ou local par la mobilisation et l'intégration des besoins des acteurs des collectivités concernées. Il s'agit d'un dispositif de maillage et de définition d'un ordre de mise en œuvre opérationnelle des outils de planification en matière de développement. L'espace régional est animé par plusieurs acteurs ayant des intérêts convergents ou divergents, des acteurs ou bénéficiaires multiples. L'ensemble de ces acteurs doivent s'inscrire dans la dynamique globale du cadre politique de la gouvernance environnementale défini par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Et sa défaillance ou l'inertie accroît la vulnérabilité des ressources (DROY, 2017).

1.1.3. Aménagement du territoire et gouvernance environnementale locale

Pour GAGNON (1999), l'exercice d'une gouvernance environnementale consiste à « gouverner le territoire avec prévoyance, gérer les ressources selon les principes de prudence écologique, de respect des besoins humains vitaux, de cycles temporels longs et d'interdépendance territoriale » (GAGNON, 1999 :95). Il s'agit d'une planification spatiale et temporelle fondée sur l'organisation du territoire en lien avec les ressources disponibles. Cependant, les actions d'aménagement intègrent faiblement la dimension environnementale dans l'organisation et la planification du territoire. Il souligne également une gouvernance locale zonée, segmentée, fragmentée, sectorielle (maillage propre à chaque ministère : agriculture, eau, environnement, urbanisme, aménagement du territoire) dont le territoire échappe aux collectivités locales. D'où la résultante d'une intervention publique ou privée non coordonnée avec son corollaire d'effets nuls, pervers, contreproductifs. La gestion du territoire locale est faite par plusieurs acteurs aux intérêts multiples sans la prise en compte des visions ou orientations des populations locales. L'espace est parcellé et géré sans aucune intégration des questions sociales et environnementales et de l'aménagement du territoire. BERTRAND et DESY parlent d'un découpage constant

des territoires à des fins administratives, économiques, sectorielles qui privent la municipalité de l'accès à ces territoires (BERTARND, 1992 ; DESY, 1996). BAROUCH, depuis 1989, parle d'ébranlement de la cohérence spatiale et de la cohésion sociale pour la gestion territoriale et décisionnelle.

1.1.4. Approche des changements climatiques et dégradation des terres

La dégradation des écosystèmes naturels et singulièrement des terres agricoles est aujourd'hui un défi majeur mondial. Selon la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, 52 % des terres utilisées pour l'agriculture sont modérément à gravement dégradées (UNCCD, 2014 :6). En outre, le sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) soutient la dynamique d'une diminution de la quantité des terres cultivables, la perte des récoltes et la dégradation des sols au regard des fortes variabilités climatiques (GIEC, 2022). Le climat et la terre interagissent et ont un impact l'un sur l'autre. Les changements climatiques affectent les écosystèmes terrestres avec des répercussions sur la répartition des terres, sur la biodiversité et sur la productivité de la biomasse (GIEC, 2019).

En effet, le réchauffement climatique semble raccourcir la saison de croissance, assécher les sols et modifier les terres disponibles pour les cultures et le bétail. Cela réduit la productivité des cultures et perturbe le système alimentaire. Par exemple, les rendements des cultures vivrières de base telles que le maïs, le blé et le sorgho et les cultures fruitières telles que la mangue ont diminué dans toute l'Afrique ces dernières années, augmentant ainsi l'insécurité alimentaire. Au Nigeria, les variabilités climatiques ont un impact sur les moyens de subsistance des agriculteurs. La malnutrition est en augmentation dans la région du Sahel au Cameroun, en partie à cause d'une sécheresse extrême, qui a un impact négatif sur la production agricole.

Pour chaque degré moyen de réchauffement climatique, i) les rendements du blé diminueront de 6 %, ii) les rendements du riz diminueront de 3,2 %, et iii) les rendements du maïs diminueront de 7,4 %. Cependant, les changements climatiques futurs, caractérisés par des risques climatiques extrêmes tels que des inondations, des sécheresses, des vents violents et des vagues de chaleur, augmenteront la vulnérabilité et le risque de désertification des écosystèmes. Cette dernière résulte de facteurs humains, notamment la gestion inadéquate des terres agricoles, et de

facteurs naturels, notamment les risques climatiques avec des sécheresses fréquentes et sévères. Cela a des conséquences socioéconomiques, en particulier dans les zones arides, entraînant une perte de productivité et de revenus. Par exemple, au Ghana, la dégradation des terres a réduit les revenus agricoles de 4,2 milliards de dollars entre 2006 et 2015. Cela correspond à une augmentation de 5,4% du taux de pauvreté national en 2015. La dégradation des terres a accru le risque de pauvreté des ménages au Malawi et ailleurs. Le coût annuel de la dégradation des terres est estimé à environ 1 % du produit intérieur brut (PIB) en Algérie et en Égypte et à environ 0,5 % au Maroc et en Tunisie (GIEC, 2019). La situation est similaire à celle du Burkina Faso qui connaît depuis plusieurs années un changement climatique important.

Le Burkina Faso connaît depuis les années 1970 une dégradation progressive des conditions climatiques. Au cours des dernières décennies, le pays a enregistré d'évènements climatiques extrêmes singulièrement les sécheresses des années 1973-74 et 1983-84, 1991, 1994, 1998 et 2004 qui ont affecté les écosystèmes et les productions agricoles. Les risques climatiques sont devenus plus fréquents et se traduisent par des vagues de chaleur, des nappes de poussières, des poches de sécheresses dues à l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies et des inondations exceptionnelles (PANA, 2007).

L'évaluation de la désertification et son corollaire de dégradation ont permis de dégager deux scénarii au regard des tendances constatées. Il y a un scénario pessimiste qui se fonde sur le maintien ou l'accélération de la tendance actuelle et des implications relatives. Autrement dit la timidité des actions de lutte contre la désertification et leurs caractères ponctuels et non coordonnés maintiennent l'évolution négative de l'indice climatique. Les tendances du PNA indiquaient déjà un bouleversement du climat en 2020 et une modification des zones agroclimatiques. Le Nord du pays passera du climat semi-aride à aride, le centre du climat subhumide au climat semi-aride et le sud du climat humide à subhumide. Par contre le deuxième scénario est optimiste tout en préconisant la récupération des terres dégradées et l'emploi de techniques agricoles durables par les paysans. Cependant, à la lumière des analyses effectuées, le constat est alarmant et la dynamique est proche du scénario pessimiste. Par ailleurs, la migration des isohyètes pendant ces 3 décennies confirme cet état de fait (PNA, 2015).

Les projections multimodèles (CMIP5) prévoient une hausse des cumuls de précipitations pour la période 2020-2040, une saison humide plus marquée. Les pluies seront plus tardives en septembre-octobre et des cumuls en croissance de l'ordre de +20%, et un allongement des périodes de sécheresse. Les projections sur les variabilités climatiques semblent se confirmer avec la récente étude de la troisième communication nationale du Burkina Faso sur le changement climatique. Une analyse des précipitations projetées et des températures extrêmes met en évidence, entre autres, une augmentation des jours de pluie et des vagues de chaleur, ainsi qu'un bilan hydrique « normale à sécheresse légère » qui varie fortement selon le modèle climatique. En effet, la situation hydrique « très humide » et « sécheresse sévère » pourrait survenir entre 2021 et 2080 (MEEVC, 2021). La hausse des températures couplées à une situation plus humide et des sécheresses plus longues accroîtra les risques de dégradation des terres (PNA, 2015).

Ainsi, dans le cadre de la thèse, les outils d'observation de la terre et d'analyse spatiale permettront d'évaluer les réponses spatiales et temporelles de la végétation sur une série historique de 2000-2020. En outre, les systèmes socioéconomiques subissent les effets des changements climatiques avec comme résultante, la migration des populations, et les changements d'affectation des sols. Les systèmes naturels sont également vulnérables aux sécheresses fréquentes et inondations dont les effets sont notables, voire irréversibles. De ce fait, une cartographie diachronique d'occupation des terres révélera les changements majeurs. La dynamique positive ou négative des unités d'occupation des terres dépend à la fois de facteurs naturels et humains.

1.1.5. Crise de la gouvernance environnementale et son corollaire de dégradation des ressources naturelles

Le concept de la gouvernance environnementale est abordé à fin des années 1960 et au début des années 1970. Ce concept a retenu l'attention de la communauté internationale en 1972 à la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain tenue à Stockholm. Elle a donc consacré le concept de la gouvernance environnementale avec l'objectif d'intégrer les préoccupations environnementales dans la planification. Toutefois, la prise de conscience s'est

renforcée en 1987 avec le rapport de Brundtland et la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue à Rio de Janeiro en 1992.

De cette dernière ont émergé les défis et enjeux environnementaux à travers le concept de développement durable qui se traduit par l'adoption de modes de consommation et de productions respectueuses des ressources environnementales (IFDD et al, 2019 :14). Elle a également bâti la responsabilité des pays en matière de gouvernance environnementale, autrement dit l'échelle nationale et internationale apparaisse comme des maillons indispensables de la prise en compte des défis environnementaux. En outre, le sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 en consacre le droit à un environnement de qualité et surtout la mobilisation des parties prenantes et la prise en compte de leurs préoccupations actuelles et celles des générations futures.

La gouvernance environnementale apparait comme un concept normatif qui définit « *des règles, pratiques, politiques et institutions qui façonnent les interactions humaines avec l'environnement* » (<http://www.unep.org/environmentalgovernance/>). Cette définition est similaire à celle de l'Institut de la Francophonie et du Développement Durable (IFDD) selon laquelle, la gouvernance environnementale est la prérogative régaliennne de l'État qui se décline en instruments législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement (IFDD et al, 2019 :200). Ainsi, l'État édicte le cadre législatif, règlementaire, politique, institutionnel et les orientations spécifiques de prise en compte des thématiques environnementales dans les projets, les programmes et les instruments locaux de planification en matière de développement durable. Il s'agit d'une gouvernance environnementale structurée qui s'adosse sur des acteurs au niveau international, national et local.

L'architecture de la gouvernance environnementale au niveau mondial est sous la responsabilité du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) créée en 1972 suite à la Conférence de Stockholm sur l'environnement humain (premier Sommet de la Terre). C'est l'organe des Nations Unies dont le siège est à Nairobi qui est chargé du pilotage des politiques environnementales mondiales et de leurs déclinaisons au niveau des États.

Il est constitué d'un conseil d'administration, le forum global des ministres de l'Environnement, le secrétariat et le Fonds pour l'environnement mondial. En effet, le secrétariat est axé sur les accords multilatéraux en matière d'environnement (AME), qui élaborent des mesures spécifiques à prendre pour protéger l'environnement. Parmi les principaux AME, on peut citer la convention sur la diversité biologique (CDB), Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD). Le dispositif de pilotage mobilise un certain nombre d'organismes et d'acteurs mués dans un système de gouvernance qui n'est pas exempt de défis et de difficultés divers. À cet effet, Annie Chaloux évoque les défis de la gouvernance environnementale mondiale caractérisée par la fragmentation, la complexité et le caractère non contraignant des accords multilatéraux en matière d'environnement. Elle renchérit que le dispositif renforcé³ en 2013 du Programme des Nations Unies pour l'Environnement demeure insuffisant comme réponse à la crise environnementale (CHALOUX, 2021 :233). Cette crise de la gouvernance mondiale de l'environnement est très ancienne, car déjà en 2009, Doan s'interrogeait sur l'éventualité d'une crise de la gouvernance internationale de l'environnement. Il évoque la dualité entre les pays développés et ceux en développement dans la définition des priorités et des responsabilités. Par ailleurs, l'émergence du concept de développement durable, l'élargissement du champ d'action des institutions existantes aux questions d'environnement (UNESCO, FAO, PNUD, BM), l'intégration de l'environnement dans les agendas de plusieurs agences du système des Nations Unies ont contribué à fragmenter l'organe central chargé du pilotage de la gouvernance environnementale qu'est le PNUE. Cela a conduit à « *des chevauchements institutionnels et à un manque de coordination entre les différentes organisations* » (DAON, 2009 :244). Cette préoccupation de synergie d'action des acteurs est également abordée dans des rapports scientifiques (PNUE, GIEC etc) qui augurent un renforcement de la dégradation de l'environnement et s'interroge sur l'efficacité des accords multilatéraux et des réponses apportées aux défis environnementaux (IISD, 2019 :10).

³ En 2012, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies étend l'organe directeur du Programme des Nations Unies pour l'Environnement aux 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies qui étaient au nombre de 58 afin de renforcer les acteurs de la gouvernance environnementale au niveau mondiale.

En plus, OUEDRAOGO et HEGE abordent également la crise de la gouvernance environnementale mondiale et surtout évoquent une absence de consensus des réponses à y apporter. Pour OUEDRAOGO⁴, outre la fragmentation et l'inefficacité de la gouvernance environnementale internationale, l'analyse des faiblesses du cadre institutionnel est même remise en cause ou à débat. Il renchérit que « *la communauté mondiale a été incapable de relever ce défi, et la gouvernance actuelle est la proie de nombreux fléaux* ». Quant à HEGE, il existe un conflit entre deux visions : « *la critique du multilatéralisme au nom de l'efficacité et de la protection des intérêts nationaux, et la promotion du droit international et du concept de biens publics globaux* ». D'où l'urgence d'une gouvernance environnementale plus efficiente en lieu et place de celle d'un « *consensus mou* » (HEGE, 2019 :26).

Cet examen montre que la gouvernance environnementale mondiale est complexe et reste marquée par une gouvernance en silo, la défaillance des institutions financières et la multiplicité des conventions et accords multilatéraux en matière d'environnement. En effet, il a été dénombré plus de 300 traités internationaux multilatéraux et environ 900 traités internationaux bilatéraux⁵. En dépit des difficultés inhérentes mentionnées, il importe de souligner que l'environnement et ses différentes composantes sont des patrimoines communs. Il s'agit donc d'un bien commun caractérisé par la non-rivalité (absence totale d'une quelconque concurrence) et la non-exclusivité (n'appartient à personne et tout le monde doit y accéder en cas de besoin). Cette situation traduit la nécessité d'une gestion appropriée desdites ressources prenant en compte les multiples usagers pour éviter les abus voire les externalités négatives. Cependant, le paradoxe marquant est la persistance de la dynamique de la dégradation des ressources environnementales avec une gouvernance environnementale également en proie à d'énormes défis.

⁴ Cours disponible sur le site : https://www.objectif2030.org/media/modules_pdf/MOOC_module-2_web.pdf
Cours MOOC objectif 2030 sur le thème : développement durable, comprendre et analyser des enjeux et des actions du développement ; Dr. Ouédraogo enseigne à l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso), à l'Université Senghor d'Alexandrie (Égypte) et au Graduate Institut of Geneva (Suisse). Mr Ouédraogo est enseignant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (MOOC Coursera). Il est membre du Comité Consultatif Technique de l'EAA, membre du Comité Directeur de Tiger Initiative de l'Agence Spatiale Européenne et membre du Comité Directeur du Global Wastewater Initiative du PNUE. Paul Ouédraogo est actuellement le Conseiller Principal pour l'Afrique au Secrétariat de la Convention de Ramsar en Suisse. Cours Accessible en ligne : Développement durable : comprendre et analyser des enjeux et des actions du développement durable - Module 2 (objectif2030.org)

⁵ <http://cours-de-droit.net/les-sources-ecrites-du-droit-de-l-environnement-a121604494/>

1.2. Cadre conceptuel de la recherche

1.2.1. Problème de recherche

La zone sahélienne est caractérisée depuis plus d'un demi-siècle par des sécheresses qui façonnent son paysage et les activités humaines. Dans cette région se sont succédé en plusieurs phases des tendances climatiques contrastées qui connaissent des implications biophysiques et humaines notables. De la période 1970 à 1990, les sécheresses enregistrées ont favorisé l'érosion des sols, la dégradation du couvert végétal et fragilisé les écosystèmes. Face à cela, des réponses ont été apportées par les États du Sahel et singulièrement le Burkina Faso, par des actions de restauration des sols. Aussi, ces événements ont porté un tournant au sein de la communauté scientifique dont les intérêts de recherches y sont relativement orientés. Les travaux de chercheurs effectués dans la zone d'étude ont été axés sur les facteurs ou causes de la désertification et des approches ou techniques de conservation/ défenses de restauration des sols. Ces travaux sont très divers et incluent la recherche sur les variétés de semences adaptées aux conditions actuelles de désertification et de pauvreté du sol. La problématique des changements environnementaux a été longtemps abordée sous l'angle technique afin de trouver des réponses urgentes aux impacts identifiés et vécus par les populations. L'évaluation de la dégradation, les approches et les techniques ont donc été largement discutées (ROOSE, 1985, 2017 ; CORNET, 2002 ; SAWADOGO et al. 2008 ; OZER, 2005 ; BARRO et al. 2007). Ces études antérieures ont plus ou moins porté sur une échelle spatiale réduite telles que les villages, une commune et parfois à une province et très rarement à l'échelle régionale. Une étude régionale récente est celle réalisée par BILLAZ (2018) sous le titre « *Lutte contre la désertification dans la région nord du Burkina Faso : 40 ans de recherche et développement* ». Elle aborde, les manifestations de la désertification, notamment la crise fourragère tout en proposant des alternatives agroécologiques d'une part et une approche participative de gestion territoriale des ressources environnementales (eau, terres) d'autre part pour optimiser la gestion des ressources locales par les collectivités afin d'éviter le pire (BILLAZ, 2018).

L'un des défis majeurs fut celui de l'évaluation de la dégradation de l'environnement. Plusieurs approches et méthodes de caractérisation ont permis de rendre compte de l'ampleur du problème. À cet effet, les outils de télédétections par l'analyse d'indices

synthétiques, les mesures de terrains aux sols sont exploités pour l'évaluation de la dégradation des terres. Ainsi le programme GLASOD, qui s'est évertué d'évaluer la dégradation des sols sous l'effet des activités humaines à l'échelle mondiale. Il fut piloté par le Programme des Nations unies pour l'Environnement d'où résulte une carte originale, réalisée entre 1987 et 1990 sur la base d'une compilation de données existantes et de quelques observations de terrain de 1988 et 1989. La carte est issue d'indicateurs nationaux (degré de dégradation des sols), mais des difficultés d'ordre temporel, financier et politique ont restreint le défi à une mesure de l'état de la dégradation des sols. Cependant, BRABANT et al. (1996), réalisent une cartographie de l'état actuel de la dégradation des terres et de l'environnement au Togo et constate une divergence des résultats avec la méthode GLASOD. Néanmoins, des études ultérieures ont montré que si le degré de détérioration (léger, modéré, sévère) et la gravité sont parfois sous-estimés et parfois surestimés, l'ampleur est souvent surestimée. Le programme GLASOD a été suivi par le projet d'évaluation de la dégradation des terres arides (LADA), financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la FAO, dans six pays (Argentine, Chine, Cuba, Sénégal, Afrique du Sud et Tunisie) gravement touchés par la sécheresse et la désertification. Le projet LADA s'inscrit dans une dynamique d'évaluer et d'établir une carte d'état de dégradation des terres à une échelle plus détaillée. La méthodologie combine une cartographie des occupations du sol et des systèmes d'utilisations des terres. Il a été exploité par plusieurs chercheurs et praticiens pour asseoir des cartes de l'état de la dégradation des terres (BRABANT, 2010 ; ATTOU et al. 2022).

À l'aune de ces méthodes citées, il est à souligner l'usage actuel des outils d'observation de la terre, exploitant les données d'images spectrales de plusieurs capteurs (ASTER, SPOT VEGETATION, LANDSAT, etc.) à partir desquelles sont générés des indices d'analyse de l'état de la dégradation des terres et de l'environnement (BENSLIMANE, 2008 ; BRABANT, 2010 ; HAJAR, 2011 ; OUOBA, 2012 ; OUEDRAOGO et al. 2019). Il apparaît clairement, l'existence d'une pléthore de méthodes ou d'approches pour la caractérisation de l'état de la dégradation des terres et de l'environnement. Cela conduit parfois à des résultats controversés et même certaines méthodes posent des difficultés techniques en matière de disponibilité et de qualité des données à l'échelle spatiale et temporelle. Cela semble justifié par les

divergences dans l'appréciation de l'état de la dégradation aussi bien à l'échelle mondiale qu'au niveau des pays. Dans un souci d'harmonisation et d'amélioration des indicateurs des outils de caractérisation de la dégradation des terres, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s'est engagée à travers les Objectifs de Développement Durable à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) à l'horizon 2030. Elle passe par la restauration/réhabilitation des écosystèmes dégradés et la gestion durable des ressources terrestres à travers l'évaluation de la dégradation, la définition des cibles ou priorités nationales en matière de neutralités de la dégradation des terres. Dans cette perspective, trois indicateurs sont définis et servent d'orientation pour les pays à savoir : 1) l'occupation des terres ; 2) la productivité des terres ; 3) et du stock de carbone. La présente thématique de recherche répond à cette nouvelle approche de caractérisation de l'état de la dégradation des terres dans un ressort territorial en proie à un processus de détérioration des ressources naturelles et de changements climatiques bien marqués. La zone d'étude fait également l'objet de controverses scientifiques autour de ses enjeux de régénération et de retour des précipitations, censées améliorer l'équilibre des relations entre les hommes et l'environnement.

La question de la dégradation de l'environnement et des terres agricoles est donc un défi mondial et particulièrement important pour les pays semi-arides comme le Burkina Faso. En 2016, l'étude sur l'état et la dynamique des ressources en sols révèle une dégradation qui passe de 16% en 2002 à 20% en 2012 (SP-CONEDD, 2016). En outre, le mécanisme de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) conduite en 2017 sur la période de référence 2002-2013 estime le taux de dégradation des terres agricoles à 19%, soit 5 160 000 hectares. Cette tendance est renchérie par l'étude sur la situation de référence des terres dégradées en 2018, qui indique une proportion de 31% du territoire concernée par toutes classes confondues et singulièrement 24% (6 498 610 ha) de terres agricoles fortement dégradées (MAAH, 2018). Toutefois, la déclinaison des données statistiques en matière de dégradation des ressources au niveau régional, infraspacial est très rare ou non récente. Néanmoins, quelques données permettent d'apprécier le niveau de la dégradation des terres dans la région du Nord ou certaines parties de l'entité régionale.

Dans le cadre d'une étude de cas sur la récupération des sols dégradés menée dans les régions Centre et Nord du Burkina Faso, 24% de la surface agricole a été évaluée comme dégradée ou dénudée (BILLAZ, 2002). Dans l'une des quatre provinces de la région du Nord, à savoir celle du Zondoma la progression des terres très dégradées est estimée à 9,43% entre 1992 et 2002. Les sols dégradés atteindraient actuellement 50 000 ha dans cette province (BARRO et al, 2007). La dégradation des ressources environnementales est manifeste à travers les types d'occupations ou d'utilisation des terres. Les sécheresses cumulatives de la région du Nord ont produit des types d'occupations de sols à l'image de zones nues, que certains désignent sous l'appellation « zipella » (SAWADOGO, 2008) ou « lèpre du Yatenga (MARCHAL, 1983). Cela s'est traduit par les pertes de terres agricoles et une baisse de productivité de la biomasse. Cette tendance négative s'est traduite par une régression de 5,89% du territoire régional pour les classes de savane et les terres à cultures pluviales. La dégradation est plus significative dans la partie septentrionale de la région, au sud de la province du Passoré et à l'est de celle du Zondoma. Ainsi, le cumul général suivant le mécanisme NTD de la période 2002-2013 estime que 6, 51% (1 060,3 km²) du territoire est dégradé (MEEVCC, 2021). Cette situation de dégradation semble se renforcer de nos jours avec les variabilités climatiques.

La région du Nord du fait de sa situation géographique, 13°15' Nord et 2°15' longitude Ouest, elle est l'une des plus exposées et vulnérables aux risques climatiques. En effet, elle enregistre de faibles pluviométries et possède des terres agricoles à faible valeur agronomique. En outre, la FAO renchérit en affirmant que la région du Nord est l'une des régions qui connaissent des zones à risque environnemental marqué par une faible aptitude du sol, des précipitations irrégulières et des risques de stress⁶.

L'impact des changements climatiques pourrait accentuer le niveau de dégradation des terres. L'analyse des projections climatiques du pays, laisse entrevoir une saison humide plus intense pour la période 2020-2040, et une prolongation des périodes de sécheresses. Les températures en hausse associées à une atmosphère plus humide et des périodes de sécheresse plus prolongées augmenteront les risques de détérioration des ressources naturelles.

⁶ <http://www.fao.org/countryprofiles/Maps/BFA/04/ec/index.html>

Le binôme, le changement climatique et la dégradation des terres sont perçus comme un double fardeau pour les zones arides. Outre, les caractéristiques physiques ou bioclimatiques contraignantes, il n'en demeure pas moins que la région du Nord connaît une croissance démographique et des conditions économiques qui sont susceptibles d'induire des pressions diverses sur les ressources résiduelles.

La péjoration climatique est renforcée par une croissance démographique relativement démesurée. La population de la région du Nord est passée de 1 185 796 habitants en 2006 à 1 722 115 en 2019 soit une densité de peuplement respectivement de 71,6% et 104 % habitants au kilomètre carré. Cette densité de peuplement est au-dessus de la moyenne du pays qui est de 76,1 % en 2019. En outre, la région du Nord se positionne au quatrième rang des treize régions administratives qui connaît une densité de peuplement élevée après celles du Centre (989 hab/km²), Centre-Est (113,8 hab/km²) et le Plateau central (113,1 hab/km²). Cet accroissement de la population s'accompagne inéluctablement d'une consommation d'espaces pour répondre aux besoins divers en matière de terres agricoles, d'habitations et d'aménagements socioéconomiques. La tendance d'occupation des terres n'est pas statique et le taux de progression du front agricole est généralement estimé à 3,6 % l'an au détriment des terres de parcours⁷. Outre, les effets de la dynamique d'occupation des terres, la croissance et la densification de la population se sont accompagnées d'un accroissement de la pauvreté. La région du Nord est l'une des plus pauvres du pays avec une incidence de pauvreté à la hausse qui est passée de 64,6% en 2009 à 70,9% en 2018 selon l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM, 2018 :17).

Cette situation de croissance démographique galopante conjuguée à une forte péjoration climatique augmente la vulnérabilité des ressources environnementales et expose davantage la région du Nord aux chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses. La conjugaison de ces facteurs humains et naturels aggrave la dégradation des terres agricoles et les statistiques en la matière au niveau national et régional sont alarmantes.

⁷ Les terres de parcours étant, en pratique, constituées par les jachères, les terres marginales et les terres non encore mises en culture.

Devant l'ampleur du problème, un certain nombre de projets et programmes de développement ont été mis en œuvre au niveau local dans la région du Nord. Ces dispositifs sont encadrés dans le cadre des orientations définies par la Convention Cadre des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification. De ce fait, des actions de récupération des terres dégradées, des sensibilisations/formations, la mobilisation des acteurs locaux a été initiée afin de restaurer et freiner la dynamique de détérioration des terres. Mais plus de 50 ans après, il faut reconnaître, la problématique de la dégradation des terres n'est pas résolue et semble d'aggraver.

Au regard des actions d'aménagement du territoire régional menées par l'État central et ses structures déconcentrées, les Associations et les ONG locales, la question de la dégradation des ressources environnementales demeure prégnante dans la région du Nord. Au cours de la période 2007-2021, 14 projets ont été exécutés avec un budget total de 1 319 959 687 559 FCFA. À titre d'exemples, on peut citer, le programme de coopération agricole Burkina-Faso/République populaire de Chine (PCA-BF/CH), projet d'amélioration de la résilience au Yatenga et au Zondoma, programme d'urgence pour le Sahel Burkina Faso, projet TUUMA, le projet d'irrigation localisée et de résilience agricole au Burkina Faso (PIRA-BF). Il y a également d'autres en cours d'exécution pour la période 2022-2026 tels que les projets Neertamba, projet BEOG-PUUTO, le PARIIS, le PReCA, etc. Ceux en cours d'exécution et dont les budgets sont connus s'élèvent à 238 093 033 319 FCFA (DREP-Nord, 2021). Au niveau local, les associations et ONG de développement apportent également leurs contributions dans la dynamique de la restauration des terres dégradées. Il s'agit par exemple de l'Association du Groupement Naam, créée en 1967 et reconnue en 1978 basée à Ouahigouya et agit principalement dans la récupération des terres dégradées par la pratique de zai, des cultures fourragères et des plantations d'arbres. Les acteurs des associations et ONG au niveau local y agissent avec des financements négociés directement ou par des protocoles de mise en œuvre.

Toutefois, le géographe Jean Yves MARCHAL, évoque des écueils dans les stratégies d'aménagements et de mobilisation des populations locales dans le cas de la province du Yatenga. Il souligne premièrement, l'approche de ciblage des projets qui consiste à identifier le chef de ménage comme bénéficiaire avec pour objectif l'accroissement de la production dans le sens d'une intensification. Deuxièmement, il y a une exclusion du paysan dans le cas des aménagements régionaux. Et, en cas d'aménagement ou

sa participation est souhaitée, sa sollicitation est faite via les structures collectives ou coopératives qui ne sont pas représentatives des habitants (MARCHAL, 1986). Cette situation demeure actuelle, et les projets de développement pour la plupart interviennent suivant l'approche de bassins versants avec des aménagements divers tels que des, digues, diguettes, cordons pierreux, RNA, bandes enherbées, etc. En 2011, une initiative de capitalisation desdites techniques en a dénombré 55 bonnes pratiques de gestion durable des terres réparties dans différentes thématiques⁸ (MEDD, 2011). Il s'agit principalement des techniques CES/DRS, de RNA et d'amendements organiques des sols qui ont été largement documentés et diffusés (MARCHAL, 1986 ; ROCHETTE, 1989 ; ROOSE, 1985 et 2017 ; etc.).

Au regard de ce qui précède, la dégradation des terres, dans la région du Nord se pose toujours avec acuité et semble avoir des implications socioéconomiques notables. La persistance de la crise malgré les réponses à travers les adaptations paysannes, les stratégies de l'État, les interventions des ONG/AD, les partenaires techniques et financiers, inquiète et ouvre des perspectives de recherches en vue de contribuer à une meilleure connaissance du problème. En conséquence, des recherches pluridisciplinaires récentes doivent se concentrer sur la dynamique des aménagements et les niveaux de dégradation ou les mécanismes de gouvernance des acteurs et les échelles spatiales d'interventions.

Selon BRIKI (2017), les projets de lutte contre la dégradation des ressources environnementales sont voués à l'échec s'ils ne disposent pas d'une situation de diagnostic local ou régional sur l'état et les mécanismes agricoles, sociologiques et écologiques de la dégradation des terres (BRIKI, 2017). Autrement dit, la méconnaissance de l'état de la dégradation, combinée à une défaillance de la gouvernance environnementale n'entraîne-t-elle pas un pilotage à vue des acteurs ?

Le défi majeur de la gouvernance environnementale est de coordonner, les acteurs dans une synergie d'action centrée sur les problématiques de la détérioration des ressources environnementales et leurs implications. La multiplicité des intervenants

⁸ *Les bonnes pratiques agronomiques de gestion durable des terres (16), Les bonnes pratiques halieutiques de gestion durable des terres (3), Les bonnes pratiques forestières et agroforestières de gestion durable des terres (12), Les bonnes pratiques zootechniques et pastorales de gestion durable des terres (15), Les bonnes pratiques énergétiques de gestion durable des terres (3), Les bonnes pratiques organisationnelles de gestion durable des terres (6)*

(ONG/AD, projets, pris de l'ampleur avec le désengagement de l'État) peut poser dans une certaine mesure, des problèmes de cohérence spatiale et d'efficacité dans les interventions (AZALOU, 2015).

Tout comme les sécheresses, la dégradation de l'environnement et des terres agricoles revêt un phénomène social et des approches pluridisciplinaires peuvent donc contribuer à créer une meilleure compréhension des relations entre les sociétés et leurs territoires. Au regard de la persistance, de la dégradation des terres et des implications socioéconomiques y afférentes, la présente recherche porte sur la « gouvernance environnementale, la dégradation des terres et le développement territorial de la Région du Nord, du Burkina Faso ». L'importance du sujet est renforcée par le thème de la journée mondiale de l'environnement 2024 qui se concentre sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse selon le slogan « Nos terres. Notre avenir. Nous sommes la #GénérationRestauration ».

Il est question d'analyser les mécanismes de la gouvernance environnementale locale de la région du Nord en lien avec la dégradation des terres et le développement territorial. L'enjeu est de poser un diagnostic récent et d'analyser la dynamique de la dégradation des terres en intégrant l'occupation des sols, la productivité des terres, l'évolution des rendements, les implications socioéconomiques de la dégradation pour les paysans, et la région ; et enfin l'analyse du cadre juridique, politique et institutionnel de la gouvernance environnementale. La question principale de la recherche se décline comme suit : comment asseoir une gouvernance environnementale de la dégradation des terres dans un contexte territorial et multiacteurs ? De manière spécifique :

- quelle est la dynamique actuelle de la dégradation des terres dans la région du Nord ?
- Quelles sont les implications socioéconomiques de la dégradation des terres dans la région du Nord ?
- Comment la gouvernance environnementale peut-elle contribuer à la prise en charge de la question de la dégradation des terres dans la région du Nord ?

Pour orienter les travaux de recherche, des objectifs et hypothèses sont établis. Ils clarifient et donnent une cohérence aux résultats attendus.

1.2.2. Objectifs et hypothèses de la recherche

1.2.2.1. Hypothèses de la recherche

L'hypothèse principale énonce que la persistance de la dégradation des terres et le faible niveau d'aménagement territorial de la région du Nord sont la résultante d'une défaillance de la gouvernance environnementale locale. De cette hypothèse principale découlent trois hypothèses spécifiques :

- en dépit des nombreux programmes de développement et de restauration des terres de la région du Nord, le potentiel productif des sols est faible et les surfaces incultes se sont accrues ;
- la dégradation des terres agricoles de la région du Nord a des implications socioéconomiques notables et affecte les efforts de développement territorial;
- l'absence d'une situation de référence de suivi de la dégradation des terres et d'une gouvernance environnementale locale peu adaptée perturbe les efforts de développement de la région du Nord.

1.2.2.2. Objectifs de la recherche

L'objectif principal de la recherche est d'analyser les mécanismes de la gouvernance environnementale locale impulsée par les différents acteurs en relation avec la dynamique de la dégradation des terres et de développement territorial dans la région du Nord du Burkina Faso. De cet objectif général se dégagent trois objectifs spécifiques :

- caractériser la dynamique actuelle de la dégradation des terres et de leurs productivités végétales dans la région du Nord;
- déterminer les implications socioéconomiques de la dégradation des terres agricoles pour le développement territorial de la région du Nord ;
- analyser les mécanismes de la gouvernance environnementale locale en matière de cohérence et d'efficacité territoriales.

1.3. Concepts de base

1.3.1. Gouvernance

Selon le dictionnaire Larousse, la gouvernance est l'action de gouverner avec une manière de le faire. De l'anglais governance, le terme « gouvernance » désigne un

ensemble d'éléments constitutifs regroupés en règle et de pratiques visant à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation. L'enjeu est de mettre en place un dispositif destiné à faciliter les échanges entre les parties prenantes. La gouvernance est transversale et s'applique à toutes les échelles spatiales (mondiale, sous-régionale, nationale, régionale, locale) et organisationnelles (État, collectivité territoriale, entreprises privées). Elle est donc un outil descriptif et normatif qui définit l'ensemble des procédures, des pratiques et le cadre institutionnel prenant en compte l'ensemble de tous les acteurs concernés. Elle est susceptible de créer un cadre de dialogue, de réflexions et de prise en compte des priorités et thématiques actuelles dans la mise en œuvre des outils de planification pour le développement durable.

Le concept de gouvernance a émergé dans les années 1990 pour répondre aux enjeux horizontaux (État, marché, société civile) et verticaux (local, régional, national, international) caractérisés par, leur transversalité, l'indépendance et le polycentrisme des configurations d'acteurs (SALLES, 2013).

Par contre, KOOIMAN (1993) conçoit la gouvernance comme : « le modèle ou la structure qui émerge dans un système sociopolitique en tant que résultat commun de l'interaction de tous les acteurs en présence. Ce modèle ne peut être réduit à un seul acteur ou à un groupe d'acteurs en particulier (KOOIMAN, 1993). » Cette approche plus ou moins atypique de la gouvernance renvoie à une forme de distribution du pouvoir. Quant à la Banque mondiale (1992), elle présente la gouvernance comme une activité « *la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du développement* » (Banque Mondiale, 1992).

En tout état de fait, il est évident que l'approche de la gouvernance est complexe et revêt plusieurs champs et disciplines. Certains parlent d'un concept assez confus et BELAIDI (2009)⁹ renchérit en parlant de concept polysémique sur laquelle chacun a une idée, mais dont le sens reste flou. La gouvernance initialement rapportée à la gestion urbaine a évolué progressivement en termes d'approche à des sphères territoriales donc à des champs multiniveaux intégrant les multiacteurs. Cette lecture rejoint celle de MILOT (2012), qui évoque aussi du caractère éminemment

⁹ Volume 9 Numéro 1 | mai 2009 Gouvernance et environnement : quelles échelles de construction du commun ?
(Openedition.org)

polysémique de la gouvernance tout en soulignant qu'elle est un concept auquel s'intéressent plusieurs disciplines notamment pour l'analyse de la problématique complexe relative à l'action collective en matière d'environnement (MILOT, 2012).

Ainsi, LETOURNEAU (2009)¹⁰ distingue deux approches en matière de gouvernance. Une dite théorique et l'autre pratique. L'approche théorique de la gouvernance renvoie à un modèle d'exercice du pouvoir public décentralisé et réparti en réseau. Par contre certains auteurs émettent des réserves d'une décentralisation du pouvoir qui doit demeurer le rôle régalien de l'État. Il y a donc une ambivalence dans le partage du pouvoir entre le public, le privé, la société civile ou l'ensemble des acteurs autres que l'État. En outre des appréhensions demeurent quant à la pluralité des acteurs et l'empiètement des domaines et des territoires d'intervention. Néanmoins, la gouvernance dans son approche pratique et rhétorique implique la coordination, la concertation des acteurs afin d'aboutir à des orientations consensuelles ou à des actions de mise en œuvre communes sur le terrain. La gouvernance est de ce fait un outil participatif, coopératif, partenarial et revêt diverses dimensions à savoir juridique, économique et sociale.

Il n'existe donc pas de définition toute faite en la matière au regard de la complexité du concept. Néanmoins, le concept de gouvernance apparaît comme une réponse à un problème d'efficacité ou de performance des acteurs d'un système donné au sein d'une entreprise, d'un État, d'un territoire ou d'une ressource (environnementale). De ce fait, BAKKOUR¹¹ (2013) souligne les liens triennaux entre Etat-Marché-Société civiles contenues dans cette approche (BAKKOUR, 2013).

Dans le cadre de notre recherche étant donné qu'il n'y a pas une définition consensuelle et stricte de la gouvernance, son approche systémique évoquée par BAKKOUR sera privilégiée. Ainsi, la notion de gouvernance s'applique au système environnement suivant une approche intégrée et sectorielle. Car la gouvernance de la ressource environnementale au Burkina Faso implique plusieurs départements publics et d'acteurs privés. En effet, plusieurs chercheurs abordent la problématique de la

¹⁰ Alain Létourneau, 2009 « *Les théories de la gouvernance. Pluralité de discours et enjeux éthiques* »

¹¹ Darine Bakkour, 2013. "[Un essai de définition du concept de gouvernance](#)," [Studies and Syntheses](#) 13-05, LAMETA, University of Montpellier, revised Dec 2013

gouvernance sous l'angle de la dynamique des acteurs avec un intérêt plus marqué sur la préoccupation environnementale notamment à l'échelle locale (MILOT, 2012).

1.3.2. Développement territorial

De CHERIET (2017), les quelques études récentes sur les enjeux des pratiques agricoles, des modèles alimentaires et des politiques publiques à l'aune des changements climatiques ont été simplement descriptives, prospective et d'ordre théorique. En outre, il renchérit qu'il existe très peu de recherches sur les rôles des terroirs et de l'approche territoriale dans la lutte contre les changements climatiques et leurs implications dans les pays du Sud. Par ailleurs, les défis agricoles et les enjeux alimentaires des pays du Nord et du Sud portent essentiellement sur la gouvernance, l'innovation et le développement de partenariats (CHERIET, 2017). L'approche territoriale a été également soulignée par LAZAREV (2009) comme une approche plus novatrice pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et des eaux. Il aborde une approche conceptuelle plus déconcentrée pour mener la lutte contre le dualisme, dégradation des terres et les effets des changements climatiques. Ainsi, les concepts de territoire, terroir, terrain sont largement évoqués et constituent des enjeux de la gouvernance locale et du développement des territoires aux échelles locales, régionales, nationales en impliquant tous les acteurs suivant une approche de partenariats multiacteurs, multidimensionnels, et multisecteurs (LAZAREV, 2009).

L'intérêt de l'approche territoriale dans la gestion des ressources environnementales est aussi partagé par le réseau de chercheurs de l'Académie HASSAN II. À cet effet, un colloque¹² international a permis de partager les connaissances sur ladite approche. Il ressort des analyses que l'approche territoriale trouve son fondement dans la multiplication et le chevauchement des différents cadres territoriaux et leurs échelles. La déconcentration des actions des ministères aux échelles régionale et locale s'inscrit dans des découpages spatiaux différents.

ALAIN et al (2016), à partir d'une approche géographique et d'observation de terrain faite en 2013 dans la région de l'Oriental marocain, illustrent la problématique de

¹² Le thème central porte sur les « systèmes territoriaux et articulation du local et du régional ». Le sujet du colloque international a été organisé sous le thème « projet de territoire, territoire de projet » en 2011.

l'adaptation aux changements climatiques dans les différents registres du fait social et territorial. L'enjeu est de susciter la réflexion sur la capacité des territoires à résister et/ou à s'adapter aux changements climatiques suivant une approche par le territoire, notamment à partir de l'échelle locale. En outre, ils abordent la problématique de l'adaptation confrontée d'une part à la complexité territoriale et la multiplicité des jeux d'acteurs d'autre part (ALAIN, 2016). Par ailleurs, l'analyse du jeu d'acteurs a été appliquée au centre Bénin dans le cadre d'une thèse de géographie. Les travaux ont porté sur la gouvernance des changements climatiques face au défi de l'adaptation basée sur la théorie des jeux. Cette approche a permis de déterminer et hiérarchiser les influences des acteurs (pouvoirs publics, partenaires techniques et financiers, organisation de la société civile) dans la gouvernance des changements climatiques (AZALOU TINGBE, 2015).

1.3.3. Environnement

Il n'existe pas de définition consensuelle (unique) sur le concept de l'environnement. C'est un concept transversal à toutes les disciplines, dès lors plusieurs conceptions ou représentations coexistent en fonction des individus, des pays et de l'environnement disciplinaire :

- les géologues appréhendent l'environnement par l'étude des sols ;
- les écologues le font par la dynamique des êtres vivants ;
- les ingénieurs et techniciens en fonction de leurs domaines d'expertise : eau, air, sol, énergie;
- les économistes par la gestion des ressources naturelles ;
- les juristes sous l'angle des contraintes règlementaires ;
- les philosophes par la morale et l'éthique ;
- les géographes par l'occupation du territoire, la gestion du territoire ;
- -etc.

Le concept donc de l'environnement est appréhendé par diverses disciplines scientifiques. Néanmoins, la géographie est au centre de l'approche environnementaliste au regard de son champ de réflexion sur les relations horizontales et verticales pour la compréhension ou l'analyse des dynamiques d'organisation de l'espace. Pour VEYRET (1999) depuis 1905, le Géographe Elisé RECLUS en parlait sous l'appellation de l'environnement géographique. Le concept a été également employé plus d'un quart de siècle plus tard par DEMANGEON (1942) pour signifier les dynamiques naturelles et humaines qui modèlent ou façonnent le milieu, l'environnement. Pour Pierre George (1971), la géographie est l'étude de l'environnement humain suivant une approche horizontale (relation entre les hommes) et verticale (relation homme-milieu géographique). Enfin, CLAUDE (1992) conclut que la géographie doit se démarquer de l'écologie avec pour objectif la territorialisation de l'environnement. « Cela suppose que la géographie redéfinisse certains de ses objectifs et de ses méthodes, en particulier, réintègre la nature et les phénomènes spatiaux qui en dérivent au centre de ses réflexions et de ses pratiques. »

L'environnement renvoie à la notion d'écosystème, l'association d'un milieu physique particulier (biotope) et une communauté vivante (biocénose) et le tout dans un système de relation dynamique. L'environnement serait appréhendé de manière systémique,

c'est-à-dire prenant en compte les interactions entre les acteurs intervenants et les espaces de production et de conservation. La perturbation des composantes de l'environnement est liée à la dynamique des acteurs, des facteurs socioéconomiques, à la péjoration du climat qui induit des mutations en matière d'occupation des espaces.

1.3.4. Territoire

Le Larousse définit le territoire comme un mot dérivé du latin « *territorium* » et désigne « *une portion de l'espace terrestre dépendant d'un État, d'une ville, d'une juridiction ; espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, physique, administrative et humaine* ». Cette définition semble plus institutionnelle et opérationnelle et place l'État au centre d'un pouvoir décisionnel et organisationnel. Il organise son territoire ou ses territoires au regard de ses objectifs ou stratégies politiques suivant un processus de transfert progressif (décentralisation) ou de représentativité au niveau des échelles spatiales (déconcentration). Ce processus s'appuie sur une mobilisation des acteurs au niveau central, régional et local en vue d'une cohérence des visions et des actions de développement.

De l'avis de LAMARA (2009), le concept de territoire a émergé suite à la théorie des milieux innovateurs et s'illustre en nouveau paradigme du développement. En clair, des espaces industriels notables plongent en crise tandis que des espaces nouveaux sans aucune tradition industrielle florissant, et cela grâce à une dynamique interne des acteurs du milieu. Il conclut que le territoire est « autoproduit par une régulation locale instituée par les acteurs » (LAMARA, 2009).

Le territoire renvoie à une circonscription administrative, une entité dont les limites sont fixées suivant une décision politicoadministrative. Il est le résultat d'un processus de territorialité qui définit l'ensemble des relations entre les cadres naturels et comportements humains qui permettent aux divers groupes de faire valoir et de défendre leurs intérêts dans un espace donné. Le concept donc de territoire est étroitement lié à l'État qui est caractérisé par la notion de pouvoir. Le territoire est par conséquent un enjeu majeur et lorsque la loi lui confère la personnalité civile ou morale, il prend le statut de collectivité territoriale et dispose alors d'une autonomie financière, un organe délibératif et un organe exécutif. C'est ainsi, que la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso en son article 8 spécifie que la collectivité territoriale est une subdivision

du territoire dotée d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle consacre la mise en place de deux collectivités territoriales à savoir la région et la commune comme des entités d'organisation, de coordination du développement. Cette approche conceptuelle, administrative ou institutionnelle du territoire est à nuancer de celle scientifique. Jean Paul FERRIER (1986), questionne le territoire l'objet de la géographie en affirmant que la discipline sert d'abord à parler du territoire ou le métier des géographes. Il définit le territoire comme « *toute portion humanisée de la surface terrestre* ».

Le territoire est de ce fait un espace humanisé construit issu d'une dynamique des acteurs, de l'État central, déconcentré, le privé, les autorités locales, les ONG et les associations de développement. Cela corrobore la perception de LAMARA (2009) concernant le concept du territoire qui en ses termes les plus explicatifs soutient que « *le territoire est un construit social résultant d'un processus de coordination des acteurs, réunis pour résoudre un problème productif inédit et de construction de ressources territoriales qui sont activées (ou révélées) pour une dynamique renouvelée du territoire* ».

Certains chercheurs tels que BENKO (1996), LAURIOL (2008), respectivement, perçoivent le territoire comme un acteur économique particulier d'une part et telle une organisation spatiale complexe, économique, sociale et politique et comme mode d'organisation des relations entre un ensemble d'agents situés localement d'autre part. Cette dynamique de construction s'inscrit dans un processus d'institutionnalisation de l'organisation à une échelle spatiale plus réduite (PESQUEUX, 2009) avec une appréhension portée sur la taille optimale requise. D'où l'appellation d'indéterminations géographiques, politiques, économiques (etc.) au quelle s'inscrit Jacques FONTANILLE (2014) en évoquant la notion d'imprécision, qualifiant le territoire d'un type en devenir, dans la mesure où le territoire se transforme par l'action des acteurs qui s'y reconnaissent et s'identifie à lui.

Dans le cadre de la présente recherche, il est question d'analyser la dynamique actuelle de la dégradation des ressources environnementales et particulièrement les terres agricoles, en prenant la gouvernance environnementale comme une variable négativiste et/ou positiviste. Elle est donc peut être le problème et probablement aussi la solution tout en analysant les interventions des acteurs et leurs cohérences avec les

défis et enjeux de développement de la région du Nord. Les actions des acteurs (État, ONG/AD) sont-elles coordonnées, organisées, inclusives ou s'agit-il tout simplement d'une simple coexistence locale sans une complémentarité ou une synergie d'actions ajustées suivant les du territoire régional. Orientations stratégiques du niveau central et des défis et enjeux

1.3.5. Région

Le dictionnaire Larousse définit la région comme un « territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle ». Elle renvoie à un découpage géographique fondé soit sur l'homogénéité spatiale, soit pour des enjeux ou défis administratifs, économiques, politiques et sécuritaires. Cette approche du concept résulte donc d'un processus de découpage d'un espace géographique macro à des unités spatiales plus réduites et adéquates pour une gestion rationnelle et efficiente des défis du développement. La région au contexte du Burkina Faso est une collectivité territoriale consacrée par la décentralisation en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. Depuis le 2 juillet 2001, le pays compte 13 régions comme une subdivision administrative et territoriale. La région connaît des limites plus ou moins reconnues, mais dynamiques selon les défis et orientations politiques. Ainsi, le Burkina Faso au forceps de la crise sécuritaire envisage une recomposition régionale dans l'optique de rapprocher l'administration des populations. Cette volonté de redécoupage est exprimée par le ministre en charge de l'administration du territoire le 25 avril 2023 en séance plénière de l'Assemblée législative de la transition au motif de corriger les déficiences en matière de gestion. Cette situation ne traduit-elle pas la pensée vidalienne selon laquelle, à un stade primitif (faiblement développe), la faiblesse des moyens techniques, imposent des divisions naturelles comme des discontinuités qui fragmentent l'établissement humain en une multitude de régions repliées sur elles-mêmes (GUY, 2020). La région du Nord reste caractérisée par une prédominance de l'espace rurale soit 85,4% (RGPH, 2019) et un taux d'urbanisation de 14,6%. La proportion des populations urbaines par ville et singulièrement des quatre provinces administratives de la région du Nord est de 2,3% à Ouahigouya, 0,9% à Titao et 0,7% à Gourcy et Yako. Il s'agit d'une région plus ou moins marquée par des traits naturels ou homogènes.

Cette approche qu'on pourrait appeler institutionnelle du concept de région est fondé sur des orientations économiques et démographiques en matière d'aménagement du territoire. La région étant elle-même un outil de planification spatiale visant une cohérence territoriale des actions au niveau local. Pour JUILLARD (1962), l'étude régionale ne saurait se limiter à une mosaïque d'espaces sans prendre en compte leurs liens fonctionnels, et les activités complémentaires des groupes humains. Il distingue deux principes d'unité régionale : 1) un critère d'uniformité qu'est le paysage ; 2) un critère de cohésion, sur l'action coordinatrice d'un centre, autrement dit d'une ville (JUILLARD, 1962).

SCHMITT-EGNER (2002), l'aborde comme un concept multiphénomène (région parisienne, région de la mer baltique, etc.) et multi-usage (régions administratives, régions économiques, régions de travail, régions statistiques). Dans cette approche DUMOLARD (1980) distingue plusieurs formes de région avec des stades d'évolution. Il s'agit de : i) région fonctionnelle, qui décrit une urbanisation poussée et généralisée, une régionalisation différente du principe d'homogénéité ; ii) région système ou système-région, qui décline la dynamique des flux de biens et des personnes, et d'influx (décisions, d'information, de capitaux). Elle est donc un espace ouvert qui entretient des échanges avec l'environnement intra et interrégional et de manière fonctionnelle avec les composantes spatiales biophysiques et humaines.

En un mot le concept de région est relativement complexe et les définitions sont assez diversifiées. L'analyse régionale est nécessaire suivant une approche aussi bien paysagère que systémique afin de prendre en compte toutes les dynamiques et les facteurs physiques et humains qui en sont la cause des territoires bâtis. De ce fait, BRUNET (1972) décline que les régions existent en dehors du chercheur qui doit les découvrir et non les créer.

1.3.6. Dégradation des terres

En 1994, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification stipule en son article premier que : « *le terme désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines* ». Cette dernière appréhension du concept de la désertification fait apparaître la notion d'espace ou de

territoire ayant des caractéristiques variables soumises à des facteurs humains et naturels incontrôlés (risques climatiques).

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et le CNUED estiment que dans les zones sèches, la désertification est équivalente à la dégradation des terres. Selon WARREN et AGNEW (1988), la dégradation des terres englobe la désertification, qui en est la forme extrême. La désertification limitée aux zones arides est considérée comme le stade ultime de la dégradation des écosystèmes naturels et ceux exploités. CORNET (2002) évoque une perte ou une diminution des fonctions biologiques, écologiques, économiques et sociales des terres. Il parle donc d'une altération de la couverture végétale, le déclin des récoltes, l'exacerbation des mécanismes physiques à la surface du sol, la régression qualitative et quantitative des ressources en eau et la dégradation des sols. Ces composantes sont plus ou moins exacerbées sous les effets des facteurs climatiques (CORNET, 2002). Cette perception est également partagée par DOUSSOU qui affirme que la dégradation des terres est la principale cause biophysique de la chute continue de la production alimentaire par habitant en Afrique. Il y a donc un intérêt d'en évaluer les coûts en vue de mobiliser les investissements conséquents pour la lutte efficace contre la dégradation des ressources environnementales (DOUSSOU, 2017).

La dégradation des terres est donc un processus complexe et insidieux. Néanmoins, au regard des approches ci-dessus mentionnées, il s'agit d'un phénomène social et cette recherche retient la dégradation de la couverture végétale comme l'état qui marque le point de départ de tous les corollaires et les implications socioéconomiques majeures. Autrement dit, les analyses portent sur le caractère dénudé du sol et des implications socioéconomiques (migration, pertes de revenus, fluctuation des rendements, etc.) de la dégradation des terres agricoles dans la région du Nord du Burkina Faso.

Figure 1 : liens logiques du cadre conceptuel

Source : construction de l'auteur, 2020

La gouvernance est le maillon central de la gestion de l'environnement et surtout de la coordination des activités de restauration/protection des terres dégradées. À partir de la gouvernance des influx décisionnels, de planification sont portés sur la région administrative et les territoires du ressort régional concerné. En outre, les plans de développement locaux comme outils de planification spatiale et temporelle au niveau local peuvent intégrer les thématiques émergentes telles que l'environnement, la biodiversité, les changements climatiques et la dégradation des écosystèmes agricoles. La protection des composantes de l'environnement singulièrement les ressources en terres qui constituent le principal atout des activités socioéconomiques des ménages agricoles peut garantir le développement local durable. Le scénario souhaité est celui de la flèche descendante qui décrit un processus normatif de gouvernance fonctionnelle, ou l'ensemble des acteurs contribuent à la gestion de l'environnement et prennent surtout en compte des problématiques particulières à l'image de la dégradation des terres agricoles. Cette dernière est aujourd'hui un défi mondial et surtout local et exige la pleine mesure des actions des acteurs au niveau central, régional et voire communautaire. La complémentarité des interventions permet d'apporter des réponses adéquates à la problématique de la détérioration des terres avec des effets positifs induits au niveau social et économique (stabilisation des

population, augmentation des revenus, sécurité alimentaire, scolarisation, etc.), en mot un développement territorial planifié et autorégulé.

Par contre, le scénario inverse (flèche ascendante) est susceptible de déclencher des chaînes d'impacts négatifs au point de perturber la cohérence établie dans la gestion des ressources environnementales. Ce scénario, pessimiste a pour corollaire une sursollicitation des services techniques, une perturbation des actions planifiées et le développement de réponses d'urgences qui dans le long terme perturbent les efforts et mécanisme de développement durable. La gouvernance de manière globale se fragilise et expose les acteurs à une dynamique de dégradation des ressources.

CHAPITRE II : CADRE OPÉRATOIRE ET MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE

Il s'agit de fournir les détails méthodologiques de la recherche. Autrement dit, ce chapitre va décrire le cadre opératoire de la recherche en déclinant, les variables, les indicateurs, les outils de collectes de données en lien avec les objectifs et hypothèses définis. Il fera également le point sur l'établissement de l'échantillon spatial et démographique tout en définissant la taille de l'échantillon et surtout les méthodes de traitement et d'analyse des données.

2.1. Cadre opératoire de la recherche

Le cadre opératoire de toute recherche permet d'apprécier l'articulation entre la problématique énoncée, les questions de recherche, les objectifs fixés, les hypothèses formulées, les variables d'études, les indicateurs et surtout les outils de collecte des données. La cohérence de leur ensemble permet de collecter des données et de disposer d'informations utiles et pertinentes pour soutenir les résultats et l'atteinte des objectifs de la recherche (Tableau 1).

Tableau 1 : cadre opératoire de la recherche

<p>Question principale : comment asseoir une gouvernance environnementale de la dégradation des terres dans un contexte territorial et multiacteurs ? Hypothèse principale : la persistance de la dégradation des terres et le faible niveau d'aménagement territorial de la région du Nord sont la résultante d'une défaillance de la gouvernance environnementale locale Objectif principal : analyser les résultats de la gouvernance environnementale locale impulsée par les différents acteurs en relation avec la dynamique de la dégradation des terres et de développement territorial dans la Région du Nord du Burkina Faso</p>						
Questions spécifiques	Hypothèses spécifiques	Objectifs spécifiques	Variables	Indicateurs	Population	Outils
Quelle est la dynamique actuelle de la dégradation des terres dans la région du Nord ?	En dépit des nombreux programmes de développement et de restauration des terres de la région du Nord, le potentiel productif des sols est faible et les surfaces incultes se sont accrues	Caractériser la dynamique actuelle de la dégradation des terres et de leurs productivités végétales dans la région du Nord	-Évolution de la productivité primaire nette (NPP) -Dynamique occupations des terres -Dynamique des stocks de carbone -Évolution des rendements -Superficies emblavées	- État de la productivité des terres - Trajectoires d'occupation/utilisation des terres - Trajectoire des stocks de carbone des terres - Quantités de productions agricoles	- Services techniques - ONG/AD -Collectivités locales -Ménages agricoles	- Enquête individuelle - statistiques sectorielles - Cartes LULC - Calcul indices spectraux
Quelles sont les implications socioéconomiques de la dégradation des terres dans la région du Nord ?	La dégradation des terres agricoles de la région du Nord a des implications socioéconomiques notables et affecte les efforts de développement territorial	Déterminer les implications socioéconomiques de la dégradation des terres agricoles pour le développement territorial de la région du Nord ;	- Évolution des récoltes -Évolution des revenus - Démographie	- Rendements agricoles - Bilan céréalier - Pertes de revenus - Migrations - Coût d'investissement	- Services techniques - ONG/AD - Collectivités locales - Ménages agricoles	- Enquête - ménages - Statistiques sectorielles - Calcul d'indicateurs et analyses statistiques
Comment la gouvernance environnementale peut-elle contribuer à la prise en charge de la question de la dégradation des terres dans la région du Nord ?	L'absence d'une situation de référence de suivi de la dégradation des terres et d'une gouvernance environnementale locale peu adaptée perturbe les efforts de développement de la région du Nord	Analyser les mécanismes de la gouvernance environnementale locale en matière de cohérence et d'efficacité territoriales.	-Aménagements -Acteurs de la gouvernance -Cadres de la gouvernance -Cohérence des interventions	-Taux d'aménagement -Nombre d'acteurs et les cadres institutionnels de la gouvernance environnementale	-Services techniques - ONG/AD -Collectivités locales	-Enquête ménage -Statistiques sectorielles -Revue des outils régionaux de développement (PRD, PCD)

			<ul style="list-style-type: none"> -Échelles spatiales des interventions -Cadre de référence régionale 	<ul style="list-style-type: none"> -Nombre de projets financés par les PTF -Nombre d'ONG/Associations -Le niveau de cohérence des interventions -La pertinence des échelles spatiales d'intervention -L'existence d'une situation de référence et de synergie des actions des acteurs 		<ul style="list-style-type: none"> -Interview avec des experts
--	--	--	--	--	--	---

2.2. Méthodologie de la recherche

2.2.1. Méthodes de collecte des données secondaires

Pour la collecte des données secondaires, deux techniques ont été utilisées : la recherche documentaire et la recension documentaire. La recherche documentaire a été orientée sur les documents d'ordre général et surtout ceux traitant spécifiquement de la thématique de gestion des ressources environnementales, la dégradation des terres. Les documents ont été identifiés dans les centres de documentation de la commune de Ouagadougou (IRD, ISSP, CRES, BUC, CCF) et des bases de données des services techniques régionaux du Nord (DREP-Nord, Gouvernorat, Mairies, Projets de développement).

Ceci a permis d'une part de recenser les références bibliographiques et d'évaluer la crédibilité et le profil des auteurs et d'autre part faire le point de l'existant sur la gouvernance climatique et environnementale au niveau mondial, national et local. L'évaluation s'est faite en tenant compte de la formation de base, le champ scientifique de l'auteur s'il y a lieu, son institution d'origine.

Cette méthode a été élargie aux documents recensés par voie électronique. Il s'agit des ressources en ligne à accès libre tels que, les articles, les ouvrages, les périodiques, les notes portant sur les questions environnementales. À l'aune de la recherche documentaire, des entretiens avec des personnes-ressources ont été réalisés.

Pour la recension des documents, les techniques suivantes ont été adoptées :

- la lecture des documents à travers une grille de lecture portant sur la couverture géographique, le champ scientifique, les approches et théories soutenues et les principaux résultats.
- L'établissement des références bibliographiques des différents documents en précisant leur degré d'intérêt.

Les documents se répartissent par catégories suivantes : littérature scientifique (ouvrages, articles scientifiques, revues scientifiques), littérature dormante (mémoires, thèses), littérature administrative ou institutionnelle.

2.2.2. Méthodes de collecte des données primaires

2.2.2.1. Observations de terrain

Les observations de terrain ont été menées suivant plusieurs étapes de la collecte des données et la production des cartes thématiques. En effet, l'observation de terrain a permis de faire des photos l'état de la dégradation de l'environnement et des terres agricoles. En outre, elle a été exploitée pour identifier les zones d'intérêt pour l'interprétation des images, la validation des résultats et des cartes définitifs. L'observation directe des zones d'études donne une lecture de la dynamique actuelle de la dégradation et la problématique de recherche évoquée dans la revue de la littérature.

2.2.2.2. Données alpha numériques

Les données alphanumériques sont collectées à partir d'un questionnaire ménage sur l'ensemble des quatre provinces de la région du Nord. Des enquêteurs ont été répartis en raison de deux personnes par province pour la collecte des données sur une période de deux semaines d'environ et a permis de disposer des réponses auprès de 438 ménages agricoles.

Les données collectées auprès des ménages individuels, concernent les spéculations agricoles, les rendements, les pratiques agricoles, la perception individuelle sur le niveau de la dégradation des terres et la gouvernance locale des ressources, les implications de l'altération des terres agricoles, l'évaluation des pertes socioéconomiques de la dégradation et singulièrement des aménagements bénéficié et l'assistance technique des services techniques déconcentrés. Par contre, les interviews des acteurs à l'aide d'un guide d'entretien ont permis d'identifier les risques climatiques prédominants, leurs implications socioéconomiques, l'analyse des déficiences dans la coordination des actions, et la stratégie de mise en œuvre d'une gouvernance environnementale locale pour asseoir un développement territorial efficient et intégré.

2.2.2.3. Données météorologiques

Les données météorologiques ont été collectées avec l'Agence Nationale de la Météorologie et sont relatives aux pluies journalières, aux températures maximales et minimales et à l'humidité de la station de Ouahigouya. Les données des pluies journalières ont une profondeur historique de 31 ans (1991-2021) correspondant à une normale pour des analyses de statistiques descriptives et agroclimatiques pour une caractérisation plus actualisée de la zone de recherche. Il en est de même des données de températures minimales et maximales (1991-2021) qui ont permis de calculer les dynamiques annuelles et pluriannuelles et d'apprécier les périodes de rupture.

2.2.2.4. Données spatiales et cartographiques

Les données spatiales collectées sont d'une part des produits d'observation de la terre, précisément des images NDVI de Copernicus pour le capteur SPOT VEGETATION d'une série historique de 21 ans soit 2000 à 2020 d'une résolution spatiale de 1 km*1km et temporelle de 10 jours. Chaque mois comporte 3 images NDVI soit au total 756 images qui ont été exploitées pour établir la dynamique de la productivité des terres et établir la carte de dégradation des terres. La caractérisation de la productivité des terres est faite en utilisant des images satellites NDVI2.2 des capteurs SPOT Végétation, PROBA-V¹³ d'une profondeur historique de 21 ans de 2000-2020. Ce sont des images NDVI décennales de la première décennie de janvier 2000 à juin 2020 avec une résolution spatiale d'un kilomètre. À partir des images NDVI de la série temporelle de 2000-2020, le logiciel SPIRITS a permis de calculer la moyenne pluriannuelle des 21 ans et cette image a été exploitée pour faire la reclassification avec le logiciel QGIS et définir les classes de la trajectoire de la productivité des terres.

D'autre part des images de productivité primaire nette (NPP) de 2009 et 2021 ont été obtenues du site de la FAO. Le NPP est une caractéristique fondamentale d'un écosystème qui exprime la conversion du dioxyde de carbone en biomasse entraînée par la photosynthèse décennale. Les produits NPP de 2009 sont d'une synthèse mensuelle, soit 12 images NPP pour l'année concernée d'une résolution spatiale de 100m contre 250 m pour l'année 2021. Dans le cadre de la thèse, les données sur les

¹³ [Indice de végétation de différence normalisée | Copernicus Global Land Service](#)

stocks de carbone de la région du Nord ont été extraites des images de productivité primaire nette (NPP) de la FAO. La production primaire nette (NPP) est une caractéristique fondamentale d'un écosystème, exprimant la conversion du dioxyde de carbone en biomasse entraînée par la photosynthèse. Les images de NPP mensuelles ont été téléchargées sur les deux dates et celles de 2009 rééchantillonnées à 100m de résolution. Ensuite, une image moyenne annuelle est extraite à partir des 12 images mensuelles des années 2009 et 2021. Suite à cela il a été procédé à une reclassification des classes et ces images reclassifiées ont été superposées aux unités d'occupations des terres. Cela a permis de disposer d'une répartition de la valeur moyenne du carbone¹⁴ en gC/m² par type d'utilisation ou d'occupation des sols.

En outre, les images Landsat 8 et 7 ont été exploitées pour la cartographie d'occupation des terres des années 2009 et 2021 avec une résolution spatiale de 30m. Les cartes ont permis d'analyser les tendances positives et négatives des classes d'occupation des terres et d'en apprécier leur productivité.

2.2.3. Définition de l'échantillon spatial et démographique

2.2.3.1. Justification du choix de la zone d'étude

L'étude concerne la région du Nord dont le choix s'explique par de nombreux facteurs. Le choix du site s'explique par le fait que la question de la dégradation des terres est avant tout une préoccupation nationale susceptible d'évoluer avec des déclinaisons territoriales. En outre, la région du Nord est identifiée comme l'une des régions des plus vulnérables du pays. Aussi a-t-elle bénéficié de plusieurs projets de développement dans les domaines de la réhabilitation des terres dégradées, mais la problématique de la détérioration des ressources demeure et même bien marquée. Bien qu'il existe plusieurs projets dans la région, leur cloisonnement, l'absence de synergie et d'un mécanisme de coordination des interventions inhibe l'atteinte des objectifs de développement. Par ailleurs, des hypothèses énoncent un retour de la végétalisation des régions du Nord et du Sahel, et cela en lien aux impacts positifs probables des interventions des projets de développement. D'où la nécessité de susciter la réflexion au niveau régional afin d'asseoir les mécanismes de pilotages

¹⁴ Le stock de carbone est évalué en gramme de carbone au mètre carré= gC/m² disponible sur le site de la FAO : https://wapor.apps.fao.org/catalog/WAPOR_2/1/L1_NPP_M

déconcentrés et décentrés permettant de clarifier les rôles des acteurs concernés et d'une situation de références sur l'occupation des terres et de la productivité des terres.

Par ailleurs, les recherches sur la dégradation des terres ont été abordées sous l'angle biophysique. Les aspects socioéconomiques, la mise à l'échelle du poids de la dégradation des terres sur le développement de la région et les effets induits sont rarement analysés. Il est à noter également l'absence de données fondamentales récentes sur le niveau de la dégradation des terres de la région du Nord suivant une approche systémique prenant en compte les variabilités climatiques, les dynamiques humaines dans l'analyse du territoire régional. La carte 1 présente la localisation de la zone d'étude.

Carte 1 : localisation de la zone d'étude

2.2.3.2. Base de sondage

La base de sondage est celle de l'enquête permanente agricole issue d'une méthode probabiliste à tirage aléatoire à deux degrés. Au premier degré la base de sondage est constituée par la liste des villages issus du recensement général de la population et de l'habitation de 2006. Les villages sont tirés avec probabilité proportionnelle à leur taille en ménages agricoles. Les unités secondaires (deuxième degré) sont tirées par tirage aléatoire simple à partir de la liste des villages tirés au premier degré. Ainsi les ménages agricoles de la base de sondage pour les 13 régions du Burkina sont de 304 964. À partir de cette base de sondage nationale, celle de la région du Nord en est extraite avec un nombre de ménages agricole estimé à 19 830.

2.2.3.3. Méthode d'échantillonnage

Dans le cadre de la recherche, un sondage probabiliste et plus précisément celui stratifié a été utilisé. Le choix de cette méthode est dû au fait que la base de sondage existe et est exhaustive. Elle permet d'avoir une bonne représentativité et des estimations de bonne qualité.

La variable province est utilisée pour créer les strates. Les quatre provinces notamment Yatenga, Passoré, Zandoma et Loroum sont donc considérées comme les strates. Le principe du sondage stratifié consiste à effectuer un tirage aléatoire au sein de chaque strate dans la base de sondage de 19 830 ménages agricoles. La base de sondage à considérer pour l'échantillonnage est celle qui comporte les 19 830 ménages agricoles.

2.2.3.4. Taille de l'échantillon

Pour ce qui concerne la taille de l'échantillon, une marge d'erreur (e) de 5% est fixée et des proportions (p & q) sont respectivement de 6,5 % et 93,5%. En appliquant cette formule de **Schwartz D (1995)**, définie par la relation suivante :

$$\text{Taille minimale de l'échantillon} = \frac{z^2 p(1-p)}{e^2}$$

Z=Statistique de la loi normale pour n supérieur ou égal à 30 (1,96)

P=proportion des agriculteurs de la région du Nord concernés par l'étude (=19830/304964*100=6,5%)

1-p= q ; proportion des agriculteurs des 12 autres régions non concernées par l'étude (93,5%)

La taille minimale de l'échantillon est de 93. Ainsi donc pour tenir compte des non-réponses, et le souci de disposer de données robustes, la taille minimale est arrondie à 100 et fixée à 400, soit un sondage stratifié autopondéré par province. Au niveau des communes, il est effectué un tirage aléatoire simple en tenant compte des poids de chaque commune (tableau 2).

Tableau 2 : composition de l'échantillon représentatif avant l'enquête

Province/commune	Effectif	Pourcentage	Echantillon
PASSORE	5 547	100%	100
Arbolé	937	16,89%	17
Bagaré	230	4,15%	4
Bokin	1 451	26,16%	26
Gomponsom	407	7,34%	7
Kirsi	129	2,33%	2
La-Todin	1 124	20,26%	20
Pilimpikou	403	7,27%	7
Samba	191	3,44%	3
Yako	675	12,17%	12
Zandoma	3736	100%	100
Bassi	342	9,15%	9
Bousou	308	8,24%	8
Gourcy	1892	50,64%	51
Leba	254	6,80%	7
Tougo	940	25,16%	25
Yatenga	6730	100%	100
Barga	539	8,01%	8
Kalsaka	354	5,26%	5
Koumbri	578	8,59%	9
Namissiguima	789	11,72%	12
Ouahigouya	1199	17,82%	18
Oula	430	6,39%	6
Rambo	348	5,17%	5
Seguenega	1500	22,29%	22
Tangaye	304	4,52%	5
Thiou	615	9,14%	9
Zogoré	74	1,10%	1
Loroum	3817	100%	100
Banh	563	14,75%	15
Ouindigui	485	12,71%	13
Sollé	269	7,05%	7
Titao	2500	65,50%	65
Total	19 830	100	400

Source : Enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Comme souligné plus haut, le tableau 2 faisait ressortir la répartition des ménages agricoles à enquêter selon la taille de chaque Commune. Elle reste donc théorique et susceptible d'une légère modification adaptative des conditions de terrain. En effet, la collecte des données s'est déroulée du 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021 et a touché 438 ménages agricoles de la région du Nord. Les effectifs sont repartis par province et commune selon le tableau 3 et la carte 2 permet de visualiser la distribution spatiale des enquêtés. Le contexte sécuritaire actuel de la région du Nord n'a pas permis de dérouler l'enquête sur l'ensemble des communes tirées. Ainsi, les effectifs des communes de Koumbri (9), Thiou (9) et Banh (15) ont été affectés à ceux des communes riveraines ou aux chefs-lieux de commune. De ce fait, les effectifs envisagés de la commune de Koumbri au nombre de 9 ont été enquêtés dans la commune de Kalsaka, ceux de Thiou entre les communes de Rambo et Tangaye ; et les effectifs de la commune de Banh (15) ont été remplacés avec les ménages agricoles de la commune de Titao mais choisis dans le village de Ingané, le plus proche de Banh et du chef-lieu de la Commune de Titao. Cela permet de s'approcher plus des caractéristiques ou pratiques agricoles de la zone concernée.

Tableau 3 : composition de l'échantillon représentatif après l'enquête

Province/commune	Pourcentage (N=438)	Echantillon
PASSORE	24.4%	107
Arbolé	3.9	17
Bagaré	1.1	5
Bokin	5.9	26
Gomponsom	1.6	7
Kirsi	0.5	2
La-Todin	6.4	28
Pilimpikou	1.6	7
Samba	0.7	3
Yako	2.7	12
Zandoma	25.1%	110
Bassi	2.3	10
Bousou	2.1	9
Gourcy	12.8	56
Leba	2.3	10
Tougo	5.7	25
Yatenga	25.3%	111
Barga	1.8	8
Kalsaka	2.1	9
Namissiguima	2.7	12
Ouahigouya	6.4	28
Oula	1.8	8
Rambo	1.8	8
Seguenega	5.3	23
Tangaye	3.2	14
Zogoré	0.2	1
Loroum	25.1%	110
Ouindigui	2.9	13
Sollé	1.6	7
Titao	20.5	90
Total	100	438

Source : Enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Carte 2 : répartition spatiale des ménages enquêtés

2.2.3.5. Méthodes de traitement et d'analyses des données

2.2.3.5.1. Traitement et analyse des données alphanumériques

Le traitement des données alphanumériques issues d'enquête de terrain a consisté à un contrôle et un apurement uni varié et bi varié. Le contrôle uni varié s'est effectué variable par variable pour identifier les valeurs manquantes et celles aberrantes. Le contrôle bi varié s'inscrit dans le même ordre en établissant des croisements avec d'autres variables.

Le logiciel Sphinx a été utilisé pour l'élaboration du questionnaire d'enquête tandis que SPSS a abrité le masque de saisie. Il a servi également pour le traitement et l'analyse des données. La mise en forme des tableaux et graphiques générés s'est fait sur le logiciel Excel et SPSS. Ces derniers ont permis aussi de faire des tests de corrélations entre variables étudiées.

2.2.3.5.2. Traitement et analyse des données spatiales

Les données spatiales ou encore les données d'observation de la terre sont des produits satellitaires qui permettent des analyses thématiques dynamiques et en temps réel. Les images NDVI 2.2 exploitées dans le cadre de la recherche pour l'analyse de la trajectoire de la productivité des terres entre les périodes 2000 et 2021 se basent sur les indicateurs définis par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. L'Objectif 15 des ODD relatif à la « préservation et à la restauration des écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité ». Ainsi, des cibles sont visées et la cible 15.3 visant « d'ici à 2030, à lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols ». C'est dans ce contexte que la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s'est donné pour ambition d'enrayer et d'inverser la tendance à la dégradation des terres à travers deux voies prioritaires d'actions : la restauration/réhabilitation des écosystèmes dégradés et la gestion durable des ressources terrestres en atteignant la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). Le Burkina Faso a adhéré à ce mécanisme de définition des cibles de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres en 2016 et les différents indicateurs se déclinent comme suit : i) l'occupation des terres ; ii) la productivité des terres et iii) dynamique du stock de carbone organique des sols. Ces trois indicateurs associés permettent de faire un état des lieux de la situation de dégradation des terres.

L'approche des tendances de la productivité des terres est calculée comme évoqué plus haut à partir d'une longue série temporelle d'images NDVI. Les images décennales, des statistiques ont été élaborées telles que les moyennes mensuelles, annuelles et pluriannuelles. À l'issue du processus, une seule image, NDVI est obtenue à partir de laquelle, s'effectue un seuillage en cinq classes de productivités des terres suivant les valeurs numériques du NDVI. Les classes de productivité des terres se présentent comme suit : 1) classe où la productivité des terres est très mauvaise ; 2) classe à mauvaise productivité des terres ; 3) classe où la productivité

des terres est équivalente, c'est-à-dire similaire, voire stable ; 4) classe dont la productivité des terres est bonne ; 5) classe à très bonne productivité des terres.

Pour plus de fiabilité et un rapprochement des résultats est fait et d'une triangulation des résultats issus des profils temporels d'un indice dérivé des images NDVI 2.2. L'indice ICN, sous appellation indice de croissance normalisée permet d'apprécier la réponse spatiale de la végétation aux pluies reçues. L'Indice de Croissance Normalisé est calculé à l'aide des valeurs maximum ($NDVI_{maxsc}$) et minimum ($NDVI_{minsc}$) historiques pour tous les mois pluvieux d'avril à novembre, sur la série des images historiques (Kogan, 1990) . Pour le calcul de l'ICN dont la formule se présente comme suit :

$$ICN = \frac{NDVI_i - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} \times 100$$

$NDVI_i$: valeur des NDVI de l'année en cours (dans le cadre de la thèse les années cibles sont 2019 et 2020, autrement dit les données ndvi de 1998 à 2018 sont utilisées pour analyser la dynamique de la productivité avec l'année 2019 et la série de 1998 à 2019 pour l'analyse des tendances de 2020).

$NDVI_{min}$: c'est l'image ndvi qui représente le minimum des valeurs ndvi des mois pluvieux d'avril à novembre ; $NDVI_{max}$: image ndvi des maximums de ndvi enregistré au cours des saisons pluvieuses d'avril à novembre. Le logiciel SPIRITS permet de calculer aisément, les maximums et les moyennes historiques de la série temporelle et d'établir les tendances avec l'année en cours ou année cible. Ainsi, l'analyse des données spatiales issues des images ndvi et des produits dérivés (ICN) offre des approches spatiales d'analyse des tendances de la productivité des terres agricoles en temps réel.

2.2.3.5.3. Traitement des données cartographiques

Les images sélectionnées (scènes 195050, 195051, 196050, 196051) répondent à 4 critères à savoir :

- les archives Landsat les plus récentes disponibles,
- une bonne discrimination des unités d'intérêt,
- absence de zones brûlées,
- absence de nuage dense pouvant masquer l'information thématique sous-jacente.

Quant à la nomenclature utilisée, elle est conforme à celle de la nouvelle base d'occupation des terres produite en 2012 au niveau national par le ministère en charge de l'environnement sous la conduite technique de l'IGB. Cela dans l'optique de satisfaire au mieux le niveau de finesse de l'information à produire. De ce fait, la nomenclature utilisée dans le cadre de la présente cartographie d'occupation des terres est celle de la nouvelle Base de Données d'Occupation des Terres. Les classes retenues sont au nombre de quatorze comme suit : Habitat ; culture pluviale et territoire agroforestier ; culture irriguée ; verger ; forêt claire ; forêt-galerie ; plantation forestière ; savane arbustive et herbeuse ; savane, arborée ; sol nu (érodé, dénudé) ; steppe arbustive et herbeuse ; steppe, arborée ; zone humide ; surface en eau.

Les classes de la cartographie sont discriminées et nommées sur la base de la nomenclature susmentionnée. Le prétraitement des images a été un prélude à leurs traitements devant permettre d'en extraire des informations d'intérêt. Afin d'isoler la réflectance réelle des unités/classes, les images ont subi des prétraitements tels que, la correction radiométrique (utilisant les paramètres de FLAASH radiometric calibration) et atmosphérique (algorithme FLAASH atmospheric correction). Après cette étape, les traitements ont consisté à une série de transformation tels que les combinaisons de bandes et les compositions colorées des bandes (pour les images de Landsat 8 la composition colorée est de 543 et pour Landsat 7 de 432).

Après la composition colorée réalisée, une mission de reconnaissance de terrain a été réalisée, pour caractériser sur le terrain, tous les contrastes visuels apparaissant sur chaque composition colorée. Une grille a été élaborée à cet effet et prenait en compte, les coordonnées GPS de la composition colorée concernée, la couleur, le type

d'occupation correspondant et une colonne observation afin de décrire l'environnement immédiat du point concerné. Ce fichier est mis en page et emporté sur le terrain pour la reconnaissance, les coordonnées des points ayant préalablement été introduites dans un GPS. Sur place, chaque unité représentant une classe donnée a été décrite globalement sur la base de la grille conçue. Ces données collectées ont servi à l'élaboration de clefs d'interprétation des unités d'occupation des terres et à l'extraction des informations d'intérêt contenues dans les images.

À la lumière des missions terrain de reconnaissance, les différentes unités d'occupation des terres ont été caractérisées sur la base de la nomenclature nationale 2012. Les différentes classes sont successivement listées et étayées par des extraits de compositions colorées et/ou de photos panoramiques les représentant.

Cette procédure a permis de finaliser la classification à partir des données de classes d'occupation des terres collectées et bien documentées. D'où une facilitation dans la définition des sites d'entraînement et la génération de signatures spectrales. Pour apprécier la qualité des signatures spectrales créées, l'algorithme de Distance Battacharrya (DB) a été utilisé. La DB est graduée de 0 à 2 correspondants respectivement aux classes non aucunement séparables et celles parfaitement séparables. La méthode de classification supervisée ou dirigée par maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood). Le résultat obtenu nécessite un examen de la précision globale du traitement via l'indice kappa. Le coefficient Kappa (K) est compris entre -1 et 1 et traduit la réduction proportionnelle en termes d'erreur réalisée par l'algorithme de classification comparativement à l'erreur qu'aurait engendrée une méthode de classification totalement aléatoire et permet d'accepter ou non les résultats de la classification. En plus de l'indice Kappa, l'Overall Accuracy qui donne la précision globale de la qualité de la classification a été calculé (il est le rapport entre le nombre total de pixels bien classés sur l'ensemble des pixels de l'image). Les valeurs de tous ces paramètres donnent un aperçu sur la qualité de la classification des images relatives à chaque strate identifiée. Dans le cas de notre travail, les indices présentent les valeurs : indice Kappa issu de la classification d'images de la région du Nord

Overall Accuracy = (567/570) 99.4737%.
Kappa Coefficient = 0.9940

Suite à ces indices de qualités rassurants, un post-traitement a permis de faire un lissage des classes obtenues afin d'améliorer davantage la qualité des unités d'occupations des terres. Il s'agit de l'homogénéisation des unités en appliquant les filtres tels que : i) Majority/Minority ; ii) clump classes ; iii) sieve classes. À l'issue de cette étape, l'image matricielle obtenue a été vectorisée afin d'obtenir les cartes de couvertures et d'utilisation des terres de la région du Nord.

2.2.3.5.4. Traitement des données climatiques

Les données journalières de la pluviométrie, des températures et de l'humidité de la station de Ouahigouya ont été utilisées pour la caractérisation de la variabilité climatique ainsi que les paramètres de la saison des pluies. Les statistiques sont produites respectivement avec le logiciel Instat+ version 3.3.6 pour la détermination des paramètres agroclimatiques (les dates de début et de fin de la saison, la durée de la saison, le nombre de jours pluvieux et la détermination des séquences sèches) et pour l'analyse des tendances et les tests statistiques des variables climatiques.

CHAPITRE III : CADRE GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION DU NORD

Le chapitre présente le contexte géographique c'est-à-dire l'environnement physique, humain de la zone de recherche. Les éléments biophysiques, climatiques et humains de cet environnement géographique interagissent et ont des implications variées.

3.1. Situation géographique et administrative de la région du Nord

La région du Nord située entre les latitudes 12°38' et 14°18' Nord et les longitudes 1°33' et 2°55' Ouest (DGAT, 2005 : 213), est issue du découpage administratif du 02 juillet 2001 (loi 2001-013/AN) portant création des régions. Elle couvre une superficie de 16 129,62 Km², soit 6,5% du territoire national et est située dans la partie septentrionale du Burkina Faso. Elle est délimitée par le Mali au Nord et 5 autres régions que sont : le Sahel, le Centre Nord, le plateau central, le Centre Ouest et la Boucle du Mouhoun respectivement au Nord-est, à l'Est, au sud et à l'ouest.

La région du Nord a été structurée en 2006, année de la communalisation intégrale à l'échelle nationale, en 4 communes urbaines (Ouahigouya, Gourcy, Yako et Titao), 27 collectivités rurales, 31 départements et 910 villages administratifs. Le Chef-lieu de la région est Ouahigouya, située à 175 km de la capitale Ouagadougou. La province du Yatenga est la plus grande de la région en termes de superficie et de population (PRD, 2018-2022). Le cadre administratif est présenté dans le tableau 4 et illustré par la carte 3 qui donne une synthèse des communes constituées.

Tableau 4 : situation administrative de la région du Nord

Provinces	Effectifs Villages	Effectifs Communes urbaines	Effectifs Communes rurales	Superficie (km ²)	
				Valeur absolue	% Région
Lorum	117	1	3	3 431,90	21%
Passoré	252	1	8	3 865,40	24%
Yatenga	435	1	12	6 838,50	42%
Zoncoma	106	1	4	1 993,90	12%
Total Nord	910	4	27	16 129,70¹⁵	100%

Source : PRD, 2018-2022

Carte 3 : carte administrative de la région du Nord

¹⁵ Il existe plusieurs chiffres pour la superficie de la région. Pendant que l'annuaire statistique 2016 indique une superficie de 20 410,3km², le site du conseil régional affiche 16 086km² et le profil régional fait par la DREP donne 16 129,70km². Nous avons préféré ce dernier qui respecte mieux les ordres de grandeurs entre les provinces.

3.2. Milieu physique de la région du Nord

3.2.1. Variabilités climatiques de la région du Nord

3.2.1.1. Températures

3.2.1.1.1. Variation interannuelle des températures maximales, minimales et moyennes

La région du Nord, comme le Burkina Faso, connaît un climat tropical de type soudano-sahélien caractérisé par deux saisons : une longue saison sèche (8 mois) et une courte saison des pluies (4 mois). Les précipitations sont insuffisantes et irrégulières, environ 600 à 900 mm par an. Les températures annuelles moyennes sont de 17 à 36 °C, soit la plage de température est de 19 °C (PRD, 2018). Les paramètres climatiques, à savoir les précipitations et les températures, varient considérablement dans la région.

La température moyenne de la région du Nord varie entre 28 °C et 30 °C avec une moyenne interannuelle de 29,13 °C. L'analyse tendancielle (planche figure 1) relève une tendance à la hausse, statistiquement significative au seuil de 5 % (test de Student). L'application du test de Pettitt dans la série chronologique étudiée a détecté une rupture en 2001 avec une augmentation de 0,66 °C de la moyenne d'après rupture par rapport à celle d'avant rupture. Cette tendance d'après rupture est aussi statistiquement significative au seuil de 5% (Pvalue = 4.10^{-05}).

Pour ce qui est de la température maximale, elle est comprise entre 34,8 et 36,8 °C avec une moyenne interannuelle de 35,94 °C. La courbe de tendance montre une évolution à la hausse de la température maximale dans la zone d'étude avec une rupture constatée en 1999. La période 2000-2021 connaît une hausse de 0,44 °C par rapport à celle de 1991-1999, cette augmentation est statistiquement significative au seuil de 5 % (Pvalue = 0.01).

Dans la région du Nord, tout comme la température maximale, la température minimale connaît une forte variabilité avec des valeurs comprises entre 22,3 et 24 °C et une moyenne interannuelle de 23,21 °C. Le test de Pettit a révélé une rupture statistiquement significative en 2002 (Pvalue = $1.93.10^{-06}$) avec une augmentation de 0,67 °C de la période d'après rupture par rapport à celle d'avant rupture.

Planche de figure 1 : variations des températures interannuelles

Figure 2: variation interannuelle des températures maximales

Figure 3 : variation interannuelle des températures minimales

Figure 4 : variation interannuelle des températures moyennes

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

3.2.1.1.2. Variation mensuelle des températures min et max

La température minimale mensuelle dans la région du Nord est soumise à une forte variabilité avec des valeurs comprises entre 17.70 (janvier) et 28 °C (mai). Elle a une moyenne interannuelle de 23.20 °C. On constate une rupture dans la tendance en février qui n'est cependant pas significative. Pour ce qui est de la température maximale mensuelle, elle est comprise entre 32.42 et 40.82 °C avec une moyenne intermensuelle de 32.95°C. Une rupture de tendance est observée dans le mois de juin, mais cette rupture n'est pas statistiquement significative au seuil de 5% (Planche de figure 2).

Planche de figure 2: variabilité mensuelle des températures

Figure 5 : Variation des températures minimal

Figure 6 : Variation des températures maximales

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

3.2.1.2. Précipitations

3.2.1.2.1. Évolution des précipitations moyennes annuelles

Le cumul pluviométrique annuel de la région du Nord est compris entre 505 mm et 984 mm avec une moyenne interannuelle d'environ 730 mm (tableau 5). L'analyse de l'évolution interannuelle du cumul pluviométrique montre une tendance à la hausse de la pluviométrie dans la zone d'étude (Figure 7). Le test de Pettit a révélé une rupture statistiquement significative de cette tendance en 2006 au seuil de 5% (Pvalue = 0.003). La moyenne d'après rupture (2007-2021) connaît une hausse de 19,45 % par rapport à celle de la période 1991-2006.

Tableau 5: statistiques de synthèse des paramètres des précipitations interannuelles

Paramètres	Valeurs (mm)
Minimum	505.30
Maximum	983.40
Range	478.10
Moyenne	729.79
Ecart type	138.63
Médiane	717.10
20th percentile	589.58
80th percentile	908.66

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

Figure 7: évolution des pluies de 1991-2020

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

Les tendances historiques de précipitations entre 1980 et 2000 à Ouahigouya illustrent un léger repli des précipitations sur la dernière décennie (1990-2000). Ces données sont en cohérence avec les études climatiques déjà réalisées au Burkina Faso. Ainsi,

les projections climatiques réalisées dans le cadre du programme national d'adaptation aux variabilités climatiques anticipent une hausse des cumuls de précipitations pour la période 2020-2040. La saison humide devrait être plus marquée avec des pluies plus tardives en septembre-octobre et des cumuls en croissance de l'ordre de +20%, mais les périodes de sécheresse vont s'allonger. Les précipitations violentes seront plus fréquentes (PNA, 2015).

3.2.1.2.2. Évolution des précipitations moyennes mensuelles

L'analyse de la pluviométrie moyenne mensuelle montre une courbe en forme de cloche. La pluviométrie commence à s'installer dans la région du Nord à partir du mois de mai avec un cumul moyen de 40,53 mm. Elle atteint son seuil le plus élevé dans le mois d'août où le cumul moyen tourne autour de 237 mm d'eau. Après août la pluviométrie décroît progressivement pour prendre fin dans le mois d'octobre avec une moyenne mensuelle d'environ 39 mm (figure 8).

Figure 8 : variabilité des pluies mensuelles

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

3.2.2. Variation des saisons

3.2.2.1. Variation des débuts et fin de saisons

La saison pluvieuse s'installe en moyenne à partir de la fin du mois de mai dans la zone d'étude (Figure 9). On note cependant une forte variabilité des dates de début de saison dans la zone d'étude avec des dates de démarrage compris entre fin avril et la première décade du mois de juillet. Le test de Pettit révèle une rupture de tendance interannuelle des dates de démarrage en 2010, cependant cette rupture n'est pas statistiquement significative au seuil de 5% (Pvalue = 0.20).

Dans la zone d'étude, la saison pluvieuse prend fin en moyenne dès la dernière décade du mois de septembre (27 septembre). Cependant une forte variabilité interannuelle allant de la 1ère décade de septembre à la dernière décade du mois d'octobre est aussi observée à ce niveau. La rupture de tendance observée est à la hausse, soit un arrêt tardif des pluies d'environ 11 jours entre 2006-2021 par rapport à 1991-2005. Cette rupture est statistiquement significative au seuil de 5% (Pvalue = 0.01).

Planche de figure 3: variation des débuts et fins de saison

Figure 9 : Variation début de saison

Figure 10 : variation de fin de saison

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

3.2.2.2. Longueur des saisons

La saison pluvieuse dure en moyenne 120 jours dans la région du Nord. Cependant, elle est très variable allant de 62 jours (2001) à plus de 160 jours (2015) en fonction des années (figure 11 et tableau 6). Une année sur cinq, la durée de la saison pluvieuse est de 102 jours et elle est de 143 jours quatre années sur cinq. Dans 50% des cas, elle n'excède pas 118 jours. La tendance constatée après rupture est statistiquement significative au seuil de 5% (Pvalue = 0.019). Cette rupture montre une augmentation de la durée de la saison pluvieuse d'environ 19 jours par rapport à la période 1991-2008.

Figure 11 : variation des longueurs des saisons

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

Tableau 6 : statistiques de synthèse longueurs des saisons

Paramètres	Valeurs (mm)
Minimum	62
Maximum	162
Range	100
Moyenne	120
Ecart type	23
Médiane	118
20th percentile	102
80th percentile	143

Source : traitement des données de l'ANAM, 2020

3.2.3. Variation du nombre de jours de pluie

L'analyse de la figure 12 montre que le nombre de jours pluvieux varie entre 37 jours et 62 jours dans la zone d'étude avec une moyenne de 50 jours. On note une tendance moyenne interannuelle du nombre de jours pluvieux à la hausse avec une pente de 0,17 dans la zone d'étude, soit un gradient de 1,7 jour par décennie.

Le test de Petit révèle une rupture avec une tendance à la hausse après rupture qui est statistiquement significative au seuil de 5% (Pvalue = 0,04). On note une augmentation d'environ 4 jours de pluie entre 2007-2021 par rapport à 1991-2006.

Figure 12 : variation nombre de jours de pluie

Source : Traitements à partir des données de l'ANAM, 2020

3.2.4. Données morphologiques et pédologiques peu favorables à l'agriculture

Le relief de la région du Nord est une pénéplaine dans son ensemble avec des collines isolées par endroits. La partie centrale de la région présente un relief plus ou moins homogène et ondulé. Quant au sud et à l'ouest, le modelé est dynamique avec la présence de collines birrimiennes et de buttes cuirassées. La région du Nord présente donc un relief essentiellement constitué d'éminences et de zones basses (SORO, 1993). L'altitude de la zone de recherche varie entre 200 m et 550 m suivant l'analyse du modèle numérique de terrain de l'« Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (carte 4) produit par USGS de 15 m de résolution spatiale).

Carte 4 : topographie de la région du Nord

Quant à la couverture pédologique, la région du Nord dispose de plusieurs types de sols dont les plus représentatifs sont :

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris , profonds et se caractérisent par une texture sableuse en surface et argilosableuse dès les 40 à 50 cm qui occupe 16,2% (2 658, 7km²) du territoire régional ;
- les sols peu évolués d'érosion gravillonnaire, ont une épaisseur restreinte avec une texture graveleuse à sableuse. Ils ont une faible capacité de rétention en eau et 81,6 % (13 389,1 km²) de la superficie de la région ;
- les sols sodiques à structure dégradée, Solonetz sur matériau argilosableux à sableux, occupent 0,9% (148, 3km²) du territoire régional ;
- les sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériau à texture variée occupent 1,3% (210,4 km²) de la superficie de la région.

La carte 5 donne une représentation spatiale des types de sols de la région du Nord.

Carte 5 : répartition spatiale des types de sol de la région du Nord

En plus des caractéristiques ci-dessus abordées, les sols de la région du Nord ont des aptitudes agronomiques variables en fonction de leur type ou de leur nature. Ils ont des aptitudes diverses variant de bonne, très bonne à faible. Les sols à faible valeur agronomique occupent plus de 3/4 soit 83,9% (13 826,1 km²) de la région, contre 10,3% (1 699,0 km²) à bonne valeur agronomique et seulement 5,8% (947,4km²) à très bonne valeur agronomique (carte 6). La distribution spatiale des sols à bonne et très bonne valeur agronomique est localisée soit dans les micro bassins des zones de basfonds et des zones humides ou inondables. La supervision des couches de végétation, des plans d'eau et du réseau hydrographique permet de déduire cette première lecture.

Carte 6 : aptitude agronomique des sols de la région du Nord

3.2.5. Hydrographie peu dense : fortement impactée par la variabilité climatique

Le réseau hydrographique de la région est drainé par trois bassins principaux que sont : le Mouhoun inférieur au sud, le Nakambé au centre et Est et le Sourou au Nord. Le Nakambé prend sa source à l'est de Ouahigouya, dans une région qui reçoit 500 à 600 mm d'eau par an. Ce réseau est alimenté par les versants collinaires composés de plusieurs rivières ayant des régimes temporaires qui drainent les eaux des hautes terres vers ces principaux cours d'eau (carte 7). Les rivières sont peu profondes entre 0,5 et 1,5 m et d'une pente moyenne également de 2 m (SORO, 1993).

En plus du réseau hydrographique naturel des aménagements hydrauliques ont été réalisés dont 13 importants barrages a vocation agricole ayant des volumes supérieurs à 1 000 000 mètres cubes. À titre d'exemple, le « barrage de Toécé » dans le Passoré avec une capacité de 100 millions de mètres cubes reste le plus important de la région (PRD, 2018-2022). En 2020, il est dénombré au compte de la région du Nord, 95 barrages, 46 boulis, 20 mares et 1 lac (INSD, 2020).

Mais les retenues connaissent des régimes hydriques perturbés par les chocs climatiques caractérisés par de fortes séquences sèches récurrentes chaque saison hivernale. Les variabilités du climat, les prélèvements non contrôlés l'emblavure des parcelles dans la zone de marnage des plans d'eau impactent considérablement les niveaux de remplissage. En effet, la campagne agricole 2021-2022 a connu des séquences sèches successives de plus 3 décades et le bilan s'est traduit par un faible niveau de remplissage. Ainsi, selon la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement de la Région du Nord « le niveau de remplissage du barrage de Goinré, à la date du 30 novembre 2021 était de 16%. Pourtant, en 2020 à la même date, il était de 98% ». En effet, construit en 1967 pour vocation agricole, il avait un volume de 19 888 000 m³ avec une superficie de plan d'eau de 975 hectares. Mais le volume d'eau est passé à 11 580 000 m³ et à 11 220 000 en 2021 soit une régression de 44%. Outre, la disponibilité de l'eau pour les activités agricoles de contre-saison, il existe une pénurie notoire et notable qui touche les ménages et le fonctionnement des services techniques et sanitaires.

La situation de variabilités climatiques et l'augmentation des besoins divers en matière de consommation perturbent les efforts de production et d'investissement du secteur

agricole. Les saisons agricoles dépendent donc de la qualité de la saison des pluies qui oscillent chaque année entre bonne et/ ou mauvaise pluviométrie.

Carte 7 : hydrographie de la région du Nord

3.3. Milieu humain

3.3.1. Forte croissance de la population

Les résultats définitifs du recensement général de la population et de l'habitat de 2019 estiment que la population du Burkina Faso est passée de 14 017 262 en 2006 à 20 505 155 habitants en 2019 (figure 13). Le taux d'accroissement est de l'ordre de 2,9%, soit une baisse comparée à la période 1996-2006 qui présentait un taux de 3,1%. La dynamique de la population est variable d'une région à une autre. La population de la région du Nord en 2006 était de 1 185 796 habitants et est passée à 1 722 115 en 2019, soit une proportion de 8,4% par rapport à la population totale du pays (figure 14). La population est composée de 822 742 hommes et 899 373 femmes, soit un rapport de masculinité de 91%. La population est très inégalement répartie au niveau provincial. La province du Yatenga concentre à elle seule 48,0% de la

population totale régionale, suivie du Passoré avec 26,6%, le Zondoma, 13,9% et le Loroum, 11,5%.

La taille moyenne des ménages au niveau régional est de 5,8 individus. La taille moyenne de ménage la plus élevée est enregistrée dans la région de l'Est (6,1) et la plus faible dans la région du Centre (4,2) avec une moyenne nationale de 5,2 individus.

Figure 13 : évolution de la population du Burkina Faso

Sources : INSD, Résultats définitifs RGPH 2019

Figure 14 : évolution de la population de la région du Nord

Sources : INSD, RGPG 1975, 1985, 2006 et 2019

La population de la région du Nord connaît une croissance rapide et cela est réparti de manière inégale sur le territoire régional. En effet, la densité de population régionale depuis 1975 est au-dessus de la moyenne nationale. Elle est passée de 35 habitants/Km² en 1975 à 106 en 2019 contre des valeurs nationales respectives de 20,6 et 75,1 habitants/Km² (figure 11).

Figure 15 : évolution de la densité de la population de la région du Nord

Sources : INSD, RGPG 1975, 1985, 2006 et 2019

Les disparités régionales sont assez importantes et bien contrastées. Les provinces du Zondoma, du Passoré et du Yatenga ont des densités nettement au-dessus des moyennes régionales. La province avec le plus fort taux de densité de population est celle du Zondoma, suivi du Passoré et le Yatenga (figure 16). La province du Loroum faiblement densifié est en dessous de la moyenne régionale et nationale (75,1 hab/Km²). Sur la série temporelle de 2011 à 2019, la moyenne du nombre d'habitants au kilomètre carré est de 53,3 au Loroum, contre 104,3 au Passoré, 103,5 au Yatenga et 108,0 dans le Zondoma. La moyenne régionale sur sensiblement 10 ans est de 93,7 habitants au kilomètre carré nettement au-dessus de densité nationale en 2019. Cela traduit une tendance à la hausse du niveau de densification des centres urbains des villes secondaires de la région avec pour corollaire une dégradation des ressources environnementales résiduelles en absence d'un mécanisme de gestion adaptée. Le graphique 16 donne un aperçu de la répartition spatiale de la densité de la population par province en 2019. Il ressort de cela qu'en presque 10 années, trois provinces (Yatenga, Zondoma, Passoré) ont sensiblement la même dynamique croissante de densification de la population. Cependant, la province du Loroum demeure particulière avec une répartition spatiale de moins de 70 habitants au kilomètre carré.

Figure 16 : évolution des densités de peuplement des provinces de la région du Nord

Source : INSD, annuaire statistique 2020 de la région du Nord

Carte 8 : densité de la population par province en 2019

Le constat est établi que la région connaît une augmentation de la population avec des répercussions concomitantes sur l'occupation des terres. Cette dernière implique une consommation d'espace naturel ou d'écosystèmes sensibles.

La croissance de la population pose évidemment des implications en matière d'espace agricole, d'habitation, des parcours d'élevages et des territoires de conservation qui se heurtent à une pression foncière importante. L'un des défis majeurs de la croissance de la population est la satisfaction des besoins alimentaires dans un contexte de dégradation des terres, de l'environnement global, une insécurité fataliste et surtout une agriculture sous le prisme déterministe des variabilités climatiques.

3.3.2. Situation socioéconomique peu reluisante

3.3.2.1. Agriculture toujours traditionnelle et en deçà des attentes

L'agriculture est la principale activité des ménages de la région du Nord. Elle occupe une part importante des actifs, reste la principale source de revenus et de satisfaction des besoins alimentaires. L'agriculture est dominée par des cultures céréalières telles que le sorgho blanc, le maïs, le riz et dans une moindre mesure le fonio. Elle est essentiellement calorifique et se pratique sur des terres dégradées, à faibles valeurs agronomiques. Le contexte édaphique défavorable est renforcé par une péjoration climatique prépondérante qui conjugués induisent d'importantes pertes agricoles et la baisse des rendements.

La moyenne des rendements sur 18 années de campagne agricole (2003 à 2021) est de 817 kg/ha. Seulement, 8 campagnes agricoles enregistrent un rendement supérieur à cette moyenne (Figure 17). Il s'agit d'une agriculture qui s'inscrit dans un environnement très complexe et aléatoire. La dynamique des productions agricoles et surtout la fluctuation annuelle des rendements observée depuis plusieurs années témoignent de la précarité de ce secteur. Les populations, malgré les efforts et les divers appuis des projets et programmes dans l'amélioration des techniques agricoles et des rendements agricoles, sont toujours confrontés à des défis de stabilité des productions. La production agricole de la région du Nord est non maîtrisée et affecte l'atteinte de l'autonomie céréalière des collectivités.

Figure 17 : dynamique des rendements agricoles de la région du Nord

Source : annuaire statistique agricole, 2021

En effet, sur la période 2010-2021, la production agricole de la région est pratiquement en dessous du seuil des besoins pour satisfaire la consommation annuelle de la famille. Sur cette période, la région n'a connu que deux années d'autonomie céréalière en 2010 (107%) et en 2013 (102%) pour une valeur nationale de 121 % et 120% au cours de la même période (figure 18). Les courbes de tendance des rendements respectifs au niveau national et de la région du Nord donnent une lecture nette de la précarité des campagnes agricoles. Il est évident que la production agricole n'est donc pas maîtrisée et perturbe les efforts de développement au regard des pertes économiques associées au sein des ménages, de l'État et des collectivités territoriales.

Figure 18 : évolution des seuils d'autonomie céréalière de la région du Nord

Source : annuaire statistique agricole, 2021

3.3.2.2. Élevage tributaire de l'agriculture et de l'environnement

L'élevage est le deuxième secteur qui occupe une place de choix dans les activités socioéconomiques de la région du Nord. Le cheptel est composé, par ordre d'importance numérique de volaille, de caprins, d'ovins, de bovins, de porcins, d'asins, d'équins et de camelins. Le tableau 7 donne une tendance de la richesse du cheptel. Mais, le taux d'évolution sur la période 2012 à 2021 laisse entrevoir une dégradation de l'importance numérique du cheptel (figure 19). Par ailleurs, les moyennes calculées sur cette période donnent un effectif de bovins à 422 873 têtes, d'ovins à 946 049 têtes, de caprins à 1 297 763 têtes et 141 501 têtes de porcins. Le taux de variation pluriannuelle est faiblement positif (figure 15) pour les bovins (1,8%), contre une baisse significative pour l'effectif des porcins (-65,2%), des caprins (-30,8%) et des ovins (-9,4%).

Tableau 7 : variation des effectifs de cheptel de la région du Nord

Cheptel	Moy (2012-2020)	Variation
Bovins	422 873	1,8
Ovins	964 049	-9,4
Caprins	1 297 763	-30,8
Porcins	141 501	-65,2

INSD/Annuaire statistique 2021 de la région du Nord

Figure 19 : variation des effectifs de cheptel

INSD/Annuaire statistique 2021 de la région du Nord

Il s'agit d'un élevage étroitement lié à l'agriculture « agropastoralisme ». Les résidus agricoles sont exploités comme sous-produit alimentaire pour le cheptel. En outre, la province du Yatenga occupe la première place dans l'élevage des gros et petits ruminants et des Camelins. Le Loroum est spécialisé dans l'élevage de camelins et de dindons. Actuellement, le marché de bétail de Youba est le cinquième marché national de bétail et le troisième pour les ovins. Mais le dynamisme de ce marché s'est effrité

du fait de l'insécurité qui prévaut dans certaines localités de la région. Dans le domaine de l'élevage, la filière volaille, la filière embouche bovine et ovine, la filière lait et la filière bétail-viande sont considérées comme porteuses et sont accompagnées par certains projets et programmes de développement (ARP,2021).

En plus d'être soumis aux soubresauts de la crise climatique, le secteur de l'élevage subit les contre coups de la crise sécuritaire qui s'est installée au Burkina Faso depuis 2016. D'abord la crise climatique impacte durement le secteur de l'élevage par des poches de sécheresses parfois sévères qui entraînent une pénurie rapide de la biomasse. Ensuite, la crise sécuritaire a perturbé les couloirs traditionnels de la migration du cheptel et pose également la problématique de l'approvisionnement en eau d'abreuvement. En plus, la modification des couloirs est susceptible d'affecter négativement les ressources environnementales le long des zones de transhumance empruntées.

3.3.2.3. Exploitation minière aux effets ambivalents

L'orpaillage est une activité pratiquée très anciennement, mais a connu une propension importante au cours des années 1980, consécutives aux sécheresses de 1984 avec pour corollaire des baisses notables des rendements agricoles (NANA, 1991 : 30). Les poches de sécheresses récurrentes ont conduit les populations rurales à diversifier les sources de revenus. De ce fait, l'orpaillage en constitue une opportunité d'emploi secondaire et saisonnière, notamment à la suite des travaux de champs. À cet effet, THUNE (2011) souligne qu'à Kalsaka, l'agriculture et l'orpaillage entretiennent un rapport original. Les données collectées sur le terrain attestent également que les ménages tirent leur revenu de la pratique agricole à 55,9%, et 3,2% d'autres sources de revenus (orpaillage, artisanat, etc.) et 2,5% d'un travail occasionnel rémunéré. Les proportions provinciales sont assez marquées, car au Loroum, 87,3% des revenus proviennent de l'agriculture, contre 71,0% au Passoré, 50,0% au Zondoma et seulement 16,2% au Yatenga. Dans cette dernière province, les revenus d'autres sources concernent 11,7% des ménages. Cela pourrait s'expliquer par la faiblesse des revenus moyens annuels de l'activité agricole, qui elle-même subit les affres des variabilités climatiques et de conditions édaphiques très défavorables. Cette baisse des revenus agricoles conduit les ménages surtout les jeunes à diversifier secondairement les emplois. Les ménages de la province du

Yatenga à 66,7% des enquêtés ont un revenu annuel inférieur à 150 000 FCFA, 67,3% au Passoré, 60,0% au Loroum et 50,0% au Zondoma.

L'activité agricole demeure la source principale de revenus, mais celle de l'orpaillage est au rang secondaire et surtout en cas de crise climatique doublée d'une baisse de la productivité agricole. Cette situation a favorisé le développement d'une activité aurifère prépondérante suite à une péjoration climatique toujours pesante. Cependant, les anomalies géologiques couvrent une vaste étendue du territoire régional et l'apport des outils numériques a contribué à accroître le potentiel de prospections des populations.

Ainsi, le Burkina Faso a connu une augmentation de sa production aurifère entre 2000-2010 au point de se hisser au quatrième rang mondial d'exportateur d'or. Et cela à la suite d'un accroissement du prix de l'or et surtout d'importants capitaux investis par de grandes sociétés internationales telles que True Gold (Canada), Nord Gold (Russe), Endeavour Mining (Canada), etc. Entre 2007 et 2014, l'explosion s'est traduite par la création de huit mines industrielles contre 700 mines artisanales. Ces dernières pour la grande majorité soit au nombre de 376 en 2017 ne disposent pas d'autorisation du ministère de tutelle. La carte 9 fait ressortir la répartition spatiale des sites d'orpaillages de la région du Nord en 2018. Cette distribution spatiale est similaire à celle des couches géologiques, signes annonciateurs des minerais en profondeur. On distingue principalement quatre types de roches géologiques : i) les roches métamorphiques ; 2) les roches magmatiques ; 3) les roches sédimentaires ;4) les ceintures de roches vertes. Selon le Directeur de l'encadrement technique de l'ANEMAS, la cartographie révèle que les sites d'orpaillages évoluent sur les sillons, donnant une forme de chapelets de sites.

Carte 9 : géologie et distribution spatiale des sites d'orpaillages

Le recensement administratif des sites de production artisanale d'or mené en janvier 2017 conjointement par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation (MATD) a recensé au total 448 sites de production artisanale et 10 sites semi-mécanisés répartis dans douze des treize régions que compte le pays.

Quatre régions s'illustrent principalement dans le paysage minier en ce sens qu'elles comptent chacune plus de cinquante (50) sites de production artisanale d'or fonctionnels au 28 février 2017 : il s'agit de la région du Centre-Nord (110 sites), du Sud-Ouest (61 sites), du Nord (61 sites) et de l'Est (53 sites). Toutefois, en intégrant le critère des quantités d'or produites, la région du Nord occupe le deuxième rang après celle du Sud-Ouest au niveau national.

Tableau 8 : répartition des sites d'orpaillages par région

Région	Artisanal Sans information économique	Artisanal Grande Taille	Artisanal Taille Moyenne	Artisanal Petite taille	Semi mécanisés	Ensemble
Boucle du Mouhoun		5	2	15		22
Cascades	1	7	2	14	1	25
Centre-Est	1	3		13		17
Centre-Nord	34	4	6	65	1	110
Centre-Ouest		1		12	1	14
Centre-Sud		2		3		5
Est	1	12	7	32	1	53
Haut-Bassins		6	5	21	2	34
Nord	3	7	5	46		61
Plateau-Central		2		9	1	12
Sahel	23		3	8		34
Sud-Ouest	1	12	13	32	3	61
Ensemble	64	61	43	270	10	448

Source : INSD, *Enquête nationale sur le secteur de l'orpaillage (ENSO-2017)*

La production annuelle est estimée à 9,5 tonnes d'or générant 232,2 milliards de FCFA. La région du Sud-Ouest se distingue particulièrement en ce sens qu'elle concentre près de la moitié de la production (4,7 tonnes) artisanale d'or en 2016, suivie de la région du Nord qui concentre le quart de la production (2,4 tonnes) artisanale annuelle d'or. La région du Centre-Nord, bien qu'occupant la première place en termes de nombre de sites d'exploitation artisanale d'or, est reléguée à la quatrième place en termes de niveau de production d'or. La valeur ajoutée totale générée par l'exploitation artisanale d'or est évaluée à 204,7 milliards de FCFA. L'activité d'orpaillage implique des investissements non négligeables dont la valeur totale s'élève à 6,8 milliards de FCFA en 2016. Ces investissements sont impulsés par les régions du Nord et du Sud-Ouest qui réalisent à elles seules 62,4% de l'investissement total.

Le développement de l'exploitation minière permet de créer des emplois et de dégager des investissements au profit des collectivités. Les sociétés minières industrielles fournissent des apports financiers non négligés et contribuent à la mise en œuvre des plans de développement des communes des populations d'accueil. Mais des écueils persistent quant à l'évaluation de l'impact des exploitations minières (orpaillage et industrielle) dans le développement socioéconomique des ménages et des collectivités. Par ailleurs, le développement de l'orpaillage est associé à celui de la fuite des bras valides agricoles. Les villages se vident de leurs jeunes au profit d'autres localités pour la pratique de l'orpaillage. Quant aux sociétés minières industrielles, elles privent les populations des terres agricoles et modifient leurs emplois et provoquent des migrations définitives de personnes affectées. L'apparition de l'orpaillage participe à l'inverse à une diversification des activités rurales qui a permis de limiter localement l'émigration des jeunes (MATHIEU, 2011). En effet, les bénéfices financiers de l'exploitation ne profitent pas aux populations locales (autochtones) qui vivent de façon impuissante les fléaux sociaux induits par l'orpaillage (prostitution, MST, cherté de la vie suite aux inflations induites par l'orpaillage) (NANA, 1991).

L'exploitation minière artisanale ou industrielle rime toujours avec effets sociaux et environnementaux néfastes. Elle induit un effet adverse sur l'esthétique du paysage, le dépôt de déchets solides et le rejet d'effluents liquides et atmosphériques. Ce qui peut inévitablement porter préjudice à l'environnement, au cadre de vie des populations riveraines et surtout la dégradation des terres agricoles. C'est le cas illustratif du site d'exploitation artisanale du village de Bouda (Planche photographique 1) créé depuis 1987 et situé à 100 km de Ouagadougou et à 8 km de la commune de Yako.

Planche photographique 1: exploitation minière et impacts environnementaux

Photo 1 : Pollution de l'air sur le site d'orpaillage de Bouda **Photo 2** : Habitations construites à proximité du site

Prise de vue : OUEDRAOGO, S ; 12 avril 2022

La dégradation des terres agricoles est issue de l'exploitation des mines industrielles et celles artisanales et semi mécanisées. Les mines industrielles en dépit de leurs grandes superficies sont consommatrices d'espaces agricoles. En 2017, le recensement des sites aurifères dénombrait quatorze (14) mines industrielles en production qui couvrent une superficie de 1 031,56 km², soit 0,38 % du territoire national et 3 % des superficies cultivées en 2008. Par ailleurs, l'emprise foncière de la mine industrielle de Kalsaka est de 179 champs couvrant une superficie de 292 hectares (THUNE, 2011). La superficie occupée par l'ensemble des carrières et cimenteries est respectivement estimée à 3 041 hectares et de 250 hectares.

L'installation et l'exploitation des mines industrielles sont accompagnées de grands travaux qui induisent des déboisements, notamment, l'aménagement des voies d'accès, l'aménagement des sites d'installation des usines de traitement, la construction des habitations pour les travailleurs et l'utilisation importante des produits chimiques.

Quant aux mines artisanales, elles ont des étendues et des pratiques d'exploitations variables. L'exploitation de données sur les sites d'orpaillages de la région du Nord obtenue auprès de l'ANEMAS fait ressortir 4 sites, dont 1 (Saima) situé dans la Commune de Ouahigouya et 3 (Thiou-Domoa, Tangsablega, Barkindo) dans la

Commune de Thiou ayant une emprise de 1 km de long ; et 3 sites de 2 km d'emprise à savoir Tanmiougou, Boussourdou, Mounougouboko localisés respectivement dans les Communes de Ouahigouya, Thiou et Kaïn. Il s'agit de sites exploités pendant plusieurs années, et sur un total de 140 sites recensés et quelques modalités renseignées, plus de 86,4% (121 sites) ont une durée temporelle d'exploitation de 15 ans.

L'exploitation de ces sites aurifères est des centres de concentration de fortes populations qui exercent des pressions sur les ressources environnementales. Les ligneux sont déboisés pour dégager les sites et les bois sont également usités pour stabiliser les trous creusés afin d'éviter les éboulements. L'utilisation des produits chimiques et des explosifs dans certains sites dégradent les terres et les exposent à l'érosion éolienne et hydrique.

3.3.2.4. Niveau de pauvreté régionale le plus élevé

En 2018, le seuil de pauvreté établi est de 194 629 FCFA (soit un indice 41,4% au niveau national) contre 153 530 FCFA en 2014. En effectuant le rapprochement avec le niveau de pauvreté de l'année 2018, 64,2% des ménages agricoles enquêtés sont en dessous du seuil de pauvreté et cette donnée converge avec le seuil régional de l'EHCVM évalué à 70,9% (INSD-EHCVM, 2018). La proportion des ménages à revenu supérieur au seuil indiqué est de 35,8% dont 18,5% disposent d'un revenu compris entre 194 629-300 000 CFA et 13,9% entre 300 000 - 600 000 FCFA (tableau 9). Une faible proportion soit 3,5% a un revenu compris entre 600 000 et plus d'un million francs CFA. Au niveau provincial, la pauvreté est plus ressentie dans la province du Yatenga à 72,1%, suivie respectivement des provinces du Passoré (70,1%), du Loroum (62,7%) et le Zondoma (51,8%). Les ménages au-dessus du seuil de pauvreté au niveau provincial sont plus importants dans les provinces du Zondoma (24,5%) et du Loroum (23,6%). D'une manière générale, la pauvreté demeure rurale avec un taux de 91,8% de contribution.

Tableau 9 : seuil de pauvreté des ménages enquêtés

Province	Indice pauvreté					Total
	moins de	194 629-	300 000-	600 000-	Plus de 1	
	194 629	300 000	600 000	1 000 000	000 000	
	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	
LOROUM	69	26	14	1	0	110
	62,7%	23,6%	12,7%	,9%	0,0%	100,0%
PASSORE	75	14	16	2	0	107
	70,1%	13,1%	15,0%	1,9%	0,0%	100,0%
YATENGA	80	14	13	3	1	111
	72,1%	12,6%	11,7%	2,7%	,9%	100,0%
ZONDOMA	57	27	18	7	1	110
	51,8%	24,5%	16,4%	6,4%	,9%	100,0%
Région du	281	81	61	13	2	438
Nord	64,2%	18,5%	13,9%	3,0%	,5%	100,0%

Source : : Enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021.

Conclusion partielle

La région du Nord est en proie à de nombreuses difficultés et l'une des manifestations saillantes est la dégradation de l'environnement en général et des terres agricoles en particulier. L'analyse du cadre théorique de la recherche, les approches conceptuelles laissent entrevoir la complexité d'appréhension du niveau de dégradation des terres. Toutefois, les caractéristiques géographiques et humaines de la région du Nord induisent des implications socioéconomiques notables dans un contexte de détérioration des terres agricoles.

La région du Nord présente des données morphologiques et pédologiques contraignantes en matière de productivité agricole. Le caractère pauvre des sols perturbe les efforts d'investissement des producteurs agricoles. Cette situation se trouve renforcée par une forte variabilité climatique, notamment des poches de sécheresses plus marquées et une très mauvaise répartition spatiale et temporelle. Malgré l'amélioration de la durée de la saison pluvieuse, l'augmentation des quantités de pluies, la vie socioéconomique demeure tributaire des aléas ci-dessus mentionnés.

Le territoire régional est rythmé par la forte croissance de la population arrimée à une forte densité qui exacerbe la pression sur les ressources environnementales et l'exploitation des terres agricoles. Cette situation peut être illustrée par l'analyse de la dynamique d'occupation et de couverture des terres. La dynamique d'exploitation des terres est également un outil d'analyse des pertes et gains en matière de pratiques agraires. Il serait donc pertinent d'en évaluer la dynamique actuelle de la dégradation des terres et suivant les filtres ou prismes des techniques ou pratiques agricoles usités. Autrement dit, quel est le niveau actuel de la dégradation des ressources environnementales et qu'en-t-il des facteurs déterminants, les manifestations et les perceptions associées.

DEUXIÈME PARTIE : DÉGRADATION DES TERRES, PRODUCTION AGRICOLE, ET LES IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES

La deuxième partie de la recherche s'articule sur la détermination de l'état de la dégradation des terres agricoles et l'analyse de la trajectoire des productivités et des dynamiques d'occupations des sols. Elle s'intéresse aussi aux diverses perceptions et interprétations du niveau actuel d'évolution des terres et des ressources environnementales.

CHAPITRE IV : CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTAT DE LA DÉGRADATION DES TERRES DE LA RÉGION DU NORD

Soumises à une exploitation constante sans possibilité de repos auxquels se sont ajoutés les effets de la péjoration du climat, les terres de la région du Nord semblent être au bord de l'épuisement selon de nombreuses études. Ce chapitre se donne comme vocation d'analyser la dynamique de l'occupation des terres en utilisant une méthodologie basée sur la productivité des terres. Il fait également l'état et la tendance des stocks de carbone par unité d'occupation des terres ; analyse les déterminants de la dégradation des terres et tente d'établir une discussion entre les variabilités des pluies et la productivité des terres.

4.1. Trajectoire de la productivité des terres dans la région du Nord

La dynamique de la productivité des terres est l'un des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD¹⁶) qui est chargé de l'estimation de la proportion des superficies des terres dégradées. La productivité permet de mesurer la trajectoire voire la performance et l'état de la productivité primaire des terres. Cela correspond à la production de la biomasse de l'écosystème concerné que l'ensemble des organismes photosynthétiques produisent. La productivité des terres de la région du Nord est illustrée par la carte 10 ci-dessous. Elle permet de caractériser la dynamique positive ou négative des terres.

¹⁶ L'indicateur ODD intitulé « proportion de la superficie des terres dégradées comporte trois sous indicateurs à savoir :1) l'évolution de la productivité des terres ;2) la modification de la couverture des terres ;3) la modification du carbone organique des sols.

Carte 10 : productivité des terres de la région du Nord

La carte de la productivité des terres révèle que près de 46% des terres de la région du Nord connaissent une mauvaise ou très mauvaise productivité de biomasse. Cette proportion correspond à 7 705 km² soit 770 500 hectares de terres. Par ailleurs, 33,8% des terres enregistrent une productivité équivalente, c'est-à-dire similaire, aux années antérieures. Cette situation traduit une productivité stable dont les caractéristiques biophysiques sont susceptibles de passer d'un état stable non stressé à stable et stressé.

Il s'agit d'une situation de stabilité précaire eu égard au risque de détérioration du climat et de la pression humaine sur les ressources environnementales. Par contre 20,5% sont dans une dynamique bonne ou très bonne de croissance de la productivité des terres. Cette croissance positive est essentiellement localisée dans les provinces du Zondoma et du Passoré. La dégradation est beaucoup plus prononcée dans la province du Loroum suivie de celle du Yatenga.

L'élargissement pour une convergence des preuves a conduit à une analyse du profil temporel de l'indice de croissance normalisé de la végétation de la région du Nord des années 2019 et 2020. L'indice de croissance normalisé permet d'apprécier le niveau de stress de la végétation en rapport avec les pluies tombées. Il s'agit d'un indice de stress hydrique basé sur les caractères agroclimatiques de la zone étudiée. Pour mieux apprécier les caractéristiques des écosystèmes et isoler le signal météorologique de la réponse spectrale écologique, le NDVI a été transformé en indice d'état de la végétation (UNGANAI, 1998). L'indice de croissance normalisé de la végétation (ICN) est calculé à partir des valeurs NDVI de l'année en cours moins le minimum historique sur la différence entre le maximum et le minimum historique et le tout multiplier par 100. Les valeurs minimum et maximum de NDVI sont en rapport avec les caractéristiques écologiques de chaque zone (KOGAN, 1990) : le maximum historique est en relation avec les ressources géographiques de chaque zone (climat, sol, végétation) ; le minimum historique définit le seuil à partir duquel la végétation démarre sa croissance et est en relation avec le type de couverture végétale de chaque zone. Pour ce cas, les données de la série temporelle ont été téléchargées sur le site Copernicus¹⁷ pour les années 1998 à 2020 de résolution spatiale 1km/1km. Les profils icn réalisés pour la région du Nord permettent d'apprécier la réponse spatiale de la végétation aux pluies reçues. L'indice est calculé uniquement avec les images ndvi des mois pluvieux d'avril à octobre.

Figure 20 : profil icn de la région du Nord en 2019

Source : traitement à partir des données NDVI de Copernicus, 2021

¹⁷ <https://land.copernicus.eu/global/products/ndvi>

LTA-MIN= les minimum ndvi de la série temporelle (2000-2018)

LTA-MAX= les maximum ndvi de la série temporelle (2000-2018)

LTA-MEAN= moyenne de ndvi de la série temporelle (2000-2018)

TS= valeur de ndvi de l'année en cours (2019)

Figure 21 : profil icn de la région du Nord en 2020

Source : traitement à partir des données NDVI de Copernicus, 2021

Les deux profils ci-dessus (figures 20 et 21) font ressortir un début de la productivité de la biomasse à partir de la première décennie du mois d'avril. Cependant, la productivité de la biomasse est restée légèrement en dessous de la moyenne historique au cours des années 2019 et 2020. Il s'agit d'une anomalie négative de productivité des terres qui se maintient jusqu'à la troisième décennie du mois d'août en 2019. En 2020, cette anomalie est observée à la dernière décennie du mois de juillet. La situation s'améliore positivement à partir de la deuxième décennie du mois de septembre en 2019 et en 2020 à la deuxième décennie d'août. Cela traduit une forte variabilité de la productivité marquée par des poches de sécheresses qui impactent la productivité des terres.

Les résultats de la tendance négative de la productivité des terres et surtout l'état de la dégradation des terres sont étayés par des études antérieures au niveau national, notamment le quatrième rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso. Ce dernier publié en 2016 établit le constat d'une dynamique à la hausse des taux de dégradation des terres entre 2002 à 2012 (MEECVCC, 2016). En effet, les terres fortement dégradées passent de 16 à 20%. En 2012, la proportion des terres très faiblement dégradées est de 0,57%, les terres faiblement dégradées à 41,0% et celles

moyennement, fortement et très fortement dégradées sont respectivement de 38,34%, 18,86% et 1,23%. Les fréquences cumulées des classes moyennement, fortement et très fortement dégradées, donnent une proportion de 58,43%. Ces données sont celles du niveau national, car n'a pas été décliné à l'échelle régionale, mais donne un aperçu global de la dynamique. Cette situation s'explique par une combinaison de critères tels que la forte variabilité annuelle des pluies avec des poches de sécheresses très marquées, fréquentes et sévères d'une année à l'autre. Il y a également, les vagues de chaleur qui induise une évaporation importante des retenus d'eau qui combinée à une pluviométrie précaire induisent une baisse des réserves en eau des sols et des nappes. Cela entraîne un stress hydrique qui affecte la productivité de biomasse et par ricochet la durabilité des végétaux qui finissent par mourir, laissant un sol presque nu et vulnérable à l'action érosive du vent, de l'eau et du cheptel. Cette famille d'impact est qualifiée d'effet domino ou de réaction en chaîne qui s'échelonne : diminution du couvert végétal, érosion des sols, perte de la fertilité des sols, diminution de la productivité des terres (BARBUT, 2017).

L'évolution des terres est très alarmante et les statistiques en la matière sont plus disponibles au niveau macro et erratiques à l'échelle locale. D'où la nécessité et l'urgence d'asseoir un système de suivi de l'état de la dégradation des terres au niveau national et local axé sur des outils et méthodes avec une facilité, d'accès des input et d'adoption par les parties prenantes (ONG, Association, Collectivités, État).

4.2. Dynamique d'occupation des terres de la région du Nord

4.2.1. Dynamique de la productivité de l'utilisation des terres

Dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, la productivité des terres et la couverture du sol sont des indicateurs de monitoring accepté par la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification (CNULCD). Le suivi et les rapports d'état sur la dégradation des terres au niveau des pays doivent s'adosser sur les données nationales et surtout celles désagrégées au niveau infra. Pour répondre à cette préoccupation, deux bases de données d'occupations des terres ont été produites pour les années 2009 et 2021. La superposition des deux bases permet d'apprécier d'une part les évolutions, l'impact des aménagements de l'espace,

la pression des activités humaines sur les ressources naturelles et d'autre part de spatialiser et quantifier les types de changements.

Les cartes d'occupation des terres élaborées pour les années 2009 et 2021 (carte 11) permettent d'apprécier la dynamique des changements spatiaux et temporels par type d'utilisation des sols. Il ressort qu'en 2009, la région du Nord par rapport à l'occupation et l'utilisation des terres était dominée par l'unité culture pluviale et territoire agroforestier représentant 39,1% du territoire, les steppes arbustives et herbeuses à 38,8% et la savane arbustive et herbeuse estimée à 13,4%. Quant à la forêt galerie et la savane arborée, elles ne représentaient respectivement que 0,1 % et 1,9% du territoire régional en 2009. Autrement dit les unités d'occupation des terres constituées de la forêt-galerie, la savane arborée, la savane arbustive et herbeuse, la steppe arborée et la steppe arbustive et herbeuse étaient prédominantes soit 57,7% du territoire (Tableau 10). Le croisement des unités d'occupation des terres entre 2009 et 2021 fait ressortir les dynamiques de gains ou de pertes (Tableau 12).

Ainsi les pertes les plus importantes de formations végétales s'observent dans les unités de savanes et de steppes :

- savane arbustive et herbeuse à 72,7% ;
- zones humides à 70,7% ;
- steppe arbustive et herbeuse à 49,4% ;
- savane arborée à 43,1% ;
- steppe arborée à 21,4%.

D'autres unités en revanche s'illustrent par un accroissement de leur superficie et il s'agit principalement :

- des cultures irriguées à 222,3% ;
- des cultures pluviales et territoires agroforestiers à 75,9% ;
- l'habitat à 20,8% ;
- les plantations forestières à 619,0% ;
- les sols nus à 1,8% ;
- les surfaces en eau à 44,8% ;
- les vergers à 11,47%.

Tableau 10 : évolution des unités d'occupation des terres 2009-2021

Unités d'occupation des terres	2009		2021		Changement	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	t (ha)	%
Culture irriguée	1 787,98	0,11	5 762,96	0,35	3 974,98	222,32
Culture pluviale et territoire agroforestier	644 879,32	39,14	1 134 641,60	68,86	489 762,29	75,95
Forêt-galerie	1 070,32	0,06	-	-	-	-
Habitat	24 552,71	1,49	29 677,27	1,80	5 124,56	20,87
Plantation forestière	15,24	0,00	109,59	0,01	94,35	619,05
Savane arborée	32 087,78	1,95	18 264,88	1,11	- 13 822,90	- 43,08
Savane arbustive et herbeuse	220 265,58	13,37	60 067,32	3,65	- 160 198,26	-72,73
Sol nu (érodé, dénudé)	14 824,46	0,90	15 092,65	0,92	268,19	1,81
Steppe arborée	57 485,32	3,49	45 195,72	2,74	- 12 289,60	-21,38
Steppe arbustive et herbeuse	639 966,98	38,84	323 620,28	19,64	- 316 346,70	- 49,43
Surface en eau	10 262,21	0,62	14 863,14	0,90	4 600,94	44,83
Verger	328,13	0,02	365,76	0,02	37,64	11,47
Zone humide	73,82	0,00	21,58	0,00	- 52,24	-70,77
Total	1 647 599,84	100,00	1 647 682,75	100,00		

Source : cartes d'occupation des terres produites avec des images Landsat de 30 de résolution spatiale et des données ROI collectées sur le terrain en décembre 2020 et janvier 2021.

Il ressort de ces données que la région du Nord a connu une forte déforestation entre la période 2009-2021. Elle s'est traduite notamment par la perte des unités de végétation au profit des terres artificialisées. Ces dernières correspondent aux actions des projets de développement en vue de répondre à la dynamique de la dégradation des terres. En effet, depuis la crise des sécheresses des années 70, il y a eu une ruée des ONG internationales sur le sahel pour aider les populations. Cela a favorisé la floraison d'organisations telles que le CILSS (1973), le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (1976), le Réseau de Prévention des Crises alimentaires (1990), le Réseau des Organisations paysannes et Producteurs agricoles (2000). De nombreux acteurs tiers-mondistes comme René Dumont ont écrit sur le Sahel dont l'un de ses ouvrages prémonitoires en 1962, intitulé *l'Afrique noire est mal partie*. Cet ouvrage était un défi

lancé à l'Afrique qui, malheureusement, plus de soixante ans après, la question de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne demeure un défi majeur. Cette problématique vingt ans après est également appréhendée par DUMONT et MOTTI (1981) dans un compte rendu titré *l'Afrique étranglée* qui aborde l'accélération de la dégradation de la nature et des conditions socioéconomiques de la population en Afrique occidentale. Au regard de la diminution croissante des ressources environnementales, des actions ont été entreprises en vue d'inverser la tendance et d'apporter des réponses durables aux préoccupations de développement.

Les actions de développement se sont plus ou moins orientées sur des initiatives ou approches de la diversification des cultures suivant une approche de bassins versants de promotion des cultures irriguées, la promotion de la plantation forestière et de la foresterie pour répondre à la forte demande de bois d'œuvre et d'éviter de fait la déforestation directe des savanes et steppes relictuelles. La région du Nord connaît également une urbanisation relativement importante qui s'est traduite sur les 13 ans par un gain de 21% des surfaces habitées. Cette urbanisation s'opère par une consommation des unités d'occupations telles que la steppe arbustive et herbeuse (2 269,4 ha), la savane arbustive et herbeuse (1 178,5 ha), la savane arborée (104,6 ha), les sols nus (28,6 ha) et la steppe arborée (9,0 ha). Il s'agit donc d'une urbanisation dégradante avec son corollaire d'altération des écosystèmes résiduels.

L'urbanisation constatée n'est pas propre à la région du Nord, mais commune au Sahel dans son ensemble. Elle se révèle dans d'autres villes sahéliennes comme Gao, Bamako, Dori au Burkina Faso. Ainsi, au Burkina, la proportion de la population urbaine a connu une croissance plus lente entre 1960-2000 et plus rapide après les années 2000 (figure 22). Exceptionnellement, la Mauritanie enregistre une croissance urbaine explosive avec une population urbaine extraordinaire à plus de 50%. Cela semble s'expliquer par les crises de sécheresses des années 1973, 1974, 1983, 1984 qui ont entraîné des déplacements de population des milieux ruraux vers les centres urbains.

Figure 22 : proportion de la population urbaine du Sahel 1960-2020

Source : <https://donneesbanquemonde.org/indicateur> du 10/05/2023

La région du Sahel est traditionnellement rurale, mais la tendance actuelle se traduit par un processus d'urbanisation à la mode et avec ses implications en matière de consommation d'espaces. En effet, la dynamique observée est l'accroissement des superficies des terres cultivées entre 1961 et 2012 (+76%), et une légère augmentation des terres de parcours (+9%), à l'exception du Sénégal qui connaît une diminution (-2%) des terres de parcours. Cette situation permet en partie de répondre au besoin d'espaces créé par l'urbanisation. C'est le cas au Mali et au Burkina dont la dynamique de la croissance urbaine et celle des terres cultivées se sont réajustées. Cependant, au niveau des pays tels que la Mauritanie, le Tchad, le Sénégal, le Niger, le doublement ou le triplement (forte pression) de la population urbaine n'a pas permis un tel ajustement. D'une manière générale, la pression de la population du Sahel en habitants par km² de terre arable a plus que doublé en cinquante ans (CARENNE, 2016). Toutefois, la population sahélienne va continuer de croître dans les prochaines décennies dans un environnement dégradé respectivement par les crises climatiques et l'urbanisation croissante avec des contrastes régionaux. Au Burkina Faso, et particulièrement la région du Nord, la superficie des zones habitées a connu une

évolution globale de 20,8% et un taux moyen annuel de 71,2% entre 2009 et 2021. Cela illustre un accroissement des terres incultes à 1.8% au cours de cette période.

En rappel, la carte de la productivité des terres de la région du Nord fait ressortir un déclin de la production de biomasse atteignant 45,8% du territoire régional. À cela s'ajoute les terres dénudées dites sols nus et incultes à la production agricole. Cela traduit la dynamique régressive, stagnante ou la faible efficacité des actions de développement en vue d'inverser la tendance de la détérioration des ressources environnementales.

Carte 11 : occupation des terres de la région du Nord de 2009 et 2021

Tableau 11 : trajectoire des unités d'occupation des terres

Unité occupation des terres	Perte	Gain	Stable	Total
Culture irriguée	*	4 143,7	1 591,9	5 735,5
Culture pluviale et territoire agroforestier	31,9	613 406,6	521 140,9	1 134 547,5
Forêt-galerie	***	***	***	
Habitat	1 732,9	27 944,4	***	29 677,3
Plantation forestière	44,0	65,5	***	109,5
Savane arborée	2 954,3	15 310,6		15 310,6
Savane arbustive et herbeuse	12 329,8	46 424,6		46 424,6
Sol nu	7 934,7	6 863,5		6 863,5
Steppe arborée	7 246,8	37 792,3	***	45 039,1
Steppe arbustive et herbeuse	94 006,0	216 257,4	***	310 263,5
Surface en eau	5 051,7	8 156,4	***	13 208,0
Verger	303,4	56,4	***	359,8
Zone humide	21,6			21,6
Total (ha)	128 702,8	976 421,3	522 732,8	1 627 856,9
Total (km ²)	1 287,0	9 764,2	5 227,3	16 278,6
%	7,9	60,0	32,1	100,0

Source : Traitement LULC, Landsat, 2021

Les données analysées rendent compte de l'état global de la productivité des terres, mais qu'en est-il particulièrement des champs agricoles. Ainsi, la couche d'occupation des terres de l'année 2021 « culture pluviale et territoire agroforestier » est exploitée pour apprécier l'état de la productivité des terres agricoles de la région du Nord. La superposition avec la couche de la productivité des terres donne des détails notables de la « santé » des terres cultivées. La carte 12 montre la répartition spatiale de la productivité des terres agricoles de la région du Nord.

Carte 12 : productivité des terres agricoles de la région du Nord en 2021

La région a une superficie de 16 129 Km² et la couche "culture pluviale et territoire agroforestier" est de 11 346 km² soit 70,3% du territoire régional. Autrement dit son poids dans la couverture et/ou l'utilisation des terres imprime la dynamique globale de l'environnement humain et biophysique. Les terres agricoles ou encore "culture pluviale et territoire agroforestier" présentent une productivité très mauvaise à 15,6% contre celle mauvaise à 28,3%, soit un cumul des deux classes estimées à 43,9%. Les champs à très bonne et bonne productivité sont respectivement de 0,0% et 20,3%. Par contre les champs relativement stables ou dont la productivité est équivalente ou similaire aux années historiques antérieures sont de 35,7% (Tableau 12). Les parties blanches de la carte sont des trous issus de l'opération « Erase » pour extraire les autres couches d'occupation des terres.

Tableau 12 : état de la productivité des champs de la région du Nord en 2021

Productivité	Superficie (Km²)	Fréquence
Champ à très mauvaise productivité	1 765,24	15,64
Champ à mauvaise productivité	3 191,81	28,28
Champ à productivité équivalente	4 029,82	35,70
Champ à bonne productivité	2 296,94	20,35
Champ à très bonne productivité	3,72	0,03
Total	11 287,53¹⁸	100,00

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

Les résultats ont été rapportés au niveau provincial afin de dégager les disparités territoriales. La province du Loroum comptabilise 2 412,35 kilomètres carrés de superficie agricole. La superposition de la couche de productivité des terres de l'année 2021 à celle des cultures pluviales et territoire agroforestier fait ressortir des détails sur les superficies des terres selon l'état de productivité. En effet, les champs ayant une très mauvaise productivité sont évalués à 1 008, 2 Km² représentant 41,7% du territoire provincial, contre 50,9% (1 228, 85 Km²) des champs présentant une mauvaise productivité. Les champs à bonne productivité ou stables sont respectivement de 0,7% et 6,5% donc relativement très faibles. Par contre, il est à signaler la disparition des champs à très bonne productivité des terres. La fréquence cumulée des champs à très mauvaise et mauvaise productivité est de 92,7% (tableau13). Ce pourcentage est un bon exemple des problèmes environnementaux des terres en général et des zones plantées spécifiquement pour répondre aux besoins de base (alimentation, éducation, évènements sociaux, etc.).

¹⁸ Le cumul des 5 classes donne une superficie de 11 287,53 kilomètre carré alors que la superficie de la couche culture pluviale et territoire agroforestier est de 11 346 km² soit une marge de 0,5% qui pourrait s'expliquer par les pertes liées aux opérations de transformations et de projections spatiales et géographiques. Le taux d'erreur est très faible et n'affecte donc pas significativement les résultats d'analyse. Par ailleurs, un lissage est possible, mais laisser comme tel est plus réaliste.

Tableau 13 : productivité des champs de la province du Loroum

Productivité des champs	Superficie en km²	%
Champ à bonne productivité	17,10	0,71
Champ à productivité équivalente	158,21	6,56
Champ à mauvaise productivité	1228,85	50,94
Champ à très mauvaise productivité	1008,20	41,79
Total	2412,35	100

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

Quant à la province du Yatenga, la superficie agricole est estimée à 4 285 km² et les valeurs de productivité varient considérablement. Ainsi, les terres agricoles sur culture pluviale et territoire agroforestier sont réparties à 17,5% de très mauvaise productivité, 41,6% de mauvaise productivité, soit un cumul de 59,1% (Tableau 14). Il n'y a que 0,0 % de champs dans la classe où la productivité est très bonne. Cette situation est le résultat de la dégradation des terres et, surtout, la qualité de l'intervention des acteurs de la restauration des terres est remise en question.

Tableau 14 : productivité des champs de la province du Yatenga

Productivité des terres	Superficie km²	%
Champ à bonne productivité	203,56	4,75
Champ à productivité équivalente	1 546,70	36,09
Champ à mauvaise productivité	1 784,49	41,64
Champ à très bonne productivité	0,39	0,01
Champ à très mauvaise productivité	750,00	17,50
Total	4 285,15	100,00

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

La province du Passoré a une superficie agricole estimée à 3 132,5 Km². L'état de la productivité des terres agricoles est apprécié comme suit :

- 51,6% connaissent une stabilité en matière de productivité ;
- 45,2% ont une bonne productivité et 0,1% ont une très bonne productivité ;
- 2,8% et 0,1% ont seulement une productivité mauvaise et très mauvaise.

La province du Passoré contraste avec celles du Yatenga et du Loroum, car les superficies agricoles exploitées sont relativement bonnes, autrement dit la dégradation est moins exprimée. Cependant, une proportion importante soit 51,6 % (tableau 15) des champs dans des conditions stables risque de se dégrader davantage en raison des changements climatiques sévères, des mauvaises pratiques agricoles et, en particulier, des tendances récentes en matière de surutilisation des pesticides.

Tableau 15 : état de la productivité des champs de la province du Passoré

Productivité des terres	Superficie Km²	%
Champ á bonne productivité	1 418,72	45,29
Champ á productivité équivalente	1 618,71	51,67
Champ á mauvaise productivité	87,93	2,81
Champ á très bonne productivité	3,32	0,11
Champ á très mauvaise productivité	3,82	0,12
Total	3 132,50	100,00

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

La superficie de la province du Zondoma est de 1 997, 44 kilomètres carrés, dont 1 457,56 Km² de terres agricoles, représentant 72,9% d'emprise territoriale. L'appréciation de l'état de la productivité des champs laisse apparaître une bonne productivité bonne atteignant 45,1% contre une productivité stable à 48,4%. Les terres agricoles à mauvaise et très mauvaise productivité sont respectivement de 6,2% et 0,2% (tableau 16). Il est à noter l'absence des terres à très forte productivité. Ce profil est relativement similaire à celui de la province du Passoré. Les caractéristiques présentent des terres à bonne productivité et une proportion importante de champs en productivité stable dont l'état demeure instable.

Tableau 16 : état de la productivité des champs de la province du Zondoma

Productivité des terres	Superficie Km²	%
Champ à bonne productivité	657,57	45,11
Champ à productivité équivalente	706,20	48,45
Champ à mauvaise productivité	90,54	6,21
Champ à très bonne productivité	0,02	0,00
Champ à très mauvaise productivité	3,23	0,22
Total	1 457,56	100,00

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

D'une manière générale les terres improductives ou incultes sont importantes et celles peu productives ou à productivité élevée se raréfient. La province du Loroum se distingue par la prédominance des terres à faibles productivités agricoles, suivie du Yatenga. Les deux provinces présentent des tendances négatives de dégradation de plus prononcées que celles du Passoré et du Zondoma (figure 23). La production agricole de ces provinces est dominée par les cultures céréalières en saison des pluies. Le caractère pluvial rythme les rendements et la productivité des terres.

Cependant, les risques climatiques, notamment les sécheresses, les inondations, les vents forts et les fortes chaleurs sont des défis environnementaux des zones à climat aride ou semi-aride. Selon LAME 2012a, depuis 1975, les températures ont augmenté d'environ 0,6°C ou 0,15°C par décennie. Selon différents scénarii climatiques développés par LAME (2012b), d'ici à 2050, les fortes précipitations deviendront plus fréquentes et la durée des sécheresses sera plus variable en début et en fin de saison.

Au-delà des facteurs climatiques qui dynamisent la productivité des terres, ROOSE évoque le déséquilibre des éléments nutritifs des sols favorisés par l'érosion et la surexploitation des champs incultes par les labours (ROOSE, 2017). Pour les auteurs, le développement agricole dans la région soudano-sahélienne souffre de deux déficiences majeures : la sécheresse induite par le climat et la pauvreté du sol.

Figure 23 : synthèse état de la productivité des champs

Source : traitement LULC, NDVI de copernicus, 2023

L'ampleur actuelle de la dégradation des terres, en particulier des terres agricoles, donne un aperçu des défis et des impacts socioéconomiques. Les économies et les sociétés rurales dépendent fortement de l'agriculture. Ces dernières sont de petite taille, pluviale, moins qualifiée (faible niveau technologique) et plus sensible aux chocs climatiques. L'improductivité des terres dans les régions semi-arides et subhumides, comme la Région du nord du Burkina Faso, a un impact supplémentaire sur les moyens de subsistance de la population. Les céréales représentent la majorité de la production agricole au Burkina Faso et représentent environ les deux tiers de l'apport calorique de la population. La production céréalière est donc un facteur déterminant de la sécurité alimentaire et l'augmentation de la productivité céréalière est un enjeu majeur de développement au Burkina Faso (BAZIE et al, 2020). En effet, le score de l'indice de la faim¹⁹ en 2022 est considéré grave (24,5 points), soit une légère baisse par rapport à 2014 (26,5 points) et alarmante en 2000 (44,9 points).

¹⁹ L'indice de la faim dans le monde (GHI) est un outil de mesure et de suivi de la faim à partir de quatre indicateurs (sous-alimentation, retard de croissance, émaciation, mortalité infantile) sur une échelle de 100 points : les valeurs inférieures à 10,0 reflètent un niveau faible de la faim ; de 10,0 à 19,9 un niveau modéré ; de 20,0 à 34,9 un niveau grave ; de 35,0 à 49,9 un niveau alarmant ; et de 50,0 ou plus un niveau extrêmement alarmant. Site web : <https://www.globalhungerindex.org/pdf/fr/2022synthese.pdf>

4.2.2. État de la dégradation du couvert végétal

La superficie couverte par la végétation est de 447 148 hectares et est constituée des terres de savanes et de steppes. Sur l'ensemble des superficies couvertes par la végétation, les zones de steppes arbustives et herbeuses représentent 72,4%, suivies de la savane arbustive et herbeuse à 13,4% et de la steppe arborée à 10,1%. La savane arborée est piètrement spatialisée, soit 4,1% du potentiel de couverture végétale. L'état de dégradation de ces formations végétales varie et la production de biomasse est mauvaise pour 29,3 % (131 201 hectares) des steppes arbustives et herbeuses. La dégradation très mauvaise de cette même végétation s'élève à 16,1%, soit 72 122 hectares. Ainsi, les terres de steppes arbustives sont les unités où la végétation diminue considérablement, suivies d'une moindre mesure des steppes arborées à faible pourcentage estimé à 2,9%. Les savanes arborées, arbustives et herbeuses, présentent moins de dégradation. Cependant, ces structures affichent une augmentation de la productivité de la biomasse, bien qu'elle soit faible, sont significatives dans une région sahélienne où la déforestation et les sécheresses sont fréquentes.

L'accroissement de la productivité est de 3,2% dans les aires de savanes arborées, 5,6% dans les savanes arbustives et herbeuses et 5,1% dans les steppes arbustives et herbeuses (tableau 17).

Ces tendances de dégradation trouvent leur réponse dans les statuts des aires concernées. La province du Passoré abrite la majeure partie de la couverture végétale résiduelle du territoire régional. Les espaces présentant un gain de productivité de biomasse sont des forêts classées, bénéficiant de mesures de protection. En effet, la forêt classée de Niouma située au sud-ouest de la région a une bonne productivité de la biomasse couvrant une superficie de 38,2 hectares. Aussi, la forêt classée de Toéssé située au sud de la région connaît une bonne productivité sur 90,6% de sa couverture forestière et le reste 9,4% sont dans un état relativement stable. Seulement, la forêt classée de Yabo située à l'Est du Passoré et en lisière de la région du Centre Nord qui connaît un stress végétatif estimé à 29,7% de son envergure et 70,3 de surface en état de stabilité avec une productivité végétale similaire aux années historiques.

Selon l'analyse de la couverture végétale par unité homogène, les savanes arborées ont une productivité élevée, atteignant 79,4 % de leur classe d'occupation des terres. Les zones stables ou équilibrées de la même classe d'occupation des terres sont 19,8%, tandis que la productivité négative est de 0,5%. Cependant, il y a peu d'aires très productives, qui représentent seulement 0,2% des terres de savanes arborées.

Tout comme les savanes arborées, celles arbustives et herbeuses ont une bonne productivité à 71,5%, 27,6% de terres stables et 0,9% de terres d'une mauvaise productivité. La situation est moins reluisante pour les steppes arbustives et herbeuses qui enregistrent une mauvaise et très mauvaise productivité sur 40,5% et 22,3% de leur massif forestier. Et la proportion des terres stables est relativement importante (30,1%). Les données rendent compte que les terres, steppes arbustives et herbeuses sont les plus vulnérables à la dégradation. Elles occupent 19,6% de la superficie régionale donc la plus étendue (323 620 hectares) et la plus déboisée avec un taux d'évolution de -49,4%. Par conséquent, les données sur l'état de la dégradation soutiennent celles sur l'occupation et l'utilisation des terres.

Cela pourrait traduire la fragilité des écosystèmes résiduels. Ces reliques sont susceptibles d'être fortement dégradées en raison des risques climatiques et des problèmes de sécurité qui ont ralenti la gouvernance environnementale dans cette région fortement touchée.

Tableau 17 : état de dégradation des couvertures forestières

Couverture des terres	État de dégradation	Superficie en Ha	%	% par classe
Savane arborée	Bonne	14 507,2	3,2	79,4
Savane arborée	Équivalente	3 612,7	0,8	19,8
Savane arborée	Mauvaise	91,5	0,0	0,5
Savane arborée	Très bonne	37,1	0,0	0,2
Savane arborée	Très mauvaise	16,4	0,0	0,1
Savane arbustive et herbeuse	Bonne	42 949,9	9,6	71,5
Savane arbustive et herbeuse	Équivalente	16 551,2	3,7	27,6
Savane arbustive et herbeuse	Mauvaise	566,4	0,1	0,9
Steppe arborée	Bonne	11 184,8	2,5	24,7
Steppe arborée	Équivalente	18 981,2	4,2	42,0
Steppe arborée	Mauvaise	12 885,8	2,9	28,5
Steppe arborée	Très bonne	181,3	0,0	0,4
Steppe arborée	Très mauvaise	1 962,6	0,4	4,3
Steppe arbustive et herbeuse	Bonne	22 900,5	5,1	7,1
Steppe arbustive et herbeuse	Équivalente	97 340,9	21,8	30,1
Steppe arbustive et herbeuse	Mauvaise	131 201,1	29,3	40,5
Steppe arbustive et herbeuse	Très bonne	55,8	0,0	0,0
Steppe arbustive et herbeuse	Très mauvaise	72 122,1	16,1	22,3
Total		447 148	100,0	

Source : superposition couche état de dégradation et couche couverture des terres

4.2.3. Dynamique et tendance négative des stocks de carbone

En rappel, trois indicateurs sont préconisés par la convention sur la lutte contre la désertification pour le suivi des progrès atteints dans la réalisation de la Neutralité en matière de dégradation des terres (NTD). Il s'agit de l'occupation des terres, de la productivité des terres, et du stock de carbone. Ces trois indicateurs associés permettent de faire un état des lieux de la situation de dégradation des terres au niveau national et infra.

Les sols agricoles sont perçus comme des réservoirs de carbone les plus importants, et des pratiques culturales sont susceptibles de stimuler l'accumulation de carbone additionnel « *puits de carbone* ». Cette séquestration est une fixation ou absorption de CO₂ atmosphérique par les plantes et un stockage du carbone fixé dans la matière organique du sol avec des effets positifs sur la productivité des terres et sur l'écosystème. De ce fait, la prévention de la dégradation des terres passe par une gestion durable des sols et des changements d'occupation et/ou d'utilisation par une politique de gouvernance axée sur les bonnes pratiques endogènes. Les pratiques agricoles, singulièrement l'agriculture biologique, l'agroforesterie, l'usage des composts et fumiers, favorisent une séquestration du carbone et contribuent par ricochet à la lutte contre le réchauffement climatique par la rétention du gaz à effet de serre des sols. Pour HENRY et al (2020), « *le changement climatique est aujourd'hui la crise environnementale la plus importante et les sols y jouent un rôle prépondérant, essentiellement de régulation via le cycle du carbone* ». Le lien entre l'environnement, les changements climatiques et le carbone est également établi par la Note Scientifique et Politique N°01 qui parut en novembre 2015. Cette note d'interface entre Science et Politique (Science-Policy Interface, SPI) de la CNULCD stipule que : « *lorsque le carbone se trouve contenu dans les gaz à effet de serre, il représente une partie du problème. Mais lorsqu'il se trouve sous sa forme organique dans le sol, le carbone constitue une bonne partie de la solution (SPI, 2015)* ». C'est ainsi que les changements d'utilisation des terres affectent considérablement les stocks de carbone. En Afrique subsaharienne, les émissions issues du changement d'usages des sols sont plus importantes que celles issues des énergies fossiles soient 35 % comparés à 9 % au niveau global (HENRY, 2020).

Le carbone organique du sol en plus de l'évolution de la productivité des terres et de l'analyse de la dynamique des unités d'occupation des terres est un indicateur d'analyse de la dégradation des terres. Il permet d'élargir le champ de convergence des preuves dans l'appréciation de la productivité des terres. Ces indicateurs sont ceux utilisés par la convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification pour suivre la dégradation potentielle des terres dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable 15.3.²⁰

La lecture des stocks de carbone de la Région du nord entre 2009 et 2021 (tableau 18) laisse entrevoir une baisse importante de 44,5% pour toutes les unités d'occupation des terres. La moyenne générale est passée de 19,4 gC/m² en 2009 contre 10,7 en 2021 soit une diminution de -8,6 gC/m². Mais de manière spécifique, la dégradation du stock de carbone est plus marquée pour l'unité steppe arbustive et herbeuse à -54,2 %, suivi de l'habitat à -54,0%, les sols nus à -53,4%, les cultures pluviales et territoire agroforestier à -44,2%, les zones humides à -40,3% et les plantations forestières à -35,9%. La plus faible baisse est observée avec la classe de savane arborée ayant connu une régression de -5,2%.

²⁰ ODD 15.3 : vise à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et les sols dégradés, y compris les terres touchées par la désertification et les inondations.

Tableau 18 : répartition des stocks de carbone par unité d'occupation des terres de la Région du nord 2009-2021

Occupation des terres	gC/m ²		Changement	%
	2009	2021		
Culture irriguée	19,1	16,3	-2,8	-14,5
Culture pluviale et territoire agroforestier	19,1	10,7	-8,4	-44,2
Forêt-galerie	19,1	---	---	---
Habitat	19,1	8,8	-10,3	-54,0
Plantation forestière	18,7	12,0	-6,7	-35,9
Savane arborée	19,1	18,1	-1,0	-5,2
Savane arbustive et herbeuse	19,1	13,0	-6,1	-32,1
Sol nu	19,1	8,9	-10,2	-53,4
Steppe arborée	19,1	13,5	-5,6	-29,5
Steppe arbustive et herbeuse	19,1	8,7	-10,4	-54,2
Surface en eau	19,1	12,9	-6,2	-32,5
Verger	21,5	15,4	-6,1	-28,5
Zone humide	20,5	12,2	-8,3	-40,3
Total général	19,4	10,7	-8,6	-44,5

Source : cartes dynamiques des stocks de carbone Région du nord 2009-2021

Le constat le plus marquant est l'altération des stocks moyens de carbone des unités de cultures pluviales et territoire agroforestier à -44,2%. Cette situation illustre l'épuisement progressif des puits de carbone des territoires agroforestiers, qui pourrait s'expliquer par des pratiques ou techniques agricoles non adaptées. En outre, la non-appropriation des techniques de CES/DRS peut également conduire à leur abandon après le retrait des interventions des projets de développement en matière de restauration des terres dégradées. Par contre, les ménages enquêtés pratiquent à 93,8% les techniques de CES/DRS sur les terres agricoles. Mais outre, l'adoption des techniques, il faut noter, la détérioration annuelle des aménagements, la

surexploitation des terres incultes et la faible utilisation du compostage/fumier. En effet, l'analyse de l'état des terres agricoles en début d'emblavure révèle que 18,4% des CES/DRS réalisés sont en mauvais états (avec une proportion plus importante dans la province du Yatenga à 34,6% et 7,0% dans le Loroum) et d'autres sont dénudées (12,4%) ou presque nues (22,9%). De ce fait cumulativement, plus de 53,8% des terres agricoles présentent des caractéristiques agricoles plus ou moins délicates à chaque campagne agricole et la persistance est la résultante d'une altération des paramètres physico-chimiques des sols. Néanmoins, une proportion de 29,4% de champs en début de campagne est sous agroforesterie et 16,7% ont laissé in situ les résidus agricoles afin d'accroître le potentiel de restauration et réduire l'effet "splash" des premières pluies (planche photographique 2).

Planche photographique 1 : État d'un champ agricole sans CES post-récolte et d'un champ en technique CES/DRS dégradé

Photo 3 : *Champ de petit mil avec CES en mauvais état, Gourcy, village de Koudoumbo.*

Photo 4 : *Champ post récolte sans CES, Gourcy, village de Koudoumbo.*

Prise de vue : OUEDRAOGO S, janvier 2021

En plus des caractéristiques physiques d'état du sol en début de campagne agricole, les ménages ont adopté l'usage de la fumure organique en exploitant une fosse fumièrre à cet effet. Ainsi, plus de la moitié (62,1%) ont aménagé une fosse fumièrre contre 37,9% qui n'en disposent pas. Mais le souci réside dans la production de la quantité de matière organique nécessaire à l'amendement des terres cultivées. Pour les agronomes et dans le contexte du Burkina, la norme requise est l'usage de 5 tonnes de matière organique à l'hectare. Cette donnée contraste énormément avec les quantités produites au niveau des ménages. Plus de 4/5 des ménages (85,7%) ont moins de 5 tonnes de fumiers produits contre seulement 14,3%. La proportion des ménages disposant moins de 5 tonnes de fumiers est plus importante dans le Zondoma (99,0%), suivi du Passoré (90,0%), du Loroum (78,3%) et le Yatenga (66,1%). Les ménages ayant plus de 5 tonnes de fumiers sont plus prépondérants dans les provinces du Yatenga (33,9%) et du Loroum (21,7%). Ces données illustrent une faible utilisation de la fertilisation organique au profit de l'usage des engrais chimiques tels que le NPK, l'urée et les pesticides chimiques respectivement à des taux de 23,3%, 19,8% et 5,5%. Par ailleurs, la surexploitation des terres incultes et l'agriculture itinérante épuisent les sols et libèrent le carbone stocké. À la question de savoir si les ménages envisagent abandonner certaines parcelles agricoles au regard de la baisse des rendements, 92,0% ont répondu par la négative. Les mêmes terres sont exploitées et parfois l'alternative à la baisse de la productivité est l'augmentation des superficies culturales. Cette tendance à créer de nouvelles emblavures est approuvée par 55,0% des ménages.

L'extension des champs, l'usage des pesticides, le faible niveau d'aménagement des terres agricoles sont susceptibles de modifier le stock de carbone des sols. Dans leur étude sur les stocks de carbone dans les sols des zones agroécologiques du Bénin, AHOLOUKPÈ et al (2020) mettent en évidence que l'expansion de la culture du coton, qui nécessite des quantités considérables d'intrants chimiques (pesticides, engrais minéraux), peut parfois entraîner une diminution des réserves de carbone, une diminution de la diversité biologique et une accélération de la dégradation des sols. Cette dernière, selon ELD Initiative (2019) se produit suivant la tendance des trois indicateurs à savoir, le changement néfaste du couvert terrestre, et/ou la production primaire nette diminue de manière significative et/ou le carbone du sol diminue de manière significative.

L'analyse des indicateurs de la productivité des terres, la dynamique de la couverture des sols et celle du carbone organique manifestent une dégradation des terres qui se maintient et semble se renforcer. Les approches et pratiques culturelles pourraient expliquer en partie la tendance régressive de la productivité de la biomasse et celle du carbone organique des sols.

Cette tendance dénote une situation de méthodes et techniques culturelles dégradantes. Autrement dit les techniques sont inadaptées ou délaissées quelques années après la mise en œuvre. Les unités de savane et de steppes connaissent des pressions assez importantes et cela pourrait s'expliquer par les actions de déforestations humaines, l'urbanisation, l'augmentation des cultures pluviales et également les poches de sécheresses assez récurrentes.

Ces données confortent la dynamique de la productivité des terres évaluée antérieurement. La dégradation des terres de la région du Nord est réelle et alarmante au regard des tendances négatives des indicateurs de productivités des terres, la dynamique des transitions et surtout l'évolution moyenne des stocks de carbone. La tendance actuelle est étroitement liée à des déterminants variés dont l'analyse des facteurs permettra d'apprécier les interactions. Il y a donc une nécessité d'asseoir une gestion durable des terres dans une approche de gouvernance environnementale régionale, afin de réduire les émissions nettes et l'augmentation des stocks de gaz à effet de serre des écosystèmes agricoles du territoire régional.

Carte 13 : répartition spatiale carbone organique du sol 2009 et 2021

4.3. Déterminants de la dégradation des terres de la région du Nord

4.3.1. Déterminants directs de la dégradation des terres

4.3.1.1. Péjoration climatique

Le Burkina Faso connaît un climat semi-aride avec trois zones climatiques à savoir la zone sahélienne, soudano-sahélienne et la zone soudanienne. Les secteurs pluviométriques observés dans les stations de Dori, Ouaga et Bobo caractéristiques des trois zones climatiques révèlent une tendance à la baisse des précipitations sur la période 1960-2011. L'analyse des cumuls pluviométriques au pas de trente ans indique une migration du nord vers le sud des isohyètes 600 et 900 mm (carte 14) de 100 à 150 km environ de 1930 à 2010 (PNA, 2015). L'étude climatique récente de la Troisième Communication Nationale (TCN) du Burkina Faso a permis d'actualiser les scénarii climatiques actuels et futurs. Les données de pluies exploitées sont de la

période 1981 à 2018. La normale 1981-2010 est marquée par une augmentation des précipitations et une remontée des isohyètes de 600 mm et 900 mm vers le Nord (carte 14). L'augmentation est très marquée avec la dernière période 1990-2018 qui dépasse la référence 1961-1990. En comparant avec la normale précédente (1991-2018) à celle de 1981-2010, il y a une augmentation des pluies sur l'ensemble du pays et atteignant 100 mm dans les localités de Ouahigouya. Les localités telles que, Ouahigouya, Titao, Kongoussi et Sebba quittent la zone sahélienne pour la zone soudano-sahélienne (SP-CNDD, 2021).

Carte 14: zones climatiques et migration des isohyètes, Burkina Faso

Source : SP-CNDD, 2021/ (a): carte de migration des isohyètes 600 et 900 mm pour les normales 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010, 1991-2018.

La détérioration climatique se caractérise par de fortes variabilités avec des tendances à la baisse de la pluviométrie ou des alternances brusques. Le phénomène de migration des isohyètes qui s'opère au niveau local est le fait d'un processus global que les chercheurs qualifient de changements climatiques. L'Afrique occidentale a connu une baisse importante des précipitations entre 1972 et 1997 marquée notamment par de fortes sécheresses pour les périodes 1972-1973, 1982-1984, et 1997. D'où l'aridification de la zone sahélienne, soudanienne et guinéenne. Cette situation s'est manifestée également par la migration des isohyètes du nord au sud. La variabilité temporelle et spatiale liée aux changements climatiques engendre des impacts importants dans les secteurs de production.

La caractéristique fondamentale des variabilités climatiques est singulièrement la baisse globale des pluies et l'importance des poches de sécheresses de plus en plus fréquentes et bien marquées. La notion même de sécheresse varie d'un utilisateur à l'autre suivant qu'il s'agit d'un responsable de la gestion de l'eau, d'un exploitant agricole, d'un opérateur de centrale hydro-électrique ou d'un biologiste spécialiste de la faune et de la flore sauvages. Au sein d'un seul et même secteur, la sécheresse peut aussi être perçue en fonction de divers points de vue, puisque ses effets peuvent présenter des différences bien marquées. Les sécheresses sont habituellement classées par type (météorologique, agricole et hydrologique) et diffèrent entre elles en fonction de leur intensité, de leur durée et de leur couverture spatiale.

Au fil des ans, les météorologues et les climatologues ont mis au point et utilisé partout de nombreux indices de sécheresse, allant des plus simples, notamment le pourcentage de la normale des précipitations ou les centiles de précipitations, aux plus complexes, tel l'indice de sécheresse de Palmer. Aux États-Unis d'Amérique, des spécialistes de la question ont pris conscience du fait qu'un indice devait être simple, facile à calculer et statistiquement adapté et significatif. L'indice SPI (MCKEE et al., 1993, 1995) est un indice à la fois puissant, souple d'utilisation et simple à calculer. Les données sur les précipitations constituent en fait le seul paramètre requis. En outre, l'indice SPI se révèle tout aussi efficace pour analyser les périodes ou cycles humides que les périodes ou cycles secs.

Le SPI est l'indicateur qui a été retenu. Le SPI est un indicateur facile à calculer, applicable localement ou régionalement. Son utilisation à des échelles de temps

variables (1, 2, 3, 6 mois, etc.) permet également de caractériser les sécheresses de différents types. De plus, il permet de bien définir le début, l'intensité et la fin des périodes sèches. Finalement, les données pluviométriques nécessaires à son calcul sont facilement accessibles.

Pour le cas spécifique de la région du Nord, l'analyse des données de pluies de la série temporelle de 1991-2021 permet d'apprécier les variabilités climatiques majeures. Au cours des 30 dernières années et à partir du calcul de l'Indice Standardisé des Précipitation, la région du Nord a enregistré :

- une année (2011) de sécheresse très sèche ;
- sept années (1993 ;1997 ;2000 ;2002 ;2004 ;2005 ;2021) de sécheresses modérées.

Figure 24 : évolution périodes sèche et humide, Région du Nord de 1991-2021

L'évolution de l'indice SPI (figure 24), révèle une forte alternance entre année sèche et année humide. À cela s'ajoute le nombre de jours successifs dans le mois sans pluie. Les séquences sèches sont plus importantes en début de campagne agricole (saison hivernale) en mai et s'étalent de 7 jours à une décade. Elles persistent également en juin, juillet et août à des proportions moyennes (sur 30 ans) de 8 jours, 5 jours et 4 jours (tableau 19).

Tableau 19 : évolution des séquences sèches 1991-2021

Années	Nombre de séquences sèches						
	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
1991	7	3	6	2	10	8	30
1992	9	5	6	4	5	21	22
1993	19	8	5	5	8	8	30
1994	10	10	3	3	4	11	30
1995	11	5	6	6	6	16	30
1996	18	24	6	3	5	16	30
1997	8	7	7	7	11	13	30
1998	13	12	4	5	5	8	30
1999	9	16	4	3	7	21	30
2000	8	8	8	4	8	17	30
2001	10	8	5	4	11	21	30
2002	10	13	4	5	6	20	24
2003	15	6	3	5	8	16	30
2004	15	11	6	7	8	24	30
2005	19	10	8	3	9	18	30
2006	17	6	7	3	5	23	30
2007	14	4	5	4	5	10	30
2008	20	10	5	3	8	11	30
2009	9	6	5	6	5	16	30
2010	11	8	7	5	6	10	30
2011	16	5	6	5	5	19	30
2012	12	6	6	4	3	14	30
2013	12	4	5	3	5	20	30
2014	10	11	5	7	5	25	30
2015	19	8	7	4	3	9	30
2016	17	7	3	6	10	13	30
2017	8	6	4	5	8	29	30
2018	19	8	5	3	5	11	30
2019	9	9	3	5	5	10	30
2020	15	7	4	3	9	19	30
2021	18	6	7	3	5	10	30
Moyenne sur 30 ans	13,1	8,3	5,3	4,4	6,5	15,7	29,5

Source : calcul à partir des données de pluies de l'ANAM

Certains auteurs établissent un lien étroit entre la détérioration climatique et ses effets sur la productivité des terres (GROUZIS et al, 1989 ; BRET, 1989). Les séquences sèches ont des effets sur la productivité végétale des plantes annuelles. Dans le cas de la région du Nord, la corrélation entre la pluviométrie et celle de la production de biomasse fait ressortir un niveau corrélé très important. Autrement dit la production des cultures ou leur rendement sont en partie liés à la répartition spatiale et temporelle des pluies. De fortes variabilités à la baisse avec des séquences sèches marquées affecteraient négativement la campagne agricole. Certes d'autres facteurs peuvent déterminer la productivité, mais la pluie reste l'aléa redoutable. En témoignent les propos d'un producteur du village de Raminsim à ses termes : « *dans notre zone il y'a beaucoup de soucis, notamment la dégradation des terres, la pluviométrie. Avec les CES/DRS on arrive à régénérer un tant soit peu les terres, mais il faut savoir que même avec les CES/DRS si la pluie n'est pas bonne y'aura toujours le problème de production insuffisante. Aussi même malgré la dégradation, les années où il pleut bien on gagne assez bien.* »

4.3.1.2. Réduction temporelle et spatiale des terres de la jachère

La jachère est une technique agricole ancienne qui permet de laisser la terre au repos après plusieurs années d'exploitation. Selon les zones agricoles, elle peut aller jusqu'à 10 ans où la pression anthropique n'est pas forte et les terres cultivables disponibles. Au fil du temps la pratique de la jachère s'est réduite et sa durée raccourcit au point de disparaître dans certaines contrées. L'analyse de la situation dans la région du Nord distingue une disparité énorme entre les provinces. On constate une durée plus longue de jachère dans le Yatenga.

L'analyse de la durée de la jachère est faite en tenant compte de la classification de OUATTARA et al (1999) : 1) jachère jeune (-10 ans) ; 2) jachères d'âge moyen (10-30 ans) ; 3) vieilles jachères (+30 ans). Cette méthode de classification permet de stipuler que la moyenne d'ensemble de la durée de la jachère est de 5 ans (tableau 20). Par contre au Yatenga, il y a toujours des jachères d'âges moyens de 11 ans, mais de très faible proportion. Il y a donc une diminution constante de la durée des terres en jachère et cela depuis les années 90 (SAWADOGO, 2008). Ce dernier dans une étude de la dynamique d'occupation des terres du village de Ziga dans le Yatenga constate

une régression de la végétation, la disparition de la jachère et l'augmentation des superficies des terres agricoles.

Tableau 20 : répartition des ménages par province et durée moyenne de la jachère

PROVINCE	Durée de la Jachère en année
LOROUM	4,250
PASSORE	4,077
YATENGA	11,421
ZONDOMA	3,743
Total	5,390

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

La réduction de la durée de la jachère est liée à la pression anthropique sur les agrosystèmes pour l'ouverture de nouveaux champs, également facilités par le niveau de mécanisation des ménages. ROOSE et al (2017), avance également, la pression démographique et socioéconomique, l'introduction de techniques peu durables de production, le surpâturage et la surexploitation des ressources énergétiques (déforestation autour des villes et villages).

D'où l'existence d'une causalité entre l'évolution des écosystèmes et les actions humaines. Ainsi, TOTTE (1996) renchérit que la mise en culture des terres fragilisées et la baisse du temps de la jachère perturbent le processus de restauration des sols (TOTTE, 1996). Certains parlent de risque de dégradation accélérée des sols tout en concluant que « l'agriculture est devenue consommatrice d'espace, puis déprédatrice [...]. Les terres sont mises en culture de façon permanente et donc s'appauvrissent. Mais si les évolutions s'enchainent, elles ne se font pas sur le même rythme... Et tout ceci pour un gain de production très discutable puisque l'insécurité alimentaire s'accroît (BERNUS, 1993) ».

En plus de la diminution de la pratique de la jachère, on note également la faible proportion des parcelles en jachère, soit 6,2% contre 52,0% de terres agricoles exploitées. Plus de 4/5 (tableau 21) des ménages enquêtés n'ont qu'une seule terre en jachère. Cela confirme la disparition des terres de jachères dans les 4 provinces de la région du Nord.

Tableau 21 : répartition des ménages par province et selon le nombre de terres agricoles en jachère

Nombre de parcelles agricoles en Jachère en 2020					Total
PROVINCE	1,0	2,0	3,0	4,0	
LOROUM	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0
PASSORE	96,2	3,8	0,0	0,0	100,0
YATENGA	89,5	5,3	0,0	5,3	100,0
ZONDOMA	74,3	20,0	5,7	0,0	100,0
Total	84,0	13,0	2,0	1,0	100,0

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

4.3.2. Déterminants indirects de la dégradation des terres

4.3.2.1. Âge des ménages enquêtés

Pour DEININGER et MINTER (2002), les caractéristiques socioéconomiques des ménages sont des variables explicatives de la déforestation et des changements négatifs d'occupations des terres. Il ressort de leurs travaux que la dégradation des ressources peut s'expliquer par les variables telles que le sexe, la situation matrimoniale, l'âge, l'origine du chef de ménage, le niveau d'éducation, la taille du ménage, le niveau d'équipement, le statut de pauvreté et la densité de la population. En fonction de l'âge et de la taille de la famille, les ménages producteurs ont tendance à augmenter les surfaces agricoles entraînant des défrichements.

Il ressort que 219 enquêtés ont un âge inférieur à 49 ans et 219 autres supérieurs à 49 ans (tableau 22). Le mode est de 70 ans, mais cette proportion des ménages enquêtés est relativement faible. La répartition par tranche d'âge permet d'apprécier que la majorité des enquêtés ont un âge compris entre 40 et 60 ans.

Tableau 22 : répartition des enquêtés par âge

	N	Intervalle	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart type
Age	438	49,00	23,00	72,00	50,0228	11,30296
N valide	438					

Coefficient de variation (CV) = Écart type/moyenne = 22.26%

Statistiques

Age

N	Valide	438
	Manquante	0
	Médiane	49,000
	Mode	70,00

Source : Enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Par ailleurs, 98,2% des enquêtés de la province du Yatenga ont plus de 10 ans de pratiques agricoles, 98,1% dans le Passoré, 87,3% au Loroum et 77,3% au Zondoma. Sur un total de 3 378,91 hectares cultivés en 2020 (figure 25), les superficies cultivées sont plus importantes dans le Zondoma (70,5%) et faibles dans les provinces du Passoré (11,3%), du Yatenga (10,8%) et très faibles dans le Loroum (7,4%).

Figure 25 : répartition des ménages par province et superficie emblavées en 2020

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Les superficies moyennes exploitées par ménage sont respectivement de 1,54 ha dans le Loroum, 1,39 ha dans le Passoré, 5,40 ha dans le Yatenga et 1,12 ha dans le Zondoma. Toutefois, le paysage agraire est structuré suivant la distance et les caractéristiques agronomiques des sols en distinguant les champs de case, de brousse et de campement. Les superficies des champs de brousses sont supérieures à ceux situés à proximité des habitations (champs de case) et à quelques encablures du village (brousse). Dans la province du Zondoma les champs de brousse représentent 96,3% des espaces cultivés contre 82,5% dans le Yatenga, 81,5% dans le Passoré et 47,0% dans le Loroum. Par contre, les champs de campement ont été recensés seulement dans la province du Yatenga avec une très faible représentativité (3,9%) en 2020 (tableau 23).

Tableau 23 : répartition des parcelles emblavées selon les types de champs (2020)

PROVINCE	Distance	Superficie de la parcelle en ha	Pourcentage
LOROUM	Champ brousse	118,0100	
	Champ case	133,0300	
	Total	251,0400	7,4%
PASSORE	Champ brousse	310,1000	
	Champ case	70,1500	
	Total	380,2500	11,3%
YATENGA	Campement	14,5000	
	Champ brousse	300,4000	
	Champ case	49,2000	
	Total	364,1000	10,8%
ZONDOMA	Champ brousse	2297,4000	
	Champ case	86,1250	
	Total	2 383,5250	70,5%
	Total Général	3 378,9150	

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

L'exploitation agricole est plus exercée dans les champs de brousse, autrement dit dans la zone qui regorge les écosystèmes agricoles résiduels. L'extension ou les intentions d'ouvertures de nouvelles emblavures exercent des pressions sur ces espaces. Il y a des ménages qui emblavent plusieurs champs afin de répondre aux besoins agricoles de la famille. Ainsi, des ménages agricoles possèdent jusqu'à 4 terres agricoles dans la province du Passoré contre 5 au Passoré et au Yatenga et 7 au Zondoma. La multipropriété foncière agricole et leurs exploitations tous azimuts qui s'apparentent à une agriculture itinérante ne sont pas sans impact négatif en matière de dégradation des ressources environnementales et surtout des terres agricoles exploitées.

4.3.2.2. Situation matrimoniale (familiale) des ménages enquêtés

La répartition des chefs de ménages enquêtés par sexe fait ressortir que 1,6 % sont de sexe féminin et 98,4% de sexe masculin. Quant à la situation matrimoniale, les proportions sont très importantes pour les ménages polygames suivis de ceux monogames avec des taux respectifs de 56,9% et 40,6%. La proportion des ménages célibataires est de 1,4% contre 1,1% pour les ménages veufs (tableau 24). Autrement dit, le taux des ménages ayant au moins une épouse est de 97,5%.

Tableau 24 : répartition des ménages enquêtés selon la situation matrimoniale

Situation matrimoniale	Effectifs	Pourcentage
Célibataire	6	1,37
Monogame	178	40,64
Polygame	249	56,85
Veuf (ve)	5	1,14
Total	438	100

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

4.3.2.3. Niveau de scolarité des ménages enquêtés

Sur un échantillon de 438 ménages enquêtés, 37,9% n'ont pas été scolarisés ou alphabétisés contre seulement 5,0% et 21,0% ont atteint respectivement le niveau secondaire et primaire (tableau 25). En outre, la proportion des alphabétisés dans une langue nationale est de 18,3% et celle de ceux ayant fréquentés les écoles confessionnelles dite medersa est de 25,1%.

Tableau 25 : répartition des ménages selon le niveau de l'éducation

Variable	Effectifs	Pourcentage
Alphabétisé en langue nationale	80	18,26%
Aucun (Non scolarisé et non alphabétisé)	166	37,89%
Medersa	110	25,11%
Primaire	92	21,00%
Secondaire	22	5,02%

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

La répartition des effectifs par province selon le niveau d'éducation (figure 26) fait ressortir des disparités importantes. En effet, la province du Loroum enregistre plus de ménages agricoles non scolarisés ou alphabétisés estimé à 48,2%, suivi de la province du Passoré à 40,5%, le Zondoma à 37,5%. Par contre la proportion des ménages qui ont fréquenté une école confessionnelle religieuse « medersa » est très élevée au Yatenga soit 37,9% nettement au-dessus de la valeur régionale (25,1%). Cependant, on note une très faible proportion de ménages agricoles qui ont atteint le secondaire, presque nulle au Passoré (0,9%), au Zondoma (3,6%), au Yatenga (8,3%) et au Loroum (5,5%).

Le faible niveau de scolarisation demeure un handicap majeur pour asseoir une sensibilité individuelle, voire communautaire, dans un processus de gestion de l'environnement. ROY (2005) parle de difficultés importantes à lire et écrire avec des implications majeures dans la vie d'adulte (ROY,2005). Cela pose également la capacité d'appropriation des techniques de restauration des terres et soulève l'éternel enjeu et défi de la pérennisation des acquis du renforcement des capacités techniques des producteurs. Les approches et techniques de restauration vulgarisées par les projets de développement doivent être promues par les bénéficiaires pour une durabilité des outils appris.

La théorie critique de l'éducation sonne l'urgence de survie à contrer la dégradation des milieux naturels et la perte des écosystèmes. Elle se fonde sur une approche intégrée de l'éducation afin d'asseoir les liens étroits entre culture, économie et environnement (SAUVE,1996). CARINE (2017) renchérit que la crise environnementale contemporaine est également sociale et bien ancrée dans nos habitudes de penser et dans nos relations homme-milieu. Elle estime que les

« populations les plus démunies, dans les pays du Nord comme du Sud, sont celles dont les milieux de vie sont les plus dégradés et pollués » (CARINE, 2017). D'où la nécessité de l'éducation relative à l'environnement (ERE) des adultes en les positionnant comme acteur (consommation, dégradation), citoyen et décideur.

Figure 26 : répartition des ménages enquêtés selon le niveau d'éducation par province

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Les données collectées permettent-elles de lier le niveau de scolarisation à l'état actuel de la dégradation des terres dans la région du Nord. De ce fait, un test de corrélation est effectué entre deux variables qualitatives à savoir le « niveau de scolarisation » et les « terres agricoles exploitées sont-elles dégradées ». Ainsi, deux hypothèses ont été formulées :

- Ho : le niveau d'éducation des ménages agricoles a un lien en matière de gestion des terres agricoles ;
- H1 : il existe une indépendance entre le niveau d'éducation des agriculteurs et la dégradation des terres agricoles

Pour ce faire, un tableau de contingence et le test du Chi-2 ont été utilisés pour apprécier l'association entre les deux variables qualitatives. Les analyses ont porté sur l'ensemble de l'échantillon d'étude soit 100%, car il n'y a pas de réponses manquantes comme le confirme le tableau 26.

Tableau 26 : récapitulatif du traitement des observations

	Observations					
	Valide		Manquante		Total	
	N	%	N	%	N	%
Niveau de scolarisation * les terres agricoles exploitées sont-elles dégradées	438	100,0%	0	0,0%	438	100,0%

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

L'indice du Khi-deux vaut 4,823 avec 20 degrés de liberté, et la p value associée est de 0,998% nettement supérieur à 0,05%. Donc l'hypothèse de dépendance entre le niveau d'éducation des ménages agricoles et la dégradation des terres agricoles ne tient pas et pas vraisemblable au seuil de 5%. Autrement dit les données statistiques actuelles ne permettent pas de conclure sur l'existence d'un lien entre le niveau de scolarisation des enquêtés et les réponses apportées quant à la dégradation des terres agricoles.

Tests du Khi-deux

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	4,823 ^a	20	1,000
Rapport de vraisemblance	6,525	20	,998
Nombre d'observations valides	438		

a. 27 cellules (81,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,00.

4.3.2.4. Équipements agricoles toujours au stade traditionnel

Le niveau d'équipement mobilisé par le ménage dans le cadre des travaux agricoles est un déterminant de son rapport probable avec l'environnement. Les ménages disposant plus de matériels ont tendance à accroître les superficies cultivables. En

outre, de mauvaises pratiques agricoles entraînent un décapage rapide des sols, les fragilisent avec la surexploitation et les exposent à la dynamique des érosions diverses. La possession d'un équipement agricole est susceptible d'affecter négativement les défriches agricoles (DUGUE,2004).

Le tableau 27 fait ressortir que 47,6% des ménages utilisent un attelage pour les activités de champs contre 52,4%. L'usage des animaux de trait prend une proportion importante et pourrait également expliquer la tendance à exploiter plusieurs champs agricoles. Il s'avère que plus de la moitié (52,4%) des exploitants agricoles emploient la daba/houe traditionnelle comme outil de labour. La faiblesse de leurs revenus agricoles explique-t-elle cela ou est-ce un choix délibéré ou un refus d'innovation.

Tableau 27 : répartition des ménages par province et type de matériel de labour

Type matériel	Bovine	Daba/houe	Equine	Tracteur	Asine
PROVINCE					
LOROUM	0,88%	81,58%	0,88%	1,75%	14,91%
PASSORE	11,69%	44,59%	1,30%	0,00%	42,42%
YATENGA	13,37%	56,15%	0,53%	0,53%	29,41%
ZONDOMA	23,27%	43,27%	1,63%	1,22%	30,61%
Total	14,16%	52,38%	1,16%	0,77%	31,53%

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

4.3.2.5. Faiblesse des revenus des ménages agricoles

L'essentiel des revenus des ménages agricoles enquêtés viennent des produits agricoles (55,9%) et les parts par province sont respectivement de 87,3% pour le Loroum, 71,0% au Passoré, 50,0% au Zondoma et seulement 16,2% (tableau 28) au Yatenga. Il y a donc une très faible dynamique de diversification des sources de revenus. En effet, la moitié des ménages enquêtés du Zondoma a un revenu inférieur à 150 000 FCFA, plus de 2/3 dans les provinces du Yatenga et du Passoré. D'une manière générale, 61,0% des ménages agricoles enquêtés ont un revenu annuel inférieur à 150 000 FCFA (tableau 29).

Tableau 28 : répartition des ménages selon les sources de revenus et par province

PROVINCE	Sources de revenus du ménage				
	Autres sources de revenus	Revenus agricoles	Pension	Salaire occasionnel	Transfert monétaire
LOROUM	0,0%	87,3%	0,0%	3,6%	0,0%
PASSORE	0,9%	71,0%	0,0%	0,9%	0,9%
YATENGA	11,7%	16,2%	0,0%	3,6%	1,8%
ZONDOMA	0,0%	50,0%	0,9%	1,8%	0,0%
Total	3,2%	55,9%	0,2%	2,5%	0,7%

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

Suivant certains auteurs et approches, le pauvre est plus enclin à déboiser, à ouvrir de nouveaux champs plutôt que d'accroître le coût d'exploitation du parcellaire existant pour répondre à ses besoins de production (approche de nexus). Le principe de nexus établit un lien d'enchaînement entre population, pauvreté et érosion des ressources environnementales. Cependant, il n'existe pas de consensus en la matière. MATHIEU (1998), questionne une relation de causalité fatale ou hasardeuse, et soutient que l'approche d'effets d'enchaînement population-pauvreté-dégradation des ressources naturelles ignore la complexité et multiplicité des relations de causalités. Les pratiques agraires sont induites par des évolutions concrètes entre la triplique concept population-pauvreté-environnement suivant des réalités écologiques et sociales bien particulières (MATHIEU, 1998).

Tableau 29 : répartition des ménages selon le revenu moyen annuel

PROVINCE	Revenu annuel en millier de FCFA					Total
	- 150	150 - 300	300 - 450	450 - 600	+ 600	
LOROUM	60,0%	26,4%	10,0%	2,7%	,9%	100,0%
PASSORE	67,3%	15,9%	4,7%	10,3%	1,9%	100,0%
YATENGA	66,7%	18,0%	7,2%	4,5%	3,6%	100,0%
ZONDOMA	50,0%	26,4%	10,0%	6,4%	7,3%	100,0%
Total	61,0%	21,7%	8,0%	5,9%	3,4%	100,0%

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

4.3.2.6. Densité de la population de la région du Nord

La région du Nord de 1985 à 2019 est passée de 760 408 habitants à 1 720 908 habitants (RGPH, INSD, 1985, 2019). La densité de peuplement pour une superficie régionale de 16 414 kilomètres (PCD, 2009) carrés est estimée à 46,3 habitants/km² en 1985, à 58,2 habitants/km² en 1996, 72,2 habitants/km² en 2006 et 104,8 habitants en 2019. Cette croissance démographique s'est accompagnée d'une densification consommatrice d'espace. Cela se traduit par une forte pression sur les ressources environnementales pour des besoins d'habitation et d'agriculture. Pour DUGUE, la forte pression sur les terres agricoles et l'augmentation des besoins en ressources végétales est étroitement liée à la croissance démographique. Cette situation réduit la productivité végétale des terres utiles à satisfaire les besoins croissants des populations (DUGUE, 2004).

La taille moyenne régionale des ménages est de 5,8 contre 5,2 pour celle nationale avec un taux d'accroissement de l'ordre de 2,2% (RGPH, INSD 2019). En outre, plus de 50% des jeunes de la région du Nord ont un âge inférieur à 20 ans. L'extrême jeunesse de la population régionale constitue un défi majeur en matière de planification du développement au niveau régional. La population est une variable ambivalente en matière d'impact au développement, car les différents postulats partent du principe que cela exige une adéquation entre l'empreinte écologique croissance et la bio capacité environnementale à se renouveler.

4.3.2.7. Utilisation des pesticides et faible amendement organique des terres agricoles

Exploitée sur plusieurs années de façon continue, la terre finit par perdre son potentiel productif en raison du lessivage permanent. Dans la zone sahélienne, des études évaluent la perte du potentiel productif des terres à l'ordre de 0,5 à 1 % par an et indiqueraient une perte de productivité d'au moins 20 % pour les 40 dernières années, comparée à une situation sans dégradation des sols (MAZZUCATO et al 2001). ELD Initiative (2015), évalué la perte annuelle moyenne de NPK (kg/ha/an) pour 42 pays africains et les pertes de récoltes causées par l'appauvrissement des nutriments sur la période 2010–2012. En conséquence, les pertes de nutriments induites par la pauvreté et l'érosion des sols est en moyenne de 53,93 Kg/ha/an contre une érosion estimée à 8,25 tonnes/ha/an (ELD, 2015 :61).

Pour améliorer le potentiel productif des terres, des solutions sont recherchées dans l'amendement des terres et la pratique de la jachère. Aux vues des difficultés à maintenir la jachère dans un contexte de pression démographique croissante, c'est l'amendement qui semble accessible pour de nombreux ménages ruraux. En rappel l'amendement se définit comme un apport de composantes organiques ou minérales pour améliorer l'état physique (aération), chimique et biologique (éléments nutritifs) du sol. On rencontre alors au niveau des ménages l'usage des engrais chimiques et organiques afin d'accroître la productivité des terres.

Le tableau 30 fait ressortir les statistiques par province et type d'intrants utilisés dans les champs. Ainsi, 48,5% (NPK+Urée+Pesticide) des enquêtés emblavent les champs avec des intrants chimiques. L'utilisation de la fumure organique atteint un taux de 25,5% et le biopesticide 0,4%.

Tableau 30 : répartition des ménages par type d'intrants utilisés

Intrants	Fumure organique	NPK	Semence améliorée	Semence traditionnelle	Urée	Pesticides chimiques	Bio pesticide	Total
PROVINCE								
LOROUM	33,03%	25,69%	2,14%	15,90%	20,49%	2,75%	0,00%	100%
PASSORE	27,45%	22,01%	11,14%	14,95%	16,30%	7,61%	0,54%	100%
YATENGA	20,60%	22,22%	12,04%	19,91%	21,30%	3,01%	0,93%	100%
ZONDOMA	23,25%	23,46%	6,36%	17,98%	20,61%	8,11%	0,22%	100%
Total	25,52%	23,25%	8,15%	17,37%	19,77%	5,50%	0,44%	

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

L'utilisation des pesticides accélère le processus de dégradation des terres agricoles voire des écosystèmes (Planche photographique 3). Elle affecte la biodiversité et perturbe la régénérescence de la fertilité des sols. Les effets des pesticides sur l'environnement sont variés et très larges. Les pesticides les plus volatils, c'est-à-dire les plus enclins à passer à l'état gazeux, peuvent être disséminés par le vent. Ils peuvent alors polluer l'air et le sol, en cas de pluie par exemple, parfois loin du lieu où ils ont été appliqués. Certains ménages agricoles, après le labour, font les semis et utilisent des pesticides pour empêcher la pousse éventuelle des herbes. Cette

mauvaise pratique prend de la propension et risque d'aggraver la dégradation des terres. Le labour a déjà fragilisé le sol et l'application directe des pesticides sur la terre meuble favorise l'infiltration des substances toxiques jusqu'aux horizons profonds du sol.

Selon, un technicien de la direction provinciale de l'agriculture du Zondoma, les actions de sensibilisation sur l'utilisation des herbicides et leurs conséquences négatives sur les sols et les risques sanitaires sont menées, mais les pratiques persistent. Cela pourrait s'expliquer par le fait que seulement les paysans d'âges moyens supérieurs à la quarantaine participent aux séances de sensibilisations. Les jeunes s'y intéressent peu, car ils anticipent déjà leur présence sur les sites d'orpaillages. En effet, sur l'échantillon de 438 enquêtés, il apparaît que 66,2% des ménages ne sont affiliés à aucun groupement ou association d'agro éleveurs. En l'occurrence, le groupement de producteurs enregistre 29,9% d'agriculteurs enquêtés contre 3,4% pour le groupement d'éleveurs et celui de crédit relativement très faible soit 0,5%. Cette caractéristique dominante de non-participation des agriculteurs aux groupements est aggravée par une disparité en matière de répartition d'âge. Ainsi, pour un effectif de groupement de producteurs estimé à 131 agriculteurs, le cumul de la tranche d'âge de moins de 30 et celle de 30-40 ans est de 22,1% contre 77,9% du total des agriculteurs âgés de plus de 41 à 60 ans. Cela traduit la faible proportion de la classe des jeunes dans les groupements agricoles. Cependant, ces derniers sont les centres de diffusion des savoirs et savoir-faire en matière de paysannerie.

Planche photographique 2 : usage des Pesticides

Photo 5 : Usage d'herbicide sans EPI, Commune de Arbollé, 12,8744590 N et -2,1317230 W
Photo 6 : Usage d'herbicide dans un champ très faiblement aménagé en CES/DRS
Prise de vue : OUEDRAOGO S, juillet 2023

Les données collectées sont proches de celles de l'annuaire statistique agricole du ministère en charge de l'agriculture. En 2017, la proportion des superficies ayant bénéficié d'engrais et de pesticides était de 47,9% pour la fumure organique, 59,3% pour les engrais chimiques (NPK), 13,8% pour les herbicides, 22,3% pour les fongicides²¹, et 8,4% pour les rodenticides²² (Annuaire des statistiques agricoles 2017). La moyenne nationale donne une proportion de 15,6% de superficies emblavées ayant bénéficié d'amendement à partir de la fumure organique ; soit 40,6% pour les engrais chimiques, 55,1% pour les herbicides, 18,0% pour les fongicides et 5,4% pour les rodenticides.

Autrement, l'emploi des engrais chimiques va crescendo dans les pratiques agricoles au Burkina Faso de manière générale avec des spécificités régionales encore plus inquiétantes. Il est vrai que le 1/4 des enquêtés utilisent la fumure organique dans les travaux de champs, mais la superposition à la quantité de matière organique utile pour l'amendement d'un sol permet de faire les constats ci-après. Il ressort que 85,7% des ménages enquêtés disposent de moins de 5 tonnes pour l'amendement de leurs parcelles agricoles. De ce fait, au regard de la norme recommandée qui est de 5 tonnes à l'hectare pour un bon amendement organique, de nombreux exploitants agricoles sont en dessous du seuil indiqué. Cette proportion est relativement bien contrastée et plus importante selon les provinces. En effet, cette proportion atteint 99% dans le Zonoma, 90% au Passoré, 78% au Loroum et 66% au Yatenga (tableau 31). Ces données illustrent une faible utilisation de la fertilisation organique au profit de l'usage des engrais chimiques tels que le NPK, l'urée et les pesticides chimiques respectivement à des taux de 23, 25%, 19, 77% et 5,5%.

²¹ Produit pour repousser ou détruire les champignons parasites sur les cultures.

²² Produit chimique destiné à tuer des rongeurs considérés comme nuisibles aux cultures

Tableau 31 : répartition des enquêtés et capacité de fertilisation en matière organique

PROVINCE	Effectif	Potentielle matière organique		Total
	%	moins de 5 tonnes	plus de 5 tonnes	
LOROUM	Effectif	47	13	60
	%	78,3	21,7	100,0
PASSORE	Effectif	54	6	60
	%	90,0	10,0	100,0
YATENGA	Effectif	37	19	56
	%	66,1	33,9	100,0
ZONDOMA	Effectif	95	1	96
	%	99,0	1,0	100,0
Total	Effectif	233	39	272
%	%	85,7	14,3	100,0

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

4.4. Corrélation entre les quantités de pluies et la productivité des terres

L'analyse de la corrélation entre les deux variables telles que la productivité végétale et les quantités de pluies de la région du Nord est faite à partir de l'utilitaire d'analyse d'Excel et du logiciel SPSS. Il est question de déterminer la mesure des liens entre la pluie et la production de la biomasse. Les données utilisées ont une profondeur historique de 20 ans pour chaque variable. La variable productivité de la biomasse est l'indice de productivité de la biomasse (DMP) de SPOT/Végétation de 2000 à 2019 ; des moyennes annuelles ont été calculées en utilisant les mois de productivités de la biomasse (tableau 32). Ces mois correspondent également au démarrage (avril) ou à la fin de la saison des pluies (octobre). Le mois d'avril correspond aux premières pluies et cela nécessitera une réponse spatiale de la végétation les jours à venir ; le mois d'octobre marque la fin de la saison en ce sens que les plantes ont atteint le maximum de leur croissance.

La productivité de la matière sèche d'une résolution spatiale d'un kilomètre (DMP) représente le taux de croissance global ou l'augmentation de la biomasse sèche de la végétation et est directement liée à la productivité primaire nette de l'écosystème. La

productivité de la matière sèche est utilisée pour détecter les anomalies de croissance de la végétation (superposition des données de références et celles ciblées ou en cours). Elle est également utilisée dans l'agrométéorologie pour estimer et prévoir le rendement des cultures.

Dans le cas précis de la région du Nord qui connaît une détérioration importante des ressources environnementales, il est envisagé d'apprécier le lien probable entre les pluies enregistrées et la quantité de la biomasse produite. Il est à noter que la biomasse produite est une réponse à l'eau reçue. Quel est le niveau de corrélation, la pluie est-elle la variable la plus déterminante.

L'établissement de la corrélation est fait à partir du calcul des indices de corrélation de Pearson et l'indice de Rang de Spearman. Les calculs des indices ont été réalisés avec Excel.

Coefficient de Pearson

Le coefficient de corrélation linéaire permet de mesurer à la fois la force et le sens (positif ou négatif) entre deux variables quantitatives. En matière d'interprétation, il varie entre -1 à +1, il vaut 0 lorsqu'il n'existe pas d'association. Plus ce coefficient est proche de -1 ou +1, plus l'association entre les deux variables est forte, jusqu'à être parfaite. En utilisant les données ci-dessous et le tableur Excel, il est possible de calculer directement le Coefficient R de Pearson.

Tableau 32 : dynamique de la productivité végétale et précipitations enregistrées
2000-2019

Année	Productivité (kg / ha / jour)	PP (mm)
2000	1 321,4	577,8
2001	1 276,5	733,9
2002	1 002,0	543,6
2003	1 364,1	729,8
2004	1 186,3	589,5
2005	1 269,5	575,1
2006	1 170,9	647,5
2007	1 307,4	983,4
2008	1 910,5	759,3
2009	1 737,5	767,6
2010	1 820,7	898,7
2011	1 371,9	505,3
2012	1 751,6	963,6
2013	1 608,0	712,6
2014	1 417,0	766,6
2015	1 597,3	915,3
2016	1 506,8	920,8
2017	1 432,3	891,1
2018	1 901,7	929,5
2019	1 755,8	744,2

Sources : ANAM, SPOT-Végétation-PROBA-V

		Productivité	PP (mm)
	Productivité	1	
Pearson	PP (mm)	0,579446334	1

Corrélation de Spearman

La corrélation de Spearman teste le degré de corrélation entre les variables. Le coefficient de Spearman est réalisé à partir des rangs (tableau 33) contrairement au coefficient de corrélation de Pearson qui se fait sur les valeurs. Il est interprété de la même manière que le coefficient de Pearson : valeur comprise entre -1 et 1, et plus la valeur absolue du coefficient est proche de 1, plus la relation est forte : 1 est une corrélation positive parfaite ; -1 est une corrélation négative parfaite ; 0 il n'y a pas une corrélation. Pour y parvenir, les données de pluies et de Productivité ont été classées en utilisant la fonction Excel MOYENNE.RANG.

Tableau 33 : établissement des rangs coefficient de Spearman

Rang-PP	Rang-Productivité	Année
17	14	2000
12	15	2001
17	18	2002
12	13	2003
14	15	2004
14	14	2005
13	14	2006
1	13	2007
9	1	2008
7	5	2009
5	2	2010
9	9	2011
1	3	2012
7	3	2013
5	6	2014
3	3	2015
2	3	2016
2	3	2017
1	1	2018
1	1	2019

Source : traitement des données de productivité végétale

À partir des rangs établis, la fonction Excel COEFFICIENT.CORRELATION a permis de calculer le « rho » de Spearman : 0,79415517. Le coefficient de corrélation de Pearson calculé à partir de l'outil "utilitaire d'analyse " d'Excel donne une valeur de $r = 0,57944633$; coefficient positif qui indique une corrélation positive et l'existence d'une relation de causalité directe entre la pluviométrie et la productivité des terres. Cela implique qu'une augmentation de la pluviométrie induit une réponse de la productivité de biomasse. La réponse n'est pas immédiate, mais l'effet est ressenti au moins la décade suivante. Ce coefficient reste faible, toutefois établi qu'il n'existe pas une relation linéaire ou entre la pluie et la réponse en matière de productivité des terres. Cependant, quel est le niveau d'association des deux variables. Pour répondre à cela, la corrélation de Rang de Spearman est exploitée. Il ressort donc un coefficient positif de 0,79415517 qui traduit une forte association. La superposition des deux coefficients permet de soutenir que la pluviométrie peut agir positivement pour la production de biomasse, mais d'autres variables sont également à prendre en compte notamment le coût d'exploitation, le niveau technique du producteur, les types de CES/DRS utilisés.

CHAPITRE V : PRODUCTIONS AGRICOLES ET DYNAMIQUES INSIDIEUSES DES RENDEMENTS

Le chapitre traite de la dynamique des productions agricoles de la région du Nord notamment pour les principales spéculations telles que les céréales constituées du sorgho, du maïs, du riz, du fonio et du mil aussi bien dans les plaines que les basfonds aménagés. Il fait également la superposition des rendements agricoles et les besoins d'autonomie céréalière.

5.1. Principales cultures agricoles de la région du Nord

La production agricole du Burkina Faso et celle également de la région du Nord sont dominées par les céréales (sorgho, mil, maïs et riz), principales cultures calorifiques. Les graphiques 27, 28, 29, 30 font ressortir les principales spéculations des ménages enquêtés pour l'année 2020. Les principales spéculations rencontrées sont essentiellement, les oléagineux (l'arachide, le haricot/poids de terre, sésame), les céréales (mil, sorgho, riz, maïs) et les cultures maraichères. Les spéculations sont dominées respectivement par les cultures de sorgho (53,0%), le mil (16,2%), le maïs (11,7%), le haricot/poids de terre (8,3%), le riz (5,2%), l'arachide (2,9%), le sésame (1,4%) et les cultures maraichères (1,2%). Toutefois les disparités provinciales sont illustrées par les figures ci-dessous.

Sur l'ensemble des ménages agricoles de la province, 78,8% des agriculteurs de la province du Passoré ont emblavé du sorgho contre un taux de 53,0% concernant l'échantillon régional. La province s'illustre avec la superficie la plus importante en 2020 (figure 27) pour la culture du sorgho suivi de celle du petit mil estimée à 9,5%. Le contraste provincial est assez prononcé, car les autres spéculations telles que le riz (2,2%), le sésame (1,3%), le haricot (1,7%), l'arachide (0,9%) et la culture maraichère (1,3%). Les emblavures sont dominées par les cultures céréalières et celles oléagineuses en très faible proportion.

Figure 27 : part des spéculations principales de la province du Passoré en 2020

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Pour la province du Loroum, la situation est similaire à celle du Passoré, mais la proportion du Sorgho emblavé s'est relativement réduite d'un tiers, soit 45,1%. La deuxième spéculation est celle du petit mil avec un taux d'emblavure de 29,4%, soit plus important qu'au Passoré. Aussi, les proportions des autres spéculations telles que le riz (7,8%), le haricot (4,9%) et les cultures maraichères (6,9%) sont un peu à la hausse comparativement au Passoré. Néanmoins, la culture des oléagineux comme le sésame (0,0%) et les arachides (0,0%) n'est très adoptée (figure 28).

Figure 28 : part des spéculations principales de la province du Loroum en 2020

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

À l'instar des provinces du Passoré et du Loroum, le Zondoma présente également une dominance de la culture du sorgho à 48,8% contre 11,4% pour le petit mil et 9,9% pour le haricot. Les autres spéculations à savoir le maïs atteignent 16,4% et se dessinent au second rang après la culture du sorgho dans le Zondoma (figure 29). De ce fait, comparativement aux provinces du Passoré et Loroum qui enregistrent en 2020, une prépondérance respective des cultures du sorgho et du petit mil, la province du Zondoma est plus dominée par la spéculations du sorgho et du maïs.

Figure 29 : part des spéculations principales de la province du Zondoma en 2020

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

La situation dans la province du Yatenga présente une répartition moins abrupte des spéculations. La culture du sorgho est estimée à 38,2%, suivie du petit mil à 23,2%, du maïs à 15,0%, le haricot/poids de terre à 13,8% et de l'arachide à 6,3% (figure 30). On note alors quatre cultures majeures dans la province comparativement aux trois autres qui s'illustrent par la forte proportion du sorgho et du petit mil.

Figure 30 : part des spéculations principales de la province du Yatenga en 2020

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

L'adoption des cultures de céréales et surtout du sorgho, du petit mil et du maïs peut s'expliquer par le fait qu'elles répondent prioritairement aux besoins alimentaires ou calorifiques du ménage. Les autres spéculations telles que les oléagineuses sont parfois écoulées sur le marché et permet de disposer de revenus pour les besoins d'éducation, de mobilité, d'habillement, d'évènements sociaux et culturels. En outre, les oléagineux sont utilisés en association aux cultures céréalières comme mesure adaptative à la péjoration climatique. Leur présence en raz de sol permet de maintenir l'humidité au sol, utile à la plante en cas de poches de sécheresse. Ainsi, l'essentiel des cultures est de type pluvial et soumis aux aléas climatiques, en témoigne la forte variabilité de la productivité d'une campagne agricole à l'autre.

5.2. Modes d'acquisition des terres agricoles

Le mode d'acquisition prédominant pour disposer d'une terre agricole est l'exploitation des champs appartenant à la famille. Les chefs de lignages ont des terres agricoles généralement non immatriculées et sont annuellement emblavées par les membres de la famille. Au nombre des ménages agricoles enquêtés, plus de 75% exploitent des terres familiales, 14% ont hérité, 5% sont en emprunt, 4% en don/leg et seulement 1% en achat (figure 31). Au niveau provincial le mode familial prédomine à 94% au Zondoma, 91% au Yatenga, 64% au Passoré et 55% au Loroun.

Figure 31 : modes d'acquisition des terres exploitées

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

La tenure foncière est donc plus marquée par l'historique transmission du patrimoine familial. Existerait-il un rapport particulier entre le statut foncier, le mode de gestion et les spéculations agricoles. Le patrimoine familial demeure toujours un bien commun et aucun acte ou titre de propriété n'est émis. L'usage est de droit commun traditionnellement hérité. Les membres des ménages en exploitent et reconnaissent le droit de propriété au chef de lignage auquel, l'autorité s'y repose. Cependant, les mutations et dynamiques actuelles liées aux opérations d'aménagements urbains et ruraux dans le cadre du développement des collectivités imposent de nouvelles approches de la gestion du foncier. Des textes législatifs et réglementaires, notamment la réorganisation agraire et foncière et le régime foncier rural offrent des opportunités de sécurisation pour les terres de l'État, des collectivités et des particuliers. Ces derniers peuvent immatriculer leur droit individuellement ou collectivement.

5.3. Dynamique des superficies emblavées

La dynamique des superficies emblavées est appréciée à partir de la campagne agricole 2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020 (tableau 34). Les comparaisons ont été faites à partir d'un taux annuel et pluriannuel en exploitant la moyenne d'évolution des superficies sur cette période. Ainsi, les superficies

emblavées ont connu une hausse annuelle de plus de 140% entre 2019 et 2020 et se sont maintenues sur les 4 ans. Ces données laissent entrevoir une agriculture consommatrice de nouveaux espaces et qui affecte négativement les écosystèmes. Cette dynamique est corroborée avec la carte d'occupation des terres qui fait ressortir cette tendance. La classe « territoire agroforestier a eu des gains de terres sur les terres de savanes et de steppes.

Tableau 34 : dynamique des superficies agricoles de 2017-2020

Année	Superficie totale emblavée (ha)
2020	3 378,9
2019	1 403,5
2018	1 424,6
2017	1 393,0
Moyenne (4 ans)	1 407,0
Variation (1 an)	140,7
Variation (4 ans)	140,1

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Pour affiner les analyses de la dynamique des superficies emblavées, les données statistiques de l'enquête permanente agricole ont été exploitées (tableau 35). Elles ont une profondeur historique de 10 ans et des taux d'évolution annuel, quinquennal et sur 10 ans ont été calculées à cet effet. Les superficies emblavées concernent uniquement celles des céréales des plaines et basfonds (mil, riz, sorgho, fonio, maïs).

Tableau 35 : évolution des superficies agricoles des céréales de la région du Nord

N°	Campagne agricole	Superficie emblavée (Ha)
1	2010/2011	352 299
2	2011/2012	330 557
3	2012/2013	285 589
4	2013/2014	337 728
5	2014/2015	256 826
6	2015/2016	281 968
7	2016/2017	364 762
8	2017/2018	324 996
9	2018/2019	283 103
10	2019/2020	295 531
11	2020/2021	273 516
	Moy (5 ans)	310 072
	Moy (10 ans)	311 336
	Variation²³(1 an) %	-7
	Variation (5 ans) %	-12
	Variation²⁴ (10 ans) %	-12

Source : MAAH/DGESS/EPA, 2010-2020

Sur la période décennale, les superficies de céréales cultivées de la région du Nord ont connu une baisse 12% similaire au taux quinquennal. Autrement dit la baisse des superficies emblavées est restée annuellement progressive jusqu'en 2020. La baisse est sensiblement importante. Il ressort donc une forte variabilité des superficies emblavées de céréales de la région du Nord, mais cette tendance à la baisse ne semble pas affecter le rendement ou la production agricole.

5.4. Persistance des terres dégradées

Il est question de rendre compte des déclarations des 438 ménages agricoles enquêtés qui estiment qu'ils possèdent des champs nécessitant une restauration. Ainsi, dans la province du Yatenga 30,5 % des ménages contre 28,7% de ceux du Zondoma ont des terres agricoles dégradées à réhabiliter (tableau 36). Ces parts respectives sont de 24,5% et 16,2% au Passoré et au Loroum. Les superficies estimées dégradées sont évaluées à 1 113, 6 hectares de terres agricoles. Les efforts de réhabilitation des ménages ont permis de restaurer 633,5 hectares correspondant à 56,8% (tableau 37) et il en reste un potentiel de plus de 480 hectares (43,2%).

²³ (Valeur de la campagne agricole 2020-2021 moins celle de la campagne antérieure 2019-2020) /valeur campagne 2019-2020 multiplier par 100

²⁴ (Valeur de la campagne agricole 2020-2021-la moyenne des superficies des 10 ans) / la moyenne des 10 ans multiplier par 100

Tableau 36 : proportion des parcelles agricoles dégradées

PROVINCE	Superficie des terres dégradées en ha	Pourcentage
LOROUM	180,59	16,22%
PASSORE	273,25	24,54%
YATENGA	340,25	30,55%
ZONDOMA	319,5	28,69%
Total	1113,59	100,00%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Tableau 37 : proportion des parcelles agricoles restaurées par les ménages

PROVINCE	Superficie des terres dégradées restaurées en ha	Pourcentage
LOROUM	107,310	16,94%
PASSORE	124,900	19,72%
YATENGA	126,250	19,93%
ZONDOMA	275,0000	43,41%
Total	633,460	100,00%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

5.5. Pratiques des CES/DRS

Les techniques de conservation des eaux et des sols/ de défense et de restauration des sols, sont conçues, développées et propagées depuis les années 1980 dans le cadre de projets et programmes de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Toutes les techniques de lutte contre l'érosion, de réhabilitation et de restauration des terres dégradées ainsi que de captage des eaux de crue ont fait leurs preuves au niveau local.

Les ménages agricoles enquêtés ont été questionnés sur les types de CES/DRS appliqués sur les champs. Les modalités au nombre de six portent sur les cordons pierreux, le zaï, les digues filtrantes, les demi-lunes, la RNA et la haie morte/vive. Ainsi, 42,3% des ménages agricoles pratiquent la technique du zaï, 32,3% en cordons pierreux, 12,8% en demi-lune, la RNA à 5,8% et enfin la digue filtrante et la haie vive

à un taux respectif de 4,9% et 1,9% (tableau 38). L'observation directe sur le terrain a permis de confirmer la prédominance des aménagements en zai et en cordons pierreux dans la région du Nord. En outre, la pratique de la RNA est une approche systémique dans presque tous les champs, mais la détérioration du couvert végétal et le caractère semi-aride du climat perturbent ces efforts.

Tableau 38 : répartition des ménages par province et par type de CES/DRS

PROVINCE	CES/DRS					
	Cordon pierreux	Digue filtrante	Demi-lune	RNA	Zai	Haie morte/vive
LOROUM	32,85%	13,04%	10,14%	0,00%	43,48%	0,48%
PASSORE	27,12%	2,03%	22,71%	12,88%	31,19%	4,07%
YATENGA	32,39%	1,70%	13,07%	0,00%	52,84%	0,00%
ONDOMA	38,46%	3,62%	1,81%	6,33%	47,96%	1,81%
Total	32,26%	4,89%	12,79%	5,78%	42,38%	1,89%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Les techniques évoquées plus haut sont acquises par les ménages agricoles de la région du Nord. Ils disposent de compétences techniques autonomes pour restaurer les terres agricoles dégradées. En effet, 42% (tableau 39) ont des acquis techniques avec un capital humain (62,8%) pour restaurer les terres dégradées. Les techniques ont été promues par les projets et programmes de développement intervenant dans la région du Nord. Mais, l'une des difficultés majeures est le coût financier de la restauration qui nécessite un transport de moellons importants.

Tableau 39 : ressources disponibles pour restaurer les terres dégradées

PROVINCE	Effectif	Ressources envisagées			Total
	%	Financière	Humaine	Technique	
LOROUM	Effectif	1	66	55	122
	%	,81%	54,1%	45,1%	100,0%
PASSORE	Effectif	1	21	22	44
	%	2,27%	47,7%	50,0%	100,0%
YATENGA	Effectif	1	43	32	76
	%	1,3%	56,6%	42,1%	100,0%
ZONDOMA	Effectif	0	81	48	129
	%	0,0%	62,8%	37,2%	100,0%
	Effectif	3	211	157	371
Total	%	,08%	56,9%	42,3%	100,0%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

La pratique des CES/DRS peut être également appréciée avec les données de l'enquête permanente agricole. Il existe une profondeur historique de 2011 à 2020 qui illustre l'évolution de l'adoption des techniques de conservations des eaux et des sols et les méthodes de défenses et de restauration (figure 32). Les statistiques combinées des différentes pratiques (zaï, demi-lune, digues filtrantes, cordons pierreux, bandes enherbées, haies vives, etc.) donnent une évolution des superficies emblavées sous techniques CES/DRS pour la région du Nord. La variation sur les 10 ans est régressive avec un taux de -20,0%. Le taux le plus important est enregistré en 2013 (43,9%) suivis d'une variation en dent de scie avec une baisse importante entre 2019 et 2020 (38,2% à 31,3%). Cette situation traduit une faible utilisation des techniques CES/DRS d'une part, mais une adoption aléatoire ou non maîtrisée. Autrement, les aménagements CES/DRS requiert annuellement des réhabilitations compte tenu de la dynamique des érosions en nappe et éoliennes qui les dégradent. Mais le coût important des exploitations limite le maintien desdits aménagements.

Figure 32 : part des superficies sous CES/DRS 2011 à 2020²⁵

Source : MAAH/DGESS/EPA, 2010-2020

²⁵ MAAHM/DGESS/EPA 2011-2020

La part des emblavures sous techniques spécifiques comme le zaï est très faible, soit 6,4% en 2020 avec un taux relativement plus élevé en 2015 estimé à 16,9% (figure 33). La moyenne décennale est de 12,7% de superficies cultivées sous la technique de zaï dans la région du Nord. Cette technique est la plus adoptée et reconnue par les ménages agricoles, mais le taux d'adoption est relativement très faible avec un taux de variation (2011 à 2020) de -49,5%.

Figure 33 : % superficie sous zaï de 2011 à 2020

Source : MAAHM/DGESS/EPA 2011-2020

La technique d'utilisation des cordons pierreux est plus usitée avec un pic de 24,9% en 2013 et est estimée à 19% en 2020 (figure 34). Le taux de variation décennale est faible soit -7,2% comparativement au taux de la technique de zaï évalué à -49,5%. Les tendances d'appropriation de la technique des cordons pierreux sont plus importantes que celle des autres pratiques. Il y a également une combinaison des techniques et généralement les ménages emploient les cordons pierreux avec l'utilisation du zaï ou de demi-lunes et plus ou moins de la RNA.

Figure 34 : part des superficies sous cordons pierreux de 2011 à 2020

Source : MAAHM/DGESS/EPA 2011-2020

5.6. Production agricole insidieuse

L'analyse des rendements agricoles de la région du Nord des 10 dernières années renvoie à une augmentation des rendements agricoles. Le taux de variation annuelle est très appréciable à plus de 28% contre une variation quinquennale de 21,3% et décennale de 19,1% (tableau 40). Cependant ces rendements ne sont pas assez significatifs pour répondre aux besoins céréaliers des ménages agricoles. La lecture de l'évolution du bilan céréalier décennal permet de rendre compte des déficits importants en matière de production agricole des provinces de la région du Nord.

Tableau 40 : évolution des rendements agricoles 10 dernières années

N°	Campagne Agricole	Rendement Agricole Kg/ha	Production (t)
1	2010/2011	729,5	321 052
2	2011/2012	748,2	178 619
3	2012/2013	1024,7	298 726
4	2013/2014	985,6	332 865
5	2014/2015	1039,7	287 272
6	2015/2016	955,8	280 580
7	2016/2017	962,1	271 916
8	2017/2018	660,3	233 157
9	2018/2019	965,0	273 063
10	2019/2020	825,7	274 069
11	2020/2021	1059,5	289 782
	Moy (5 ans)	873,8	266 557
	Moy (10 ans)	889,7	275 132
	Variation (1 an) %	28,3	6
	Variation (5 ans) %	21,3	9
	Variation (10 ans) %	19,1	5

Calcul des taux à partir des données du MAAH/DGESS/EPA

Sur 11 ans de campagnes agricoles, la région du Nord n'a connu que deux années de bilans céréaliers en situation dite d'équilibre en 2010 et deux plus tard en 2013 (tableau 41). Mais des disparités provinciales sont assez marquées et la province du Passoré s'illustre exceptionnellement avec 4 années d'excédents céréaliers (2010 ;2012 ;2015 ;2016) et 3 années d'équilibre céréalier (2013 ;2014 ;2017). Il y a également la province du Zondoma dont le bilan céréalier en 2010 était excédentaire et une année d'équilibre en 2013. La province du Loroum a connu également deux années d'équilibre céréalier en 2010 et 2013. Après 2013 et sur 7 années consécutives, les productions sont restées déficitaires. La situation est quasi similaire pour la province du Zondoma qui cumule des années déficitaires après 2013 jusqu'en 2020. Quant à la province du Yatenga, elle est restée déficitaire au cours de la campagne agricole décennale 2010

à 2020. Le Burkina Faso présente un bilan céréalier très variable avec 2 années excédentaires (2010 ;2012) 5 années d'équilibre céréalier (2013 ;2014 ;2018 ;2019 ;2020) et 4 années de déficits céréaliens (2011 ;2015 ;2016 ;2017) soient trois années successives.

Les productions agricoles sont très capricieuses, voire non maîtrisées et variables, d'une campagne à l'autre. Les ménages agricoles semblent fournir beaucoup d'efforts, une force de travail importante (taille importante des ménages), des coûts de production importants, mais la production demeure en deçà des besoins céréaliens.

Tableau 41 : évolution du bilan céréalier²⁶ de la Région du nord 2010-2020

Province	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Loroum	101	59	85	113	81	93	71	69	69	98	79
Passoré	133	98	124	104	104	123	159	110	99	70	71
Yatenga	85	49	89	85	81	49	57	39	69	64	60
Zoncoma	145	35	105	94	87	63	47	49	67	69	95
Nord	107	58	94	102	85	80	75	63	72	70	70
Burkina Faso	121	96	124	120	106	96	99	88	109	100	104

Source : MAAH/DGESS/EPA, 2010-2020

5.7. Analyse contextuelle

L'analyse de la dynamique des rendements agricoles pour les cultures de céréales (Mil, maïs, riz basfonds, riz haute terre, fonio, sorgho blanc, sorgho rouge) de la région du Nord a été faite à partir des calculs des variations annuelles, quinquennales et pluriannuelles sur 10 ans. La moyenne a été utilisée, car elle permet ici de tenir compte de la fluctuation des rendements annuels. Elle correspond mieux aux évolutions en dent de scie. Il ressort de cette analyse que le rendement agricole régional connaît une variation annuelle de l'ordre de 28% en 2020 comparé à la production de l'année précédente (2019). En outre, cette même variation importante est enregistrée au cours des 5 et dix dernières années avec respectivement des valeurs de 21,3% et 19,1%. Il y a certes une légère baisse, mais la tendance globale donne une amélioration des

²⁶ Taux inférieur à 100 = déficitaire ; Taux compris entre 100 et 120 = équilibre ; Taux strictement supérieur à 120 = excédentaire.

rendements agricoles dans un contexte de changements climatiques et de crises sécuritaires bien marqués. Cette dynamique s'explique -t-elle par l'accroissement des superficies agricoles. En effet, la superposition aux données des superficies emblavées au cours de la même période rejette l'hypothèse d'une corrélation positive. Sur la même période, le taux de variation annuelle des superficies emblavées est en régression de -7% qui se maintient et s'accroît pour atteindre -12% en 2020. En outre, le coefficient de Pearson est négatif soit -0,53691879. Autrement dit, il n'existe pas de lien entre les superficies emblavées et le rendement agricole de la région du Nord. Par ailleurs, l'analyse des coefficients de Pearson et Spearman pour les variables rendement et quantité de pluies donnent des valeurs respectives de 0,13859705 et 0,56277426. Cela sous-tend statistiquement un lien significatif entre les précipitations enregistrées et les rendements. L'un des facteurs explicatifs serait l'accroissement des quantités de pluies et du nombre de jours de pluie au niveau de la région. Cette situation renforce donc la corrélation positive entre les pluies et la productivité des terres analysée plus haut.

CHAPITRE VI : PERCEPTIONS DES AGRICULTEURS SUR LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TERRES AGRICOLES

L'enjeu est de collecter les impressions ou ressentis des populations de l'évolution de l'environnement de leur terroir agricole. Aussi, l'idée est de percevoir les constats ou le diagnostic que les ménages posent en regard de leur paysage d'ensemble qui constitue un patrimoine écosystémique communautaire. Sont-ils conscients de la dégradation de l'environnement global et surtout celle des terres agricoles et quels sont les langages de conceptualisation de cette problématique vécue.

6.1. Perception des ménages agricoles sur la dégradation globale de l'environnement

Les sécheresses des années 70, l'accroissement continu des populations et la dégradation des conditions socioéconomiques ont favorisé des pressions diverses sur les ressources environnementales. Cela a plus ou moins accéléré la dégradation des ressources naturelles à laquelle, des réponses ont été apportées par l'État et ses partenaires au développement. De nombreux acteurs (projets, ONG, associations, collectivités) s'y investissent, diverses actions (restauration, réhabilitation) ont été menées et se poursuivent, mais la dégradation des terres et la paupérisation des exploitants agricoles demeurent. Le défi d'antan, conjugué à une péjoration climatique, aujourd'hui plus sévère, renforce la vulnérabilité des écosystèmes et des populations, surtout celles des zones agroclimatiques plus exposées comme la région nord du Burkina Faso. Les perceptions paysannes sur l'évolution de leur environnement s'avèrent nécessaires afin d'apprécier l'impact des interventions, d'en mesurer le degré de satisfaction et d'orienter les prises de décisions au niveau local.

Le ressenti est quasi exhaustif à 98,2% des ménages agricoles qui perçoivent une dégradation de l'environnement global. Les détails illustrés par le tableau 42 au niveau provincial montrent un ressenti de dégradation globale de l'environnement par 99,1% des agriculteurs du Zondoma, 98,2% au Loroum, 98,1% au Passoré et 97,3% au Yatenga. Il y a donc un consensus que les terroirs de la Région du nord au regard des expériences vécues connaissent une détérioration de son environnement. Elle se manifeste par la disparition des unités d'occupation comme les forêts aussi bien sur

les glacis que dans les zones de basfonds ou le long des plans d'eau. La dégradation des terres agricoles expose les aires de végétations résiduelles (savanes, steppes, prairies, etc.) à la déforestation pour en constituer de nouveaux champs.

Tableau 42 : répartition des ménages selon la perception de la dégradation de l'environnement globale

PROVINCE	Effectif	L'environnement global de votre localité est-il dégradé		Total
	%	Non	Oui	
LOROUM	Effectif	2	108	110
	%	1,8%	98,2%	100,0%
PASSORE	Effectif	2	105	107
	%	1,9%	98,1%	100,0%
YATENGA	Effectif	3	108	111
	%	2,7%	97,3%	100,0%
ZONDOMA	Effectif	1	109	110
	%	,9%	99,1%	100,0%
Total	Effectif	8	430	438
	%	1,8%	98,2%	100,0%

Source : enquête de terrain décembre 2020 et janvier 2021

Pour une analyse multivariée, l'analyse de la perception de la dégradation globale de l'environnement permet de remarquer que les ménages ne disposant d'aucun niveau de scolarisation, 96,4% de cette population témoignent d'une dégradation globale de leur environnement. Cette tendance est partagée par les ménages alphabétisés en langue nationale à 98,8% et 98,9% pour ceux ayant un niveau primaire en termes de scolarisation. Il faut donc observer que 100% des ménages qui ont fréquenté les écoles medersa et d'un niveau secondaire perçoivent tous une dégradation de l'environnement. En plus sur 98,2% des ménages qui reconnaissent une dégradation globale de l'environnement, il ressort que cette perception est plus exprimée par 29,5% des tranches d'âge de 41-50 ans, suivies de celles de 51-60 ans avec un taux de 26,3%. Autrement dit, la détérioration de l'environnement est exprimée à 76,5% des ménages ayant plus de 40 ans contre seulement 23,5% disposant moins de 40 ans.

Nonobstant la dégradation de l'environnement global, 53,9% trouvent les terres agricoles à un stade moyen de détérioration contre 17,1% de dégradation forte et 3,0% à très fortement dégrader comme illustré par la figure 35.

Seulement 24,4% des ménages ont une perception faible et très faible de la dégradation des terres agricoles (figure 35).

Figure 35 : perception du niveau de dégradation des terres agricoles dans la région du Nord

Source : enquête de terrain décembre 2020 et janvier 2021

Au niveau provincial, 80,0% des terres agricoles du Zondoma, 73,9% au Yatenga, 35,5% au Passoré et 25,5% au Loroum sont perçues comme moyennement dégradées. Par contre les conceptions de terres fortement dégradées sont prédominantes au Passoré (29,9%) et dans le Loroum (24,5%). En outre, 12,1% des agriculteurs de la province du Passoré ont perçu des terres agricoles très fortement dégradées. Le cumul par province des modalités des terres agricoles moyennement, fortement et très fortement dégradées est respectivement de 50,0% au Loroum, 77,5% au Passoré, 82,0% au Yatenga et 86,4% au Zondoma.

La perception globale et celle en lien avec la productivité des terres sont corroborées par les cartographies d'occupation des terres, de productivité des terres et la dynamique du carbone organique des sols. En rappel, 46% des terres de la région du Nord connaissent une productivité mauvaise et très mauvaise. Cela traduit une altération des capacités productives des terres en réponse aux pluies et autres moyens de production. La population est consciente de l'usure de son environnement global et singulièrement la perte agronomique des terres agricoles qui reste l'unique moyen de

production calorifique pour répondre à leurs besoins fondamentaux (alimentation, revenus, éducation, etc.).

6.2. Perceptions des populations sur les causes de la dégradation des terres

6.2.1. Gestion des sols

Parmi les méthodes ou pratiques de gestion des terres agricoles citées dans le tableau 43, les ménages approuvent l'absence ou l'insuffisance de mesures de conservations des sols comme facteur qui renforce la vulnérabilité des sols à la dégradation.

Tableau 43 : perception des agriculteurs de la gestion des sols comme facteur de dégradation des terres

Causes de la dégradation des terres en matière de gestion des sols	Effectifs	Pourcentage
Absence ou insuffisance de mesures de conservation des sols	380	39,92%
Culture des sols impropres	268	28,15%
Labour	152	15,97%
Lourde mécanisation	101	10,61%
Autres ²⁷	36	3,78%
Aucune	15	1,58%

Source : enquête de terrain décembre 2020 et janvier 2021

Le taux d'appréciation est de 39,9%, suivi de la pratique culturelle sur des sols impropres (28,2%). Cette dernière pratique culturelle consiste à emblaver continuellement les sols dégradés et dénote d'une surexploitation des parcelles. À ces pratiques inadaptées s'associent les pratiques de labours et surtout la lourde mécanisation agricole. Les labours fragilisent le sol et le rendent vulnérable à l'érosion en nappe et éolienne. Le sol fragilisé est facilement mobilisable par les vents et les eaux.

²⁷ *Autres* : absence de végétation, coupe abusive, insuffisance de reboisement, absence de jachère, pression sur les terres, présence des sites miniers, vents forts, utilisation intensive des sols.

En outre, les pratiques de labours entraînent un enfouissement en profondeur des débris végétaux ou la matière organique amendée et réduisent la quantité de matière organique dans la partie meuble du sol.

Planche photographique 3 : cordons pierreux dégradés et gestion des résidus post-récolte

Photo 7 : Parcelle agricole de 2020, cordons pierreux dégradés, Commune de Gourcy, village de Bougnam

Photo 8 : État d'un champ agricole sans CES post-récolte, Gourcy, village de Koudoumbo

Prise de vues : S. OUEDRAOGO, janvier 2021

6.2.2. Perception locale des agriculteurs en matière de gestion des cultures comme une cause de la dégradation des terres

Les facteurs climatiques et anthropiques sont souvent évoqués pour justifier la dégradation des terres. Au nombre des facteurs anthropiques, les pratiques culturales, notamment la gestion des cultures peut avoir un impact sur la qualité des sols. En effet le traitement post-récolte accordée aux espaces agricoles peut induire une dégradation ou non de ceux-ci.

La réduction de la couverture végétale par les brulis ou l'exploitation du fourrage et la mauvaise gestion des résidus agricoles sont appréhendées comme des pratiques dégradantes respectivement à 38,3% et 30,4%.

À cela s'adjoigne l'utilisation inadéquate de la fumure organique et des pesticides (25,0%) comme indiqué dans le tableau 44 ci-dessous.

Tableau 44 : perception des ménages de la gestion des cultures

Causes de la dégradation des terres en matière de gestion des cultures	Effectifs	Pourcentage
Mauvaise gestion des résidus agricoles	280	30,43%
Réduction de la couverture végétale par les brulis ou l'exploitation du fourrage	352	38,26%
Utilisation inadéquate de fumier, pesticide	230	25,00%
Aucune	52	5,65%
Autres	6	0,65%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

6.2.3. Perception de la dégradation des terres en matière de surexploitation de la végétation pour l'usage domestique

Les populations rurales tirent l'essentiel de leurs besoins de l'exploitation des ressources naturelles. Cette exploitation consiste à prélever des ressources ligneuses pour répondre à des besoins énergétiques, de construction et protection de périmètres agricoles. Les divers besoins de bois contribuent énormément à la perturbation des systèmes traditionnels d'aménagement des ressources ligneuses dans certaines zones et parfois, la demande dépasse la capacité de régénération naturelle qui occasionne automatiquement des coupes excessives.

Sur la base de l'échantillon, enquêté la collecte de bois de feu est estimée par 92,9% des ménages comme facteur de dégradation de l'environnement (tableau 45). Cette situation est illustrative des entretiens réalisés auprès d'un groupe de femmes dans le village de Noogo dans la province du Loroum. Il ressort de cela que chaque femme coupe en moyenne une charge équivalente à une charrette (un stère soit 250 kg) de bois frais et ensuite l'expose au soleil. Elles en constituent des stocks entreposés à proximité des habitations. Il faut en moyenne un voyage de 4 stères pour satisfaire les besoins du ménage, soit 1 tonne de bois de feu. En 1980, Jean Yves Marchal (1983), évaluait les besoins de consommation moyenne à 1,93 stère pour la ville de Ouahigouya et 1,08 stère pour le milieu rural contre 184 stères pour les travaux de

forges, de restauration et production de dolo. Il soutient de surcroît que la demande de bois d'énergie est supérieure aux ressources disponibles qui ne couvraient que 41% des besoins (Marchal, 1983 :167). Cette situation, déjà dans les années 1980, témoigne de la forte pression exercée sur les ressources dont la résultante est le saccage des savanes, des steppes arbustives et herbeuses résiduelles.

Les images ci-dessous (Photo 1) montrent un groupe qui vient juste de déboiser (des arbustes de *Combretum micranthum*) pour constituer la haie d'un périmètre maraîcher et un stock de bois bien entreposé (Planche photographique 5). Ces pratiques de stockages sont légion et existent dans les communes de la région. La pratique s'est accrue avec la désertion des agents de l'environnement dans la zone, du fait de la situation sécuritaire. Interrogées sur le risque que pourrait occasionner leur pratique sur l'environnement, celles-ci en sont conscientes. Elles notent également que toutes les espèces végétales ne sont pas concernées par la coupe du bois.

Planche photographique 4 : pression sur la végétation, Commune de Titao, village de Sillia

Photo 9 : déboisement pour construire une haie d'un périmètre maraîcher

Photo 10 : stocks de bois

Photo 10: déboisement bois d'œuvre

Prise de vues : S. OUEDRAOGO, janvier 2021

Outre, cette coupe de bois, la déforestation est appliquée dans le cadre des projets de construction d'infrastructures telles que les routes, les barrages, l'urbanisation des villes et l'extension des champs agricoles. En effet, l'extension des zones agricoles révélée plus déterminante en matière de déforestation avec un taux de perception de 29,4% contre 24,6% pour les opérations d'aménagement en matière d'habitat. Les incendies, les mines et la construction des barrages sont à taux respectifs de 13,9%,

12,8% et 10,1%. Cela témoigne du retour statistiquement important des feux de végétation qui avait été presque délaissé.

Tableau 45 : perception surexploitation de la végétation et dégradation des terres

Causes de la dégradation des terres en matière de surexploitation de la végétation pour l'usage domestique	Effectifs	Pourcentage
Bois d'œuvre	1	0,14%
Collecte excessive bois de feu	674	92,97%
Aucune	44	6,07%
Autres	6	0,83%
Total	725	100%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

6.2.4. Perception locale des agriculteurs des risques climatiques comme cause de la dégradation des terres

La dégradation des terres résulte de l'interaction de deux facteurs complémentaires et complexes à savoir l'écosystème naturel et celui social et humain. Le facteur naturel par le biais des phénomènes climatiques extrêmes conjugués à l'exploitation ou la surexploitation des ressources déjà fragiles par l'homme, interagissent et ont des implications sur les unités exposées. Les différentes unités citées ont des interactions diverses et déclenchent parfois des chaînes d'impacts selon les risques climatiques concernés à savoir les sécheresses, les inondations et les vents violents. Les impacts sont liés d'une part aux qualités propres du système et d'autre part aux caractéristiques du contexte du système considéré.

Les entretiens réalisés avec le service technique chargé de la météorologie de la station de Ouahigouya a permis d'identifier les risques climatiques prédominants dans la région du Nord. Ainsi, les principaux risques climatiques qui affectent de manière récurrente et significative le système agricole sont les sécheresses, les vents forts, les fortes chaleurs et les inondations. Les perceptions des ménages enquêtés sur la part de ces risques climatiques dans la détérioration des terres font ressortir, un fort impact des risques sécheresses (37,5%), des vents forts (25,9%), des fortes températures (34,6%) et des inondations (11,5%).

De manière globale et au niveau provincial, les sécheresses sont plus récurrentes et affectent significativement le système agricole de la région du Nord (tableau 46).

Tableau 46 : perception des enquêtés des risques climatiques et dégradation des terres

PROVINCE	Causes de la dégradation des terres de type RISQUES CLIMATIQUES						Total
	Fortes températures	Fortes inondations	Sécheresses	Vents forts	Aucune	Autres	
LOROUUM	26,13%	3,52%	54,77%	14,57%	0,50%	0,50%	100%
PASSORE	16,27%	18,64%	35,93%	29,15%	0,00%	0,00%	100%
YATENGA	28,01%	17,02%	26,70%	26,70%	1,31%	0,26%	100%
ZONDOMA	26,85%	1,17%	42,02%	29,96%	0,00%	0,00%	100%
% Total	24,36%	11,47%	37,51%	25,95%	0,53%	0,18%	100%

Autres : inégale répartition des pluies, ruissellement. Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Les risques climatiques les plus ressentis sont respectivement les sécheresses, les vents violents, les fortes températures et les fortes inondations. Presque toutes les provinces sont touchées cumulativement par les risques climatiques qui ont des répercussions sur les exploitations et la productivité agricoles. Le nexus de dégradation des terres et changements climatiques est largement évoqué dans la littérature scientifique et institutionnelle. En outre, 70 % des pays du monde déclarent que les effets du changement climatique singulièrement la dégradation des terres et la sécheresse induisent des problèmes nationaux de sécurité. Et, 52 % des terres utilisées pour l'agriculture sont modérément à gravement dégradées et cela entraîne 20 % des émissions de carbone (UNCCD, 2014). La dégradation des sols et la désertification, y compris l'érosion du sol, s'aggravent avec les changements climatiques et la mauvaise gestion des exportations agricoles. En raison du changement climatique, le rendement moyen des cultures pourrait baisser de 0,2 % par an pendant le reste du XXI^e siècle (ELD, 2015). Le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées (quels impacts pour l'Afrique ?) souligne le lien étroit existant entre les écosystèmes terrestres et les variabilités

climatiques. Il ressort que « *les scientifiques reconnaissent aujourd'hui que les changements des sols et de l'utilisation des terres ont un impact plus important qu'on ne le pensait sur le climat de la région* » (GIEC, 2020). Les effets des changements climatiques face aux chocs climatiques sont variables d'une zone à une autre dans le temps et dans l'espace et d'un secteur de production donné. L'appréciation des effets des changements climatiques n'est pas isolée des usages et valeurs locales (François, 2010). Il y a lieu de relativiser les impacts en fonction des caractéristiques spatiales et des réponses des communautés locales.

C'est pourquoi la dégradation des terres est au centre des défis et enjeux climatiques. De ce fait deux approches sont utilisées à savoir l'atténuation et l'adaptation comme réponses aux effets ou impacts liés aux risques climatiques. L'atténuation s'intéresse aux activités agricoles susceptibles de limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre, autrement dit la création de puits de carbone par l'adoption de bonnes pratiques culturales. Par contre, l'approche adaptative s'attache plus ou moins aux impacts déjà subis ou futurs des risques climatiques. Il est donc question de développer des actions qui s'adaptent aux aléas climatiques et surtout au niveau local. Mais la frontière entre les deux approches est relativement très mince. Car des actions d'adaptations peuvent induire la création de puits de carbone, donc atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inversement. L'intérêt global des deux approches est de créer une dynamique d'actions d'ajustement des systèmes naturels et humains aux aléas climatiques et les réponses résilientes qui malgré la survenue de l'incident, réduisent ou annulent les impacts négatifs y relatifs.

6.3. Mise à l'échelle des perceptions et l'impact des investissements des projets et stratégies d'adaptation paysannes

6.3.1. Perceptions et impact des investissements des projets de développement

Les perceptions des ménages agricoles de la dégradation globale de leur environnement est un consensus établi que les terroirs de la région du Nord au regard des expériences vécues connaissent une détérioration. Les facteurs explicatifs sont variés et complexes en passant par la déforestation /collecte excessive de bois, l'absence ou le faible niveau d'aménagement en technique de conservation des eaux et des sols et surtout les risques climatiques, notamment les poches de sécheresses récurrentes et de plus en plus sévères.

Cela relance la problématique de l'efficacité des actions antérieures de restauration des sols qui ont mobilisé beaucoup d'argent et de ressources humaines pour renforcer les capacités techniques des agriculteurs locaux. D'où le souci de la pérennisation des acquis qui en principe devrait permettre à chaque ménage bénéficiaire de poursuivre la restauration de ses terres après les appuis des projets. Les agriculteurs disposent d'un capital humain important. Par ailleurs, la taille moyenne des ménages agricoles enquêtés est de 12,6 soit 5,9 hommes et 6,6 femmes en moyenne. Ainsi, selon la médiane, 50% des ménages ont plus de 11 personnes dans leur cours et la taille la plus fréquente est de 9 personnes. Autrement dit, 43,6% des ménages agricoles de la province du Loroum, 44,9% au Passoré, 40,5% au Yatenga et 41,8% au Zondoma ont au moins 4 à 8 actifs agricoles.

En outre, sur les 438 agriculteurs enquêtés 56,9% estiment avoir une ressource humaine nécessaire pour la restauration des terres dégradées du ménage, 42,3% ont une capacité technique en la matière et seulement 0,08 % ont une ressource financière y afférente. La pauvreté des ménages agricoles, la faible diversification des sources de revenus, le coût élevé des investissements agricoles renforcent la vulnérabilité des populations de la région du nord du Burkina Faso. Les perceptions des ménages agricoles rendent compte de la persistance de la dégradation des terres, de la déforestation et par ricochet de l'inefficacité des interventions antérieures. Les perceptions négatives sur la dynamique de l'environnement et singulièrement des terres agricoles sont-elles une interpellation à mieux penser à la gouvernance locale des actions de développement. De telles perceptions négatives ont été évoquées dans les travaux antérieurs d'OUOBA (2014) dans le cadre de son étude sur la perception locale de la dynamique du peuplement ligneux des vingt dernières années au Sahel burkinabè qui présente des similitudes agroclimatiques que la région du Nord. Il en est de même des travaux de YABI et al (2021) dont l'analyse des perceptions communautaires du sous-bassin de Koumagou au nord-ouest du Bénin démontre une pression sur les ressources végétales et les sols.

6.3.2. Perceptions et les stratégies d'adaptations négatives des agriculteurs

La dégradation des terres agricoles, la faiblesse des revenus des ménages agricoles, expose les aires de végétations résiduelles (savanes, steppes, prairies, etc.) à la déforestation pour en constituer de nouveaux champs. La dégradation des

écosystèmes est renforcée par l'usure des terres agricoles qui perturbent les efforts de production des ménages. La population est consciente de l'usure de son environnement global et singulièrement la perte agronomique des terres agricoles qui reste l'unique moyen de production calorifique pour répondre à leurs besoins fondamentaux (alimentation, revenus, éducation, etc.). Les stratégies adoptées suite à cette dynamique négative demeurent la surexploitation des terres incultes, l'augmentation des superficies emblavées qui sont des facteurs de dégradation. À cela s'ajoute, l'emploi des feux de brousse comme pratique agricole qui renait après de longues années de sensibilisation ayant induit son abandon dans la région. La dégradation des ressources naturelles dans les années 70 avait permis d'intensifier les actions de lutttes contre les feux de brousse avec un résultat appréciable.

Cependant la reprise des feux, autrement le retour à des pratiques agricoles dégradantes, illustre l'ampleur des défis actuels et futurs à relever. Ces défis actuels doivent également s'inscrire dans une perspective de durabilité voire de résilience aux fortes variabilités climatiques très pesantes dans la zone nord du Burkina Faso.

CHAPITRE VII : IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA DÉGRADATION DES TERRES

Il est question d'identifier les différents impacts liés à la dégradation des terres et d'apprécier les stratégies d'adaptations développées comme réponses. Le chapitre aborde singulièrement les déficits céréaliers et les pertes économiques de la dégradation des terres.

7.1. Spectre d'impacts liés à la dégradation des terres

Les ménages agricoles enquêtés suite à l'altération des terres sont touchés par des impacts plus ou moins associés. Il s'agit donc d'une famille d'impact qui s'échelonne suite à un risque survenu au cours de la campagne agricole. La dégradation des terres a entraîné une baisse des revenus agricoles de 18,6% des ménages. Cette appréciation s'explique, car les ménages tirent leur revenu de la vente de certains produits agricoles. Les produits récoltés sont utilisés comme valeur calorifique pour le ménage, mais également constituent une source de revenus pour répondre des préoccupations vénales. En outre, des ménages vivent une altération de leur régime alimentaire (17,0%) et voire une insécurité alimentaire pour d'autres (18,5%). À cela s'ajoute une flambée des denrées alimentaires (14,2%), une augmentation des coûts de production (13,2%), une dégradation du climat socioéconomique (9,7%) et des mouvements de populations (8,8%).

7.2. Stratégies d'adaptation en situation de baisse de productivité agricole

7.2.1. Marchandisation du cheptel

Près de 54% des ménages enquêtés de la province du Zondoma contre 48% au Passoré et 24% au Yatenga avec une moyenne régionale de 37%. Le recours de cette pratique adaptative est plus marqué dans la province du Zondoma largement au-dessus de la moyenne régionale. Il y a une situation de précarité latente qui touche les ménages agricoles et le moindre risque ou besoin affecte significativement les biens de la famille. Quant aux ménages de la province du Loroum 1/4 procèdent par une vente des biens propres du ménage et près de la moitié s'endette.

7.2.2. Diversification des revenus

Par contre, certains ménages ont diversifié leur source de revenus à savoir 33% des ménages du Yatenga et 26% du Zondoma. Une proportion non moins négligeable opte pour la migration respectivement 15% au Yatenga et 13% au Zondoma (figure 36). Au regard de la détérioration de la productivité agricole, des ménages adoptent des stratégies pour satisfaire les besoins fondamentaux. Ces stratégies sont ponctuelles, car elles n'écartent pas l'impact et la probabilité de son occurrence est presque annuelle.

Figure 36 : répartition des ménages selon les stratégies d'adaptation

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

7.2.3. Accroissement des superficies agricoles

La dégradation des terres entraîne une baisse de la productivité et compromet les besoins alimentaires en matière de céréales. Dans l'optique de répondre à la précarité des sols, des ménages choisissent d'ensemencer des terres supplémentaires. Dans la province du Yatenga, l'adaptation centrée sur l'accroissement des superficies concerne 89,2% des ménages, 61,8% dans la province du Loroum et 56,4% dans le Zondoma (tableau 47). Les taux sont supérieurs au taux régional estimé à 55%. Le mobile dominant qui soutient l'augmentation des superficies agricoles est l'accroissement de la production agricole à 94,2% et le caractère inculte des anciennes terres selon 5,8% des agriculteurs (tableau 48).

Tableau 47 : accroissement des superficies cultivées

PROVINCE	Comptez-vous accroître certaines de ces parcelles		Total
	Non	Oui	
LOROUM	42,7%	56,4%	100%
PASSORE	88,8%	11,2%	100%
YATENGA	10,8%	89,2%	100%
ZONDOMA	38,2%	61,8%	100%
Total	44,7%	55,0%	100%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Tableau 48 : répartition des ménages selon le motif de l'accroissement des surfaces agricoles

PROVINCE	Motifs de l'augmentation des superficies agricoles en 2020		Total
	Accroître la production	Terre inculte	
LOROUM	90,8%	9,2%	100%
PASSORE	65,5%	34,5%	100%
YATENGA	99,6%	0,4%	100%
ZONDOMA	93,9%	6,1%	100%
Total	94,2%	5,8%	100%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

7.3. Accroissement de la vulnérabilité alimentaire des ménages

Sur un échantillon de 438 ménages enquêtés, plus de la moitié, soit 53,2% déclarent être en situation d'insécurité alimentaire. Près de 46,6% en situation d'insécurité estiment qu'elle perdurera et ils ignorent l'horizon probable d'un retour à la normale. Seulement 2,1% et 3,0% pensent y remédier à court et long terme.

En effet, le calcul des besoins céréaliers en partant d'une taille de ménage de 5,8 (RGPH 2019) et d'une quantité de 190 Kg par personne permet d'apprécier le seuil de satisfaction en autonomie céréalière. De ce fait, les ménages agricoles pour la campagne de 2019-2020 qui sont en autonomie céréalière sont estimés à 17,5% des répondants contre 82,5% en sous autonomie céréalière c'est-à-dire la production du ménage ne couvre pas les besoins céréaliers des membres. Au niveau provincial, la sous-autonomie céréalière atteint 87,7% des ménages agricoles, 85% dans le Zondoma, 77,4% dans le Loroum et 76,2% dans le Passoré (tableau 49).

Tableau 49 : autonomie céréalière des ménages enquêtés

Province	Effectif	Autonomie céréalière		Total
		Moins de 1102 Kg	Plus de 1102 Kg	
LOROUM	Effectif	772	225	997
	%	77,4%	22,6%	100,0%
PASSORE	Effectif	819	256	1075
	%	76,2%	23,8%	100,0%
YATENGA	Effectif	1108	156	1264
	%	87,7%	12,3%	100,0%
ZONDOMA	Effectif	1214	211	1425
	%	85,2%	14,8%	100,0%
Total	Effectif	4701	998	5699
	%	82,5%	17,5%	100,0%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

7.4. Persistance de l'émigration des populations

L'étude Sahel en 2008²⁸ portant sur l'évaluation des impacts des aménagements CES/DRS dans la partie nord du Burkina Faso a permis d'apprécier la dynamique des mouvements de population dans les provinces du Yatenga et du Zondoma. Dans la province du Yatenga, les flux d'émigration ont connu une réorientation devenant plus interne que hors du pays. Par contre au niveau de la province du Zondoma, les flux migratoires quand bien même interne sont restés notables et (75% des ménages) concernent singulièrement les jeunes qui se dirigent vers les sites aurifères. La durée de l'émigration varie de 4 à 6 mois selon les villages.

Plus de 10 ans, de nouveaux investissements ont été consentis par l'État et ses partenaires au développement dans la lutte contre la dégradation des terres et la désertification. S'il est vrai que les actions de réhabilitation et de restauration des terres ont eu des impacts positifs majeurs, il n'en demeure pas moins que la dégradation des terres est toujours notoire et occasionne des mouvements de populations.

²⁸ « Évaluation des impacts biophysiques et socioéconomiques des investissements dans les actions de gestion des ressources naturelles au nord du plateau central du Burkina Faso »

46,8% des ménages ont au moins un membre de la famille émigrée en lien avec la dégradation des terres. Les départs des membres des ménages sont plus importants dans les provinces du Yatenga (58,6%), suivi de la province du Passoré (55,1%), du Zondoma (42,7%) et celle du Loroun (30,9%). À en juger par le nombre de membres de la famille qui sortent en raison d'une production agricole instable, 44,4 % des répondants avaient au moins un migrant, 32,2 % des répondants avaient deux migrants et 15,6 % des répondants avaient trois migrants. C'est-à-dire que 92,2% des familles interrogées ont au moins 1 à 3 membres de la famille qui partent travailler en raison de la dégradation des terres agricoles. Pour affiner les analyses, des croisements ont été faits avec les périodes de départs, les zones de destination et l'âge moyen des émigrés.

En effet, les émigrations les plus significatives sont constatées au cours des années 2000 à nos jours et légèrement entre celles de 1970-2000 ; 93,6% des émigrations ont été effectuées entre 2000-2020 contre seulement 0,8% entre 1919-1970 et 5,6% entre 1970-2000. En plus des années migratoires, 61,9% des émigrés sont de la tranche d'âge de 10 à 30 ans et 31,3% dans la tranche de 30 à 50 ans (tableau 50). La proportion des émigrés de la tranche d'âge de 50 à 70 ans est très faible, soit 6,9%.

Les départs concernent plus les jeunes, autrement dit les membres actifs du ménage. Au-delà de l'extrême jeunesse des ménages émigrés, la durée moyenne du séjour demeure une caractéristique déterminante. Dans la province du Passoré, la durée moyenne est de 8 ans, 4 ans au Yatenga et au Zondoma et 2 ans au Loroum contre une moyenne régionale de 5 ans. Les zones de prédilections sont essentiellement les pays riverains, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et pour le cas de l'émigration externe et celle interne a pour favori les régions du Sud-Ouest, les Cascades et le Nord. L'émigration interne concerne surtout les zones à fortes activités d'orpaillages.

Tableau 50 : durée et âge moyen de l'émigration

Tableau de bord		
Moyenne		
PROVINCE	Durée moyenne de la migration en année	Âge moyen des migrants
LOROUM	2,3	24,9
PASSORE	8,3	33,9
YATENGA	4,6	28,2
ZONDOMA	4,4	30,4
Total	5,5	30,1

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

Il est donc évident que les mouvements de populations suite à la détérioration des terres se maintiennent. Les flux d'émigration sont plus orientés vers l'intérieur du pays, mais avec des durées plus ou moins longues en moyenne 5,5 ans au niveau régional.

7.5. Déficit céréaliers

Les déficits céréaliers sont liés à la dégradation des terres, car malgré les efforts des ménages et une pluviométrie acceptable dans son ensemble les productions céréalières ne couvrent pas les besoins. Il y a certes une augmentation apparente des rendements à l'hectare, mais les quantités produites sont insuffisantes. Cela est donc confirmé par les affirmations des ménages enquêtés. Par ailleurs, 56% des ménages de la province du Passoré parlent d'une baisse de la production agricole (allusion au déficit céréalier), 54% au Yatenga et 50% dans le Zondoma (figure 37). L'altération des terres agricoles a un impact majeur sur la production céréalière de la région du Nord au regard du fait que son déficit céréalier est permanent même avec une amélioration importante des conditions climatiques, surtout la quantité des pluies et l'augmentation de la durée de la saison.

Figure 37 : perception des ménages sur l'évolution de la production agricole en %

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

7.6. Pertes économiques de la dégradation des terres

La question de l'évaluation monétaire de la dégradation des terres est une nouvelle approche de l'économie de la productivité des terres. Les terres agricoles à l'échelle mondiale, régionales, voire locales, se dégradent à un rythme inquiétant avec des corollaires notables dans la chaîne de gestion alimentaire. D'où la nécessité de freiner cette dynamique qui requiert la maîtrise du coût des pertes associées en vue d'une gestion durable. BRAUN et al., (2012) soutiennent qu'elle est un outil d'aide à la décision et de plaidoyers pour susciter un investissement financier proportionnel au niveau de la dégradation. Il s'agit donc d'un indice à partir duquel la gouvernance environnementale peut asseoir des stratégies de mobilisation financière et de pilotage des projets et programmes de développement singulièrement au niveau local. Les résultats issus de l'évaluation monétaire des pertes de rendements sont plus sensibles aux décideurs et politiciens qui sont généralement attentifs aux arguments financiers qu'environnementaux (BRABANT, 2008).

DOSSA et al., (2015), ont fait l'évaluation monétaire de la dégradation des terres dans la Commune de Kerou au Nord-Ouest du Bénin suivant une l'approche des coûts

directs et indirects. Toutefois, ils soulignent la complexité des coûts indirects de la dégradation des terres. En outre, le rapport de THE ECONOMICS OF LAND DÉGRADATION (Économie de la dégradation des terres) effectue le coût de l'inaction pour le secteur agricole suivant trois méthodes à savoir, la méthode des pertes de production, la méthode des coûts de remplacements, la méthode des pertes en terre et des rendements.

Dans le cadre de cette recherche, la méthode de l'approche des coûts directs, notamment la perte des rendements est adoptée pour l'évaluation monétaire de la détérioration des terres. Cette approche est moins complexe et les données disponibles permettent d'effectuer des comparaisons spatiotemporelles. L'estimation du coût monétaire de la dégradation des terres utilise le modèle de YOUNG (1992) déjà appliqué par DOSSA (2015) et le modèle de la FAO (1994) pour l'évaluation des pertes de terres.

Formule, modèle de YOUNG pour l'évaluation monétaire de la dégradation des terres

ST : la superficie totale des cultures ;

α : le pourcentage des terres dégradées ;

Pp : prix moyen des céréales payé aux producteurs ;

Br : la baisse du rendement suite à la dégradation des terres ;

- La superficie dégradée (Sd) : $Sd = \alpha \times ST$;(2)

- La production perdue (Prop) : $Prop = Br \times Sd$. (3)

Le coût de la dégradation des terres agricoles (CDTA), sera alors :

$$CDTA = Prop \times Pp. (4)$$

Les données statistiques exploitées sont celles produites par le ministère en charge de l'agriculture et il s'agit :

- les rendements agricoles de céréales de la région du Nord de 2010-2020 ;
- les superficies emblavées correspondantes par type de céréales ;
- les prix moyens d'achat aux producteurs sont fournis par la Chambre Régionale d'Agriculture de la région du Nord.

Par contre certaines spéculations au regard de la faiblesse des quantités produites et de l'autoconsommation des ménages agricoles ont été prises en compte avec une

valeur nulle dans le mode de calcul. L'année cible pour l'évaluation monétaire de la dégradation des terres de la région est la campagne agricole 2019-2020. Les spéculations principales de la région du Nord emblavées au cours de la campagne 2019-2020 sont déclinées dans le tableau 51.

Tableau 51 : production agricole de la région du Nord campagne 2019-2020

Spéculations	Superficie emblavée en hectare	Production en tonne	Rendement Kg/ha)
Mil	124 454	106 374	855
Riz	4 921	12 254	2 490
Sorgho blanc	148 607	140 679	947
Sorgho rouge	2 845	2 635	926
Maïs	14 460	11 990	829
Fonio	245	136	555
Coton	-	-	-
Arachide	42 535	36 794	865
Sésame	3 879	2 635	679
Soja	12	-	-
Niébé	15 740	100 907	6 411
Voandzou	6 514	5 072	779
Igname	-	-	-
Patate	357	1 590	4 454
Total	364 569	421 066	1 155

Source : *annuaire des statistiques agricoles 2020*

Le tableau 51 ci-dessus fait ressortir l'ensemble des spéculations de la région du Nord. Les céréales, les cultures de rentes et autres cultures vivrières (niébé, voandzou et igname) ont été emblavées sur une superficie totale de 364 569 hectares en 2019 avec une production totale estimée à 421 066 tonnes et un rendement moyen de 1 155 kilogrammes à l'hectare. Mais, l'évaluation concerne uniquement la perte économique des rendements de céréales. Le tableau 52 permet d'apprécier essentiellement les superficies emblavées de céréales, ainsi que la production et la proportion des superficies de céréales cultivées en 2019-2020.

Tableau 52 : production de céréales et proportion campagne 2019-2020

Spéculation	Production en t	Superficie en ha	Superficie emblavée en%
Mil	106 374	124 454	
Riz	12 254	4 921	
Sorgho	143 314	151 452	
Maïs	11 990	14 460	
Fonio	136	245	
Céréales	274 068	295 532	81,1

Source : annuaire des statistiques agricoles 2020

Les céréales représentent en 2019, 81,1% des spéculations agricoles de la région du Nord. Les autres cultures emblavées ne représentent que 18,9% des terres exploitées. Aux différentes spéculations céréalières, il est déterminé son prix d'achat aux producteurs. Le prix moyen de vente des céréales sur les marchés locaux (Pp) est calculé à partir des proportions de production de chaque type de céréale en rapport avec la production totale. Les détails sont illustrés dans le tableau 53 ci-dessous.

Tableau 53 : prix moyen d'achat sur les marchés

Spéculation	Production en t	Prix moyen FCFA/Kg	Coefficient pondération	Pp
Mil	106 374	116	38,81	45,0
Riz	12 254	-	4,47	-
Sorgho	143 314	112	52,29	58,6
Maïs	11 990	150	4,37	6,6
Fonio	136	-	0,05	-
Céréales	274 068		100	110,2

Source : annuaires statistiques 2019, Chambre régionale d'agriculture/région du Nord

Les spéculations telles que le riz et le fonio ne font pas l'objet de marchandisation dans la région surtout en 2019. Elles servent principalement à la consommation du ménage et la quantité produite est relativement très faible, notamment le fonio inférieur à 1 tonne. Ainsi, en faisant une synthèse des variables calculées, le tableau 54 permet d'apprécier le coût économique de la perte des rendements induite par la dégradation des terres. Le rendement moyen de toutes les spéculations de l'année 2019 est de 1 155 kg/ha (confère tableau 51) et celui excepté les cultures céréalières est de 2 129 kg/ha, soit une baisse des rendements (Br) évaluée à 974 kg/ha.

Tableau 54 : synthèse et coût économique des pertes de rendements

Pp	110
% terre cultivée en céréale	81
Br (baisse des rendements)	974
Sd	166 973
St (superficie totale des cultures)	364 569
Pro-p(production perdue)	162 631 314
CDTA	17 914 113 306
DLCDT(FCFA/ha/an	49 138

CDTA = Coût, Dégradation des terres agricoles

DLCDT = Dépenses de Lutte Contre la Dégradation des Terres

L'évaluation monétaire des pertes de rendements en lien avec la dégradation des terres est de 17 914 113 306 FCFA avec une superficie de 166 973 hectares et une perte de 162 631 314 kilogrammes de céréales. Cela correspond à une dépense annuelle de lutte contre la dégradation (DLCDT) à un montant de 49 138 FCFA par hectare.

La dégradation des terres à atteint un seuil, qui exige régulièrement et à chaque campagne agricole la réhabilitation des aménagements, l'achat des intrants (engrais et semences) et le labour, etc. Cela requiert des moyens financiers importants, mais la précarité des récoltes et la faible diversification des moyens de revenus obligent les ménages à la surexploitation des terres incultes dont les rendements sont relativement faibles et accroissent les coûts d'exploitation. Il existe une forte corrélation entre les coûts d'exploitation et les quantités de productions. L'analyse de la dynamique de la production principale en kilogramme des 438 ménages agricoles de 2015 à 2020 donne une forte corrélation entre le coût d'exploitation et les quantités de productions.

La corrélation est même significative pour $p < 0,01$. En outre, le coût d'investissement moyen est de 28 975 FCFA pour une production estimée à 952 kilogrammes et un investissement de 30 FCFA permet d'accroître la production de 30 kg (tableau 55). Ainsi pour avoir une quantité de production en principale culture répondant au seuil normatif de l'autonomie céréalière qui est de 190 kg par personne il faut un

investissement moyen de 5 783 FCFA par personne et rapportée à la taille des ménages qui est de 6 en milieu rural le montant est estimé à 34 699 FCFA.

		Production_principale_speculation_kg	Cout_exploitation_FCFA
Production_principale_speculation_kg	Corrélation de Pearson	1	,149**
	Sig. (bilatérale)		,000
	N	5699	5696
Cout_exploitation_FCFA	Corrélation de Pearson	,149**	1
	Sig. (bilatérale)	,000	
	N	5696	5696

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Tableau 55 : statistiques des quantités de production et coûts d'exploitation

Statistiques		Production au niveau de la spéculation principale en Kg	Coût d'exploitation en FCFA
Moyenne		952	28 975
Médiane		550	20 000
Mode		600	35 000
Écart-type		3 885	38 527
Quartiles	25%	300	10 000
	75%	900	35 000

Source : analyse statistique des données (coûts d'investissement et production agricole)

7.7. Mise à l'échelle du coût économique de la dégradation des terres

La Région du nord étant une collectivité territoriale est amenée à long terme à mobiliser les ressources pour asseoir les investissements propres et contribuer aux efforts de développement de l'économie locale. Il est donc pertinent d'évaluer le niveau de mobilisation des recettes des collectivités de la région.

Les impôts locaux ont été instaurés pour financer le budget des collectivités territoriales et principalement des communes. Ils regroupent notamment la taxe d'habitation et la taxe foncière. Le camembert ci-dessous (figure 38) permet d'apprécier le niveau de collecte des impôts locaux en 2019 des collectivités de la région du Nord. Ainsi, sur une prévision de recouvrement estimée à 908, 8 millions de FCFA, la réalisation effective de 852,9 millions de FCFA, soit 93,8% de taux de mobilisation. Les disparités importantes sont observées dans les communes des provinces du Zondoma qui présente un très bon score en matière de collecte (52,1%), suivi de la province du Yatenga (39,4%). Le niveau de recouvrement est très faible dans les collectivités des provinces du Loroum (1,7%) et du Passoré (6,9%).

Figure 38 : répartition du recouvrement des impôts locaux en 2019

Annuaire statistique de la région du Nord, 2019

La mobilisation des recettes propres est plus importante au niveau des collectivités de la province du Yatenga, soit 65,6%, et 18,7% pour le Passoré et respectivement 9,7% et 6,0% pour le Zondoma et le Loroum. Le niveau de recouvrement des recettes propres est plus significatif que celui des impôts dans les collectivités territoriales. En effet, sur une prévision de recettes propres projetées à 94, 5 millions dans les collectivités de la province du Zondoma ont atteint une recette réelle de 112,5 millions de FCFA soit un dépassement de 18 millions.

Le cumul des prévisions des recettes de la région du Nord en 2019 s'élève à 12 109 000 000 FCFA et une réalisation nette de 9 374 000 000 FCFA pour l'ensemble des collectivités. En rappel, l'évaluation du coût monétaire de la dégradation des terres est estimée à 17 914 113 306 FCFA pour la même année. Cela représente 191,1% des recettes mobilisées au niveau des collectivités territoriales de la région du Nord. Cette proportion est de 146,8% rapportée au budget prévisionnel du Plan Régional de Développement estimé à 12 199 462 600 FCFA sur la période 2018-2022. La proportion est relativement très importante et requiert une attention particulière, car le substrat du développement socioéconomique passe par la « bonne santé des terres agricoles ». Par ailleurs, la mise à l'échelle au Produit Intérieur Brut (PIB) national en 2019 donne une proportion de 0,2% contre 1,0% au PIB agricole.

L'évaluation monétaire de la perte des rendements de la région du Nord est axée sur les coûts directs sur site qui est facilement accessible ou mesurable. Autrement dit, le coût actuel est nettement en deçà des coûts réels de la dégradation des terres agricoles. Ce coût peut atteindre 0,5 à 1,5 % du PIB annuel des pays arides et semi-arides, « ce qui, bien souvent, annule la croissance annuelle de ces pays » (BIED-CHARRETON et al., 2008). NKONYA et al (2016), souligne la complexité de l'évaluation monétaire de la perte des sols et estiment que les données empiriques actuelles n'établissent pas l'impact économique de la dégradation des terres.

Cependant, la contribution du secteur primaire au PIB national reste déterminante, mais fluctuante aux risques climatiques inhérents. Au Burkina Faso, la contribution à la formation du PIB du secteur primaire est demeurée décroissante sur quatre années consécutives soit respectivement, 21,0% en 2018, à 20,1% en 2019, à 18,9% et à 16,2% en 2021, correspondant à une variation pluriannuelle négative de -19%. La dégradation des terres, capital naturel de production, compromet les efforts de développement et l'inertie des actions ou réponses accroît la vulnérabilité des ménages et la fragilité du système économique locale et nationale.

La dégradation des terres de la région du Nord a des implications socioéconomiques qui se traduisent par une variabilité des productions agricoles, une altération des régimes alimentaires, une augmentation des coûts de production, une dégradation du climat socioéconomique et l'émigration des membres du ménage. Il y a donc une

précarité de la productivité agricole qui perdure et cela accroît de manière crescendo la vulnérabilité des populations.

La mise à l'échelle des pertes économiques en lien avec la baisse des rendements laisse entrevoir le poids de l'impact de la dégradation des terres sur le budget régional et le produit intérieur brut national. La dégradation des terres est reconnue comme un problème majeur pour le développement et un défi à la fois global et local selon Antoine CORNET (ancien président du Comité Scientifique Français de la Désertification). D'où l'urgence d'apporter des réponses adaptées à la dynamique de la dégradation, eu égard à la complexité des facteurs et surtout le coût économique des pertes.

L'inertie accroît le coût des pertes économiques et NKONYA renchérit qu'elle conduirait à une accélération de la dégradation et des coûts associés (NKONYA, 2016 :19). La persistance de la dégradation des terres et les implications socioéconomiques associées ne sont-elles pas liées à une gouvernance environnementale locale peu efficace. La gouvernance locale semble inadaptée et trouve des difficultés d'une synergie d'action entre les acteurs publics, privés et de la société civile afin d'asseoir une dynamique collective, concertée, vers une orientation temporelle et surtout spatiale des interventions. La proportion est relativement très importante et requiert une attention particulière, car le substrat du développement socioéconomique passe par la « bonne santé des terres agricoles ». Les rendements ou productions perdues pourraient contribuer au rehaussement de l'assiette fiscale, car de nos jours il y a une forte marchandisation voire une spéculation sur les produits céréaliers.

7.8. Désœuvrement de la population et crise sécuritaire

7.8.1. Crise sécuritaire et évolution des effectifs des personnes déplacées internes (PDI)

Le Burkina Faso depuis 2015, est confronté à une crise sécuritaire liée à des attaques de groupes armés terroristes. L'une des conséquences induites par cette crise est le déplacement massif des populations rurales vers les chefs-lieux de communes, de provinces ou de régions.

La crise sécuritaire a entraîné des déplacements de population des zones rurales touchées vers des sites ou territoires moins affectés. L'ampleur des déplacés internes est relativement plus importante dans les régions du Centre Nord, du Sahel et du Nord.

En effet, selon les données statistiques du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) en date du 31 mars 2023, le Burkina Faso a enregistré 2 062 534 de personnes déplacées internes (PDI). Au niveau régional, quatre sur treize ont plus de 71% des déplacés à savoir le Centre Nord (493 954 PDI), le Sahel (501 961 PDI), le Nord (256 060 PDI) et l'Est (219 719 PDI). La répartition au niveau provincial (tableau 56) laisse voir une forte concentration des PDI dans la province du Yatenga (69,5%), suivie du Loroum (27,9%), du Passoré (1,7%) et le Zoundoma (0,9%). La zone de départ des PDI est essentiellement la province du Loroum qui demeure plus une zone de provenance estimée à 149 743 personnes à la date du 31 mars 2023.

Tableau 56 : effectifs des PDI par province

Province	PDI	%
Loroum	71 376	27,9
Passoré	4 332	1,7
Yatenga	177 930	69,5
Zoundoma	2 422	0,9
Région du Nord	256 060	100,0

Source : SP-CONASUR, tableau de bord au 31 mars 2023

Sur l'ensemble du territoire régional, 41,9 % des communes soit au nombre de 13 demeurent inaccessibles et ont délocalisé leurs administrations dans les chefs-lieux de provinces. Il s'agit, de trois communes (Sollé, Bahn, Ouindigui) de la province du Loroum, sept (Kaïn, Thiou, Tangaye, Zogoré, Oula, Barga, Koumbri) du Yatenga et deux (Bagaré, La-Toden) du Passoré. La carte 15 permet d'apprécier la répartition spatiale des communes touchées par les attaques terroristes. D'une manière globale, presque toutes les communes sont affectées et la fragilité témoigne de l'instabilité des communes dont l'administration fonctionne encore sur place.

Carte 15 : répartition spatiale des communes affectées par l'insécurité

L'analyse des caractéristiques sociodémographiques des personnes déplacées internes, notamment l'âge moyen tiré des données d'enquêtes de 2019 de la Conférence des Institutions d'Enseignement et de Recherche économiques et de Gestion en Afrique (CIEREA) révèle l'extrême jeunesse de la population. En effet, sur l'ensemble du territoire national, l'âge moyen des PDI est de 43,7 ans avec des disparités spatiales constatées au niveau des régions de l'Est (40,1 ans), du Sahel (42,9 ans), du Nord (44,7 ans) et de la Boucle du Mouhoun (48,0 ans). Pour la région du Nord, l'âge moyen des chefs de ménages au niveau provincial des zones affectées est de 41, 8 ans au Yatenga contre 48,5 ans dans le Loroum (CIEREA-PTCI, 2021 : 40). En outre, nos données, collectées sur le terrain en 2019, donnent une tendance similaire. La moyenne des ménages enquêtés a moins de 49 ans et l'autre moitié

supérieure à 49 ans. Les tranches d'âges de 30-50 ans et -50 ans représentent respectivement 50,3% et 52,8% des ménages enquêtés.

Cette situation illustre la jeunesse de la population et souligne les défis majeurs en matière de besoins sociaux. Ces derniers sont étroitement liés à la croissance démographique bien antérieure à la présente crise sécuritaire qui vient accroître les défis en matière d'éducation et surtout d'emplois des jeunes et des PDI. La région sahélienne est perçue comme « une bombe démographique », d'où l'urgence d'y apporter des réponses adaptées en vue d'éviter les conséquences négatives qui s'échelonnent comme l'a souligné le démographe Michel GARENNE à savoir les départs, les guerres, les épidémies au regard des fortes pressions sur les ressources et l'impossibilité de satisfaire tout le monde.

L'inadéquation entre la croissance démographique, en particulier celle des jeunes, et les opportunités d'emploi sont devenues un terrain fertile pour le recrutement dans les groupes terroristes armés, et cette jeune population est mal desservie en termes de production de main-d'œuvre décente durable et à grande échelle (UNFPA, 2020). Et pour la fondation suisse SWISSCONTACT qui intervient dans six pays de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Tchad), le chômage et le sous-emploi sont répandus parmi les jeunes. Ces derniers, sans perspectives adéquates en termes de travail et de revenus, deviennent plus vulnérables à la violence (SWISSCONTACT, 2014 :5).

7.8.2. Dynamique environnementale et les incidences sociales et sécuritaires

La région du Sahel depuis les années 1970, plus d'un demi-siècle fait face à une crise écologique renforcée par de fortes variabilités climatiques. Après plusieurs années de sécheresses observées, le Sahel est aujourd'hui confronté à une tendance à la hausse des pluies, selon le cinquième rapport du Groupe d'Expert Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC). De ce fait, marqué par des événements climatiques extrêmes en précipitations comme en poches de sécheresses récurrentes, détruisent les cheptels et dégradent les terres agricoles déjà fragiles. Ces événements climatiques ont, pour corollaire, la baisse des rendements agricoles, la perte de revenus, la baisse de biomasse pour le cheptel et la précarité des ressources en eau. Autrement dit, le secteur agricole et pastoral qui occupe l'essentiel des populations rurales sont affectés depuis plusieurs années par des crises environnementales. La

dégradation de l'environnement a suscité une colonisation des terres de jachère pour l'aménagement de nouveaux champs. Par ailleurs, la pression s'étend sur les terres de parcours, les zones tampons et surtout les aires de pâtures. Cela a probablement plus ou moins exacerbé les tensions entre éleveurs et agriculteurs et surtout les conflits interethniques.

En effet, l'étude du CIEREA souligne le stress environnemental comme l'une des causes structurelles de la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso. L'insécurité au Burkina Faso se manifeste par de fréquents conflits régionaux entre éleveurs et agriculteurs en raison du manque de ressources disponibles. Ces dernières années, le pays a également dû faire face à un grand nombre de réfugiés du nord du Mali, accompagnés de dizaines de milliers d'animaux, mettant encore plus à rude épreuve ses ressources déjà limitées. Les effets des risques climatiques (sécheresses, vagues de chaleur) devraient également entraîner une augmentation de la violence armée liée à la compétition pour les ressources naturelles, principalement dans les zones rurales (CIEREA-PTCI, 2021 :21). Quant à Rémy MAUDUIT²⁹, dans son éditorial « Air and Space Power Journal-Afrique et Francophonie », il évoque le lien entre l'écologie, sécurité et conflits armés en Afrique. Cependant, la dégradation de l'environnement semble réduire les chances d'une paix durable et pourrait menacer les moyens de subsistance des populations à l'avenir.

Ainsi, la dynamique environnementale est marquée surtout par des facteurs climatiques de plus en plus sévères et pesants sur les rendements agricoles, voire donc la vie des populations rurales. Elle s'accompagne d'une dynamique sociale telle que les conflits agriculteurs et éleveurs, mais également peut drainer un mouvement de personnes lié aux effets du climat. De ce fait plusieurs auteurs (OIM, 2009 ; LALOU et DELAUNAY, 2015 ; PIVETEAU, 2019 ; BAILLAT, 2018 ; GIEC, 2020) parlent donc d'un double déplacement, d'une part déclenchée par l'insécurité et d'autre part par la dégradation de l'environnement (sécheresses, inondations, autres risques dérivés). Par ailleurs, on prévoit également que les changements climatiques seront la « bombe migratoire » des décennies à venir. La région sahélienne est donc l'épicentre de plusieurs défis, environnementaux, sécuritaires et alimentaires.

²⁹ *Editorial en ligne de Rémy M MAUDUIT, Air and Space Power Journal Afrique- Francophonie 2 -ème trimestre 2010, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-01_Issue-2/editorial_f.pdf*

Conclusion partielle

La région du Nord est caractérisée par une mauvaise productivité de la biomasse qui est fortement tributaire de la variabilité climatique. Les productivités des terres sont variables d'une province à l'autre et sont marquées par une dynamique de fortes perturbations interannuelles. En effet, l'analyse des indices de croissance de la végétation notamment ICN et le NDVI de la profondeur historique 2000-2019 ont permis d'évaluer les anomalies ou les stress hydriques de la productivité de la biomasse.

La productivité des terres évoquée est un corollaire de la dynamique d'occupation ou de couverture des terres. Cette dynamique est marquée par une forte déforestation au cours de la période 2009 et 2021. Les transitions d'occupations révèlent une stabilité de 32,1%, une dynamique des pertes à 7,9% et un gain de 60%. Il s'agit donc d'une région subissant une pression énorme en matière de dynamique spatiale et temporelle. Cela n'est pas sans implications sur les ressources environnementales et surtout en matière d'exploitation agricole. En effet, la région est aussi caractérisée par une variabilité des superficies de terres emblavées entre régression et augmentation des emblavures d'une campagne à l'autre. Cette dynamique semble répondre à une logique d'adaptation de la variabilité des rendements. Les rendements agricoles sont fluctuants, mais avec une tendance globale positive sur la période 2010-2020.

Les évolutions et caractéristiques abordées sont corroborées par les diverses perceptions des populations de la région du Nord. Ainsi, la dégradation de l'environnement global est ressentie à 98,2% de l'ensemble des ménages agricoles enquêtés. Et 53,9% trouvent les terres agricoles à un stade moyen de détérioration contre 17,1% de dégradation forte et 3,0% à très fortement dégrader. Il y a un consensus régional sur la détérioration de l'environnement et la baisse des quantités de productions céréalières. Ces dernières sont nettement en deçà des seuils requis en matière d'autonomie céréalière et la région peine depuis plus de 10 ans à maîtriser la production agricole oscillant entre forte baisse et légère hausse d'une campagne à l'autre.

La situation alimentaire régionale est donc très inquiétante, car 82,5% des répondants sont en sous-autonomie céréalière contre seulement 17,5% dont la production dépasse le seuil minimal couvrant les besoins du ménage d'une taille moyenne de 5,8 membres. D'où la nécessité et l'urgence de questionner la gouvernance régionale au regard de l'inefficacité des projets et autres acteurs de développement à répondre aux préoccupations et défis en matière de développement. Malgré les moyens financiers, humains, la multiplicité des pratiques et techniques de restauration mise en œuvre, la dégradation des terres semble se poursuivre et accroît les défis en matière de développement régional. Cela a des implications socioéconomiques majeures et pose également la problématique de la qualité de la gouvernance environnementale locale.

TROISIÈME PARTIE : GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, ACTEURS, POLITIQUES ET INCIDENCES

L'enjeu ici est d'analyser les échelles spatiales et temporelles des acteurs et leurs actions au niveau local. Les critères d'analyse portent sur les territoires couverts et les cohérences spatiales de leurs interventions en lien avec les problématiques locales, les priorités de développement définies dans les outils de planification. Elle fait une analyse de la gouvernance environnementale par la lecture des cadres politiques, juridiques et institutionnelles mises en place à cet effet pour l'animation des instances de dialogues et la coordination des acteurs.

CHAPITRE VIII : ACTEURS, ÉCHELLES ET SECTEURS D'INTERVENTION

Le présent chapitre aborde les acteurs principaux et prépondérants dans la mise en œuvre des actions de développement au niveau local. Ces acteurs mobilisent des ressources de l'État et d'autres bailleurs techniques et financiers afin de répondre aux préoccupations de développement des populations. L'enjeu est d'analyser les ciblage géographique des acteurs et singulièrement les Organisations Non Gouvernementales et Associations de Développement et les secteurs d'interventions couverts au niveau territorial.

8.1. Regards croisés sur les dynamiques des acteurs

8.1.1. Dynamique des acteurs et couverture géographique

La traduction concrète sur le terrain des orientations stratégiques de l'État est parfois conférée aux partenaires de développement. Ces derniers sous l'appellation, Organisation Non Gouvernementale ou Association de Développement agissent avec des partenaires au développement au niveau national et local. Ils sont des partenaires actifs dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des orientations et politiques publiques. Leurs interventions dans divers secteurs de planification ont favorisé la création d'un environnement favorable à leur développement.

Ainsi, en 2021, dans les livres de la DGCOOP, 371 ONG/AD ont transmis un rapport annuel d'activité suivant la fiche statistique consolidée à cet effet. L'effectif des acteurs est très variable annuellement au niveau national et surtout régional. En effet, au niveau national, l'effectif des ONG/AD est passé en moyenne de 140 avant 2012, suivi d'une baisse en 2013 et atteindra un pic de 388 OND/AD en 2014. Après cette date, le nombre d'ONG/AD immatriculé va baisser de 87,4% l'année suivante (2015) avant d'amorcer une dynamique croissante et continue jusqu'en 2022 (figure 39). En moyenne 284 ONG/AD sur la période 2012-2022 couvrent les régions du Burkina Faso sur des domaines divers. Le taux d'évolution sur la même période est de 35,4% traduisant une dynamique positive du nombre et de la couverture géographique des acteurs. La variation s'explique par le fait que l'inscription sur les livres de la DGCOOP est liée au dépôt annuel d'un rapport d'activité et de la signature d'une convention. Une déclinaison des effectifs des acteurs au niveau régional est illustrée par la figure

40. Cette dernière permet d’apprécier un enregistrement croissant des ONG/AD dans les livres de la DGCOOP. Le taux de variation sur les 15 ans est 50,3% et témoigne d’une dynamique d’immatriculation de l’ensemble des acteurs et de la couverture géographique de leurs interventions. Mais, il y a une forte variabilité interannuelle et selon le statisticien de la direction chargée du suivi des ONG/AD de la DGCOOP, l’engouement est amorcé à partir de l’année 2000. Nonobstant, il ne recevait pratiquement pas de rapports d’activités des ONG/AD. Outre, cet aperçu global, une déclinaison régionale, notamment celle de la région du Nord permet de dégager une tendance locale.

Figure 39 : effectif des acteurs dans les livres de la DGCOOP au niveau national

Source : DGCOOP, *Annuaire des ONG/ADF, rapports de synthèse sur la contribution des ONG*

Au niveau de la région du Nord, en 2008, la DGCOOP a enregistré 21 ONG/AD qui y interviennent officiellement. L’effectif est passé à 27 en 2010, 60 en 2020 et 57 en 2021. Il s’agit d’une évolution en dent de scie avec un taux de variation de 116,7%. Ce

taux est le plus élevé des régions³⁰. L'enregistrement des acteurs donne une évolution également en dent de scie au niveau de la région du Nord (figure 36).

Figure 40 : effectif des acteurs dans les livres de la DGCOOP au niveau régional

Source : *Annuaire des ONG/ADF, rapports de synthèse sur la contribution des ONG*

La disparité constatée dans la répartition géographique des acteurs se traduit aussi dans les provinces d'intervention. L'exploitation des formulaires renseignés par les différents acteurs consignés dans le rapport annuel de 2022 a permis de recenser 102³¹ ONG/AD couvrant la région du Nord. Autrement dit, lesdits acteurs ont mené des actions de développement dans les provinces et communes de la région. La grille d'appréciation de la couverture des acteurs dans les provinces régionales est de trois critères : 1) faible couverture (2-8 OND/AD opérant dans la zone) ; 2) moyenne couverture (8-50 OND/AD) et 3) fortes couvertures entre 50-80 ONG/AD. L'analyse de la couverture géographique des acteurs au niveau provincial révèle une forte concentration des ONG/AD à 77,0% dans la province du Yatenga (tableau 57 et carte 16). La couverture géographique est relativement très faible dans les provinces du Loroum, du Zondoma et du Passoré.

³⁰ Taux de variation des autres régions sur la période des 8 ans (2008-2021) : Centre (68,3%), Centre Nord (127,2%), Centre Ouest (61,5%), Hauts-Bassins (80,9%), Plateau central (100%), Est (100%), Boucle du Mouhoun (70%), Centre Est (16%), Centre Sud (86,6%), Sahel (15,7%), Cascades (80%), Sud-Ouest (55,5%).

³¹ Mais les analyses sont faites sur la base d'un échantillon de 100, car les fiches de 2 ONG/AD ont été économisées pour des raisons d'incohérences constatées.

Tableau 57 : couverture provinciale des ONG/AD de la région du Nord en 2022

Province	Effectif	Fréquence %
Non réponse ³²	9	9,0
Yatenga	77	77,0
Zoundoma	4	4,0
Loroum	2	2,0
Passoré	8	8,0
Total	100	100,0

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD

Carte 16 : couverture territoriale des ONG/AG en 2022

³² Non réponse : s'agit des ONG/AD qui n'ont pas renseigné la modalité concernant les provinces d'intervention

Il ressort que les 31 communes de la région du Nord sont impactées par les interventions des ONG/AD en 2022. Les proportions sont assez contrastées et la plus forte concentration des acteurs est observée dans la Commune de Ouahigouya (60,0%) suivie de Gourcy (36,0%), Titao (35,0%), Yako (33,0%) et Thiou (30,0%). 67,7% des Communes enregistrent les actions de 1/5 à 1/4 des ONG/AD (figure 41).

Figure 41 : couverture territoriale des ONG/AD par commune

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD

Carte 17 : couverture territoriale des ONG/AD en 2022

De manière globale, les interventions spatiales des ONG/AD de développement pose un défi de planification territoriale voire de gouvernance. La disparité constatée est susceptible de desservir des entités spatiales ayant parfois un niveau de priorité plus sévère au profit d'autres zones. En effet, les ONG/AD couvre plus la province du Yatenga, mais le niveau de dégradation des terres est de 57,6% contre 89,1% au Loroum, 7,6% dans le Zondoma et 3,9% au Passoré (fréquence cumulée des classes de très mauvaise à mauvaise productivité). Au niveau communal, la couverture (carte 17) est également plus importante dans les communes de Ouahigouya, Gourcy, Yako dont les provinces connaissent certes une dégradation des terres agricoles, mais de moins de degrés. La situation sécuritaire plus prononcée dans le Loroum pourrait-elle expliquer un recentrage territorial des zones d'intervention des ONG/AD. Cela semble être infirmé par le rapport portant contribution des ONG/AD à la mise en œuvre du PNDES sur la période 2016³³-2020. Ce rapport produit par la Direction régionale de l'économie et de la planification (DREP) confirme nos résultats en ce sens qu'au cours de la période, la province du Yatenga a bénéficié de 67% des interventions des ONG/AD (DREP/N, 2021). En sus de cela, la prise en compte des secteurs d'intervention des acteurs permet d'en faire une autre lecture selon laquelle, la question de la dégradation des terres est prise en compte à un niveau d'ordre 4 ou 5.

Ce constat est également corroboré par les données d'analyses de la DREP/Nord sur la période 2016-2020. L'analyse des données a mis en évidence des différences dans les interventions au niveau du domaine d'activité et au niveau provincial. Des domaines tels que l'action sociale, l'agriculture et la santé ont été les domaines d'intérêt les plus importants pour les ONG/AD, représentant respectivement 26,91%, 16,85% et 16,85% de l'activité. Cette tendance se poursuit au niveau provincial. En effet, l'agriculture, l'activité sociale et la santé sont privilégiées dans la province du Yatenga. À Zondoma et Passoré, l'agriculture était le domaine le plus privilégié. Quant à la province du Loroum, la santé et l'action sociale sont les domaines qui intéressent le plus les ONG/AD (DREP/Nord, 2021). Cela confirme, nos analyses selon le fait que la question de la gouvernance et de l'environnement est reléguée au quatrième voir cinquième rang en termes d'actions.

³³ En 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'en 2020 dans une moindre mesure la crise sécuritaire n'a pas impacté totalement les zones d'intervention des ONG/AD et presque toutes les collectivités territoriales étaient en place.

En bref, il n'existe pas au niveau régional un système d'information, de planification et de mise en œuvre des interventions. Il y a une nécessité de développer un système local pour améliorer la coordination des interventions des acteurs axée sur les questions principales : qui, où, quoi, quand, comment, afin de définir les secteurs et les niveaux de mise à l'échelle. L'enjeu est d'asseoir un leadership régional qui rassure les partenaires que les activités sont alignées avec les priorités nationales et locales. La concentration des interventions dans la province du Yatenga et des communes de Ouahigouya, Gourcy et Titao etc. est-elle liée à une logique propre aux acteurs. En l'absence d'un cadre ou d'un modèle de coordination régionale des interventions et de leur alignement aux stratégies et politiques sectorielles, l'intérêt propre des ONG/AD et de leurs partenaires s'imposent. Pour CROZIER et al (1977), l'acteur est un stratège qui agit de manière stratégique pour préserver ses intérêts.

Et selon monsieur OUEDRAOGO P du SP-SPONG, il y a 259 ONG et Associations dans leur réseau d'acteurs, mais leur gouvernance est limitée et ne touche pas à l'efficacité des activités des partenaires, encore moins à leurs déclinaisons au niveau local. En un mot, il n'y pas d'ingérence aux activités des membres du projet, le réseau permet un large leadership, de plaidoyers et surtout de mobilisation de ressources, la capitalisation des pratiques et la visibilité des actions. En outre, l'identification des ONG/AD dans les livres de la DGCOOP est matérialisée par la signature d'une convention d'établissement entre l'ONG et l'État. La convention contient des engagements mutuels parmi lesquels l'État concède des exonérations fiscales ou douanières aux ONG/AD au regard de leurs contributions au développement. L'un des engagements des acteurs est de rapporter annuellement à la DGCOOP les actions investies en matière de développement.

8.1.2. Dynamique temporelle des acteurs

La mise en œuvre des actions de développement se réalise suivant une échelle spatiale et temporelle. Cette dernière s'inscrit aux plans de travail validés par les parties prenantes et particulièrement le partenaire technique et financier. Les ONG/AD existantes aux niveaux national et local sont créés en fonction des opportunités et/ou des contraintes et défis factuels des populations, de l'État, des bailleurs et accords de développement. L'analyse de la dynamique temporelle permet de dégager les

périodes d'intervention des acteurs, les zones de prédilections, la cohérence des domaines et leur arrimage avec les politiques et leur stratégie de développement.

L'analyse de la couverture temporelle des interventions des acteurs portent sur trois grandes périodes :

- 1960-1990 : cette séquence prend en compte les périodes de grandes sécheresses des années 70 à 80 qui a conduit à des débuts de mise en œuvre des projets de développement axés sur la désertification ;
- 1990-2010 : période de maturité ou démarrage effectif des projets de développement
- 2010-2021 : période des projets de développement axés, désertification, dégradation des terres et changements climatiques.

La province du Loroum a connu une forte couverture des ONG/AD au cours des périodes 1990-2010 (43,6%) et 2010-2021 (46,2%). Cette situation est similaire à l'ensemble des provinces qui ont enregistré au cours des deux périodes une ruée des acteurs de développement. La province du Passoré enregistre le plus fort taux, soit 50,0% à la période 1990-2010 contre 46,2% dans le Zondoma. Au niveau régional, les périodes de fortes mobilisations donnent des taux de 42,0 en 1990-2010 et 42,2% en 2010-2021 (tableau 58).

Tableau 58 : répartition des ONG selon les périodes et les provinces d'intervention

Province	%	Période intervention			Total
		1960-1990	1990-2010	2010-2021	
Loroum	%	10,3	43,6	46,2	100
Passoré	%	16,7	50,0	33,3	100
Yatenga	%	21,3	38,8	40,0	100
Zondoma	%	20,5	46,2	33,3	100
Autres	%	11,1	33,3	55,6	100
Total	%	15,8	42,0	42,2	100

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD, DGCOOP

À partir des périodes d'intervention il a été calculé l'ancienneté de chaque ONG/AD qui correspond à une durée d'existence au Burkina Faso. Il ressort qu'au niveau régional seulement 21,0% des ONG ont moins de 5 ans d'intervention ; 28,0% ont une

ancienneté comprise entre 20-40 ans. Les ONG ayant plus de 10 ans d'ancienneté représentent une fréquence cumulée de 61,0% (tableau 59). Autrement dit, la majorité des acteurs ONG/AD de la région du Nord ont une parfaite connaissance de l'environnement politique, institutionnel et des défis en matière de développement. Cependant, certains acteurs interviennent au niveau local sans une reconnaissance officielle de l'administration compétente.

Tableau 59 : ancienneté des acteurs

Tranche ancienneté						
ONG/AD	moins de 5 ans	5-10 ans	10-20 ans	20-40 ans	plus de 40 ans	Total
Effectif ONG/AD	21	18	24	28	9	100
Fréquence	21,0%	18,0%	24,0%	28,0%	9,0%	100,0%

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD, DGCOOP

8.2. Cohérence des interventions des acteurs et planification sectorielle ?

Les interventions des ONG sont susceptibles de contribuer aux efforts de développement menés par l'État et les collectivités territoriales. Toutefois, leurs interventions doivent être en adéquation avec les priorités et orientations politiques de l'administration centrale, locale et les populations bénéficiaires. Cette problématique pose l'enjeu de la cohérence des plans de travail et budget des acteurs en lien avec les secteurs de planification de l'État. Le tableau 60 souligne que 31% des ONG en moins d'un an de reconnaissance officielle ont été systématiquement enregistrées dans les livres de la DGCOOP. Par contre, 22,0% des ONG ont régularisé respectivement cette non-conformité, plus de 10 ans et 20 ans plus tard (tableau 60).

Le cumul donne un taux de 44,0% d'ONG qui ont exécuté des activités au niveau national et local sans un alignement de leurs domaines d'interventions aux instruments de planification de l'État.

Tableau 60 : répartition des acteurs selon la durée de régularisation

Tranche régularisation						
ONG/AD	moins de 1 an	1-5 an	5-10 ans	10-20 ans	plus de 20 ans	Total
Effectif	31	11	14	22	22	100
Fréquence	31,0%	11,0%	14,0%	22,0%	22,0%	100,0%

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD, DGCOOP

En rappel, le Burkina Faso en matière de planification a adopté³⁴ 14 secteurs dénommés cadres sectoriels de dialogue composés de départements ministériels contribuant conjointement à l'atteinte d'objectifs de développement. Les cadres sectoriels de dialogue se déclinent comme suit : (1) production agro-sylve pastorale, (2) transformations industrielles et artisanales, (3) infrastructures de transport, de communication et d'habitat, (4) commerce et services marchands, (5) gouvernance économique, (6) gouvernances administrative et locale, (7) éducation et formation, (8) santé, (9) défense et sécurité, (10) environnement, eau et assainissement, (11) culture, sports et loisirs, (12) travail, emploi et protection sociale, (13) justice et droits humains, (14) recherche et innovation. Singulièrement, le cadre de dialogue de la gouvernance environnementale est institué par le décret n°2018-0456/PRES/PM/MEA/MEEVCC/MUH/MATD/MINEFID du 14 juin 2018 pour la période 2018-2027.

Figure 42 : répartition des ONG/AD selon les secteurs d'intervention

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD, DGCOOP

³⁴ Décret N°2017-0004/PRES/PM/MINEFID du 12 janvier 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et d'évaluation du PNDES. Ce dispositif prévoit quatorze (14) cadres sectoriels de dialogue (CSD) correspondant aux secteurs de planification adoptés par le Conseil des ministres en date du 16 novembre 2016.

Le graphique 42 décline trois principaux secteurs d'intervention prioritaires des acteurs de la région du Nord. Il s'agit notamment :1) le secteur du travail, emploi et protection sociale (48,0%) ; 2) le secteur de la santé (41,0%) ; et 3) le secteur de l'éducation et formation. Le secteur de la gouvernance environnementale, eau et assainissement vient en quatre positions avec un score de 33,0% et celui de la production agro-sylvo-pastorale à 32,0%.

Les ONG/AD dans les livres de la DGCOOP rendent compte de leurs actions conjointement aux 14 secteurs de planification. Les activités annuelles des acteurs sont uniquement indexées et comptabilisées pour asseoir les contributions techniques et financières des ONG/AD au développement. Mais, la difficulté fondamentale réside dans la définition des cohérences des activités en lien avec les secteurs et surtout les diagnostics territoriaux des problématiques au niveau régional. La DGCOOP dans sa gouvernance se limite à la capitalisation des activités. La définition des domaines, les priorités et les zones de couvertures des interventions sont exclusives aux logiques de l'ONG et ses partenaires techniques et financiers.

Il s'agit d'une gestion en trompe d'œil, car les interventions sont faites au gré des acteurs et seules leurs logiques guident le maillage spatial des réalisations. L'État et ses services techniques accompagnent sans en avoir le pouvoir de modifier substantiellement les actions ou approches envisagées.

8.3. Mobilisation des fonds par les acteurs

Dans le cadre de l'exécution de leurs activités, les ONG/AD ont recours à des financements privés, publics et de la contribution des populations bénéficiaires. Ainsi, des partenariats via des conventions ou protocoles de financement sont établis entre un ou plusieurs bailleurs pour le déroulement des activités. Leur inscription dans les livres de la DGCOOP est très exigée par certains bailleurs et cela justifie leur intérêt à y transmettre les rapports d'activités.

Au cours de l'année 2022, les ONG/AD de la région du Nord ont mobilisé des ressources financières auprès de divers partenaires techniques et financiers. La proportion des ONG/AG bénéficiant de plus d'un bailleur est de 63,0%, celle au plus de deux sont de 27,0% et la part de la contribution des bénéficiaires ou sur fonds propres est de 6,0% (tableau 61). La contribution de l'État est estimée à 4,0%, mais

cache certains efforts consentis en la matière. Par ailleurs, des actions ou projets financés par l'État sont concédés à des ONG ou à des organismes de développement qui sous-traitent la mise en œuvre opérationnelle en finissant une autre structure (ONG/AD).

Tableau 61 : synthèse, part des bailleurs techniques et financiers des ONG/AD

Effectif	Synthèse des bailleurs de fonds				Total
	Bénéficiaires	Bilatéral	État	Multilatéral	
Effectif	6	27	4	63	100
%	6,0%	27,0%	4,0%	63,0%	100

Source : analyse, annuaire 2022 ONG/AD, DGCOOP

Quant à la mobilisation des ressources financières, elle reste variable et selon la région et les années de mise en œuvre. Les 13 régions ont en moyenne 7,5 milliards de FCFA (2017-2021) annuellement pour l'exécution de leur plan de travail. Le cumul des contributions financières des ONG/AD en 5 ans a atteint 488,68 milliards de FCFA (2017-2021). Au niveau régional, la région du Nord (56,7 milliards) se place au troisième des fortes mobilisations après le Centre (101,9 milliards) et le Centre Nord (85,6 milliards). La Région du nord au cours des 5 dernières années enregistre un taux positif soit 17,0% dans la mobilisation des ressources (tableau 62). Cette dernière demeure très variable annuellement et traduit une certaine fragilité ou des risques de perturbation des plans de travail.

La mobilisation financière des partenaires de l'État est relativement importante et contribue sans nul doute au financement de l'économie nationale et locale. L'inquiétude réside dans la pertinence de leurs activités et singulièrement leur arrimage aux domaines sectoriels de planification et les problématiques et défis de développement de l'État et des collectivités (PRD, PCD). Il faut asseoir un mécanisme qui permet de renforcer la concertation et à garantir la complémentarité et la subsidiarité des contributions des ONG/AD au niveau central et local.

Tableau 62 : mobilisation financière des ONG/AD par région (milliard de FCFA)

Régions	2017	2018	2019	2020	2021	Total (5ans)	% évolution
Nord	7,3	20,25	10,04	10,55	8,54	56,68	17,0
Boucle du Mouhoun	5,15	3,78	8,62	7,38	6,26	31,19	21,6
Cascades	0,67	0,97	2,95	2,33	1,84	8,76	174,6
Centre	21,95	16,69	18,53	24,17	20,6	101,94	-6,2
Centre - Est	1,29	2,01	3,33	5,83	3,18	15,64	146,5
Centre - Nord	17,33	13,26	10,75	21,74	22,52	85,6	29,9
Centre - Ouest	6,07	6,58	7,67	9,01	5,25	34,58	-13,5
Centre - Sud	2,81	2,11	3,89	3,49	2,91	15,21	3,6
Est	3,2	4,98	4,98	8,38	8,11	29,65	153,4
Haut - Bassins	5,49	5,51	8,51	7,54	7,96	35,01	45,0
Plateau central	1,97	2,18	2,48	2,36	2,55	11,54	29,4
Sahel	8,24	12,68	12,51	7,09	9,86	50,38	19,7
Sud - Ouest	1,64	2,08	4,81	2,78	1,19	12,5	-27,4

Source : DGCOOP/DP-ONG, *Annuaire 2022*

CHAPITRE IX : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

Le présent chapitre traite des aspects politiques, juridiques et des cadres organisationnels et institutionnels de la gouvernance environnementale locale. Les instruments de la gouvernance sont connus et reconnus par les acteurs, mais des difficultés opérationnelles émaillent leur fonctionnement et surtout leur alignement aux orientations stratégiques de l'État et celles des partenaires techniques et financiers.

9.1. Cadre politique de la gouvernance environnementale

9.1.1. Politique Nationale d'Aménagement du Territoire

La politique nationale d'aménagement du territoire du Burkina Faso adoptée par décret n° 2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 2006 repose sur les 3 orientations fondamentales ci-après au centre desquelles la question se pose avec acuité : i) le développement économique, ii) l'intégration sociale, iii) la gestion durable du milieu naturel. La politique nationale d'aménagement du territoire précise le rôle des différents acteurs et décline les grands principes d'aménagement du territoire à prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes de développement.

9.1.2. Schéma National d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SNADDT)

Il est adopté en janvier 2017 et tire son fondement de l'Étude Nationale Prospective « Burkina 2025 » et s'inscrit dans une vision qui intègre la réduction des disparités spatiales et le développement durable dans le futur voulu des burkinabè. La vision du SNADDT se définit en ces termes : à l'horizon 2040, le Burkina Faso, une nation solidaire, qui assurent une planification spatiale et une croissance socioéconomique, sur la base des potentialités nationales, dans la perspective d'un développement harmonieux et durable du territoire, réducteur des disparités inter et intrarégionales. Il constitue le référentiel de planification spatiale à long terme du développement du Burkina Faso à l'échelle nationale.

9.1.3. Politique Nationale de Développement Durable (PNDD)

La Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) est adoptée en septembre 2013 et définit les principes et les orientations stratégiques pour la planification du développement, c'est-à-dire l'élaboration des plans, stratégies, programmes et projets de développement. Elle fixe les principes et responsabilités de l'intervention de l'administration publique centrale, des collectivités décentralisées, des organisations de la société civile, du privé et des autres acteurs du développement. La PNDD détermine également les moyens nécessaires ainsi que le dispositif de suivi-évaluation et de contrôle indispensable dans la réalisation du développement durable. Son Principe de protection de l'environnement stipule que « la protection de l'environnement fait partie intégrante du processus de développement durable ».

9.1.4. Plan National d'Adaptation aux changements climatiques (PNA)

L'intégration des questions d'Adaptation aux Changements climatiques (ACC) aux efforts de développement est une préoccupation majeure des décideurs. Le Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA Burkina Faso adopté en juin 2015), est le résultat d'une approche interinstitutionnelle, multisectorielle, fondée sur l'évolution de la science dans le long terme : il prend en compte tous les secteurs exposés aux changements climatiques : environnement et ressources naturelles, santé, agriculture, productions animales, météorologie, infrastructures et habitat, ressources en eau, catastrophes naturelles et énergies.

9.1.5. Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN)

Le Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification est adopté par le décret n° 2000-160/PRES/PM/MEE du 28 avril 2000. Il s'appuie sur la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD) adoptée le 17 juin 1994 (entrée en vigueur le 26 décembre 1996). L'intérêt du PAN/LCD est de construire un cadre d'action commun pouvant faciliter la mobilisation durable des parties prenantes et la convergence des projets et programmes dans les domaines d'intervention stratégiques en mettant l'accent sur la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. À cette fin, l'article 2.2, qui définit les objectifs du CLD, appelle à « une stratégie intégrée à long terme qui se concentre simultanément sur l'augmentation de la productivité des terres dans les zones touchées et sur

l'amélioration de l'état de rétablissement, de la conservation et de la durabilité des ressources en terres et en eau de la zone, et conduisant à l'amélioration des conditions de vie, singulièrement au niveau des collectivités locales ». L'objectif est donc de générer un développement durable en renforçant la gouvernance locale et en assurant la participation des communautés et des organisations locales aux mesures de lutte contre la désertification et de réduction des effets de la sécheresse.

Cette volonté politique se traduit par l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols (CES/DRS), et de nombreuses politiques, stratégies, plans et programmes d'actions (sectoriels et sous-sectoriels) traitant des Ressources Naturelles et de Gestion Durable des Terres (GDT). Par ailleurs, le Burkina Faso soutient plusieurs initiatives internationales et régionales visant à lutter contre la désertification et à promouvoir la gestion durable des terres (GDT), comme l'Initiative TerrAfrica et la Grande Muraille du Sahara et du Sahel (IGMVSS), en participant à diverses initiatives. Il est également membre de la Commission intergouvernementale de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Au niveau national, plusieurs politiques ont été mises en œuvre telles que le Programme national du Secteur Rural (PNSR), le Cadre Stratégique d'Investissement pour la GDT (CSI/GDT), le Programme national de Partenariat pour la GDT (CPP) et la Stratégie Nationale de Récupération des terres dégradées.

En septembre 2015, la communauté internationale a adopté l'Agenda 2030 pour le développement durable avec l'objectif de mettre un terme à l'extrême pauvreté, d'améliorer la santé, de réduire les inégalités et de répondre aux changements climatiques d'ici 2030. Pour mesurer le progrès, 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été établis, chacun avec des cibles spécifiques. De ce fait, la Convention des Nations Unies de Lutte Contre la Désertification (CNULCD) a adopté la cible 15.3 des Objectifs du Développement Durable (ODD) et le concept de Neutralité en matière de Dégradation de Terres (NDT) pour opérationnaliser les actions au niveau national, voire régional, et local. Elle définit la neutralité en matière de dégradation des terres comme « *un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources en terres nécessaires pour soutenir les fonctions et services écosystémiques et améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein d'échelles temporelles et spatiales et d'écosystèmes spécifiques.* »

Les enjeux et défis de la lutte contre la désertification et les effets induits des sécheresses doivent être pris en compte dans la formulation des programmes et leurs mises en œuvre s'opèrent suivant une approche participative, et de mobilisation des acteurs aux niveaux national et local. Autrement dit, il s'agit d'une gouvernance inclusive avec une approche intégrative des préoccupations environnementales, sociales et économiques comme l'évoque l'article 4 alinéas (a) de la convention : « *les Parties adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socioéconomiques de la désertification et de la sécheresse.* »

Dans ce contexte le Burkina Faso a entamé le processus de définition des cibles volontaires de restauration des terres au niveau national estimé à 5,16 millions d'hectares de terres dégradées (SP-CNDD, 2017). Cette superficie correspond à 19% du territoire national à restaurer en totalité d'ici 2030. Par contre, une étude récente en 2018 intitulée « l'étude de la situation de référence des terres dégradées et des acteurs de la CES au Burkina Faso de 2018 » évalue le niveau de dégradation des terres de toutes les classes y compris à 31% du territoire. La classe la plus fortement dégradée est de 24% soit 6 498 610 hectares à restaurer ou réhabiliter (DGAHDI, 2018).

Les cibles régionales ont été définies plus tard en 2021 et la région du Nord recouvre 6,5% des terres dégradées, soit 106 800 hectares à restaurer au cours de la même période suivant l'approche NTD du SP-CNDD. Cependant, il y a des réserves, car les bases d'occupations des terres utilisées pour établir la situation de références n'ont jamais été validées officiellement. Il s'agit notamment de la base d'occupation des terres de l'Observateur du Sahara et du Sahel de 2013 qui était sous la coordination de la Direction du Développement des Compétences, de l'Information et du Monitoring de l'Environnement (DCIME aujourd'hui ONDD) pour des difficultés non évoquées, n'avait pas finalisé la base d'occupation des terres. Certes, elle pourrait avoir été vraisemblablement corrigée par les acteurs de la NTD, mais toutefois le doute demeure quant à la fiabilité des corrections apportées.

9.1.6. Politique Nationale de la Décentralisation (PND)

La Politique Nationale de la Décentralisation est issue de la vision prospective de la décentralisation qui définit le profil souhaité, une situation future escomptée attendue de la décentralisation à l'horizon 2040. Ainsi la PND définit la décentralisation à la fois comme une politique et un mode de refondation de la gouvernance publique à l'échelle locale. L'Objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté par la responsabilisation et le renforcement de capacités des collectivités locales afin de remplir leur mission de services publics, d'appui aux activités socioéconomiques et d'aménagement du territoire régional. Elle vise donc la promotion de la gouvernance, l'impulsion de développement axé sur les dynamiques territoriales et la fourniture de services publics de qualité accessibles à tous.

La réussite de la Politique Nationale de la Décentralisation passe nécessairement par une baisse de l'incidence de la pauvreté monétaire qui était de 46,7% en 2009 et 40,1% en 2014 soit une amélioration de la qualité de vie de 14%, mais avec des disparités régionales. En effet, au cours de la même période, le niveau de pauvreté de la région du Nord est passé de 64,6% à 70,4% soit une hausse de 5,5 points (INSD-EMC, 2015).

Il est question au niveau national de maintenir voire améliorer cette tendance du recul significatif de la pauvreté et à l'échelle régionale réduire les disparités entre régions et entre zones urbaines et rurales.

9.1.7. Étude Nationale Prospective « Burkina 2025 »

Elle vise à analyser les tendances d'évolution de la société Burkinabè, de définir le profil de cette société au bout d'une génération, d'en déterminer les différentes dynamiques de changement et d'élaborer des scénarii alternatifs devant servir de base à la formulation des politiques et stratégies à moyen terme. Les objectifs principaux assignés à l'étude prospective « Burkina 2025 » sont : de procéder à une analyse rétrospective de la situation économique, sociale, politique et culturelle ; d'analyser les déterminants et les mécanismes d'évolution de la société burkinabè ; d'explorer le champ des avenir réellement envisageables pour le Burkina Faso sur une période de 25 à 30 ans ainsi que leurs conditions de réalisation ; de définir le profil souhaité de la société burkinabè en 2025; de dégager la stratégie de développement à long terme

souhaitée ainsi que les stratégies intermédiaires à mettre en œuvre pour rendre ces évolutions possibles ; de définir le rôle et la place du Burkina Faso au sein des différents ensembles sous régionaux et régionaux ; d'élaborer un cadre d'intervention à long terme de tous les acteurs du développement.

9.1.8. Politique sectorielle Production Agrosylvopastorale

Elle est adoptée pour la période 2016-2026 par décret n°2018-0300/PRES/PM/MAAH/MEEVCC/MRAH/MINEFID/MATD du 18 avril 2018. Le diagnostic du secteur fait ressortir des contraintes telles que, la faible performance des systèmes de production, un accroissement faible du PIB agricole, un faible développement des filières agricoles avec des difficultés d'accès aux marchés, la fragilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une persistance de la dégradation des ressources naturelles et une défaillance des mécanismes de gestion durable, une faible capacité de mobilisation des ressources en eau et un capital humain insuffisant et faiblement équipé dans le monde rural (PSAP, 2018). Elle s'est adossée à l'étude nationale prospective Burkina 2025, le SNADD, la politique agricole de la CEDEAO (ECPWAP+10), l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la déclaration de Malabo et aux Objectifs de Développement Durable. Afin d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de la Politique sectorielle, un premier plan d'action triennal s'est déjà exécuté au cours de la période 2018-2020. Le pilotage de la politique mobilise des acteurs diversifiés au niveau décisionnel et opérationnel à savoir :

- l'État à travers les ministères sectoriels (agriculture, eau , environnement et ressource animale) ;
- les collectivités territoriales ;
- les institutions consulaires ;
- les acteurs non étatiques (organisations professionnelles agricoles, les organisations de la société civile, le secteur privé agricole, etc.) ;
- les partenaires techniques et financiers.

9.1.9. Politique sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » (PS-EEA)

Elle est adoptée pour la période 2018-2027 suivant le décret 2018-0456/PRES/PM/MEA/MEEVCC/MUH/MATD/MINEFID du 14 juin 2018. La perception de la PS-EEA est formulée ci-après : « *À l'horizon 2027, les filles et fils du Burkina Faso ont un accès équitable à l'eau, à un cadre de vie sain et à un environnement de*

qualité ». Dans cette perspective, la PS-EEA a pour objectif d'assurer un accès à l'eau, à un cadre de vie saine et renforcée la gouvernance environnementale et le développement durable dans l'optique d'améliorer les conditions économiques et sociales des populations. La politique sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » est structurée autour des trois (3) axes stratégiques que sont :

- axe 1, la gestion durable de l'environnement (Axe 1);
- axe 2, la mobilisation et gestion des ressources en eau (Axe 2);
- axe 3, assainissement et amélioration du cadre de vie (Axe 3).

L'axe 1 est singulièrement orienté pour la gestion durable de l'environnement et vise à renforcer la gouvernance environnementale. Les enjeux et défis portent dans l'intégration des préoccupations environnementales et de développement durable dans les outils de planification publics et privés, le développement des compétences, de l'information et du monitoring de l'environnement, l'animation des cadres de concertation sur l'environnement, la coordination de la mise en œuvre de la PNDD, le suivi des conventions et accords internationaux en matière d'environnement, et le plaidoyer et la mobilisation de la finance climat. En outre, l'axe 1 accorde une attention à l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre, la promotion de la REDD+, l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et renforcement des capacités en matière de résilience climatique, l'innovation et le transfert de technologies climatiques, la promotion de l'économie verte et la promotion des modes de production et de consommation durable.

9.1.10. Stratégie décennale de la Décentralisation 2017-2026

Elle fait une description des modalités opérationnelles de mise en œuvre des deux plans d'action quinquennaux prévus au cours de la décennie. Elle est architecturée autour de six axes stratégiques : 1) délivrance des services publics locaux ; 2) développement économique local et cohérence territoriale ; 3) maîtrise d'ouvrage politique locale ; 4) financement de la décentralisation ; 5) gouvernance locale participative ; 6) pilotage et coordination du processus de décentralisation.

La stratégie décennale tire ses fondements de la Vision prospective de la décentralisation (VPD 2017-2040) et la Politique nationale de décentralisation (PND). Les deux plans d'action quinquennaux de la stratégie décennale sont les outils

opérationnels de la conduite de la politique nationale en matière de décentralisation au Burkina Faso.

9.1.11. Stratégie Nationale de Restauration, Conservation et Récupération des Sols au Burkina Faso 2020-2024

La stratégie est élaborée pour servir de cadre d'orientation et de planification pour les interventions dans le domaine de la CES/DRS au Burkina Faso sur la période 2020-2024. Son opérationnalisation impliquera les ministères sectoriels concernés par les aménagements de restauration/réhabilitation des terres, les acteurs privés, les communautés locales, les services techniques locaux et les partenaires techniques et financiers. Le diagnostic évoque l'échec des multiples actions de restauration et souligne la persistance du problème qui pourrait s'expliquer par (i) la faiblesse générale des financements dans le domaine ; (ii) l'insuffisance de synergie dans les actions due à la faiblesse de la concertation entre les acteurs ; (iii) l'absence d'orientation et de coordination des actions du domaine de la part de l'État ; (iv) l'inadéquation de certaines approches ; (v) la faible maîtrise des techniques et technologies utilisées ; etc.

La vision de la stratégie à l'horizon 2024 de la planification des actions est que « les sols du Burkina Faso retrouvent leurs pleines capacités productives et permettent de pratiquer une agriculture moderne, durable et résiliente ». L'objectif global est de réduire/inverser la tendance de la dégradation des sols en vue d'augmenter durablement la production agricole et se décline en quatre (4) axes stratégiques qui sont :

- pilotage et soutien aux actions de CES/DRS ;
- renforcement des capacités des acteurs d'appui-conseil et des producteurs (trices) ;
- appui aux actions de recherche-développement et promotion de techniques culturales innovantes dans le domaine de la CES/DRS ;
- intégration des actions et mise à l'échelle des techniques de CES/DRS éprouvées et adaptées.

La stratégie est assortie d'un plan d'action triennal (2020-2022) qui se fonde sur le diagnostic de la stratégie, l'étude des cibles nationales de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (2017) et l'étude de la situation de référence sur les terres dégradées au Burkina Faso. Le plan n'a donc pas pris en compte les déclinaisons des cibles NTD régionales dans la planification opérationnelle des activités. Toutefois, l'ambition du plan triennal est de réhabiliter d'ici 2022, 5 922 078³⁵ hectares de terres soit environ 296 104 hectares suivant un plan triennal glissant pour être plus réaliste que la projection annuelle quinquennale.

9.2. Cadre juridique de la gouvernance environnementale

9.2.1. Loi portant promotion du développement durable

La loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d'orientation sur le développement durable détermine les orientations de la mise en œuvre du développement durable. Elle crée un cadre unifié de coordination des interventions des acteurs du développement et garantit la conciliation entre efficacités économiques, la viabilité environnementale et l'équité sociale dans toutes les actions de développement.

Cette loi s'applique à l'ensemble des lois, règlements, politiques, stratégies, plans et programmes de développement publics et privés. La politique nationale du développement durable est donc un instrument transversal de la gouvernance environnementale au Burkina Faso. En son article 12, il est inscrit que les collectivités territoriales, dans la mise en œuvre opérationnelle de la présente loi, élaborent des chartes locales de développement durable et des plans locaux de développement durable. Quant aux acteurs non étatiques (ONG, Associations, secteur privé, etc.) leur implication dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement est fortement recommandée.

9.2.2. Loi N°034-2009/AN du 16 JUIN 2009 portant régime foncier rural

Cette loi détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de sécurisation foncière de l'ensemble des acteurs du foncier rural. Elle vise à : (i) assurer un accès équitable aux terres rurales pour l'ensemble des

³⁵ L'étude de la situation de référence sur la dégradation des terres à évaluer les terres dégradées à 18 835 771 hectares et la projection équivaut environ 941 789 ha à récupérer annuellement sur une durée de 20 ans.

acteurs ruraux, personnes physiques et morales de droit public et de droit privé ; (ii) promouvoir les investissements, accroître la productivité dans le secteur agrosylve pastorale et favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural ; (iii) favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; (iv) contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale.

Certains acteurs établissent une forte corrélation entre sécurisation foncière et développement agricole. En effet, la sécurisation des terres favorise les investissements par l'accès à la microfinance et accroît les rendements des sols. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°034-2009/AN portant régime foncier rural, il y'a eu de l'engouement dans les différents Services fonciers ruraux pour la sécurisation des terres. Cela s'explique par le nombre élevé de dossiers de demande d'APFR déposée auprès des SFR fonctionnelle. Ces demandes sont estimées à 20 000 dans le rapport annuel de performance 2019 du Cadre Sectoriel de Dialogue / Production Agrosylvopastorale (CSD/PASP). Pour la mise en œuvre de la loi, 23 textes réglementaires sont prévus et 18 à ce jour sont produits et disponibles (tableau 63).

Tableau 63 : liste des décrets adoptés au compte de la loi 034 sur le régime foncier rural

N°	Référence	Objet	Date d'adoption
1	Le décret N° 2010-399/ PRES/ PM/ MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD/MJ	Modalités d'organisation et de tenue des registres fonciers ruraux	29 juillet 2010
2	Le décret N° 2010-400/ PRES/ PM/ MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD	Modalités d'élaboration et validation des chartes foncières locales	29 juillet 2010
3	Le décret N° 2010-401/PRES/ PM/MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD/MJ	Désignation du Plan Foncier Rural de Ganzourgou (PFR/G) comme opération pilote de sécurisation foncière rurale	29 juillet 2010
4	Le décret N° 2010-402/PRES /PM/MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD	Procédure de constatation de possession foncière rurale des particuliers	29 juillet 2010
5	Le décret N° 2010-403/PRES/ PM/MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD	Conditions particulières applicables aux cessions de possessions foncières rurales	29 juillet 2010
6	Le décret N° 2010-404/PRES/ PM/MAHRH/MRA/ MECV/ MEF/MATD	Attributions, composition, organisation et fonctionnement des structures locales de gestion foncière	29 juillet 2010
7	Le décret N° 2010-405/PRES /PM/MAHRH/ MRA/ MECV/ MEF/MATD	Procédure de réalisation des opérations de constatation de possession foncière rurale initiée par les communes	29 juillet 2010
8	Le décret N° 2010-406/ PRES/ PM/ MAHRH/ MRA/ MECV /MEF/MATD	Modalités de délivrance de l'autorisation de mise en valeur temporaire des terres rurales et conditions de restitution de la terre au possesseur ou propriétaire foncier rural	29 juillet 2010
9	Le décret N° 2012-263/PRES /PM/MATDS/MJ/MAH/MRA /MEDD/MEF	Attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de conciliation foncière villageoise	03 avril 2012
10	Le décret N° 2012-704/PRES /PM/MAH/MEF/ MATDS/ MEDD/MRA	Adoption du Cahier général des charges pour l'aménagement, l'occupation et l'exploitation des terres de type entreprenariat agricole	06 septembre 2012
11	Le décret N° 2012-705/PRES /PM/MAH/MEF/ MATDS/ MEDD/MRA	Adoption du Cahier général des charges pour l'occupation et l'exploitation de type familial des aménagements hydroagricoles	06 septembre 2012
12	Le décret N° 2012-706/PRES /PM/MAH/MEF/ MATDS/ MEDD/MRA	Adoption du Cahier général des charges pour l'occupation et l'exploitation des terres	06 septembre 2012

		aménagées pour cultures pluviales	
13	Le décret N° 2012-1042/PRES /PM/MEF/MATDS	Adoption du Plan d'action de mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural et de la loi portant régime foncier rural	13 décembre 2012
14	Le décret N° 2012-981/PRES /PM/MAH/MEF/ MATDS	Fixation de la taxe pour la délivrance de l'Attestation de possession foncière rurale	Conseil des ministres du 31 /12/ 2012
15	Le décret N° 2012-1041/PRES /PM/MEF / MATDS/MAH/ MRA/MEDD	Constatation de la non mise en valeur des terres rurales acquises à des fins d'exploitation à but lucratif ainsi que la fixation des taux et des modalités de perception de la taxe de non mise en valeur desdites terres	Conseil des ministres du 31/12/2012
16	Le décret N° 2012-862/PRES /PM/MEF/ MATDS	Autorisation de perception de recettes relatives aux prestations des services fonciers communaux	Conseil des ministres du 12/11/2012
17	Le décret N° 2011-1061/PRES /PM/MEF/ MATDS/MAH /MRA /MHU/MEDD	Définition et modalités d'identification des entités cadastrales des terres rurales	30/12/2011
18	Le décret n°2017-704/PRES/ PM/MAHRH/MEF/MATD/MRA	Création, composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National pour la Sécurisation foncière en Milieu Rural (CONA/SFR).	14/06/2017
19	Arrêté n°2018-130/MAAH/ MINEFID/ MATD	Création, composition, attributions, organisation et fonctionnement du Comité technique pour la Sécurisation foncière en Milieu Rural (CT/SFR).	23/10/2018

Source : MINEFID, 2021

9.2.3. Loi N°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales

La loi 055-2004 AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales, ensemble ses modificatifs, fixe les grandes orientations en matière de décentralisation. En effet, les activités se déroulant sur les territoires des collectivités territoriales, la gestion environnementale, la maîtrise d'ouvrage, la sécurisation des investissements, etc. sont autant de questions qui trouvent leur fondement à travers les articles de ce code et de ses décrets d'application.

Le code général des collectivités territoriales redéfinit le cadre territorial de la décentralisation et les compétences aux différents niveaux de décentralisation (région, commune). Il consacre le droit des collectivités territoriales à s'administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale.

Le code de manière globale donne une part belle aux questions environnementales et détaille à son article 28 que les espaces constitutifs d'un territoire communal. Autrement, les actions d'aménagements au niveau local doivent organiser les espaces communaux en espace, d'habitation, de production et de conservation. Ce dernier représente les zones de protection des ressources naturelles, mais les transferts de compétences n'ont pas encore été effectués alors que la loi prévoyait une échéance de trois ans au plus tard après la mise en place des organes délibérants. La loi prévoit également des outils opérationnels de prise en compte des enjeux et défis environnementaux à savoir l'élaboration des plans communaux d'action pour l'environnement et la création d'une commission « environnement et développement local » au niveau des Conseils Régionaux et Communaux (articles 144 et 221).

En deux décennies de mise en œuvre, la décentralisation a connu deux cycles :

- le cycle I, 1993-2003, a été marqué d'abord, par l'adoption des cinq premières lois de la décentralisation de 1993, ensuite, par l'adoption des textes d'orientation de la décentralisation (TOD) en 1998, et enfin, par la mise en place d'organes de gestion élus dans trente-trois communes dites de plein exercice et dont le nombre est passé à quarante-neuf, et appelées alors communes urbaines ;
- le cycle II, 2004-2015 : sous ce cycle, il a été adopté le code général des collectivités territoriales qui a ouvert la voie à la communalisation intégrale du territoire national à travers trois cent cinquante et une communes dont trois cent deux communes rurales et deux communes urbaines à statut particulier, ainsi que la création de treize régions collectivités territoriales.

Le troisième cycle est en cours depuis 2018 et s'appuie sur de nouveaux référentiels comme le document de politique nationale de la décentralisation, le document de vision prospective, une stratégie décennale et un premier plan d'action quinquennal de mise en œuvre.

9.2.4. Loi N°003-2011 AN du 05 avril 2011 portant code forestier

Le décret n°2011-346/PRES du 10 juin 2011 promulguant la loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso. En rapport avec les évaluations environnementales, l'article 48 du code forestier précise que : « toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation du ministre chargé des forêts sur la base d'une étude d'impact sur l'environnement. »

La gestion durable des forêts, de la faune et des ressources halieutiques est un devoir pour tous. Elle contribue à la production de biens et services environnementaux, à la préservation du milieu naturel, à la conservation de la diversité biologique, à l'adaptation aux changements climatiques, à l'atténuation des gaz à effets de serre et à la lutte contre la désertification tout en assurant la satisfaction des besoins socioéconomiques et culturels des générations présentes et futures.

Les forêts publiques peuvent être classées soit au nom de l'État, soit au nom des collectivités territoriales. Le classement forestier permet, en raison de l'importance qu'une forêt présente pour l'intérêt général, de soumettre celle-ci à un régime spécial restrictif concernant l'exercice des droits d'usage et les régimes d'exploitation. Les forêts qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement sont appelées forêts protégées ; elles sont soumises au régime commun relatif aux droits d'usage et d'exploitation.

Les forêts privées sont gérées librement par leurs propriétaires, sous réserve des déclarations d'exploitation et éventuellement des restrictions imposées pour la préservation du milieu naturel, en vertu des dispositions réglementaires prises en application du présent code. Le domaine forestier de l'État est géré par les services forestiers de l'État. Toutefois, la gestion de ce domaine forestier peut être confiée à des tiers dans les conditions prévues par la présente loi. La gestion des forêts des collectivités territoriales est assurée par ces dernières à travers des structures de gestion fondée sur le partenariat.

Les dispositions de la loi n° 003/2011 AN du 05 avril 2011 portant Code forestier permettent aux services publics de l'État, aux collectivités territoriales et aux projets et programmes de participer à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles.

Selon les articles 88 et 90 du CGCT / ensemble ses modificatifs, la délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones de conservation d'intérêt local, du permis de pêche sportive ainsi que la délivrance des permis de petite chasse dans les zones de conservation d'intérêt local sont de la compétence des Régions et des Communes.

Selon l'article 61 du code forestier, dans un but de contrôle et de suivi des prélèvements de la forêt, un permis d'exploitation est exigé pour tout abattage d'arbre et toute exploitation des produits forestiers ligneux ou non ligneux à l'intérieur d'une forêt. Le permis d'exploitation est accordé à titre individuel par les services compétents du ministère chargé des forêts pour une période donnée. Les dispositions de la loi n° 003/2011 AN du 05 avril 2011 portant Code forestier permettent aux services publics de l'État, aux collectivités territoriales et aux projets et programmes de participer à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles.

Il présente cependant un certain nombre de faiblesses qui contribuent à l'ineffectivité de la préservation des ressources forestières et de l'environnement. En effet, les administrations qui interviennent dans la gestion forestière ont souvent tendance à privilégier les « chasses gardées » aux dépens de l'intérêt général. Cette faible coordination frise souvent la concurrence entre des administrations concourant à la réalisation des mêmes objectifs. Cette situation qui résulte souvent des insuffisances des textes créant et organisant les différentes administrations est à l'origine de dysfonctionnements, de chevauchements des attributions et responsabilités et partant, d'inefficacité et de gaspillage des ressources.

Au plan opérationnel, Il existe bien souvent une tolérance administrative face à la violation de la législation forestière, voire une certaine impuissance face à certaines violations (chefferies locales...). On peut également constater une faiblesse de la surveillance des aires protégées et des ressources naturelles au moyen de contrôles réguliers : les organes chargés d'opérer les contrôles sont le plus souvent dépourvus des moyens humains, matériels et financiers pour mener à bien leur mission. Les effectifs sont en nombre insuffisant pour couvrir l'ensemble du territoire national et les rares services qui existent ici et là, se trouvent souvent dépourvus des outils élémentaires de travail (véhicules et autres équipements informatiques) et des moyens de fonctionnement (carburant, fournitures de bureau), indispensables à

l'accomplissement de leur mission. À titre d'exemple, il convient de noter que si l'administration déconcentrée du ministère de l'Environnement est présente au niveau régional et provincial, sa présence au niveau départemental est faible. De nombreux départements ne disposent que d'un agent des Eaux et forêts. Il est même encore fréquent qu'un seul agent des Eaux et forêts ait la responsabilité de la couverture de deux départements à la fois.

Pour corriger ces insuffisances, il serait fondamental de relire le code de forestier, pour clarifier les missions et les responsabilités de chaque acteur, amender certaines dispositions des textes pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Par ailleurs, l'adoption de l'arrêté interministériel portant conditions et modalités de délivrance des permis de coupe, de petite chasse et de pêche sportive, de perception et de répartition des recettes collectées et l'immatriculation des forêts classées et espaces de conservation sont des actions urgentes à mener afin d'opérationnaliser ce pan de la gouvernance environnementale locale.

9.2.5. Loi N°006-2013/AN DU 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso

La loi n°006-2013/AN du 02 Avril 2013 portant Code de l'environnement au Burkina Faso, sept principes fondamentaux du droit de l'environnement que sont le principe de la prévention, le principe de la précaution, le principe du pollueur-payeur, le principe du préleveur-payeur et le principe du développement durable. En outre, il ressort des règles générales en vue d'assurer la gestion durable des ressources naturelles et de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Des innovations sont également apportées aux règles juridiques actuelles qui gouvernent les établissements classés, l'assainissement du cadre de vie et les aménagements paysagers.

La loi a permis de mettre en place certaines structures dont le Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE), le Bureau national des Évaluations environnementales (BUNEE) devenu Agence Nationale des Évaluations environnementales (ANEVE). La prise en compte des questions environnementales est aujourd'hui une exigence dans tous les projets immobiliers et d'aménagements fonciers et l'obligation de réaliser des

études d'impact environnemental selon la nature des projets est faite aussi bien pour les personnes publiques que pour le privé.

Concernant les opérations de lotir et les projets de promotion immobilière, les services de l'environnement ne sont pas assez impliqués en amont dans la validation des projets. Ils interviennent le plus souvent dans la mise en œuvre pour les études d'évaluation environnementale et sociale. D'où l'importance d'impliquer les services de l'environnement dans la validation de tous les projets immobiliers ou d'aménagement du territoire régional ou communal. Il serait pertinent, plus opérationnel et durable d'impliquer fortement les services techniques déconcentrés et décentralisés dans la préparation des projets de développement et l'animation des cadres organisationnels de la gouvernance environnementale au niveau local.

9.3. Cadre organisationnel de la gouvernance environnementale

9.3.1. Niveau central/national

Les Projets et Programmes de Développement (PPD) constituent des instruments opérationnels de mise en œuvre des politiques publiques. Afin de s'assurer d'une mise en œuvre cohérente des activités des projets, il est institué au niveau ministériel, une revue sectorielle des projets et programmes de développement. Cela permet aux acteurs d'apprécier le niveau de mise en œuvre des PPD au titre de l'année concernée, d'apprécier la mise en œuvre des Plans de Travail et de Budgets Annuels (PTBA), d'identifier les mesures susceptibles de dynamiser et de rationaliser leur mise en œuvre et de formuler des recommandations pour leur meilleure mise en œuvre. En effet, le décret n°2021-1383/PRES/PM/MEFP³⁶ portant réglementation générale des projets et programmes de développement exécutée au Burkina Faso prévoit la tenue d'Assemblée générale des projets et programmes de développement tous les deux (2) ans ponctués par une revue sectorielle entre deux Assemblées. En prélude à l'Assemblée générale, chaque département sectoriel est tenu de tenir une assemblée générale sectorielle au plus tard le 31 mai de l'année d'organisation de l'Assemblée générale.

³⁶ Ancien décret n°2018-092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso

À l'échelle nationale, un dispositif de suivi et d'évaluation du PNDES a été créé par décret N°2017-0004/PRES/PM/MINEFID du 12 janvier 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et d'évaluation du PNDES. Ce dispositif prévoit quatorze (14) cadres sectoriels de dialogue (CSD) correspondant aux secteurs de planification adoptés par le Conseil des ministres en date du 16 novembre 2016. C'est dans cette perspective qu'a été élaboré la politique sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » adoptée par le décret n°2018-0456/PRES/PM/MEA/MEEVCC/MUH/MATD/MINEFID du 14 juin 2018 pour la période 2018-2027. Les CSD ont pour principales missions : (i) de coordonner le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du PNDES dans le secteur de planification concerné, à travers la politique sectorielle en vigueur (ii) d'apprécier la mise en œuvre de la politique sectorielle à l'aide des outils de suivi et d'évaluation élaborés à cet effet (iii) de donner des directives aux acteurs ministériels pour la conduite des actions qui leur incombent et l'élaboration des produits nécessaires à en apprécier l'impact (iv) d'assurer le dialogue sur la politique sectorielle, les appuis budgétaires et l'efficacité de la coopération au développement.

Outre, ces cadres formalisés, il existe d'autres dont les plus pertinents en lien avec la gestion des terres agricoles, du foncier et de l'environnement sont : la commission nationale d'aménagement et développement durable³⁷ et le comité de coordination de politiques sectorielles agricoles³⁸ (CC-PSA). Les attributions de la CC-PSA se déclinent entre autres : 1) l'harmonisation et la mise en cohérence de politiques sectorielles agricoles; 2) l'appréciation de l'impact de la mise en œuvre des politiques sectorielles agricoles sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles; 3) le renforcement de la responsabilité de la société civile, du secteur privé et des organisations professionnelles agricoles (OPA) dans la mise en œuvre des politiques sectorielles agricoles ; 4) l'adoption des orientations sur les politiques sectorielles agricoles nationales et sous régionales.

³⁷ *Loi n°024-2018/an portant loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso*

³⁸ *Décret n° 2001-408/PRES/PM/AGRI du 29 août 2001 portant création, composition et attributions du dispositif institutionnel de coordination des politiques sectorielles agricoles.*

Quant à la commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, elle examine et approuve : 1) le projet de schéma national ; 2) les projets de schémas régionaux et provinciaux ; 3) le projet de schéma directeur d'aménagement du territoire d'intérêt national ; 4) le projet de schéma d'organisation fonctionnelle et d'aménagement ; 5) le projet de directive territoriale d'aménagement. Les dispositions de la présente loi permettent spécifiquement et en matière d'environnement de :

- la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;
- la gestion durable des ressources naturelles, notamment des ressources en eau, des sols, des zones pastorales et de pâtures et des forêts au moyen de la sécurisation foncière des espaces forestiers et pastoraux ;
- la réhabilitation et la restauration des ressources naturelles dégradées et/ou fortement compromises ;
- la gestion des réserves naturelles, des zones humides, des forêts classées, des zones protégées et des zones cynégétiques ;
- l'évaluation environnementale dans les opérations de lotissement, les aménagements hydroagricoles, routiers et industriels ;
- la promotion des aménagements paysagers.

9.3.2. Cadres organisationnels locaux de dialogue

9.3.2.1. Cadre de concertation régionale

La concertation au niveau régional est animée par le Cadre de concertation régionale (CCR) auquel participent des représentants d'acteurs, des structures déconcentrées de concertation (CRA), des structures décentralisées de concertation (AMBF au niveau régional) et des structures spécifiques de concertation mises en place par les ONG/associations, les projets/ programmes. Le Cadre de Concertation Régionale est organisé sous l'égide du Gouverneur avec pour objets de : (i) dynamiser la concertation au niveau régional; (ii) promouvoir le partenariat et l'harmonisation des approches et des outils de développement; (iii) contribuer en rapport avec le niveau national et décentralisé à assurer la cohérence des interventions et leur complémentarité; (iv) participer à la définition des priorités pour les investissements structurants en relation avec le niveau national et décentralisé (v) mettre en place un dispositif consensuel en matière de suivi-évaluation des effets et impacts des interventions sur le terrain.

En plus de ce Cadre de Concertation Régionale, et au regard des thématiques, un Cadre Régional de Dialogue est institué avec deux sessions ordinaires par an. Il s'agit de cadres de concertation sectoriels ou thématiques présidés par les responsables techniques régionaux ou les conseillers du Gouverneur.

À cela s'ajoute l'Assemblée Régionale des projets et programmes de développement, présidé par le Gouverneur de la région du Nord. Cette dernière a tenu la huitième (8e) Assemblée régionale des projets et programmes de développement du nord en juillet 2021. Elle regroupe les acteurs ci-après : le Gouverneur, le Président du Conseil Régional, le maire de la Commune, les Directeurs régionaux des ministères, les Coordonnateurs et chefs des projets et programmes, cinq (5) représentants des élus locaux (deux du conseil régional et trois du conseil municipal) et des représentants des OSC et ONG intervenant dans la région du Nord. La dernière assise régionale a permis d'aborder les points suivants : (i) la présentation succincte de la région du Nord, (ii) les caractéristiques des projets et programmes intervenant dans la région du Nord, (iii) la situation d'exécution des projets et programmes de développement dans la région (iv) les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et proposition de solutions et (v) la situation de mise en œuvre des recommandations des dernières assises régionales.

En parallèle aux instances de dialogues cités, les services techniques déconcentrés animent des cadres de concertations. Il s'agit entre autres :

- commission régionale d'aménagement et de développement durable du territoire ;
- commission régionale de l'urbanisme et de la construction ;
- comité régional de coordination de politiques sectorielles agricoles ;

9.3.2.2. Cadre de concertation provinciale

Le cadre de concertation provinciale (CCP) formalisé est organisé sous la présidence du Haut-Commissaire. Il regroupe les représentants des structures déconcentrées de concertation et des structures spécifiques de concertation. Les principales attributions du Cadre de Concertation Provinciale sont entre autres : i) assurer la cohérence des plans communaux de développement avec les différents schémas d'aménagement ;

2) servir de cadre d'information, de formation et d'appréciation des possibilités de mobilisation des ressources techniques provinciales nécessaires à la mise en œuvre des Plans communaux de développement et des schémas d'aménagement du territoire ; 3) offrir la possibilité d'échanges d'expériences et d'harmonisation des approches ; 4) créer les conditions pour faciliter la collecte et la diffusion des données nécessaires à la prise de décision ; 5) offrir un cadre pour capitaliser et diffuser les bonnes pratiques de gestion des affaires locales.

Le schéma provincial d'aménagement du territoire constitue un support important de la concertation des acteurs autour de la cohérence générale des interventions avec les politiques publiques de développement.

9.3.2.3. Cadre de concertation communale

Le Cadre de Concertation Communale (CCCO) est un espace favorable à l'identification des actions pertinentes de développement local et à leur bonne exécution. La planification de l'espace communale est faite à partir d'un Plan Communal de Développement sur une vision quinquennale. Dans la définition des axes d'orientation et des stratégies de mobilisation des acteurs et d'exécution des actions du PCD, le Cadre Concertation Communale peut contribuer :

- offrir un cadre de dialogue et d'échanges entre les différents acteurs pour la conception, l'appropriation et la mise en œuvre du Plan communal de développement (PCD);
- servir de cadre d'information, de formation et de mobilisation des ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires à l'élaboration, à l'exécution et au suivi-évaluation du Plan communal de développement (PCD);
- créer les conditions pour l'harmonisation des approches d'intervention et pour faciliter la collecte, la diffusion des données et des expériences.

9.3.3. Cadres de concertations peu efficaces

La gouvernance environnementale est caractérisée par une pléthore de documents de politiques et textes législatifs/réglementaires en la matière. Les outils cités sont élaborés sur la base des instruments stratégiques de réduction de la pauvreté le plus souvent recommandée par les partenaires techniques et financiers. Il s'agit ainsi, du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, de la Stratégie de Croissance

accélérée et de Développement, le Plan national de Développement économique et social qui ont adopté et génère des cadres de concertations au niveau national, sectoriel et régional. Les cadres sont donc adossés à des outils de planification éphémères et eux-mêmes tributaires des régimes politiques.

En plus de la multiplicité des cadres de concertation et des outils politiques et juridiques, l'une des difficultés majeures des cadres de concertation est l'absence de lignes financières pour l'animation des sessions de l'échelon régional, provincial et communal. Le financement des sessions déjà organisées est fait par les partenaires au développement. Ces derniers assurent le financement dans un but précis, soit pour présenter ces activités en vue d'une validation, soit pour faire le bilan de ces interventions. Il est donc difficile d'asseoir un ordre de jour consensuel, car la structure qui finance a un intérêt particulier et l'ordre du jour est ainsi établi. Et comme l'affirmait un Conseiller technique « la région en profite pour glisser un ordre du jour ».

Autrement dit, les thématiques des sessions des cadres de concertations sont teintées suivant les structures de financement (surtout les projets et programmes de développement). Cependant, les constats les plus marquants sont :

- les cadres de la gouvernance n'ont pas une force décisionnelle ; ils émettent tout simplement, des orientations, des suggestions ;
- le peu d'efficacité et d'efficience des cadres de concertation régionale, car les ils n'ont pas une assise fondamentale en matière de préoccupations environnementales et singulièrement en lien avec la dégradation des terres ; le mode actuel ou les formats de mobilisation des parties prenantes n'intègrent pas la question de la synergie des acteurs et la planification temporelle et spatiale en matière de dégradation des terres ; pour le GRAF (2011) renchérit en évoquant le principe du « top down » qui est pratiqué dans le cadre de la formulation des politiques publiques et soumis comme telle aux acteurs régionaux pour information et accompagnement. Cela pourrait expliquer la faible efficacité des projets de développement ;
- le faible leadership de la décentralisation, la gouvernance régionale est dominée par le processus de la déconcentration. L'animation de l'essentiel des cadres de concertation repose sur les autorités et les services techniques déconcentrés de l'État. Les structures décentrées viennent uniquement en appui

et cette approche limite la pleine participation, la pleine responsabilisation et l'engagement réel des élus régionaux dans le diagnostic des enjeux et défis du territoire. Sont-ils responsables d'une planification et d'un suivi technique assurés par l'État et ses démembrements. Cela rejoint la préoccupation de GAGNAN et FORTIN (1999) qui s'interrogent sur le timonier de la gouvernance environnementale locale.

CHAPITRE X : EFFICACITÉ DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, INCIDENCES ET ORIENTATIONS

Il procède à une évaluation des pertes économiques de la dégradation des terres et son incidence sur le budget de la collectivité régionale. La question des performances de la gouvernance environnementale, la crise sécuritaire, les défis et surtout la définition des cibles de références en matière d'indicateurs de suivi y sont abordés.

10.1. Outil de planification régionale peu adapté

L'enjeu ici est d'analyser le contenu du plan régional de développement et d'apprécier la cohérence ou la pertinence des objectifs, cibles et actions planifiées au cours de la durée de mise en œuvre. Aussi, d'analyser la qualité du diagnostic territorial qui demeure la clef de voute du plan régional de planification. Il oriente la stratégie de développement de la Région du Nord et de l'aménagement de son territoire. Il a donc une hiérarchie supérieure à laquelle s'ajustent les plans communaux de développement. Le Plan Régional de Développement (PRD) est de ce fait, un outil stratégique descriptif qui dégage la vision de développement du territoire au regard des objectifs et du potentiel des ressources disponibles.

Dans cette optique, la région du Nord a élaboré un PRD pour une durée de 5 ans 2018-2022. Le diagnostic territorial a identifié huit (8) problèmes prioritaires : 1) l'enclavement interne et externe de la région ; 2) l'insuffisance des aménagements agricoles, maraichers et pastoraux ; 3) l'insuffisance de connaissances techniques et professionnelles dans les filières agricoles et pastorales par les producteurs/productrices ; 4) l'insuffisance des infrastructures sociales de base et d'urbanisation ; 5) l'insuffisance des infrastructures et de promotion des opportunités économiques dans la région; 6) l'insuffisance de formation et d'accompagnement aux métiers endogènes et à l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes ; 7) la dégradation de l'environnement et des ressources naturelles ; 8) les faiblesses dans la gouvernance locale et la participation citoyenne aux efforts de développement (PRD, 2018).

Les questions de la gouvernance et la dégradation de l'environnement sont citées au bas de la chaîne des problèmes prioritaires. Nonobstant à cette catégorisation des problématiques régionales, le diagnostic territorial fait un silence total sur les

changements climatiques. Cependant, les études sur les changements climatiques conduites dans le cadre du Programme national d'Adaptation aux variabilités climatiques sont unanimes des incidences des climats sur les productivités agricoles. Il est très fortement recommandé par les politiques publiques de développement (PNDD) d'intégrer les changements climatiques dans les documents de planification. Le constat est clair que la région du Nord connaît une forte variabilité des paramètres climatiques, surtout la fréquence et la durée des séquences sèches qui inhibent les efforts des producteurs et contribuent à la dégradation des terres.

En un mot, le diagnostic territorial n'a pas établi une cartographie des risques climatiques et des unités d'expositions. Il n'aborde pas également les impacts probables des risques climatiques en lien aux unités exposées, notamment les terres agricoles. Le Plan Régional de Développement aborde de manière décorative les questions des changements climatiques sans pour autant analyser les impacts, les vulnérabilités et les actions de résiliences associées. Le risque climatique est prépondérant, il est donc fondamental de disposer d'indicateurs de vulnérabilités et de résiliences afin de mieux apprécier les performances des interventions. En effet, plus les indicateurs de vulnérabilités diminuent et plus la proportion de résilience augmente.

Outre, cette insuffisance le PRD est bâtie sur trois axes déclinés en objectifs stratégiques. L'axe 1, intitulé, développer durablement les secteurs porteurs pour l'économie régionale et les emplois comporte 3 objectifs dont le troisième est axé sur l'inversion de la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des ressources naturelles et environnementales. À cet objectif stratégique est associé un indicateur « Nombre de superficies de terres dégradées récupérées ». Cette planification vise la réhabilitation de 2 150 hectares de terres dégradées en 2018 dans les quatre provinces de la région. La mise en œuvre est indexée au projet Neertamba. Cette planification dénote l'insuffisance de la prise en compte de la dégradation des terres et surtout la méconnaissance de l'ampleur de la problématique. La région compte 29 projets de développement et le Plan Régional de Développement (PRD) est essentiellement planifié sur les intentions de quelques acteurs. Le biais de la planification réside dans l'approche orientée sur les indicateurs du PRD et les intentions des projets de développement. Il serait plus pertinent d'asseoir un Plan Régional de Développement (PRD) sur la base d'un diagnostic solide et convier les

partenaires à s’y adapter en donnant toutes les orientations en matière de planification spatiale et temporelle.

Le Plan Régional de Développement antérieur déroulé sur la période 2010-2014 a connu une très faible mobilisation financière, soit 7,7% de taux d’exécution. Le dernier en cours 2018-2022 doit mobiliser un budget programmatique de 12 199 462 600 FCFA et en matière de cible d’accroissement des besoins céréaliers passé d’un taux de 79,5% en 2016 à 110% en 2022. Selon les données des statistiques agricoles, la région du Nord est en déficit céréalier consécutif depuis 2014 comme l’indique le tableau 64. Le facteur explicatif dominant du bilan céréalier de l’année 2021 est la persistance d’une séquence sèche de 3 décades successives. D’où la confirmation que le diagnostic du PRD est incohérent et a orienté des actions et mobilisé des acteurs autour de problématiques apparentes.

Tableau 64 : rappels sur le bilan céréalier de la Région du nord 2015-2020

Province	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loroum	93	71	69	69	98	79	30
Passoré	123	159	110	99	70	71	66
Yatenga	49	57	39	69	64	60	31
Zoncoma	63	47	49	67	69	95	35
Nord	80	75	63	72	70	70	39
Burkina Faso	96	99	88	109	100	104	93

Source : DGESS, *annuaire statistique 2010-2021*

10.2. Performances mitigées des actions de renforcement des capacités des ménages agricoles

10.2.1. Multiplicité des projets de développement

La région du Nord est l'une des zones où foisonnent plusieurs projets de développement. Les secteurs d'intervention sont assez diversifiés et concernent entre autres, l'économie locale, les ressources naturelles, les renforcements des capacités des producteurs, l'élevage, l'irrigation, les personnes déplacées internes (PDI suite à l'insécurité terroriste), l'éducation et la protection des enfants. Au cours de la période 2007-2021, la région du Nord a enregistré l'intervention de quatorze projets de développement avec un investissement cumulatif de 1 319 959 687 559 FCFA. Il est évident que tous les budgets des projets ne sont pas essentiellement exécutés uniquement dans la région, mais ce chiffre donne une illustration de l'envergure des efforts consentis depuis les années 2000. Par ailleurs, les projets en cours d'exécution atteignent une dizaine avec un investissement probable de 238 093 033 319 FCFA. Certains projets sont essentiellement orientés pour la gestion participative des ressources naturelles et la réhabilitation des terres dégradées. C'est le cas par exemple du projet BEO-PUUTO³⁹ (les champs de demain ou du futur) et le projet NEERTAMBA⁴⁰ qui interviennent dans les 4 provinces de la région du Nord. Le tableau 65 fait l'économie des projets et programmes déjà exécutés ou en cours de réalisation dans la région du Nord. Les interventions sont multiples, diversifiées, mais la région du Nord peine toujours à recouvrer les voix de la résilience.

³⁹ D'une valeur de 12 milliards de FCFA avec la récupération de 30 000 hectares de terres dégradées par approche bassins versants

⁴⁰ Projet intervient dans la région du Nord, le Centre Nord et l'Est d'un budget de 56,6 milliards de FCFA et vise la récupération des terres dégradées de plus de 6 000 ha dont plus de 2000 ha au Nord.

Tableau 65 : projets exécutés et en cours d'exécution dans la région du Nord

N°	Projets déjà exécutés	Budget (2007-2021)	Projets en cours d'exécution (2022-2026)	Budget
1	Programme de Coopération agricole Burkina Faso/République Populaire de Chine (PCA-BF/CH)	15 901 206 000	Projet de gestion participative des ressources naturelles et de Développement rural au Nord, Centre-Nord et est	61 594 343 768
2	Projet d'Amélioration de la Résilience au Yatenga et au Zondoma	864 575 899	Projet d'Accroissement de la Résilience des ménages pauvres et vulnérables (PARMPV)	
3	Programme d'appui au développement des économies locales	396 123 525 000	Projet Drops for Crops (D4C)	2 722 766 704
4	Programme d'Urgence pour le Sahel Burkina Faso	455 340 000 000	Projet de récupération des terres dégradées et augmentation de la productivité agrosylvo-pastorale dans la zone d'intervention de la grande muraille au Burkina Faso (BEOG-PUUTO)	12 455 941 196
5	Projet TUUMA	6 500 000 000	Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso	-
6	Programme de Renforcement de la Formation et de l'Insertion Professionnelles (PRFIP)	5 546 116 435	Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au sahel (PARIIS)	20 054 925 000
7	Projet trois frontière (3F)	-	Projet de solidarité agissante pour un vivre ensemble entre personnes déplacées internes et populations hôtes dans les régions du Nord et du Centre-Nord (WAF01)	1 317 954 530
8	Projet d'irrigation localisée et de résilience agricole au Burkina Faso (PIRA-BF)	1 517 660 645	Projet de renforcement de la résilience et d'amélioration de	266 059 986

			l'état sanitaire des enfants, adolescents et leur famille	
9	Projet de secours d'urgence et de relèvement des personnes déplacées internes et des ménages hôtes dans les régions du Centre-Nord et du Nord	124 012 685	Projet accès à une éducation de qualité pour tous	434 625 336
10	Projet renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du nord et du centre nord du Burkina Faso (REDIRE)	485 408 180	Projet de gouvernance locale et de cohésion sociale (GOLCOS)	6 546 911 602
11	Projet de réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés internes de 3 à 18 ans dans les régions du Nord et de la boucle du Mouhoun (RESCODE) du Burkina Faso	461 292 062	Projet de Protection des enfants et adolescents contre les Violences, la Migration à risques/dangereuse et l'Exploitation par le travail au Yatenga (ProVIME)	-
12	Projet soutien à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans les régions du Nord et de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso (SECURE)	436 675 376 158	Solidarité agissante pour un vivre ensemble entre Personnes déplacées internes et Populations hôtes (SAVE PDIPH) dans les régions du Nord et du Centre-Nord (WAF 01)	1 317 954 530
13	Projet de renforcement du droit à la promotion sociale et a l'état civil des populations du centre nord, nord et sahel (PRODEC)	110 953 876	Projet de résilience et de Compétitivité agricole (PRéCA)	130 950 000 000
14	Contribution à l'Éducation des Enfants affectés par la Crise sécuritaire dans la région du Nord au Burkina Faso (FER 2)	309 560 619	Promotion des Droits Humains sur les Mines Artisanales et à Petites Échelles (ProDHu-MAPE)	431 550 667
Total		1 319 959 687 559		238 093 033 319

Source : DREP-Nord juillet 2021

Malgré le nombre important de projets de développement, peu de ménages agricoles ont bénéficié de leurs interventions. Sur l'échantillon de ménages agricoles enquêtés seulement 19,1% contre 80,0% des enquêtés de la province du Loroum ont eu un appui d'au moins un projet intervenu ou intervenant dans la région du Nord. Cette proportion est plus faible dans la province du Yatenga, soit 6,3% contre 93,7% (figure 43). Par contre elle bénéficie d'une forte couverture des interventions comparativement aux provinces. Les provinces du Passoré et du Zondoma présentent des taux respectifs de 37,4% et 33,6% ayant eu un accompagnement d'un projet de développement. Cela expliquerait-il également le faible aménagement en CES/DRS des parcelles agricoles des ménages enquêtés. Cette situation traduit un paradoxe entre le nombre des acteurs, la multiplicité des interventions et la faible couverture des ménages bénéficiaires. Ainsi, la faible couverture des ménages bénéficiaires est renforcée par l'incohérence de la couverture spatiale des ONG/AD de développement.

Le contexte de la crise environnementale, voire donc de la gouvernance a entraîné une multiplicité des acteurs et des interventions, mais les dynamiques ne sont pas axées sur une organisation cohérente, inclusive et concertée des actions au niveau régional. Des entretiens menés, il ressort que les actions des projets et ONG/AD, sont pour l'essentiel centrées sur les mêmes bénéficiaires d'une intervention à l'autre, d'un projet à l'autre. Il n'existe pas un mécanisme de filtrage ou de ciblage permettant un suivi et un recentrage des actions à l'échelle temporelle et spatiale.

Figure 43 : ménages ayant bénéficié d'appui des projets de développement

Source : enquête de terrain, décembre 2020, janvier 2021

10.2.2. Faible structuration des producteurs agricoles

Les ménages agricoles enquêtés de la région du Nord présentent un faible niveau de participation dans des coopératives agricoles. Ces dernières sont des centres de production de savoirs et savoirs agricoles. Les nouvelles méthodes ou pratiques agricoles sont diffusées ou développées avec l'appui des coopératives agricoles au niveau local. Elles constituent également les groupes relais et d'opérationnalisation des bonnes techniques agricoles. Il s'agit donc de canaux à partir desquels des ménages agricoles sont susceptibles d'acquérir des informations sur les préoccupations actuelles et les enjeux et défis en matière de productions agricoles. Le paradoxe est que malgré les multiples interventions des projets de développement, le niveau de renforcement des capacités et de structuration des acteurs au niveau régional et surtout local demeure faible. Cela s'explique par le fait que les interventions des projets touchent pratiquement les mêmes acteurs, donc les seuls bénéficiaires de manière rotative. Et plus de plus de 60% des ménages agricoles enquêtés n'appartiennent à aucune structure locale agricole. Seulement 30% ont intégré des groupements de producteurs (tableau 66).

Tableau 66 : répartition des ménages selon l'affiliation une coopérative agricole

PROVINCE	Aucun	Groupement de crédit	Groupement éleveur	Groupement producteur (Semence, maraicher culture)
LOROUM	68,80%	0,00%	2,7%	28,60%
PASSORE	54,00%	1,80%	6,2%	38,10%
YATENGA	69,70%	0,00%	9,0%	21,30%
ZONDOMA	58,80%	0,90%	4,4%	36,00%
Total	62,90%	0,70%	5,7%	30,80%

Source : enquête terrain, décembre 2020 -janvier 2021

La proportion des ménages agricoles ayant bénéficié d'un encadrement ou un appui-conseil est demeurée faible sur huit années d'affiler soit 2011-2018 variants entre 6% à 13% (tableau 67). En 2019, il a été observé un effort important d'assistance technique qui a touché près de 44% de ménages agricoles et ce taux connaîtra une baisse très significative en 2020 avec une proportion de 10%.

L'appui-conseil permet de mobiliser les ménages agricoles pour la gestion durable des ressources naturelles (terres agricoles, eaux, forêts, faune, pâturages, diversité biologique, ressources halieutiques) en milieu rural, de vulgariser les instruments de planification (plans régionaux et communaux de développement), les kits ou bonnes pratiques (guides, modes de consommation, de production durables), de gestion durable des ressources en terres, eaux, forêts, pâturage et faune.

Cette situation est relativement étayée par la perception de la présence des services techniques au niveau local et surtout en début, pendant et après la campagne agricole. Les ménages agricoles, d'une proportion non négligeable à 47,0% « sentent » la présence des services techniques en charge de l'agriculture contre 42,6% pour ceux de l'environnement. Par contre, les services techniques en charge de l'eau et de l'élevage sont quasi-absents au niveau local avec des taux respectifs de 0,4 et 0,3% et 9,7% estiment qu'aucune assistance n'est assurée. Cependant, les disparités provinciales laissent entrevoir des différences notables. En effet, 33,1% des ménages agricoles de la province du Loroum estiment que les services techniques ne sont pas très présents dans leurs localités. Cette situation serait-elle liée au contexte sécuritaire.

L'analyse des perceptions en matière de collaboration entre les services techniques donne un score de 39,0% de « non » et 44,7% de « oui ». Au niveau provincial, les proportions de non-collaboration sont de 63,1% dans la province du Yatenga et 46,4% dans le Zondoma. Quant aux ménages affirmant une collaboration des services techniques sont plus importants dans la province du Passoré (77,6%) et dans la province du Zondoma (52,7%).

Tableau 67 : proportion des ménages ayant bénéficié d'un encadrement ou appui-conseil 2011-2020

Province	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Loroum	5	6	7	8	9	9	10	11	46	17
Passoré	7	10	13	13	14	14	14	15	52	13
Yatenga	4	5	6	7	8	10	12	14	49	7
Zondoma	7	8	10	10	11	12	14	15	30	4
Nord	6	7	9	10	11	11	12	13	44	10
Burkina Faso	8	10	12	13	14	15	16	17	44	22

Source : MAAHM/DGESS/EPA-2011-2020

10.3. Crise sécuritaire, l'épreuve de la gouvernance environnementale

La crise sécuritaire est notoire et semble mettre à nue une gouvernance environnementale fonctionnant en trompe œil. Les ménages agricoles à l'instar de l'insécurité et constatant le départ des services forestiers de l'environnement ont repris la coupe abusive du peu de ligneux résiduels. La pression est assez forte, car les femmes en l'occurrence en exploitent comme bois de chauffe et font des stocks assez importants. Le constat est partagé avec les populations rencontrées, mais elles déplorent également l'absence d'un auxiliaire mandaté au niveau local afin d'assister les services forestiers dans la police environnementale. La déconcentration de l'État est-elle suffisante pour assurer de manière pérenne et durable la gestion de l'environnement qui relève de l'espace vécu des ménages agricoles. Ils ont déploré cette approche qui est régulièrement remise en cause par l'administration publique ; et en cas d'instabilité quelconque, abandonne son rôle régalien de préservation des ressources. L'absence de timonier autorise implicitement les pressions exercées sur lesdites ressources. Ce qui est déplorable, les populations démultiplient les prélèvements et cette dynamique inhibe inexorablement les efforts d'intervention des acteurs au développement.

En outre, la défaillance des services techniques en charge de l'environnement ouvre le champ libre à la migration de cheptels d'un département à un autre sans mesures de gestion ou d'assistance technique appropriée. Les transhumants quittent les zones fortement touchées par la crise sécuritaire vers d'autres zones. Ils se déplacent avec un important cheptel composé de chameaux, de bovins, d'ovins à la recherche de sites d'accueils. Dans la commune de Bassi, des transhumants sont venus de la Commune de Titao avec plus de 40 chameaux et d'imports bovins et ovins. Le témoignage d'un habitant dit s'inquiéter car les migrants émondent les branches des arbres, les jeunes bourgeons et même les fruits non murs pour alimenter le bétail. Le cheptel exerce donc une pression sur les terres agricoles, la végétation et cela sont susceptibles de fragiliser les sols et les rendre vulnérables aux pluies entraînant une forte érosion. Par ailleurs, la déforestation pourrait occasionner une réduction de l'offre des produits forestiers non ligneux consommés en période de soudure, notamment en début de la campagne agricole. La crise sécuritaire met à nue la défaillance de la gouvernance environnementale qui risque d'accentuer les implications socioéconomiques préjudiciables aux ménages déjà exposés aux faibles rendements agricoles. En plus

des types de pression évoqués ci-dessous, il y a la reprise notable des feux de brousse dans la région du Nord. Les actions de sensibilisation et la surveillance environnementale ont permis de réduire voire supprimer les pratiques de feux dans les provinces de la région. Cependant, l'interprétation des images satellites d'une résolution spatiale de 250 m de Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) permet d'apprécier la dynamique des surfaces brûlées entre 2011-2020. Sur la période 2011 à 2020, les superficies brûlées ont varié en dent de scie. Toutes fois, elles connaissent un taux de variation positif de 68,8% avec une moyenne de 13 109,8 hectares de surface brûlée (figure 44).

Figure 44 : dynamique des surfaces brûlées de 2011-2020

Source : MODIS, 250m, E-station MESA

La reprise des feux s'explique d'une part, par le départ des services forestiers et d'autre part le fait qu'en réplique aux actes terroristes les populations locales notamment les "Volontaires pour la Défense de la Patrie" brûlent les reliques des touffes de végétation pour soi-disant dégager la visibilité face à l'ennemi. Ce dernier en fait de même et à cela s'ajoute les interventions de l'armée qui occasionnent des incendies dans les zones où la strate arbustive ou herbeuse est relativement dense ou présente. Les

provinces les plus touchées sont respectivement, le Zondoma (Bagaré, Boussou), le Passoré (Arbolé, Pilimpiko), le Loroum (Ouindigui, Sollé, Titao) et le Yatenga (Kain, Thiou) comme indiqué par la carte ci-dessous (carte 18).

Carte 18 : répartition spatiale des surfaces brûlées 2011-2020

10.4. Vers une gouvernance environnementale orientée

10.4.1. Principaux défis en matière de dégradation des terres

En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté « L'Agenda 2030 pour le développement durable », comprenant 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles. L'objectif 15, cible 15.3. Intitulée « lutter contre la désertification, à restaurer les terres et sols dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à s'efforcer à aboutir à un monde sans dégradation des terres » à l'horizon 2030. L'indicateur adopté pour mesurer la réalisation de la cible 15.3 des ODD est la « Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale ». Cette cible et le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) comme outil opérationnel de la Convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). En outre, la première édition des rencontres d'interface politique de la COP 14, tenue en New Delhi et la seconde à Abidjan (9 au 20 mai 2022) dénommée « Science Day » est consacrée à la restauration des terres, et à la sécheresse, deux sujets majeurs pour la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification.

La Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) dans les zones affectées par la désertification comme « un état où la quantité et la qualité des terres nécessaires pour soutenir les fonctions et les services des écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent dans le cadre d'écosystème et d'échelle spatiale et temporelle définis » (CNULD, 2015). Pour le CSFD, elle vise le développement durable et la lutte contre la dégradation des terres en s'articulant autour de deux points fondamentaux : 1) la sécurité alimentaire globale, au travers de la réduction de la dégradation des terres cultivées et la restauration des terres dégradées ; 2) la préservation et la restauration des services rendus par les écosystèmes pour le bien-être des populations.

Ainsi, les ménages enquêtés des 4 provinces de la région du Nord ont décliné à des proportions variables les principaux défis à relever dans un contexte local, régional et global marqué par l'altération des ressources environnementales, notamment les terres agricoles. Le premier défi identifié par les ménages agricoles a un score de 32,7% est la lutte contre la dégradation des terres. Ce défi correspond donc aux objectifs opérationnels de la NDT et aux politiques et orientations de la CNULD. Le deuxième défi est celui de la maîtrise de l'eau avec une proportion de 29,7% et le troisième défi évoqué d'un score de 20,6 est celui de la contribution des ressources naturelles à l'économie régionale (figure 45). Autrement dit les ménages agricoles sont conscients de la dynamique actuelle de la dégradation des terres et y assistent avec un fatalisme ou un déterminisme de vaincu. Toutefois les défis évoqués s'inscrivent étroitement dans les stratégies, et instruments internationaux et nationaux en matière de dégradation des terres.

Figure 45 : défis à relever en matière de gestion des ressources environnementales

Source : enquête de terrain décembre 2020, janvier 2021

10.4.2. Définition d'une situation de référence régionale

La valeur de référence de la neutralité en matière de dégradation des terres est une approche visant l'absence de perte nette. Elle implique un engagement à maintenir ou à améliorer le capital naturel des terres par rapport à un état de référence. Ainsi, l'état de référence, ou valeur de référence est la cible (minimum). La valeur de référence s'exprime comme étant la valeur initiale (t_0) estimée de chacun des indicateurs utilisés comme « estimateur » de l'état du capital naturel des terres et des services écosystémiques qui sont dérivés de ce capital. Dans le cadre de la recherche, la situation de référence établie est celle issue de la dynamique des unités d'occupation et d'utilisation des terres entre 2009 et 2021 (tableau 68).

Tableau 68 : situation de référence dégradation des terres

Unités d'occupation des terres	2009	2021	Valeur référence
	Superficie (ha)	Superficie (ha)	Superficie (ha)
Culture irriguée	1 788,0	5 763,0	3 775,5
Culture pluviale et territoire agroforestier	644 879,3	1 134 641,6	889 760,5
Forêt-galerie	1 070,3	-	0
Habitat	24 552,7	29 677,3	27 115,0
Plantation forestière	15,2	109,6	62,4
Savane arborée	32 087,8	18 264,9	25 176,3
Savane arbustive et herbeuse	220 265,6	60 067,3	140 166,5
Sol nu (érodé, dénudé)	14 824,5	15 092,6	14 958,6
Steppe arborée	57 485,3	45 195,7	51 340,5
Steppe arbustive et herbeuse	639 967,0	323 620,3	481 793,6
Surface en eau	10 262,2	14 863,1	12 562,7
Verger	328,1	365,8	346,9
Zone humide	73,8	21,6	47,7
Total	1 647 599,8	1 647 682,7	1 647 641,3

Source : traitement LULC 2021, Landsat

La valeur de référence est calculée en additionnant la classe d'occupation de l'année 2009 et celle de 2021 et le tout diviser par 2. Il s'agit donc d'une moyenne du type d'occupation entre les deux dates qui permet de disposer d'une valeur de référence pour permettre un suivi périodique et également la mesure des interventions des acteurs au développement.

10.4.3. Approche spatiale orientée et synergie des acteurs

La situation de référence est un outil de suivi-évaluation et surtout de coordination des interventions des acteurs au niveau spatial. Cette coordination est axée sur une planification spatiale pondérée selon la superficie totale en terres dégradées. La situation de référence sert de référentiel ou de base de données pour la formulation des projets de développement et également d'in put pour l'élaboration des instruments locaux ou régionaux de planification spatiale et temporelle (PRD, PCD, POS, schémas d'aménagements).

L'une des problématiques est celle de la multiplicité des projets et des acteurs au développement. La situation de référence peut orienter sur la conception de grands projets régionaux et locaux avec une mobilisation des parties prenantes afin de conduire des actions essentiellement orientées en matière de dégradation des terres. La multiplicité des projets et des acteurs traduit également le nombre pléthorique des partenaires techniques et financiers parfois avec des approches et méthodes de mobilisation divergentes. Cette situation non maîtrisée par l'administration déconcentrée et surtout décentralisée est la véritable pierre angulaire de synergie d'action.

L'approche spatiale orientée en matière de dégradation des terres établit une situation de référence dans les communes, provinces et région d'intervention assortie d'une base de données. Cette dernière est la clef de voute de toute intervention spatiale et permet d'éviter les aménagements multiples sur les mêmes parcelles avec les mêmes producteurs agricoles. En outre, les restaurations ou réhabilitations des terres orientées uniquement sur les parcelles des ménages ont montré ces limites et interpellent d'établir de grands ensembles communaux, provinciaux ou régionaux pour les aménagements des CES/DRS. L'approche régionale et de grands espaces agroécosystèmes affectés peuvent être réhabilités tout en intégrant des parcelles individuelles riveraines ou autres. Il s'agit d'un arbitrage horizontal (entre acteurs) et vertical (spatial) des interventions. Cette approche permet d'asseoir une gouvernance des acteurs et des projets en restaurant le rôle majeur du leader régional et local en matière de développement intégré.

Comme évoqué antérieurement, le caractère pléthorique des cadres de concertations, la multiplicité des acteurs, les diversités d'approches, les planifications en silos des projets de développement s'inscrivent dans une dynamique d'inefficacité et donc de faibles performances. Il serait indiqué d'asseoir au niveau régional un leadership régional qui renvoie à un cadre institutionnel doté de capacités à piloter le processus de restauration des terres et de gestion globale de l'environnement. Le leadership actuel est confronté à une dualité entre les autorités administratives déconcentrées et celles élues.

10.5. Discussion

La présente thématique de recherche répond à cette nouvelle approche de caractérisation de l'état de la dégradation des terres dans un ressort territorial en proie à un processus de détérioration des ressources naturelles et de changements climatiques bien marqués. Les données usitées sont accessibles et disponibles pour l'ensemble du territoire national avec des séries temporelles relativement robustes. Le défi posé, c'est de répondre à l'absence ou les divergences d'indicateurs d'état et de suivi de la dégradation des terres dans les zones concernées à l'échelle globale et surtout locale qui demeurent une difficulté majeure (OZER et al. 2005).

La première hypothèse de recherche porte sur l'impact des interventions de la pléthore de programmes de restauration des terres, qui malgré tout le potentiel productif des sols est resté faible et est encore davantage prononcé. Cette hypothèse contribue à répondre à une problématique sahélienne toujours d'actualité relative à « la théorie du reverdissement du sahel ». Elle a été objet de polémiques entre chercheurs. Ceux qui soutiennent un probable reverdissement sont entre autres EKLUNDH qui à partir d'analyse de données NDVI du capteur AVHRR de 1982-2000 a observé un accroissement de la valeur du NDVI sur une vaste zone du Sahel. Et cela semble traduire une reprise de la végétation après la période de sécheresse des années 1970-1990 (EKLUNDH et al. 2003). Cette tendance positive est partagée par DARDEL. À partir de données d'images de trois décennies et de mesures de terrain sur le Mali et le Niger, affirme indéniablement le reverdissement du Sahel tout en émettant une réserve de biais au niveau local, d'où la prudence aux données globales sur la dégradation des terres (DARDEL, 2015).

D'autres auteurs vont dans le sens de la dégradation des terres, marquées par une baisse des rendements. Pour OZER, les études menées ont porté sur de grandes zones ou sur un pays donné et les résultats ne sauraient être extrapolés pour l'ensemble de la zone sahélienne. Il renchérit en ses termes « *les recherches menées sur la désertification au Sahel sont réalisées à près de 90 % par des chercheurs américains ou européens qui parfois n'ont jamais posé un pied en Afrique de l'ouest, sinon furtivement. Et pendant ce temps, plusieurs indicateurs restent désespérément dans le rouge* » (OZER et al. 2005). Ces analyses confortent celles d'OUOBA (2013), qui relativise également, le postulat d'un reverdissement du sahel. En effet, ses

recherches dans la région du Sahel au nord du Burkina, à savoir le Soum, l'Oudalan et le Seno, montrent que les changements de précipitations et de végétation ne suffisent généralement pas à eux seuls à conclure que le Sahel redevient vert. De son analyse de l'évolution climatique et de la dynamique récente de la végétation dans la région du Sahel, il a été constaté des changements négatifs généraux dans les paramètres climatiques, des tendances de croissance de la biomasse différentes selon les années et des changements négatifs dans les trois régions de 1990 à 2010. Il a été souligné qu'il y a une tendance à la détérioration (OUOBA, 2013).

Au regard de tout ce qui précède, notre hypothèse corrobore avec ceux qui étayent l'idée d'une persistance de la dégradation des terres malgré les multiples réponses apportées par leurs États et leurs partenaires au développement. Elle fournit des données statistiques récentes sur la problématique sur la base d'une approche méthodologique nouvelle combinant plusieurs indicateurs d'analyse. L'approche spatiale qui est le niveau région est une exigence du système des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui en plus des cibles nationales recommandent celles régionales en vue de disposer d'indicateurs d'état et de suivi de la dégradation des terres au niveau local. La confirmation de la première hypothèse est donc d'un apport de recherche nouveau à une problématique et à des débats scientifiques encore d'actualité et controversés. S'il est vrai que le degré et l'ampleur de la dégradation des terres sont vus comme un mythe ou une immixtion de la politique (GEERT et al. 2020), il n'en demeure pas moins que les déclinaisons socioéconomiques qui en découlent affectent les populations des zones arides, semi-arides concernées.

La deuxième préoccupation de recherche de la présente étude est la détermination des implications socioéconomiques de la dégradation des terres dans la « Région du Nord ». Et l'hypothèse adossée est que les implications socioéconomiques sont notables et affectent les efforts de développement territorial de la Région. La crise de l'environnement à la suite des sécheresses des années 1970-1990 s'est soldée par un déséquilibre écologique majeur qui s'est renforcé à l'aune des changements climatiques. L'étude sahel en 2008, s'est interrogée sur les impacts observés par les populations locales dans le cadre des aménagements des techniques CES/DRS dans 20 villages de la région du Nord. Il ressort de cette étude que plus des 4/5 des ménages enquêtés attestent une augmentation des rendements des terres agricoles aménagées. Ce résultat est confirmé par nos analyses en ce sens que l'analyse des rendements

agricoles à partir d'un ensemble de statistiques de l'enquête agricole permanente dans la « Région du Nord » au cours de la dernière décennie montre une augmentation des rendements agricoles. La variabilité annuelle a été très importante à plus de 28%, avec une variation sur 5 ans de 21,3% et une variation sur 10 ans de 19,1%. Plusieurs auteurs évoquent cet état de fait (DA, 2008 ; BOTONI, 2009 ; ROOSE et al, 1995 ; TRAORE et al. 2019). Cependant, le cas de la « Région du Nord » illustre que le rendement est certes positif, mais demeure faible pour répondre aux besoins alimentaires des ménages. Il s'agit donc d'un rendement insidieux qui s'explique par le degré de dégradation des terres, le coût élevé des investissements, le faible amendement des sols et surtout la forte variabilité des pluies avec des poches de sécheresses sévères. En fait, toute campagne agricole nécessite de mobiliser des fonds pour les travaux de préparation des champs (tels que le désherbage, le travail du sol, le semis, la restauration du CES/DRS et l'achat de semences et d'engrais), que peu d'agriculteurs peuvent se permettre. Cependant, la corrélation entre la production agricole des ménages enquêtés et le coût d'investissement est significative pour $p < 0,01$. En outre, le coût d'investissement moyen est de 28 975 FCFA pour une production estimée à 952 kilogrammes et un investissement de 30 FCFA permet d'accroître la production de 30 kg.

Cela révèle qu'outre les facteurs climatiques et environnementaux, les coûts d'investissement en tant que variables humaines ou socioéconomiques peuvent également expliquer la faible productivité agricole. Ces résultats représentent une contribution scientifique importante pour expliquer les facteurs influençant la production agricole et la sécurité alimentaire. Des études antérieures ont confirmé une forte relation entre la production agricole et les précipitations. Autrement, 93 % de la superficie plantée dépend fortement de l'agriculture pluviale (SULTAN et al. 2015). À notre avis, les coûts d'investissement exposent une théorie susceptible de contribuer à expliquer le déclin de la productivité agricole, et donc la persistance de l'insécurité alimentaire, dans la région du Nord, qui présente les taux de pauvreté les plus élevés du pays. Les agriculteurs interrogés ont d'ailleurs confirmé ce fait par leur propre expérience. C'est le cas d'un producteur du village de Baribsi, dans la municipalité de La Toden, qui a déclaré : « *les terres sont tellement dégradées qu'il faut investir énormément dans les engrais pour avoir une bonne production. Le manque de formation nous empêche de pouvoir prendre des mesures pour restaurer*

convenablement les terres. Aussi la pluviométrie n'est pas bonne ». Et un autre habitant de la même commune et le village de Zilaore a également déclaré dans le même sens que « *la production dépend de plusieurs facteurs, notamment la force de travail, la pluviométrie, les moyens mobilisés, les maladies peuvent subvenir. En somme noter qu'il y a de bonne et de mauvaise saison »*. Les facteurs climatiques et environnementaux ne sont pas nécessairement les seules hypothèses pouvant expliquer la baisse des rendements agricoles avec pour corollaire le recours à l'aide alimentaire comme lors des années de grandes sécheresses en 1974, 1984-85, 1992 et 2005.

Outre, l'impact sur les rendements et son caractère trompeur, la dégradation des terres a plus ou moins entraîné plusieurs spectres d'impacts socioéconomiques ou autrement dit des stratégies d'adaptation telles que, la marchandisation du cheptel, la diversification des sources de revenus, l'accroissement des surfaces agricoles, la persistance de l'émigration des populations, les déficits céréaliers, les pertes économiques et l'accroissement de la vulnérabilité des ménages. Depuis 2009, l'étude Sahel soulignait déjà que l'impact des aménagements en matière de sécurité alimentaire est relativement faible. En effet, sur un échantillon de 344 ménages mettant en œuvre la conservation des eaux et des sols, seuls 21,30% subviennent à leurs besoins par leur propre production et, pour 312 ménages sans CES, cette valeur est de 21,60% (CILSS, 2009). Nos données de terrain collectées auprès de 438 ménages agricoles pour la campagne 2019-2020 révèlent seulement, 17,5% qui connaissent une autonomie céréalière contre 82,5% en sous autonomie dont la production agricole ne couvre pas les besoins alimentaires évalués en moyenne à 190 kg par année et par personne. Les résultats mettent à nus plusieurs années d'efforts qui n'ont pas produit des résultats majeurs en matière de sécurité alimentaire et surtout de lutte contre la dégradation continue des terres. L'une des conséquences économiques majeures est celle du coût monétaire de la dégradation des terres agricoles. La valeur monétaire des pertes de récoltes dans la région du Nord est une donnée plus illustrative de la crise et l'argument financier est plus sensible aux décideurs, politiques et aux partenaires techniques et financiers. Cette évaluation économique des pertes au contexte de la région du Nord, demeure un travail novateur quand bien même s'inspirent des travaux de YOUNG (1994), DOSSA et al. (2015). C'est l'une des études à s'adonner à cet exercice régional d'analyse de la dégradation des terres à partir

d'une approche quantitative robuste combinant à la fois des données d'observation de la terre et des interviews sectorielles. La mise à l'échelle des pertes économiques avec le budget régional, le Produit Intérieur Brut (PIB) national et celui agricole dénote la faiblesse des gouvernements locaux dans la mise en œuvre de politiques environnementales durables pour le développement.

Cela permet de s'interroger sur l'efficacité des approches, des acteurs et surtout de la maîtrise de la problématique de la dégradation et sa prise en compte dans les défis locaux de développement. Autant d'implications socioéconomiques abordées depuis des années de sécheresses et subsistent, voire se renforcent avec la combinaison des effets des changements climatiques et des crises sécuritaires et politiques ou de gouvernance. Les interventions sont certes diverses, mais sont-elles surveillées, dirigées et même soutenues par des diagnostics de domaines clairs et appropriés.

Les travaux des chercheurs sur la gouvernance environnementale sont légion, mais axés sur la complexité et la fragmentation des cadres et acteurs au niveau mondial. La crise de la gouvernance (DAON, 2009 ; IISD, 2019 ; HEGE, 2019 ; CHALOUX, 2021) permet de rendre compte de la persistance de la dégradation des terres et de l'environnement de manière globale. Cependant, les déclinaisons nationales et surtout locales sont restées rarement abordées alors que les implications et les cibles sont évidemment des terroirs. Le travail d'analyse s'est articulé sur les acteurs de la gouvernance environnementale, l'efficacité des outils ou instruments et leurs incidences dans la mise en œuvre des actions de développement du territoire régional.

La gouvernance est appréhendée comme le problème majeur de la dégradation et également une approche susceptible d'asseoir une synergie et une coordination spatiale et temporelle des interventions des acteurs. Elle peut contribuer à un diagnostic spatial et institutionnel orienté sur la dégradation des terres en vue d'inverser la dynamique actuelle. Ainsi, la communauté internationale a pris l'engagement en 2011 à la déclaration de Rio+20 pour atteindre zéro pour cent de terres dégradées d'ici 2030. Cela requiert, des objectifs chiffrés, une situation de référence de l'état de la dégradation et une bonne gouvernance locale. VENOT (2009) sur la gouvernance démocratique des ressources naturelles en Inde estime que toutes les approches passées et présentes recherchent une échelle spatiale commune pour une gestion optimale des ressources naturelles : locale, régionale et nationale. Il

propose une gouvernance polycentrique pour coordonner les différents acteurs et interventions (VENOT, 2009). L'analyse du cadre institutionnel, juridique, politique et surtout les cohérences spatiales et temporelles d'interventions des acteurs dans la région du Nord illustrent le dysfonctionnement de la gouvernance environnementale locale. Elle est très riche en instruments, de cadres, de concertation, mais fonctionne en trompe-l'œil. Les cadres de concertations sont nombreux et les acteurs assez diversifiés. L'État central a plus ou moins structuré, déconcentré, décentré par les instruments matériels de la gouvernance sans toutefois l'accompagner d'un transfert progressif de ressources financières pour l'animation des cadres de concertation.

Cette situation a créé une inertie institutionnelle dans le suivi voire l'animation des cadres de concertation. Les ONG/AD, les projets de développement foisonnent le territoire régional sans un mécanisme réaliste de coordination de synergie des domaines et des échelles spatiales des interventions. D'où l'appellation de « Pays des ONG » par ENEE (2007), qui confirme que les ONG intervenant au Burkina Faso n'interviennent pas sur les zones véritablement prioritaires en matière de développement. Il souligne également leur absence de concertation, de coordination qui se matérialise sur le territoire burkinabè par une répartition totalement inégale de leur engagement (ENEE, 2007). Cette analyse est partagée par LEWANDOWSKI (2007) en ses termes « les discours et l'action des ONG sont ambigus, enlacés entre des jeux de politiques internationales, des enjeux nationaux et locaux complexes et leurs propres intérêts » (LEWANDOWSKI, 2007 : 150). Autrement, les acteurs sont dans des compromissions, car elles s'y engagent conformément à la politique nationale de désengagement de l'État et des exigences internationales qui s'accompagne d'une responsabilisation et plus d'action citoyenne sous le leadership des ONG/AD. Et d'autres autres, les acteurs ne sont pas à idéaliser, ils jouent avec ou contre les États et les instances multilatérales au coup par coup (GUILLERMOU, 2003). Dans une recherche menée à l'ouest du Cameroun, Yves GUILLERMOU mentionne l'implication non planifiée de diverses organisations non gouvernementales, ce qui entraîne des relations ambiguës et asymétriques. Cette situation conduit à de piètres résultats justes pour contenter les bailleurs et l'État.

Cette crise de la gouvernance n'explique-t-elle pas les résultats antérieurs jusque-là qui malgré les investissements notables consentis, le niveau de dégradation et ses corollaires socioéconomiques se maintiennent et se renforcent. La présente recherche

pose donc l'urgence d'y remédier tout en optant une gouvernance environnementale régionale orientée versus dégradation des terres. Elle s'appuie sur une situation de référence en matière de dégradation des terres avec des cibles pour assurer le suivi des interventions des acteurs. Au niveau opérationnel, l'animation des cadres de concertations permettra de définir progressivement les échelles provinciales, communales et même les terroirs d'interventions des acteurs en fonction des cibles et de la portée des diagnostics établis. Sans un sérieux, la guerre menée pour recouvrer l'intégrité du territoire national et régional prendra fin un jour, mais la crise environnementale sera encore redoutable, voire irréversible, et alimentera les tensions ou les conflits communautaires.

Conclusion partielle

La dégradation des terres de la région du Nord a des implications socioéconomiques qui se traduisent par une variabilité des productions agricoles, une altération des régimes alimentaires, une augmentation des coûts de production, une dégradation du climat socioéconomique, l'émigration des membres du ménage, etc. Face à cette situation, les ménages agricoles déploient des stratégies de réponses telles que la diversification des sources de revenus, l'augmentation des superficies agricoles et l'utilisation des engrais pour accroître la productivité agricole. Cependant, les réponses apportées n'ont pas permis de satisfaire les besoins céréaliers des ménages de la région du Nord et cela perdure depuis les années 2010 à nos jours. Il y a donc une précarité de la productivité agricole qui perdure et cela accroît de manière crescendo la vulnérabilité des populations, la persistance de l'émigration, le maintien des déficits céréaliers et surtout les pertes économiques notables.

Outre, cette caractéristique agricole non maîtrisée de la région du Nord connaît une gouvernance environnementale peu efficace. Cette dernière s'inscrit dans un cadre politique, juridique et organisationnel bien fourni, mais peu efficace par la multiplicité des cadres de concertations, la multiplicité des acteurs et surtout le manque de synergie et de vision orientée versus « dégradation des terres ». À cela s'ajoute la faible structuration des producteurs agricoles et surtout le faible niveau d'éducation ou d'alphabétisation.

À l'aune de ce décor impactant le territoire régional s'adjoint une crise sécuritaire d'importance majeure qui ébranle les jalons de la gouvernance environnementale locale déjà peu formalisée ou en gestation. Les défis en matière de gouvernance environnementale requièrent une synergie des actions, des acteurs et la définition d'une situation de référence claire en matière de dégradation des terres. Les données de références sont des indicateurs de départs pour l'orientation, la prise de décision, le suivi des interventions et leurs évaluations. Les défis doivent également prendre en compte la dimension des variabilités climatiques en intégrant les risques climatiques dominants et surtout les impacts associés aux unités d'expositions (terres agricoles), la cartographie des vulnérabilités suivant une approche économique, institutionnelle, environnementale, scientifique, et technique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Malgré les multiples et diverses interventions depuis les sécheresses des années 1970 à nos jours pour freiner le processus de dégradation des terres, la problématique demeure et se pose avec acuité. La dynamique est de plus en plus complexe et intègre de nouveaux enjeux et défis tels que les variabilités climatiques qui induisent des approches scientifiques et techniques intégrées. La région du Nord n'est pas passive à la problématique actuelle, mais les efforts déployés sont restés peu efficaces ou voire inadaptés à la dynamique de la croissance démographique et agricole.

Dans la présente recherche, trois hypothèses ont été testées et la première stipulait qu'en dépit des nombreux programmes de développement et de restauration des terres de la région du Nord, le potentiel productif des sols demeure faible et les surfaces incultes se sont accrues. L'analyse de l'état de la dégradation des terres de la région du Nord s'est basée sur les indicateurs de développement durable (ODD) notamment la trajectoire de la productivité et d'occupation des terres. La trajectoire de la productivité des terres est établie à partir des données d'images satellites d'une profondeur historique assez robuste de 21 ans (2000-2020).

De l'analyse de la dynamique de la productivité des terres, il ressort que près de 46% des terres de la région du Nord connaissent une mauvaise ou très mauvaise productivité de biomasse. Cette proportion correspond à 7 705 km² soit 770 500 hectares de terres. Par ailleurs, 33,8% des terres enregistrent une productivité stable, c'est-à-dire similaire aux années antérieures. Cette stabilité revêt une productivité dont les caractéristiques biophysiques sont susceptibles de passer d'un état stable non stressé à stable et stressé. Il s'agit d'un état de stabilité précaire eu égard au risque de sécheresses prépondérantes et la forte pression humaine sur les ressources environnementales. La densité de la population est passée de 46,3 habitants au kilomètre carré en 1985 à 58,2 en 1996 et 104,8 au dernier recensement général de la population et de l'habitation en 2019.

L'analyse de la tendance de la trajectoire de la productivité de la biomasse a été accompagnée par l'interprétation de l'indice de croissance normalisé (ICN) qui a permis d'apprécier le niveau stress de la végétation en rapport avec les pluies tombées. Il s'agit d'un indice d'état de la végétation qui renseigne sur le stress hydrique basé sur les caractères agroclimatiques de la zone étudiée (Unganai, 1998). L'ICN

calculé pour les années 2019 et 2020 en exploitant les données NDVI respectivement pour les références historiques de 1998-2018 et 1998-2019. Les profils temporels étudiés soulignent que la productivité de la biomasse est restée en dessous de la moyenne historique au cours des années 2019 et 2020. Il s'agit d'une anomalie négative de productivité des terres qui se maintienne jusqu'à la troisième décennie du mois d'août en 2019 et en 2020 à la dernière décennie du mois de juillet. D'où une convergence de preuves qui établissent une forte variabilité de la productivité des terres. La productivité des terres est une réponse temporelle et spatiale de la santé des terres.

En plus de la trajectoire de la productivité des terres et de l'indice de croissance normalisé de la végétation, une analyse de la dynamique du carbone des sols a été faite entre 2009 et 2021. Le carbone est perçu comme un élément central de la fertilité des sols et joue un rôle majeur en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le carbone organique du sol en plus de l'évolution de la productivité des terres et de l'analyse de la dynamique des unités d'occupation des terres est un indicateur d'analyse de la dégradation des terres. La lecture des stocks de carbone de la Région du nord entre 2009 et 2021 laisse entrevoir une baisse importante de 44,5% pour toutes les unités d'occupation des terres. La moyenne générale est passée de 19,4 gC/m² en 2009 contre 10,7 en 2021 soit une diminution de -8,6 gC/m². Mais de manière spécifique, la dégradation du stock de carbone est plus marquée pour l'unité steppe arbustive et herbeuse à -54,2 %, suivi de l'habitat à -54,0%, les sols nus à -53,4%, les cultures pluviales et territoire agroforestier à -44,2%, les zones humides à -40,3% et les plantations forestières à -35,9%. La plus faible baisse est observée avec la classe de savane arborée ayant connu une régression de -5,2%.

Outre, ces indicateurs qui illustrent le déclin de la qualité des sols et de leur productivité, la région du Nord sont confrontés à une forte dynamique de déboisement. La dynamique d'occupation des terres entre 2009 et 2021 est alarmante. Elle transcrit une consommation des terres végétalisées au profit de nouvelles terres artificialisées. Il s'agit d'une dynamique d'urbanisation consommatrice de zones de végétation résiduelles. Par ailleurs, les terres dites sols nus se sont accrues 1,8% au cours de cette période. En rappel, la carte de la productivité des terres de la région du Nord fait ressortir un déclin de la production de biomasse atteignant 45,8% du territoire régional. Le niveau de déforestation est très significatif et varié d'une classe d'occupation à

l'autre. En effet, les pertes des savanes arbustives et herbeuses sont appréciées à 72,7%, celles des steppes arbustives à 49,4% contre respectivement 43,1% et 21,4% pour les savanes arborées et steppes arborées. L'unité d'occupation « forêt galerie » qui représentait 0,06% soit 1 070 hectares a totalement disparu.

Cette situation traduit une dynamique plus négative des occupations de l'espace régional. Elle est donc caractéristique d'une dégradation du faible potentiel des ressources naturelles résiduelles. Les perceptions de l'espace vécu des populations enquêtées corroborent cette détérioration quantitative et qualitative de l'environnement global et des terres agricoles singulièrement.

La dégradation des terres est appréhendée à travers les filtres d'analyse des rendements agricoles en établissant un lien avec les besoins d'autonomie céréalière de la région du Nord. Les principales spéculations des ménages enquêtés pour l'année 2020 sont essentiellement, les oléagineux (l'arachide, le haricot/poids de terre, sésame), les céréales (mil, sorgho, riz, maïs) et les cultures maraichères. Les spéculations sont dominées respectivement par les cultures de sorgho (53,0%), le mil (16,2%), le maïs (11,7%), le haricot/poids de terre (8,3%), le riz (5,2%), l'arachide (2,9%), le sésame (1,4%) et les cultures maraichères (1,2%). L'analyse des quantités de productions, des emblavures et des rendements est axée sur les cultures céréalières à savoir exclusivement le sorgho (blanc ou rouge), le mil, le riz, le maïs et le fonio.

L'analyse des rendements agricoles de la Région du nord des 10 dernières années renvoie à une augmentation des rendements agricoles. Le taux de variation annuelle est très appréciable à plus de 28% contre une variation quinquennale de 21,3% et décennale de 19,1%. Cependant ces rendements ne sont pas assez significatifs pour répondre aux besoins céréaliers des ménages agricoles. La lecture de l'évolution du bilan céréalier décennal permet de rendre compte des déficits importants en matière de production agricole des provinces de la région du Nord. De 2010-2020, après 11 ans de campagnes agricoles, la région du Nord a enregistré 9 années de déficits céréaliers et seulement deux années de bilans céréaliers en situation dite d'équilibre en 2010 et deux plus tard en 2013. L'augmentation des rendements est donc apparente et reste en deçà des besoins céréaliers des ménages agricoles. En outre, l'analyse des données de productions céréalières collectées pour l'année 2020 dénote

que 82% des répondants sont en situation de déficits céréaliers contre 17% couvrant le seuil minimum de 1 102 kg pour l'ensemble des membres du ménage. Ainsi, les données énoncées permettent l'affirmation qu'en dépit des nombreux programmes de développement et de restauration des terres de la région du Nord, le potentiel productif des sols demeure faible et les surfaces incultes se sont accrues. Cette situation de persistance de la dégradation des terres à des implications socioéconomiques qui affecte les agriculteurs et accroît leur niveau de vulnérabilité au niveau local.

Cette situation de persistance de la dégradation des terres à des implications socioéconomiques qui affecte les agriculteurs et accroît leur niveau de vulnérabilité au niveau local.

Suite à la dégradation des terres agricoles, les ménages agricoles enquêtés sont touchés par des impacts plus ou moins associés. En effet, la dégradation des terres a entraîné une baisse des revenus agricoles de 18,6% des ménages. Cette appréciation s'explique par le fait que certains ménages tirent leur revenu de la vente de certains produits agricoles. En outre, des ménages vivent une altération de leur régime alimentaire (17,0%) et voire une insécurité alimentaire pour d'autres (18,5%). À cela s'ajoute une flambée des denrées alimentaires (14,2%), une augmentation des coûts de production (13,2%), une dégradation du climat socioéconomique (9,7%) et des mouvements de populations (8,8%).

À cela s'ajoute un accroissement de la vulnérabilité alimentaire des ménages dont plus de la moitié, soit 53,2% déclarent être en situation d'insécurité alimentaire. Près de 46,6% en situation d'insécurité estiment qu'elle perdurera et ils ignorent l'horizon probable d'un retour à la normale. Les données de la campagne agricole de 2019-2020 permettent d'apprécier que seulement 17,5% des enquêtés sont en autonomie céréalière contre 82,5% en sous autonomie céréalière c'est-à-dire la production du ménage ne couvre pas les besoins céréaliers des membres. Cette précarité alimentaire est d'une part indexée à la dégradation des terres, les coûts d'investissements associés et d'autre part à la forte variabilité climatique. La détérioration du régime alimentaire, la pauvreté des ménages, le caractère inculte des terres et surtout le trait aléatoire des pluies conduisent des ménages à la migration. Ainsi, 46,8% des ménages ont au moins un membre de la famille émigrée en lien avec la dégradation des terres. En effet, les émigrations les plus significatives sont

constatées au cours des années 2000 à nos jours et légèrement entre celles de 1970-2000 ; 93,6% des émigrations ont été effectuées entre 2000-2020 contre seulement 0,8% entre 1919-1970 et 5,6% entre 1970-2000. En plus des années migratoires, 61,9% des émigrés sont de la tranche d'âge de 10 à 30 ans et 31,3% dans la tranche de 30 à 50 ans. Outre, ces incidences sociales, la perte des récoltes suite à la dégradation des terres a des répercussions certes sur les revenus des ménages, mais cela affecte le développement du secteur agricole et représente un poids significatif sur le budget régional. Le coût économique de la dégradation des terres est estimé à 17 914 113 306 FCFA et représente 191,1% des recettes mobilisées au niveau des collectivités territoriales de la région du Nord. Cette proportion est de 146,8% rapportée au budget prévisionnel du Plan Régional de Développement estimé à 12 199 462 600 FCFA sur la période 2018-2022. Cette situation entraîne des perturbations dans la planification des activités régionales et surtout une sur-sollicitation de l'État et de la collectivité territoriale. La planification du développement se réduit à la gestion des urgences, aux implications socioéconomiques de la dégradation. Au regard de ce qui précède, la dégradation des terres agricoles de la région du Nord a des implications socioéconomiques notables et affecte les efforts de développement territorial de la région du Nord.

La région du Nord peine à maîtriser sa production malgré les multiples efforts des projets et des ménages par l'emploi de techniques culturales adaptées aux caractéristiques agropédologiques et climatiques. Le contexte d'aridification a plus ou moins privilégié le développement d'approches et de techniques innovantes pour freiner la dynamique de la dégradation des terres. Les techniques les plus courantes sont les pratiques des cordons pierreux, le zaï, les demi-lunes, la RNA, les digues filtrantes, etc. Dans le cadre de la recherche, 42,3% des ménages agricoles pratiquent la technique du zaï, 32,3% en cordons pierreux, 12,8% en demi-lune, la RNA à 5,8% et enfin la digue filtrante et la haie vive à un taux respectif de 4,9% et 1,9%. En plus des données primaires collectées, l'analyse des statistiques de l'enquête permanente agricole, combinée des différentes pratiques (zaï, demi-lune, digues filtrantes, cordons pierreux, bandes enherbées, haies vives, etc.) donne une évolution des superficies emblavées sous techniques CES/DRS pour la région du Nord. La variation sur les 10 ans est régressive avec un taux de -20,0%. Le taux le plus important est enregistré en 2013 (43,9%) suivis d'une variation en dent de scie avec une baisse importante entre

2019 et 2020 (38,2% à 31,3%). Cette situation traduit une faible utilisation des techniques CES/DRS d'une part, mais une adoption aléatoire ou non maîtrisée. La proportion est encore plus faible pour les techniques prises spécifiquement telles que les cordons pierreux qui connaissent un pic d'utilisation de 24,9% en 2013 et une baisse en 2020 pour s'établir à 19%. Le taux de variation décennale est faible soit -7,2% comparativement au taux de la technique de zaï évalué à -49,5%.

Les aménagements CES/DRS sont faibles et très variables d'une campagne agricole à l'autre. Ils nécessitent des réhabilitations annuelles qui semblent induisent des coûts d'exploitation notables. Il y a là une situation paradoxale, car en dépit des multiples interventions des projets de développement, les pratiques CES/DRS connaît une crise d'appropriation. La problématique soulève la question de la gouvernance environnementale régionale qui semble être en inertie ou fonctionne en trompe œil.

Le niveau régional, voire local, est caractérisé par une pléthore d'instruments politiques, juridiques et institutionnels qui fondent l'animation des acteurs et l'opérationnalisation des actions de développement. Cependant, la multiplicité des cadres, des acteurs n'est pas accompagnée d'un transfert de pouvoirs financiers et décisionnels au niveau horizontal et vertical. Autrement dit, les collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés participent passivement à la coordination des activités des projets d'où l'appellation de la méthode du « haut vers le bas ». Les projets s'exécutent dans un espace régional sans être adaptés aux problématiques spatiotemporelles et aux thématiques dominantes variables des collectivités territoriales. De ce fait, le manque de synergie et d'approches intégrées depuis la formulation, la conception, la validation et la mise en œuvre des projets de développement biaise la définition des défis et les cibles spatiales. Les interventions des acteurs ne sont pas en cohérence spatiale (territoriale) avec les problématiques de la dégradation des terres. Ces implications évoquées confirment la troisième hypothèse de recherche, le faible aménagement territorial des actions de développement et d'une gouvernance environnementale peu efficace perturbe les efforts de développement de la région du Nord.

La combinaison de la crise de la dégradation des terres, la crise sécuritaire et la crise climatique et la crise de la gouvernance environnementale condamnerait la région du Nord aux scénarii les plus pessimistes. Il y a une urgence de mettre une gouvernance

environnementale assise sur la neutralité en matière de dégradation des terres suivant une cible de référence et la coordination multiacteurs aux échelles spatiales et temporelles. L'approche ménage a également montré ces limites et requiert une approche systématique et systémique basée sur l'évaluation des situations ou indicateurs de références.

La présente recherche demeure fondamentale en matière de savoirs sur la dégradation de l'environnement et des terres agricoles au niveau de la région du Nord. Étant encore plus récente, elle répond en partie aux préoccupations de la régénérescence des ressources environnementales dans la région Nord du Burkina Faso. Les différentes perceptions des ménages enquêtés témoignent d'une dynamique régressive de la productivité végétale, également corroborée par l'analyse des outils d'observation de la terre et des cartes d'occupation des sols. La recherche fournit donc des statistiques robustes sur l'ampleur de la crise aussi bien environnementale qu'en termes de gouvernance des interventions des acteurs au niveau spatial. Les données fournies sont une aubaine pour identifier les problématiques régionales, asseoir des projets de développement et constituer un référentiel de monitoring de dégradation des terres. Outre, le défi de la gouvernance environnementale orientée sur la dégradation des terres, la qualité des acteurs à identifier les problématiques locales n'est-il pas une limite ? Autrement, la non-maitrise parfois des problématiques locales de développement ne limite-t-elle par leurs prises en compte dans la planification des actions des acteurs de développement ? Par ailleurs, la définition des zones d'intervention des projets de lutte contre la dégradation de l'environnement et des terres agricoles n'est-elle pas influencée par des acteurs, les partenaires techniques et financiers et autres décideurs ?

BIBLIOGRAPHIE

Académie HASSAN II des sciences et techniques, 2011, « Territoires et développement durable », Bulletin d'information de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques n°9, 60 p.

ADERGHAI Mohammed, CHAKER Miloud, LAOUINA Abdellah, MACHOURI Nadia, 2013, Lutte contre la dégradation des terres, Développement local et Acteurs du territoire, les leçons d'une recherche action dans la commune des Sehoul ,<https://revues.imist.ma/index.php/>, 22p

ADERGHAL Mohammed, LAOUINA Abdellah, CHAKER Miloud et MACHOURI Nadia, 2011, « Evaluation des projets de lutte contre la dégradation des terres, la commune des Sehoul » Maroc, Communication au Séminaire « Politique, programme et projets de lutte contre la désertification, quelles évaluations ? » CSFD, 29-30 juin, Montpellier, 22p.

ANTHEAUNE Benoît, GIRAUT Frédéric, 2005, *Le territoire est mort, vive les territoires : une (re) fabrication au nom du développement*, IRD-Editions, 386 p.

ARGA, 2015, *Répondre au Changement Climatique en Afrique : une approche par la gouvernance des territoires*, 32 p.

ATTOU Ayoub, SABIR Mohamed, NAIMI Mustapha, CHIKHAOUI Mohamed, MACHRAFI Othman, 2022, Evaluation des approches et techniques de gestion durable des terres dans le Rif Oriental, pp 530-539

AUGAGNEUR Florent et FAGNANI Jeanne, 2015, *Environnement et inégalités sociales*, Collection DOC EN POCHE-REGARD-D'EXPERT, Paris, 348 p.

AZALOU TINGBE Fanès, PLAGBETO Hermann Arnaud, AMOUSSOU Ernest, BOKO Michel, 2015, « Gouvernance et adaptation aux changements climatiques : enjeux et acteurs dans la Commune de Savalou (Centre-Benin) », Revue de Géographie du Bénin, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), N°16, décembre 2014, pp 83 - 103.

BACHTA Mohamed Salah, BEN MIMOUN Anouar, 2001, « Evaluation économique de la dégradation du sol en Tunisie. Cas d'étude : le sous-bassin versant de l'Oued M'Silah », *Medit*, vol 12, n.1, pp 26-34

BAILLY Antoine et BEGUIN Hubert, 1982, *Introduction à la Géographie humaine*, Masson, Coll.Géographie, 1 Vol., 188p

BAILLY Antoine, 1974, *La dégradation de l'environnement*, In: *Espace géographique*, tome 3, n°4, 293 p.

BAILLY Antoine, FERRAS Robert, 2018, *Eléments d'épistémologie de la géographie*, Armand Colin, 3^e édition, 215 p.

BALLOCCA Andrea, TIEPOLO Maurizio, CAROZZI CARLO, 2004, « Lutte contre la désertification et gestion des ressources naturelles dans les régions Tillabéri et Maradi, Niger, (1975-02) », 26 p.

BAMBARA Dasmané, BILGO Ablassé, HIEN Edmond, MASSE Dominique, THIOMBIANO Adjima, HIEN Victor, 2013, « Perceptions paysannes des changements climatiques et leurs conséquences socio environnementales à Tougou et Donsin, climat sahélien et sahélo-soudanien du Burkina Faso », *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB)*, n°74, 16p.

BARBIER Rémi, LARRUE Corinne, 2011, « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d'étape », n°1, pp 67-104.

BARBUT Monique, LHAFI Abdeladim, 2017, Chapitre 21. La neutralité en matière de dégradation des terres : La solution pour préserver les écosystèmes terrestres In : *Un défi pour la planète : Les objectifs de développement durable en débat*, Marseille : IRD Éditions : <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.21669>.

BAROUCH Gilles, 1989, *La décision en miettes : systèmes de pensée et d'action à l'œuvre dans la gestion des milieux naturels*, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques sociales, 237 p.

BARRIÈRE Olivier, 2003, Une gouvernance environnementale dans une perspective patrimoniale : approche d'une écologie foncière. Cahiers d'anthropologie du droit 2005, pp 73-98

BARRO Albert, ZOUGMORE Robert B., MARAUX Florent, DUGUE Patrick, 2007, « Étude de cas sur la récupération des sols dégradés dans le plateau central du Burkina Faso : un chemin vers une agriculture durable », In : AIDA Conference, Agricultural Innovation in Dryland Africa, Accra, Ghana, CIRAD, FARA, CTA, 6 p.

BARROW Chris, 1991, Land degradation. Development and breakdown of terrestrial environments, Cambridge University Press, 287 p.

BARROW Christopher, 1991, Land degradation. Development and breakdown of terrestrial environments, Cambridge University Press, 287 p.

BELAIDI Nadia, EUZEN Agathe, 2009, « De la chose commune au patrimoine commun. Regards croisés sur les valeurs sociales de l'accès à l'eau », Mondes en développement, 2009/1 (n° 145), <https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-1-page-55>, pp 55-72.

BENKO, Georges, 1996, Géographie économique et théorie de la régulation, *Finisterra*, vol. XXXI, n° 62, pp 7-28.

BERTRAND Badie, 1992, L'État importé. Essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, Coll."L'Espace du politique", Paris : Fayard, 334p

BOSERUP Ester, 1970, Évolution agraire et pression démographique. Ed. Flammarion, Paris. 218 p

BOUKPESSI Tcha, 2020, Richesse floristique et importance socio environnementale des adventices des cultures céréalières en pays Kaye (Nord TOGO). Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, vol 2, n°003, pp 215-228

BAVOUX Jean Jacques, 2009, La géographie : Objet-Méthodes-Débats. Armand Colin, Paris, 2ème édition. 313 p

BAVOUX Jean Jacques, 2016, La géographie. Objets, méthodes, débats. Armand Colin, 368 p.

BAZIE Yves Gérard, LE COTTY Tristan, MAITRE D'HOTEL Elodie, OUATTARA Damien Oula, SANOU Audrier, 2020, Pourquoi une relation positive entre taille des exploitations et productivité au Burkina Faso ? <https://journals.openedition.org/economierurale/7592>, pp 37-58

BEURAIN Christophe, 2004, *Gouvernance environnementale locale et comportements économiques*, Développement durable et territoires, <http://journals.openedition.org/> , 19 p.

BENSLIMANE Mohamed, HAMIMED Abderrahman, ZEREY El Wacl, KHALDI Abdelkader, MEDERBAL Khalladi, 2008, Analyse et suivi du phénomène de la désertification en Algérie du Nord, *vertigo*, vol 8, N°3, <http://id.erudit.org>

BERNUS Edmond, MARCHAL Jean-Yves, PONCET Yveline, 1993, Le Sahel oublié. In: *Tiers-Monde*, https://www.persee.fr/doc/tiers_0040-um_3, pp3 05-326

BERTRAND Claude, BERTRAND Georges, 1992, Territorialiser l'environnement, un objectif pour la géographie. In : *Sens et pratiques de l'environnement : du côté des géographes*, *Géoforum*, pp 63-74

BILLAZ René, 2012, La lutte contre les aléas climatiques au Burkina Faso. Acquis et défis de l'agroécologie : le cas de la région du Nord In : *La Grande Muraille Verte : capitalisation de recherches et valorisation des savoirs locaux*, Marseille, IRD-Éditions, <http://books.openedition.org/irdedition>, pp 263-315

BILLAZ René, 2013, *Burkina 2050 Comment nourrir et éduquer 47 millions d'habitants, tout en luttant contre la désertification ?* 30p.

BILLAZ René, 2016, *Faire du Sahel un pays de cocagne, la définition agroécologique*, L'Harmattan, 286 p

BILLAZ René, 2018, *Lutte contre la désertification dans la région nord du Burkina Faso : 40 ans de recherche-développement*, EUE, <https://www.racontemoilaterre.com>, 96 p

BLONDIAUX Loïc, FOURNIAU Jean Michel, 2011, Un bilan des recherches sur la participation du public en démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? », Participations, <https://www.cairn.info/> , pp 8-35

BOHBOT Joseph, 2017, « l'orpaillage au Burkina Faso : une aubaine économique pour les populations, aux conséquences sociales et environnementales mal maîtrisées », EchoGéo, <http://journals.openedition.org/echpgeo/15150>

BONN Ferdinand, 1994, Télédétection de l'environnement dans l'espace francophone, Presses de l'Université du Québec, 592 p

BOTONI Edwige, REIJ Chris, 2009, la transformation silencieuse de l'environnement et de systèmes de production au sahel : impacts des investissements publics et privés dans la gestion des ressources naturelles, Centre for International Cooperation (CIS), Comité Inter État de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), 63p

BRABANT Pierre, 2010, Une méthode d'évaluation et de cartographie de la dégradation des terres : Proposition de directives normalisées. Les dossiers thématiques du CSFD, N°8, France, 52 p.

BRABANT Pierre, 2008, Activités humaines et dégradation des terres : indicateurs et indices, IRD, 365p

BRET Bernard, 1989, Les hommes face aux sécheresses : Nordest brésilien, sahel africain. Edition HEAL, Paris, 422p

BRUNET Roger, 1972, Pour une théorie de la géographie régionale. In: Travaux de l'Institut Géographique de Reims, <https://www.persee.fr/doc/>, pp. 3-14

BUNASOLS, 2015, Classification des sols du Burkina Faso, Bureau national des Sols, 10 p

Burkina Faso, 2018, Politique sectorielle, environnement, eau et assainissement (2018-2027), 48p.

CARLO Prévi, 2009, Participation du public dans la gouvernance de l'environnement et du territoire : pour améliorer l'instrumentation, <https://journals.openedition.org/>

CARON Patrick, CHÂTAIGNER Jean-Marc, 2017, Un défi pour la planète : Les objectifs de développement durable en débat. Nouvelle édition [en ligne]. Marseille : IRD Éditions, 2017 (généré le 01 juin 2023), <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.21441>

CASTEIGTS, Michel, 2000, La gouvernance environnementale, entre management des organisations et management des territoires, <https://shs.hal.science/halshs-01590791>, pp 163-175

Centre d'Economie et d'Ethique- pour l'Environnement et le Développement (C3ED), 2006, Évaluation des couts économiques et sociaux de la dégradation des terres et de la désertification en Afrique, Université de Versailles St Quentin en-Yveline, 163p

CHALOUX Annie, SIMARD Philippe, 2021, La gouvernance environnementale mondiale : évolution et enjeux. *Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista quebequense de derecho internacional*, <https://doi.org/10.7202/>, pp 213-233

CHARTIER Denis, RODARY Estienne, 2016, « Introduction / Géographie, écologie, politique. Un climat de changement », *Manifeste pour une géographie environnementale*, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Académique », pp 13-56.

CHARTIER Denis, RODARY Estienne, 2016, *Manifeste pour une géographie environnementale*, Paris, Presse de Sciences Po, 412 p

CHERIET Foued, 2017, Changement climatique, enjeux agricoles et défis alimentaires, Interview de Lahcen Kenny (IAV Hassan II-Agadir) et Jean-Marc Touzard (INRA Montpellier), *Systèmes alimentaires / Food Systems*, pp 271-277

CHIKHAOUI Mohamed, BONN Ferdinand, MERZOUK Abdelaziz, LACAZE Bernard et MEJJATI Alami Mohamed, 2016, Cartographie de la dégradation des sols à l'aide des approches du spectral angle Mapper et des indices spectraux en utilisant des données ASTER, pp 342-357

CILSS, 2012, *Bonnes pratiques agro-sylvo- pastorales d'amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, Ouagadougou*, 194 p.

CILSS, 2021, Rapport régional sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, FAO, 56p

CNULCD (Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification), 2014, La terre en chiffres. Moyens de subsistance à un point de basculement. 17 p.

CNULCD, 2015, Changement climatique et dégradation des terres : relier les connaissances aux enjeux, Résultats de la 3e conférence scientifique CNULCD. 9-12 mars, Cancun, Mexique, 35p

Conseil National de Prospective et de Planification Stratégique, 2005, Étude nationale prospective « Burkina 2025 », rapport général, 149p

Conseil Régional du Nord, 2018, *Plan Régional de Développement du nord (2018-2022), rapport final*, 138p

CORNET Antoine, 2002, « La désertification à la croisée de l'environnement et du développement », IRD, pp 93-134.

DAHAN Amy, 2013, « Le Changement Climatique : l'exception d'un risque », in Du risque à la menace. Penser la catastrophe, D.Bourg, P-B.Joly, A.Kaufmann (dir), PUF, Paris, pp 347- 368.

DAHAN Amy, 2014, « L'impasse de la gouvernance climatique globale depuis vingt ans. Pour un autre ordre de gouvernementalité, Critique internationale », pp 21-37

DAHAN Amy, AYKUT Stefan C., 2012, De Rio 92 à Rio 2012 : vingt années de négociations climatiques. Quel bilan, quel rôle pour l'Europe, quels futurs ? Rapport pour le Centre d'Analyse Stratégique, 190p

DAHAN Amy, AYKUT Stefan C., 2013, After Copenhagen, Revisiting both the scientific and political framings of the climate change regime, in Global Change, Energy Issues and Regulation Policies, chapitre 11, pp 221-237

DARDEL Cécile, KERGOAT Laurent, HIERNAUX Pierre, GRIPPA Manuela, MOUGIN Eric, Chapitre.6 : entre désertification et reverdissement du sahel. Que se passe-t-il vraiment ? <https://books.openedition.org/irdeditions/8957?lang=fr>, pp 135-151

DARDEL Cécile, KERGOAT Laurent, HIERNAUX Pierre, GRIPPA Manuela, MOUGIN Eric, 2015, Chapitre 6, Entre désertification et reverdissement : Que se passe-t-il vraiment ? In : Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest, IRD Edition, <http://books.openeditions.org/>,pp 135-151

Délégation de la Commission Européenne, 2006, Profil environnemental du Burkina Faso, Rapport final, 131p

DEMONT Matty, JOUVE Philippe, 1999, Dynamiques agraires et construction sociale du territoire. Séminaire CNEARC-UTM, 26-28/04/1999, Montpellier, France.

DERKIMBA Adeline, PAUSIN Magali, 2017, La neutralité en matière de dégradation des terres : définitions et principes de mise en œuvre in : désertification et système terre, de la (re) connaissance à l'action, IFDD, n°105, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010070737

DESFORGES Domitille, 2009, « Une ONU de l'environnement ? », Regards croisés sur l'économie, <https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-258.htm>,pp 258-260.

DESOUCHES Christine, 1981, René Dumont et Marie-France Mottin, l'Afrique étranglée, in : Politique étrangère, https://www.persee.fr/doc/poli_0032-342X_1981, pp 476-477

DESY Jean, 1996, L'interrégional périphérique : esquisse éthico-socio-territoriale d'une forêt habitée reconquise, Colloque, « Avenir des régions du Québec », Note de recherche n°7.

DHERISSARD Guillaume, 2018, Soils as a key Component of the Critical zone 2. ISTE-WILEY, 172p

Direction générale du développement territorial (DGDT),2018, Profil des Régions du Burkina Faso, « rapport final », MINEFID, 427 p

DJIGA Habib Ahmed, 2009, « La gouvernance locale à l'épreuve des migrations dues aux changements climatiques : Cas des rapports entre conseils villageois de

développement et chefs traditionnels au Burkina Faso dans la gestion des conflits sociaux », <https://journals.openedition.org/vertigo/>

DOAN Lebel, 2009, « Une gouvernance internationale de l'environnement en crise ? » Regards croisés sur l'économie, <https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-242.htm>, pp 242-245

DOAN Lebel, 2009, une gouvernance environnementale de l'environnement en crise ? Editions La Découverte, n°6, 242-245, DOI10.3917/rce.006.0242

DORIN Bruno, 2014, Dynamiques agricoles en Afrique subsaharienne : une perspective à 2050 des défis de la transformation structurelle, <https://www.alimentterre.org>, 52 p

DOSSA Alfred, IGUE Attanda, BIAOU Gauthier et BOKO Michel, 2015, « Coût monétaire de la dégradation des terres dans la commune de Kerou au Nord-ouest du Bénin », Revue de Géographie du Bénin Université d'Abomey-Calavi (Bénin) N°17, pp. 32 – 48

DOUSSOU AKPINFA Edouard, KISSIRA Aboubacar, AFOUDA AKPO Marius, HOUSSOU SEGBE Christophe, 2017, « Evaluation du coût économique de la dégradation des terres dans la zone agro-écologique du Centre Bénin », European Scientific Journal February, vol 13 N°ISSN : 1857, 13p

DROY Isabelle, 2017, Dégradation des terres et pauvreté, des liens complexes, in Désertification et système terre : de la (re) connaissance à l'action, IFDD, pp 70-72

DUGUE Patrick, VALL Eric, LECOMTE Philippe, KLEIN Henri-Dominique, ROLLIN Dominique, 2004, « Évolution des relations entre l'agriculture et l'élevage dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre" », Oléagineux, Corps gras, Lipides, pp 268-276

DUMOLARD Pierre, 1980, Le concept de région : ambiguïtés, paradoxes ou contradictions ? In: Travaux de l'Institut Géographique de Reims, n°41-42, 1980. Analyse régionale. Réflexions critiques, concepts, techniques, études de cas, <https://www.persee.fr/doc/>, pp21-32

EKLUNDH Lars, OLSSON Lennart, 2003, vegetation index trends for the African Sahel 1982-1999, Geophys Research Letters, 30 (8) :1430

ELALAOUI Hajar, 2020, Caractérisation spectrale de l'état de dégradation des sols dans le bassin versant Tleta (Rif occidental) Maroc à partir des données ASTER, 80 p

ELD Initiative, 2019, La dégradation des terres versus la gestion durable des terres, <https://www.eld-initiative.org>, 32p

ELD Initiative, 2019. Étude sur l'économie de la dégradation des terres au Burkina Faso, GIZ, <https://www.agriculture.bf/upload/docs/application/pdf> , 83p

ELD, UNEP, 2015, L'économie de la dégradation des terres en Afrique : les bénéfices de l'action l'emportent sur ses frais, 160p

ENEE Grégoire, 1986, « Les discours à l'épreuve du terrain ou l'intervention d'une ONG en milieu rural africain » in : Terrains et perspectives, Actes du colloque international sur l'anthropologie face aux transformations des sociétés rurales, aux politiques et aux idéologies du développement, ORSTOM, pp 271-284.

ENEE Grégory, 2007, La dynamique des ONG au Burkina Faso, une efficacité en question, Thèse de Doctorat en géographie, Centre de Recherche sur les Espaces et les Sociétés, Université de Caen, 653 p.

ENEE Grégory, 2007, Les ONG au Burkina Faso : une référence dans le champ de développement en Afrique subsaharienne, 12 p

ESCADAFAL Richard, 2017, La télédétection source d'information pour le suivi des régions sèches in : désertification et système terre, de la (re) connaissance à l'action, IFDD, n°105, <https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/>

ESCADAFAL Richard, BEGNI Gérard, 2016. Surveiller la désertification par télédétection. Les dossiers thématiques du CSFD. N°12. Novembre 2016. CSFD/Agropolis International, Montpellier, France. 44p

FAO, 2012, Programme d'évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) 2015, rapport national du Burkina Faso, FAO, 78 p. + annexes.

FELLI Romain, 2014, « Adaptation et résilience : critique de la nouvelle éthique de la politique environnementale internationale », *Éthique publique*, vol. 16, n° 1, pp 101-120

FRANZA Drechsel, BETTINA Engels, MIRKA Schäfer, 2018 : « Les mines nous rendent pauvres » : L'exploitation minière industrielle au Burkina Faso. GLOCON Country Report, No. 2, Berlin : GLOCON, 33p

FREMONT Armand, 1974, « L'espace géographique », *Paris-VI*, n°3, pp 231-238.

GALLAIS Jean, 1963, René Dumont, *l'Afrique noire est mal partie*, Paris, Editions du Seuil, 286p

GAGNON Christiane, 1994, *La recomposition des territoires*, Paris, L'Harmattan, 272 p.

GAGNON Christiane, 1999, *L'Agenda 21 local : un outil de développement durable et viable sous utilisé par les collectivités Québécoises*, actes de colloque, www.Uqac.ca.

GAGNON Christiane, 1999, *La gouvernance environnementale locale : où est le timonier ?* *Economie et Solidarité*, vol 30, n°2, pp 94-111

GAGNON Christiane, 2002, *Modèle de suivi des incidences sociales, évaluation environnementale et développement régional viable*, Rapport de recherche, Chicoutimi, GRIR éditeur / Université du Québec à Chicoutimi, 163 p

GAGNON Christiane, 2005, *Développement durable et viable : enjeux sociaux et scientifiques*, dans Danielle Lafontaine et Bruno Jean (dir.), *Territoires et fonctions. Tome 1. Des politiques aux théories : les modèle de développement régional et de gouvernance en débats*, Rimouski, GRIDEQ et CRDT, pp. 199-216.

GANABA Souleymane, 2005, « Impact des aménagements de conservation des eaux et des sols sur la régénération des ressources ligneuses en zone sahélienne et nord soudanienne du Burkina Faso », <https://doi.org/10.4000/vertigo.4314>

GANDIN Jérôme, 2013, Vers une gouvernance environnementale locale et participative : le cas des communautés du bassin versant transfrontalier de l'Usumacinta, Thèse de doctorat en géographie, Québec Université de Laval, 443 p+ annexes

GARBA Issa, 2017, Modélisation spatiale de la production fourragère en zone pastorale nigérienne, thèse de doctorat, Université de Liège, Département des Sciences et Gestion de l'Environnement, 233p

GARENNE Michel, FERDI Fellow, 2016, La pression de la population dans les pays sahéliens Francophones : analyse des estimations et projections de population 1950-2100, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-10/.pdf, 30p

GASTINEAU Bénédicte, RAKOTON Lucien, 2006, L'évolution de la population à Madagascar In : Gastineau Bénédicte (dir.). Spécial démographie à Madagascar. Tsingy, (4), pp 23-36

GERARDIN Hubert, DOS SANTOS Stéphanie, GASTINEAU Bénédicte, 2016, Présentation. Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux Objectifs de développement durable (ODD): la problématique des indicateurs. Mondes en développement, vol 2, n° 174, pp 7-14

GERBAUX Françoise, MARCELPOIL Emmanuelle, 2006, Gouvernance des stations de montagne en France : les spécificités du partenariat public-privé, <https://www.persee.fr/>, pp 9-19

GIRAUT Frédéric, 2008, « Conceptualiser le territoire », pp 57-68

Groupe de Recherche et d'Action sur le Foncier (GRAF), 2011, Analyse critique de l'implication des OP/OPA dans le dialogue de politique au Burkina Faso : cas des filières karité, niébé, lait et du secteur fruits et légumes. Rapport final, 59p

Groupe d'Experts Intergouvernemental pour l'Evaluation du Climat (GIEC), 2022, *changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité : contribution du Groupe de travail II au sixième rapport d'évaluation du GIEC*, Genève, Suisse, 118p

Groupe d'Experts Intergouvernemental pour l'Evaluation du Climat, 2020, « Changement climatique et terres émergées : rapport spécial du GIEC sur le changement

climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres, résumé à l'intention des décideurs », <https://www.ipcc.ch/report>, 36p

GROUZIS Miche, ALBERGEL Jean et CARBONNEL Jena Pierre, 1989, « Péjoration climatique- au Burkina Faso : effets sur les ressources en eau et les productions végétales », <https://books.openedition.org/iheal/1252?lang=fr>, pp 165-178

GUILLERMOU Yves, 2003, ONG et dynamique politique en Afrique : le difficile dialogue à la base entre acteurs du développement rural, In. Les ONG médiations politiques et globalisation, AFA, n° 94-95, pp 123-143

GUY Mercier, 1995, La région et l'État selon Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blache : In: Annales de Géographie. Vol. 104, n°583. Pp 211-235.

HAGGETT Peter, 1973, L'analyse spatiale en géographie humaine. Le premier manuel de « géographie quantitative » en langue française Armand, Colin, 395 p.

HEGE Elisabeth., BARCHICHE Damien, ROCHETTE Julien, CHABASON Lucien et BARTHELEMY Pierre, 2019, Premier bilan et conditions de succès de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Iddri, Étude N°07/19, 32p

HENRY Mathieu, BELEM Mahamadou, ANNUNZIO Rémi, BERNOUX Martial, 2020, Chapitre 1. Les stocks de carbone des sols d'Afrique de l'Ouest In : Carbone des sols en Afrique : Impacts des usages des sols et des pratiques agricoles, <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions>.

HOURS Bernard, 2003, Les ONG : outils et contestation de la globalisation, In : les ONG médiations politiques et globalisation, AFA, n°94-95, pp13-22

Institut de la Francophonie pour le développement durable et Université Senghor, 2019, Évaluations environnementales des politiques et projets de développement, IFDD, Québec, Canada, 272 p

Institut international du développement durable (IISD), 2020, État de la gouvernance environnementale mondiale 2019 : bulletin des négociations de la terre. Canada, IISD, 32p.

Institut international du développement durable (IISD), 2021, État de la gouvernance environnementale mondiale 2021 : bulletin des négociations de la terre. Canada, IISD, 28p.

Institut national de la statistique et de la démographie, 2022, Cinquième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso, « rapport synthèse des résultats définitifs », MINEFID, 136p

Institut National de la Statistiques et de la Démographie (INSD), 2021, enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages de 2018 : rapport général, Ouagadougou, Burkina Faso, 164p

Institut national de la Statistiques et de la Démographie (INSD), 2009, enquête intégrale sur *les conditions de vie des ménages burkinabè en 2009 (EICVM)*, 13p

JUILLARD Étienne, 1962, La région : essai de définition. In: Annales de Géographie, t. 71, n°387, https://www.persee.fr/doc/geo_, pp 483-499

KERGOMARD Clause, LAGANIER Richard et SCARWELL Helga-Jane, 2008, Environnement et gouvernance des territoires, <https://books.openedition.org/septentrion/>, pp 21-30

KIRAT Thierry, 2004, Territoires, environnement et nouveaux modes de gestion : la « gouvernance » en question. Programme environnement, vie, sociétés, 250p

LALOU Richard, DELAUNAY Valérie, 2015, Migrations saisonnières et changement climatique en milieu rural sénégalais : forme ou échec de l'adaptation ? In : les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest, IRD, pp 287-313

LAME, 2012, Elaboration du PANA programmatique du Burkina Faso. Études de modélisation climatique, d'évaluation des risques et d'analyse de la vulnérabilité aux

changements climatiques, Données climatiques, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 68 p.

LAME, 2012, Elaboration du PANA programmatique du Burkina Faso. Études de modélisation climatique, d'évaluation des risques et d'analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques. Tendances climatiques 1980-2010, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 114 p.

LAME, 2013 : Elaboration du PANA programmatique du Burkina Faso. Études de modélisation climatique, d'évaluation des risques et d'analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques. Evaluation des risques et de la vulnérabilité aux changements climatiques. Rapport de synthèse. Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 193 p

LAURENT Pierre Joseph, 1996, Institutions locales, processus identitaires et quelques aspects théoriques à partir de l'exemple du Burkina Faso, In Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique : conflits, gouvernance et turbulence en Afrique de l'Ouest et Centrale, Cahiers africains, n°23-24, pp 44-62

LAURIOL Jacques, PERRET Véronique, TANNERY Frank, 2008, Stratégies, espaces et territoires : une introduction sous un prisme géographique, Revue Française de Gestion, Vol4, n°184, pp 91-103.

LAZAREV Grigori, 2009, La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles : des approches novatrices pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres et des eaux, https://catalogue.unccd.int/839_dldd3_fre.pdf, 54p

LE NAELOU Anne, 2004, ONG : les pièges de la professionnalisation. Introduction », in « ONG : les pièges de la professionnalisation », Revue Tiers monde, tome XLV, IEDES, Paris, pp 727-735

LEA Sébastien, 2011, « Quand les acteurs faibles et absents s'immiscent dans la négociation environnementale », Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement <http://tem.revues.org/1262> ; DOI : 10.4000/tem.1262

LELOUP Fabienne, 2010, « le développement territorial et les systèmes complexes : proposition d'un cadre analytique », <https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-4-page-687.htm>, pp 687-705

LEMENAGER Tiphaine, BOUGNOUX Nathalie, 2014, Dynamiques démographiques, dégradation environnementale et restauration écologique : enjeux et opportunités, AFD, 89p

LEWANDOWSKI Sophie, 2007, Les compromis d'une ONG burkinabè, entre politiques de bonne gouvernance et pouvoirs locaux en Afrique, Afrique contemporaine, n°221, pp 131-153

LINIGER Hanspeter, MEKDASCHI STUDER Rima, HAUERT Christine, GURTNER Mats, 2011, La pratique de la gestion durable des terres : directives et bonnes pratiques pour l'Afrique subsahariennes, applications sur le terrain, TerrAfrica-FAO, 249p

LOIREAU Maud, DERKIMBA Adeline, BENKHATRA Nabil, BRIKI Mourad, 2017, Actions de lutte contre la désertification pour les systèmes coviables à toutes les échelles de temps et d'espace in: désertification et système terre, de la (re) connaissance à l'action, IFDD, n°105, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010070737.

MAAH., 2018, Situation de référence des terres dégradées et de la CES au Burkina Faso, GIZ-Rapport final, 154p

MAAHA.,2019, Plan d'actions de la stratégie nationale de restauration, conservation et récupération des sols au Burkina Faso 2020-2022, Rapport final, 66p

Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH),2008, Évolution du secteur agricole et des conditions de vie des ménages au Burkina Faso, DGPSA-Burkina Faso, 94 p

MAFAP,2013, Revue des politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso. Série rapport pays SPAAA, FAO, Rome, Italie, 234p

MAIZI Pascale, 2008, « Entraide villageoise et développement ; groupements paysans au Burkina Faso. B. Ledea OUEDRAOGO, L'Harmattan - Collection Alternatives rurales, Paris, <http://journals.openedition.org/>, 154p

MARCHAL Jean Yves, 1983, Yatenga : Nord-Haute Volta : la dynamique d'un espace rural soudano sahélien, ORSTOM-N°167, 873 p

MATHIEU Paul, 1998, Population, pauvreté et dégradation de l'environnement en Afrique : fatale attraction ou liaisons hasardeuses <https://www.sciencedirect.com>, pp 27-34

MAZZUCATO Valentina, NIEMEIJER David, 2001, Le sahel : une dégradation des terres exagérées, un potentiel paysan sous-estimé. <https://www.academia.edu/1231863/>, p 29

MEDD., 2009, Evaluation de la mise en œuvre du développement durable. Phase 1 : outils d'évaluation économique des coûts de la dégradation de l'environnement, rapport définitif. GEREP-environnement-Tunisie, 79 p

MEEA, 2023, Plan Régional d'Adaptation au Changement Climatique 2024-2028, SP-CNDD, Ouagadougou, 84p.

MEEA, 2023, Vulnérabilité des secteurs de développement et des populations locales au changement climatique dans les régions du Plateau Central, Burkina Faso, Ouagadougou, 73 p.

MENESES-TOVAR Carmen Lourdes, 2011, L'indice différentiel normalisé de végétation comme indicateur de la dégradation. Unasyuva238, vol 62, pp39-46

MEEVCC, 2021, Analyse de la vulnérabilité et de l'adaptation des secteurs économiques à la variabilité et aux changements climatiques : secteur agriculture et élevage, rapport final, Ouagadougou, 88p.

MEEVCC, 2021, Troisième Communication Nationale du Burkina Faso : étude vulnérabilité/adaptation aux changements climatiques, rapport provisoire du sous-groupe "étude climatique", Ouagadougou, 75 p.

MERAL Philippe, CASTELLANET Christian, LAPEYRE Renaud, 2008, La gestion concertée des ressources naturelles : l'épreuve du temps. Editions Karthala, 336p

MERCIER Guy, 1995, La région et l'État selon Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blache. In: Annales de Géographie, <https://www.persee.fr/doc/geo>, pp211-235

MERH., 2015, Plan national d'Adaptation aux Changements climatiques (PNA) du Burkina Faso, Volume principal, 154 p

MILOT Nicolas, 2009, « Institutionnaliser la collaboration : planifier le recours aux approches collaboratives en environnement », <https://journals.openedition.org/vertigo/8542>

MILOT Nicolas, 2012, « la gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et les exigences démocratiques », Vertigo-la revue électronique en sciences de l'environnement, URL : <http://journals.openedition.org/vertigo/12722>

MILOT Nicolas, 2013, Manuel de sociologie de l'environnement, *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, <http://journals.openedition.org/14197>

MINEFID, 2016, Schéma national d'Aménagement du Territoire, horizon 2040, 442 p
Ministère de l'agriculture et des aménagements hydroagricoles, 2021, Annuaire des statistiques agricoles 2020, « Rapport DGESS », 437p

Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles, 2019, Stratégie nationale de restauration, conservation et récupération des sols au Burkina Faso 2020-2024, Rapport final, 59 p

Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, 2011, Étude sur les coûts de l'inaction contre la dégradation des sols au Burundi, rapport final. FEM-PNUD, 95p

Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH), 2015, *Plan national d'Adaptation aux Changements climatiques (PNA) du Burkina Faso*, Volume principal, Ouagadougou, Burkina Faso, 154 p

Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique, 2018, Programme de définition des cibles de la neutralité en matière de dégradation des terres (PDC/NDT), « rapport final », 32p.

NKONYA Ephraim, MIRZABAEV Alisher, BRAUN Von Joachim, 2016, Economics of land degradation and improvement a global assessment for sustainable development. IFPRI, 695p.

NANA Moussa, 1991, Orpaillage et transformations de la vie rurale : l'exemple du village de Bouda dans la province du Passoré, Département de géographie, mémoire de maîtrise, 134 p

OCDE/FAO,2016, « L'agriculture en Afrique subsaharienne : Perspectives et enjeux de la décennie à venir », dans Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2016-2025, Éditions OCDE, Paris, 43 p

OIM, 2009, Migrations et changements climatiques, OIM-Genève, 66 p

Organisation Mondiale de la Météorologie, 2005, Le climat et la dégradation des sols, 34p

OUEDRAOGO Blaise, KABORE Oumar, 2019, Cartographie quantitative de l'érosion des sols par approche SIG/RUSLE dans la commune de Karangasso vigué (Burkina Faso), INERA-CREAF-Kamboinsé Ouagadougou, pp 1639-1653

OUEDRAOGO Boukary,2006, « La demande de bois-énergie à Ouagadougou : esquisse d'évaluation de l'impact physique et des échecs des politiques de prix », Développement durable et territoires, pp 41-51

OUEDRAOGO François De Charles, 2004, Géographie de la vulnérabilité alimentaire dans l'est du Burkina Faso : des potentialités aux ressources. Thèse de doctorat en géographie, IEDES, IRD, Université de Paris I, 394 p

OUEDRAOGO Mathieu, THIOMBIANO Taladidia, 2017, Déterminants socioéconomiques des défrichements agricoles en zone sud soudanienne du Burkina Faso, Economie rurale, <http://journals.openedition.org/economierurale/5278>

OUEDRAOGO M G Hubert, 2006, Décentralisation et pouvoirs traditionnels : le paradoxe des légitimités locales. Revue mondes en développement, n°133, pp 9-29

OUEDRAOGO Soumaïla, YAMEOGO Lassane, 2022, Perceptions des agriculteurs de la région Nord du Burkina Faso de l'usure des écosystèmes au carrefour des variabilités climatiques et de la dégradation des terres agricoles, Journal de Géographie Rurale Appliquée, Vol 4, n°002, pp 62-73

OUEDRAOGO Soumaïla, YAMEOGO Lassane, Dégradation des terres, production agricole et dynamique insidieuse des rendements dans la région Nord du Burkina Faso, Revue DELLA Afrique, Vol.5, n°14, pp 264-279

OUEDRAOGO Soumaïla, SANKARA Souleymane, YAMEOGO Lassane, KINDO Issa, 2022, Dégradation des terres et les implications socioéconomiques dans la région Nord du Burkina Faso, Revue ACAREF, Vol.5, n°11, pp 123-139

OUBA Pounyala Awa, 2012, Contribution de l'indice ICN et ICV dans l'analyse de l'évolution récente de la biomasse au sahel, Burkina Faso, 16p

OUBA Pounyala Awa, 2013, Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabè, LESHCO, Thèse de doctorat, p 305

OUBA Pounyala Awa, DA Evariste Constant Dapola, PARE Souleymane, 2014. « Perception locale de la dynamique du peuplement ligneux des vingt dernières années au Sahel burkinabè », <https://doi.org/10.4000/vertigo.15131>

OZER André, OZER Pierre, 2005, Désertification au Sahel : crise climatique ou anthropique ? <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/16053/1/>

OZER André, OZER Pierre, 2005, Désertification au sahel : crise climatique ou anthropique ? Bull.Séanc.Acad.R.Sci. Outre-Mer, Meded, pp 395-423

OZER Pierre, HOUNTONDI Yvon-Carmen, NIANG Abdoul Jelil, KARIMOUNE Salifou, LAMINI MANZO Ousmane, SALMON Marc, 2010, Désertification au sahel : historique et perspectives, <https://popups.uliege.be/0770-7576/index.php?id=942>, pp 69-84

PALLIERE Augustin, 2018, Au-delà de Malthus et Boserup : une approche intégrée des transformations des rapports sociaux et des modes d'exploitation du milieu à

l'échelle territoriale. Un cas d'étude en Sierra Leone », *Espace populations sociétés*, <http://journals.openedition.org/eps/7990>

PELISSIER Paul, 1980, L'arbre en Afrique tropicale : la fonction et le signe, Cahier ORSTOM, Série Sciences Humaines, vol. XVII, n03-4, pp.127-130.

PESQUEUX Yvon, 2009, « la notion de territoire », Observatoire économique des banlieues, HAL, mis en ligne le Handle: RePEc:hal:journl:hal-00479794

PICOUET Mathieu, 1998, Population, pauvreté et dégradation de l'environnement en Afrique : fatale attraction ou liaisons hasardeuses ? *Natures, Sciences, Sociétés*, vol.6, n°3, pp.27-34.

PICOUET Michel, BOISSEAU Stanislas, BRUN Bernard, ROMAGNY Bruno, ROSSI Georges, SGHAIER Mongi, WEBER Jacques, 2004, Le renouvellement des théories population-environnement. In Les actes du séminaire Medenpop 2000, fascicule I, séminaire international Medenpop 2000, Jerba, Tunisie 25-28 octobre 2000.

PICOUET Michel, SGHAIER Margi, GENIN Didier, ABAAB Ali, GUILLAUME Henri, ELLOUNI Mohamed, 2004, Environnement et sociétés rurales en mutation : Approches alternatives. IRD Éditions, ISBN : 9782709917964, 392 p

Réseau de Prévention des Crises alimentaires/RPCA, 2015, Climats, changements climatiques et résiliences, cartes et faits. Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE), 28 p

ROOSE Eric, 1985, Dégradation des terres et développement en Afrique de l'Ouest. Bulletin de recherche agronomique de Gembloux, 33 p

ROOSE Eric, KABORE Vincent, GUENAT Claire, 1995, Le zaï, une technique traditionnelle africaine de réhabilitation des terres dégradées de la région soudano sahélienne, Burkina Faso, ORSTOM, <https://horizon.documentaire.ird.fr>, pp 249-265

ROOSE Eric, ZOUGMORE Robert, STROOSNIJDER Leo, DUGUE Patrick, BOUZOU-MOUSSA Ibrahim., 2017, Chapitre 37. Techniques traditionnelles de restauration de la productivité des sols dégradés en régions semi-arides d'Afrique occidentale In : Restauration de la productivité des sols tropicaux et méditerranéens : Contribution à l'agroécologie, <https://doi.org/10.4000/>.

ROSSI Georges, ANDRE Véronique, 2006, La biodiversité : questions de perspectives, Ann. Géo., n° 651, pp 468 484.

ROUAMBA Songanaba, 2017, Variabilité climatique et accès à l'eau dans les quartiers informels de Ouagadougou. Thèse de doctorat en géographie, Université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Tome1, 265 p

ROUAMBA Songanaba, PALE Sié, TRAORE Diakalya, 2021. « Entre les bonnes pratiques agricoles et la survie de la population, un dualisme autour du plan d'eau de Thiou dans le nord du Burkina Faso », <https://www.sciencesijsar.com>, pp 1555-1563

SALLES Denis, LEROY Pieter, 2013, Gouvernance environnementale, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, <http://www.dicopart.fr/fr/dico/gouvernance-environnementale>

SAUVE Lucie, 1997, « L'approche critique en éducation relative à l'environnement : origines théoriques et applications à la formation des enseignants », <https://www.erudit.org/fr/>, pp 169-187

SAWADOGO Hamado, 2011, Revue de littérature zone nord-ouest Burkina Faso, INERA, Scientific Reports, n°8, 27 p

SAWADOGO Hamado, BOCK Laurent, LACROIX Daniel et ZOMBRE Nabsanna Prosper, 2008, Restauration des potentialités de sols dégradés à l'aide du zaï et du compost dans le Yatenga (Burkina Faso), <https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=2573>, 12p

SAWADOGO Hamado, ZOMBRE Nabsanna Prosper, BOCK Laurent, LACROIX Daniel, 2008, « Évolution de l'occupation du sol de Ziga dans le Yatenga (Burkina Faso) à partir de photographies aériennes, <https://www.researchgate.net/publication/32222380>, pp 59-73.

SAWADOGO Raogo Antoine, 2001, L'État africain face à la décentralisation, Paris, Karthala, 278 p

SCHMITT-EGNER, Peter, 2002, The Concept of 'Region': Theoretical and Methodological Notes on its Reconstruction, *Journal of European Integration*, pp 179-200

Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales, 2021, Rapport de l'étude de base sur le niveau de dégradation des terres dans les Régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Plateau-Central, du Centre-Ouest et des Cascades, 97 p.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP-CNDD), 2016, *quatrième rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso*, Ouagadougou, Burkina Faso, 238p

SEGOVYA-KUENY Sandrine, 2009, 100 questions pour comprendre et agir : enjeux du changement climatique, Editions AFNOR, 304 p

SODORÉ Abdoul Azise, 2017, Décentralisation et gouvernance locale dans les communes périurbaines de Ouagadougou, thèse de doctorat unique en géographie, université Ouaga 1 professeur Joseph KI-ZERBO, 250 p.

SULTAN Benjamin, BOUDIER Philippe, TRAORE Seydou, 2015, Chapitre 10. Les impacts du changement climatique sur les rendements agricoles en Afrique de l'Ouest :In les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest, pp 209-225

TAIBAI Aude Nuscia, 2015, Désertification et dégradation. Ré-interrogation des concepts à la lumière d'exemples africains. *Géographie*, Université d'Angers, 170 p

TAGHOUTI Younes, ABDELBAKI, 2023, Les déterminants du développement territorial dans les pays en développement : Revue de littérature, *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, volume 4, Issue 1-1, pp 481-504.

The Economics of Land Degradation, 2015, L'économie de la dégradation des terres en Afrique : les bénéfices de l'action l'emportent sur les coûts, 160p

THEYS Jacques, 2002, « La gouvernance, entre innovation et impuissance : le cas de l'environnement », <https://journals.openedition.org/developpementdurable/1523>

THUNE Matthieu, 2011, « L'industrialisation de l'exploitation de l'or à Kalsaka, Burkina Faso : une chance pour une population rurale pauvre ? », *EchoGéo*, <https://journals.openedition.org/echogeo/12535>

TIEPOLO Maurizio, 2011, Suivi et évaluation des plans de développement communal au sahel avec le cas d'étude de Téra (Niger), L'Harmattan, 251p

TIEPOLO Maurizio, 2012, Evaluer l'environnement au sahel, premières réflexions sur la gouvernance locale, L'harmattan-Paris, 89 p

TIRONE Laurent, 1986, La Géographie sert d'abord à parler du territoire ou le métier des géographes et Leçons du territoire. Nouvelle géographie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pp 502-505

TRAORE Sidnoma Abdoul Aziz, REQUIER-DESJARDINS Mélanie, 2019, Étude sur l'économie de la dégradation des terres au Burkina Faso. Un rapport de l'Initiative ELD dans le cadre du projet « Réhabilitation et protection des sols dégradés et renforcement des instances foncières locales dans les zones rurales du Burkina Faso », www.eld-initiative.org, 73 p

UNEP, 1988, Directives pour une évaluation générale de l'état de la dégradation des sols par l'homme : évaluation globale de la dégradation des sols (GLASOD), ISRIC, 12 p

UNFPA WCARO, 2020, Étude monographique sur la démographie, la paix et la sécurité au sahel : cas du Niger, Bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 44 p

UNITED NATIONS DECADE ON ECOSYSTEM RESTORATION 2021-2030 (2022), « Chronique sur la dégradation des terres : L'ONU lance des avertissements stricts et propose des remèdes pratiques dans "Perspectives Territoriales Mondiales" (Global Land Outlook 2) », <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/37848>, 13p

VAN TILBEURGH Véronique, LE DÛ-BLAYO Laurence, 2009, « Le rôle des collectivités territoriales dans l'adaptation des enjeux environnementaux globaux à l'échelle locale », <https://journals.openedition.org/vertigo/8977>

VENOT Jean Philippe, NARAYANAN N.C, 2009, Echelle (s) Commune (s) ou échelles multiples ? Pour une gouvernance démocratique des ressources naturelles : les zones humides en Inde. Vertigo, <https://id.erudit.org>, vol9, N°1,00

VILLEMAGNE Carine, DANIEL Justine, SAUVE Lucie et JOYAL Kaven, 2017, « Intégrer l'éducation à l'environnement dans les pratiques d'alphabétisation populaire au Québec », <https://journals.openedition.org/vertigo/18658>

VSF, RESACOOOP, CIEDEL,2001, Nouveaux pouvoirs locaux, nouvelles coopérations, Universités de printemps, Lyon, 100 p

WEBER Jacques, 2002, « Enjeux économiques et sociaux du développement durable », Cirad et Institut français de la biodiversité, pp 13-44

YABI Ibouaïma, N'TCHA TCHANATI Mahamoud, AKIBOU Akinkdé, 2021. Perceptions communautaires du couple sécheresse/déboisement dans le sous-bassin versant de Koumagou à Boukoumbé (Nord-Ouest Bénin), Proc. IAHS, URL : <https://doi.org/10.5194/>, pp 295-2021

YAMEOGO Lassané, 2006, *Territorialisation hydraulique et développement local autour du lac de Bagré (Burkina Faso)*, thèse de doctorat unique, Université degli di Padova, 272 p

YAMEOGO Lassane, YANOOGO P Isidore, SANOU Korotimi, 2019, Dynamique spatiale et enjeux stratégiques de la riziculture au Burkina Faso, L'Espace Politique, <http://journals.openedition.org>

YENGOH T Genesis, OLSSON Lennart, TENGBERG E Anne, GONZALEZ-ROGLICH Mariano, ZVOLEFF Alex, NOON Monica, 2018, « Evaluer la dégradation des terres pour soutenir le développement durable-Trends Earth, FEM, <https://www.vitalsigns.org/gef.ldmp>, 84p

Young Anthony ,1994, Land degradation in South Asia : its severity, causes and effects upon the people, Nairobi (Kenya), FAO, 108p

ZOUNGRANA Philippe, 2014, Techniques de maintien de la fertilité des sols : une révolution silencieuse de l'agriculture sahélienne. *Grain de sel*, 49, « Agriculture et aléas climatiques : du terrain aux politiques ».

ZOUNGRANA Tanga Pierre, 1995, Sécheresse et dynamique des agrosystèmes dans la plaine centrale du Burkina Faso, *Revue de géographie de Lyon*, Vol 70, N°3-4, pp 247-254

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : cadre opératoire de la recherche	39
Tableau 2 : composition de l'échantillon représentatif avant l'enquête	47
Tableau 3 : composition de l'échantillon représentatif après l'enquête	49
Tableau 4 : situation administrative de la région du Nord	56
Tableau 5 : statistiques de synthèse des paramètres des précipitations interannuelles	61
Tableau 6 : statistiques de synthèse longueurs des saisons	65
Tableau 7 : variation des effectifs de cheptel de la région du Nord	80
Tableau 8 : répartition des sites d'orpaillages par région.....	84
Tableau 9 : seuil de pauvreté des ménages enquêtés	88
Tableau 10 : évolution des unités d'occupation des terres 2009-2021	97
Tableau 11 : trajectoire des unités d'occupation des terres	101
Tableau 12 : état de la productivité des champs de la Région du nord en 2021...	103
Tableau 13 : productivité des champs de la province du Loroum	104
Tableau 14 : productivité des champs de la province du Yatenga	104
Tableau 15 : état de la productivité des champs de la province du Passoré	105
Tableau 16 : état de la productivité des champs de la province du Zondoma	106
Tableau 17 : état de dégradation des couvertures forestières	110
Tableau 18 : répartition des stocks de carbone par unité d'occupation des terres de la Région du nord 2009-2021	113
Tableau 19 : évolution des séquences sèches 1991-2021	121
Tableau 20 : répartition des ménages par province et durée moyenne de la jachère	123
Tableau 21 : répartition des ménages par province et selon le nombre de terres agricoles en jachère	124
Tableau 22 : répartition des enquêtés par âge	124
Tableau 23 : répartition des parcelles emblavées selon les types de champs (2020)	126
Tableau 24 : répartition des ménages enquêtés selon la situation matrimoniale...	127
Tableau 25 : répartition des ménages selon le niveau de l'éducation.....	128
Tableau 26 : récapitulatif du traitement des observations.....	130
Tableau 27 : répartition des ménages par province et type de matériel de labour	131

Tableau 28 : répartition des ménages selon les sources de revenus et par province	132
Tableau 29 : répartition des ménages selon le revenu moyen annuel	132
Tableau 30 : répartition des ménages par type d'intrants utilisés	134
Tableau 31 : répartition des enquêtés et capacité de fertilisation en matière organique	137
Tableau 32 : dynamique de la productivité végétale et précipitations enregistrées 2000-2019	139
Tableau 33 : établissement des rangs coefficient de Spearman.....	140
Tableau 34 : dynamique des superficies agricoles de 2017-2020	147
<i>Tableau 35 : évolution des superficies agricoles des céréales de la région du Nord</i>	<i>148</i>
Tableau 36 : proportion des parcelles agricoles dégradées.....	149
Tableau 37 : proportion des parcelles agricoles restaurées par les ménages	149
Tableau 38 : répartition des ménages par province et par type de CES/DRS	150
Tableau 39 : ressources disponibles pour restaurer les terres dégradées.....	150
<i>Tableau 40 : évolution des rendements agricoles 10 dernières années</i>	<i>154</i>
Tableau 41 : évolution du bilan céréalier de la Région du nord 2010-2020	155
Tableau 42 : répartition des ménages selon la perception de la dégradation de l'environnement globale.....	158
Tableau 43 : perception des agriculteurs de la gestion des sols comme facteur de dégradation des terres.....	160
Tableau 44 : perception des ménages de la gestion des cultures	162
Tableau 45 : perception surexploitation de la végétation et dégradation des terres	164
Tableau 46 : perception des enquêtés des risques climatiques et dégradation des terres	165
Tableau 47 : accroissement des superficies cultivées	171
Tableau 48 : répartition des ménages selon le motif de l'accroissement des surfaces agricoles	171
Tableau 49 : autonomie céréalière des ménages enquêtés	172
Tableau 50 : durée et âge moyen de l'émigration	174
Tableau 51 : production agricole de la région du Nord campagne 2019-2020.....	177
Tableau 52 : production de céréales et proportion campagne 2019-2020	178

Tableau 53 : prix moyen d'achat sur les marchés.....	178
Tableau 54 : synthèse et coût économique des pertes de rendements.....	179
Tableau 55 : statistiques des quantités de production et coûts d'exploitation	180
Tableau 56 : effectifs des PDI par province	184
Tableau 57 : couverture provinciale des ONG/AD de la région du Nord en 2022..	194
Tableau 58 : répartition des ONG selon les périodes et les provinces d'intervention	199
Tableau 59 : ancienneté des acteurs	200
Tableau 60 : répartition des acteurs selon la durée de régularisation.....	200
Tableau 61 : synthèse, part des bailleurs techniques et financiers des ONG/AD ..	203
Tableau 62 : mobilisation financière des ONG/AD par région (milliard de FCFA)..	204
Tableau 63 : liste des décrets adoptés au compte de la loi 034 sur le régime foncier rural	215
Tableau 64 : rappels sur le bilan céréalier de la Région du nord 2015-2020	230
Tableau 65 : projets exécutés et en cours d'exécution dans la région du Nord	232
Tableau 66 : répartition des ménages selon l'affiliation une coopérative agricole .	235
Tableau 67 : proportion des ménages ayant bénéficié d'un encadrement ou appui-conseil 2011-2020	236
Tableau 68 : situation de référence dégradation des terres.....	242

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : liens logiques du cadre conceptuel.....	36
Figure 2 : variation interannuelle des température maximales	58
Figure 3 : variation interannuelle des températures minimales.....	59
Figure 4 : variation interannuelle des températures moyennes	59
Figure 5 : variation des températures minimal	60
Figure 6 : variation des températures maximales	60
Figure 7 : évolution des pluies de 1991-2020	61
Figure 8 : variabilité des pluies mensuelles	62
Figure 9 : variation début de saison.....	63
Figure 10 : variation de fin de saison	63
Figure 11 : variation des longueurs des saisons.....	64
Figure 12 : variation nombre de jour de pluie	65
Figure 13 : évolution de la population du Burkina Faso	72
Figure 14 : évolution de la population de la région du Nord.....	73
Figure 15 : évolution de la densité de la population de la région du Nord	74
Figure 16 : évolution des densités de peuplement des provinces de la région du Nord	75
Figure 17 : dynamique des rendements agricoles de la région du Nord.....	78
Figure 18 : évolution des seuils d'autonomie céréalière de la région du Nord.....	79
Figure 19 : variation des effectifs de cheptel	80
Figure 20 : profil icn de la Région du nord en 2019	93
Figure 21 : profil icn de la Région du nord en 2020	94
Figure 22 : Proportion de la population urbaine du Sahel 1960-2020.....	99
Figure 23 : synthèse état de la productivité des champs	107
Figure 24 : évolution périodes sèches et humides, Région du Nord de 1991-2021	120
Figure 25 : répartition des ménages par province et superficie emblavées en 2020	125
Figure 26 : répartition des ménages enquêtés selon le niveau d'éducation par province	129
Figure 27 : part des spéculations principales de la province du Passoré en 2020	143
Figure 28 : part des spéculations principales de la province du Loroum en 2020 .	143

Figure 29 : part des spéculations principales de la province du Zondoma en 2020	144
Figure 30 : part des spéculations principales de la province du Yatenga en 2020	145
Figure 31 : modes d'acquisition des terres exploitées	146
Figure 32 : part des superficies sous CES/DRS 2011 à 2020	151
Figure 33 : % superficie sous zaï de 2011 à 2020	152
Figure 34 : part des superficies sous cordons pierreux de 2011 à 2020	153
Figure 35 : perception du niveau de dégradation des terres agricoles dans la région du Nord.....	159
Figure 36 : répartition des ménages selon les stratégies d'adaptation	170
Figure 37 : perception des ménages sur l'évolution de la production agricole.....	175
Figure 38 : répartition du recouvrement des impôts locaux en 2019	181
Figure 39 : effectif des acteurs dans les livres de la DGCOOP au niveau national	192
Figure 40 : effectif des acteurs dans les livres de la DGCOOP au niveau régional	193
Figure 41 : couverture territoriale des ONG/AD par commune	195
Figure 42 : répartition des ONG/AD selon les secteurs d'intervention	201
Figure 43 : Ménages ayant bénéficiés d'appui des projets de développement.....	234
Figure 44 : dynamique des surfaces brûlées de 2011-2020	238
Figure 45 : défis à relever en matière de gestion des ressources environnementales	241

LISTE DES CARTES

Carte 1 : localisation de la zone d'étude.....	45
Carte 2 : répartition spatiale des ménages enquêtés.....	50
Carte 3 : carte administrative de la région du Nord	56
Carte 4 : topographie de la région du Nord.....	66
Carte 5 : répartition spatiale des types de sol de la région du Nord.....	68
Carte 6 : aptitude agronomique des sols de la région du Nord	69
Carte 7 : hydrographie de la région du Nord	71
Carte 8 : densité de la population par province en 2019	76
Carte 9 : géologie et distribution spatiale des sites d'orpaillages.....	83
Carte 10 : productivité des terres de la région du Nord	92
Carte 11 : occupation des terres de la Région du nord de 2009 et 2021	100
Carte 12 : productivité des terres agricoles de la Région du nord en 2021.....	102
Carte 13 : <i>répartition spatiale carbone organique du sol 2009 et 2021</i>	117
Carte 14 : zones climatiques et migration des isohyètes, Burkina Faso	118
Carte 16 : répartition spatiale des communes affectées par l'insécurité.....	185
Carte 17 : couverture territoriale des ONG/AG en 2022.....	194
Carte 18 : couverture territoriale des ONG/AD en 2022.....	196
Carte 19 : répartition spatiale des surfaces brûlées 2011-2020.....	239

LISTE DES PHOTOS/PLANCHES

Planche photographique 1 : état d'un champ agricole sans CES post récolte et d'un champ en technique CES/DRS dégradé	114
Planche photographique 2 : usage des Pesticides.....	135
Planche photographique 3 : cordons pierreux dégradés et gestion des résidus post récolte.....	161
Planche photographique 4 : pression sur la végétation, Commune de Titao, village de Sillia.....	163

ANNEXES

Annexe 1 : Questionnaire ménage

Le présent questionnaire individuel vous est soumis dans le cadre d'un mémoire de thèse qui porte sur la gouvernance environnementale, dégradation des terres et développement territorial dans la Région du nord du Burkina Faso. À cet effet, nous sollicitons votre consentement pour le remplissage de la fiche de collecte des données. Les données collectées resteront confidentielles et exploitées strictement dans le cadre de la recherche. Puis-je commencer ? Oui, autorisation donnée/ Merci d'avance ! Non, autorisation refusée/

I. Caractéristiques du chef de ménage agricole

Région

.....

Province

.....

Commune

.....

Secteur

.....

Village

.....

1. Nom et Prénom de l'enquêté (Pas obligatoire) :

.....

2 Sexe : 1= Masculin ;2= Féminin

3- Age (Année de naissance) ...

4- Niveau de scolarisation :

0=Aucun ;1=Primaire ;2=Secondaire ;3=Supérieur ;4=Alphabétisé en langue nationale ; 5=medersa

5- Ethnie :.....

6- Quel est votre emploi principal ? (Choix unique)

1= agriculteur ; 2= fonctionnaire ; 3= commerçant (boutique ; petits commerces, etc.) ;

4= ouvrier ; 5= autre

7. Quels sont vos emplois secondaires ? (Deux choix au plus)

0= Non ; 1= agriculteur ; 2= fonctionnaire ; 3= commerçant (boutique ; petits commerces, etc.) ; 4= ouvrier ; 5= autre

8- Situation matrimoniale :

1=Célibataire ;2=Monogame ;3=Polygame ;4=Divorcé/séparé ; 5=Veuf (ve) ;

6=Union libre

9- Taille du ménage.....Homme /___/ Femme /___/

10- Nombre d'actif agricole /___/

11- Moyen de déplacement du CM : Vélo /___/ Moto /___/ Voiture /___/ Pied /___/

12.Statut d'occupation du logement : Propriétaire /___/ Locataire /___/ Hébergé /___/

13. Quelles sont les sources de revenus du ménage ?

1= revenus agricoles (vente produits agricoles et élevage)

2= salaire occasionnel ;

3= pension ;

4= transfert monétaire.

14. Quel est le montant minimal dont le ménage a besoin pour satisfaire ces besoins fondamentaux (nourriture, transport, énergie, vêtement, santé) ? -----FCFA

15. Quel est le revenu mensuel moyen du ménage ? -----FCFA

16. Votre ménage dispose-t-il des équipements suivants ? (Choix multiple)

1= téléphone ; 2= radio ; 3= antenne télé ; 4= télévision

17. Caractéristiques mur de l'habitat du chef de ménage

1= Banco /___/ ; 2= Parpaing /___/ ; 3= Mixte /___/

18. Caractéristiques du toit de l'habitat du chef de ménage

1= tôle ; 2= banco ; 3= paille ; 4= autre

II. Dynamique des terres agricoles et évolution des productivités Pratiques agricoles

19. Depuis combien de temps faite vous l'agriculture ?

1= moins de 2 ans ; 2= 2-5 ans ; 3= 5-6-10 ans ; 6= plus de 10 ans ; 99=NSP

20. Etes-vous membre d'un des groupes ou associations ci-dessus cités ?

0= aucun ; 1= groupement producteur (semence, maraiche culture) ; 2= groupement éleveur ; 3= groupement de crédit ; 4= groupement de pêcheur ;

21. Disposez-vous de matériels de labour ? Oui ; Non

22. Si oui les quels ? (Choix multiple) Traction asine /___/ Bovine /___/ Equine /___/
Tracteur /___/ daba/houe /___/ autres à préciser -----

23. Avez-vous des CES/DRS vos parcelle(s) cultivée(s) ? (Choix multiple) Oui/Non si non aller à Q18

1=Zaï

2=Demi-lune

3=Cordon pierreux

4=Digue filtrante

5 = RNA

6=Haie morte/vive

24. Utilisez-vous des intrants agricoles dans vos parcelles ? Oui/Non

Si oui, lesquels ?

1=Semence améliorée ; 2=NPK ; 3=Urée ;

4=Fumure

organique ; 5=Pesticide ; 6=Autres (à préciser)

25. Parmi les modalités suivantes choisir celles qui caractérisent vos champs en début de campagne agricole ?

1= terre dénudée ; 2= terre presque nue ; 3=CES/DRS en mauvais état ; 4= présence de paille/résidus agricole ; 5=ligneux/arbres (pour cette dernière modalité) préciser le nombre d'arbres existants /___/

Occupation des terres

26. Disposez-vous des terres ci-après :

1= terres agricoles/champ culture pluviale

2= terres de basfond

3= terre plantation/verger

4= terre habitation

5= terre en jachère

6= terre culture maraichère

7= terre élevage/parc à bétail

27. Pour chaque type de terres préciser les spéculations pratiquées (la principale culture)

0= Non Applicable

Terres agricoles/champ culture pluviale

1 = sorgho ; 2= petit mil ; 3= haricot ; 4= sésame ; 5= arachide ; 6= autre à préciser

Terres de basfond

1= riz ; 2= sorgho ; 3= petit mil ; 4= sésame ; 5= arachide ; 6= haricot/poids de terre ; 7= culture s maraichères ; 8= autres à préciser

Terre plantation/verger

1=verger ; 2= bois d'œuvre ; 3= arboriculture ; 4= autre

Terre en jachère

0= Non Applicable ; 1= riz ; 2= sorgho ; 3= petit mil ; 4= sésame ; 5= arachide ; 6= haricot/poids de terre ; 7= culture s maraichères ; 8= autres à préciser

Terres d'habitation

1= construit ; 2= non construit (parcelle nue) ; 3= autre à préciser

28. Quel est le mode d'acquisition des terres

Terres agricoles/champ culture pluviale

1= don/legs ; 2= emprunt ; 3= location ; 4= héritage ; 5= achat ; 6= patrimoine familial ; 7= autre à préciser

Terres de basfond

1= don/legs ; 2= emprunt ; 3= location ; 4= héritage ; 5= achat ; 6= patrimoine familial ; 7= autre à préciser

Terre plantation/verger

1= don/legs ; 2= emprunt ; 3= location ; 4= héritage ; 5= achat ; 6= patrimoine familial ; 7= autre à préciser

Terre en jachère

1= don/legs ; 2= emprunt ; 3= location ; 4= héritage ; 5= achat ; 6= patrimoine familial ; 7= autre à préciser

Terres d'habitation

1= don/legs ; 2= emprunt ; 3= location ; 4= héritage ; 5= achat ; 6= patrimoine familial ;
7= lotissement ; 8= autre à préciser

29. Disposez-vous d'un document ou acte domanial (sécurisation foncière)

Terres agricoles/champ culture pluviale

0= aucun ; 1= titre foncier ; 3= APFR ; 4= Permis exploiter ; 5= Possesseur terrien ; 5= Autorisation de mise en valeur temporaire ;

Terres de basfond

0= aucun ; 1= titre foncier ; 3= APFR ; 4= Permis exploiter ; 5= Possesseur terrien ; 5= Autorisation de mise en valeur temporaire ;

Terre plantation/verger

0= aucun ; 1= titre foncier ; 3= APFR ; 4= Permis exploiter ; 5= Possesseur terrien ; 5= Autorisation de mise en valeur temporaire ;

Terre en jachère

0= aucun ; 1= titre foncier ; 3= APFR ; 4= Permis exploiter ; 5= Possesseur terrien ; 5= Autorisation de mise en valeur temporaire ;

Terres d'habitation

0= aucun ; 1= titre foncier ; 3= APFR ; 4= Permis exploiter ; 5= Possesseur terrien ; 5= Autorisation de mise en valeur temporaire ;

30. Pour les parcelles agricoles, pouvez-vous déterminer les caractéristiques ci-dessus par parcelle ?

Parcelle	Distance 1= champ case 2= champ brousse 3= campement	Superficie de la parcelle	Type aménagement (choix multiple)	Auteurs (projets, soi-même, autres)	Nombre aménagement bénéficié par la même parcelle	Statut 1=propriétaire 2= location ; 3=patrimoine familial 4= autre
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Type aménagement : 1=Zaï ; 2=Demi-lune ; 3=Cordon pierreux ; 4=Digue filtrante ; 5 = RNA

31. Avez-vous bénéficié des interventions des projets ou associations ? 1 =Oui ; 2=Non

32. Si oui citer les actions bénéficiées et les noms des projets ou associations et les dates y afférentes ?

Parcelle	Actions	Nom du projet ou Association	Date (inscrire année)	Nombre de fois
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Actions : 1=CES/DRS ; 2= financement ; 3= formation ; 4= alphabétisation ; 5= autre

33. Comptez-vous abandonner certaines parcelles agricoles dans 1 an ou plus ? oui/Non

Parcelle	Spéculation principale	Motif abandon 1=dégradé ;2=baisse production ; 3= impropre à la culture ; 4=autre	Pertes en production équivalente
1			
2			
3			
4			
5			
6			

34. Compter vous accroître vos surfaces agricoles ? Oui Non en lien Q37, 36)

N°	Spéculation	Motif augmentation 1=accroître à la production ; 2= terre inculte	Localisation 1= champ case 2= champ brousse 3= campement	Superficie
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Spéculation : 1= riz ; 2= sorgho ; 3= petit mil ; 4= sésame ; 5= arachide ; 6= haricot/poids de terre ; 7= culture s maraichères ; 8= autres à préciser

35. Avez-vous des terres en jachère ? oui/non

Parcelles	Localisation 1= champ case 2= champ brousse 3= campement	Superficie	Durée de la jachère
1			
2			
3			
4			

36. Combien de superficie ont été emblavées les 5 dernières années ?

Année	Superficie	Spéculation principale	Production en Kg	Coût exploitation en FCFA	Niveau de dégradation	Coût d'exploitation année antérieure (10 ans)
2020						
2019						
2018						
2017						
2016						
2015						

Niveau de dégradation : 0 = non dégradé ; 1=Très fortement dégradé ; 2 =Fortement dégradé ; 3 =Moyennement dégradé ; 4 =Faiblement dégradé ; 5 =Très faiblement dégradé ;

Spéculation : 1= riz ; 2= sorgho ; 3= petit mil ; 4= sésame ; 5= arachide ; 6= haricot/poids de terre ; 7= culture s maraichères ; 8= autres à préciser

37. Vous vous êtes appropriée des techniques utilisées ? Oui/Non

38. Pouvez-vous les repiquer sans assistances ? Oui/Non

39. Avez-vous adopté ces techniques ? Oui /Non

40. Avez-vous changé plus tard de technique ? Oui/Non

41. Si vous avez bénéficié de plusieurs interventions sont-elles contradictoires ? Oui/Non

42. Sont-elles complémentaires ? Oui/Non

43. Sont-elles identiques ? Oui/Non

III. Perceptions et causes de la dégradation des terres

Perceptions dégradation des terres

44. L'environnement global de votre localité est-il dégradé ? (Environnement global autour de lui) Oui / ___/ Non / ___/

Si Oui quel est le degré d'appréciation ?

1=0-20% (Très faiblement) ; 2=20-40% (faiblement) ; 3= 40-60% (Moyennement) ; 4= 60-80% (fortement) ; 5=80-100% (Très fortement)

45. Les terres agricoles sont-elles dégradées (uniquement ces terres qu'il exploite) ? Oui / ___/ Non / ___/

Si Oui quel est le degré d'appréciation ?

1=0-20% (Très faiblement) ; 2=20-40% (faiblement) ; 3= 40-60% (Moyennement) ; 4= 60-80% (fortement) ; 5=80-100% (Très fortement)

46. Causes de la dégradation des terres (choix multiples)

Gestion des sols

1=culture des sols impropres ; 2= absence ou insuffisance de mesures de conservation des sols ;3= lourde mécanisation ; 4= labour ; 5= autre à préciser

Gestion des cultures

1= mauvaise gestion des résidus agricoles ; 2=réduction de la couverture végétale par les brulis ou l'exploitation du fourrage ; 3= utilisation inadéquate de fumier, pesticides ; 4= autre à préciser

Déforestation

1=extension des zones d'habitat ; 2= extension des zones agricoles ; 3=implantation des mines/carrières ; 4=incendies ; 5= construction des routes ; 6= construction des barrages ; 7=autre

Surexploitation de la végétation pour l'usage domestique

1= collecte excessive de bois de feu ; 2= bois d'œuvre ; 3= autre à préciser

Surpâturage

1=nombre de cheptel excessif ; 2= piétinement des animaux ; 3= autre à préciser

Risques climatiques

1=Sécheresses ; 2= inondation forte ;3= fortes températures ; 4=vents forts ; 5= autre à préciser

IV. Évolution des productions agricoles et implications socioéconomiques

Évolution des productions agricoles

47. Quelle est votre appréciation globale de la productivité agricole ?

1 =Hausse ; 2= Baisse ; 3= stable ;

48. Selon vous quel sont trois principaux facteurs qui influencent la productivité agricole ?

1=coût de l'exploitation ; 2= qualité du sol ; 3= utilisation des pesticides et engrais de synthèse ; 4=utilisation fumure organique ; 5= superficie emblavée ; 6=risque climatiques (sécheresse ; inondation ; vents forts etc)

Implications socioéconomiques

49. En situation de baisse de la production qu'est ce qui est fait pour combler le manque ?

1=vente des biens du ménage ; 2=vente du cheptel ; 2= emprunt ; 3= migration ; 4= activité secondaire ;

50. Quels sont les principaux impacts vécus suite à la dégradation des terres (choix multiples)

1= dégradation des régimes alimentaires ; 2= insécurité alimentaire ; 3= augmentation des coûts de production ; 4= dégradation du climat social et économique ; 5= flambée des prix des denrées alimentaires ; 6= baisse des revenus agricoles ; 7= mouvement de population ; 8= autre

51. Avez-vous déjà emprunté de l'argent suite à une mauvaise campagne agricole ?
1=Oui ; 2=Non ; 3=NA

Si oui Préciser le montant en FCFA-----

52. Avez-vous déjà migré ? 1=Oui ; 2=Non ; 3=NA

53. Ya -t-il des déplacements/migration dans votre famille ? Oui/Non

Sexe	Âge	Lieu	Durée

Sexe : 1= masculin ; 2= féminin

54. Avez-vous déjà eu des conflits liés aux exploitations des terres ? 1=Oui ; 2=Non ; 3=NA

Type conflits	Mobiles	Solution trouver (1= oui ; 2= non)
Avec un exploitant agricole		
Avec un éleveur		
Membre de la famille		
Avec services technique appui conseil		
Avec la mairie		
Avec un projet		
Autres		

55. Estimez-vous être en insécurité alimentaire actuellement ? 1=Oui 2=Non

56. Pensez-vous que cette situation d'insécurité alimentaire perdurer ? 1=Oui 2=Non 3=NA

57. Si long à quelle échelle temporelle ? 1=court terme ; 2= moyen terme ; 3= long terme ; 4= NSP.

V. Mode de gouvernance environnementale

58. Les services techniques suivants sont-ils présents dans la localité ? (Choix multiples)

1=Agriculture 2= Environnement 3=Elevage 4= Eau 5=autres à citer -----

59. Bénéficiez-vous de leur assistance technique suivant les périodes ci-dessous ?

Services techniques	Début de la campagne	Pendant	Après
Agriculture	1= oui ; 2= non	1= oui ; 2= non	1= oui ; 2= non
Environnement			
Élevage			
Eau			
Autres			

60. Etes-vous satisfait de leurs assistances techniques ? Oui/ Non dans les champs

Services techniques	Oui/Non
Agriculture	1=oui ; 2= non
Environnement	
Élevage	
Eau	
Autres	

Consommation des ressources environnementales et économie territoriale

61. Les services techniques ou agents collaborent-ils entre eux ? 1=Oui 2= Non

62. Existe-t-il des actions communes menées par les services techniques ? 1=Oui
2= Non

63. Avez-vous déjà pris un permis de coupe de bois de chauffe/œuvre ? 1= Oui ;
2=Non

64. Avez-vous déjà pris un permis de chasse ? 1= Oui ; 2=Non

65. Si vous êtes attributaire d'un terrain, avez-vous payé les taxes de jouissance ? 1=
Oui ; 2=Non

66. Avez-vous déjà pris un permis d'agrégats ? 1= Oui ; 2=Non

67. Avez-vous déjà payé la taxe de d'abattage ou de vente de bétail ? 1= Oui ; 2=Non

68. Avez-vous déjà payé la taxe de charrette ? 1= Oui ; 2=Non

69. Avez-vous déjà payé la taxe d'exploitation des zones aménagées (basfonds, etc.)
? 1= Oui ; 2=Non

70. Quels sont les défis à relever en matière de gestion des ressources naturelles ?
*1=lutte contre la dégradation des terres ; 2=maitrise des ressources en eau ; 3=
contribution des ressources naturelles à l'économie régionale ; 4= préservation de la
diversité biologique ; 5= atténuation/adaptation aux changements climatiques*

71. Le non-paiement des taxes ci-dessus cités est lié aux facteurs ci-après ?

0= NA ; 1=baisse des revenus agricoles ; 2= méconnaissance des textes ; 3= absence d'un dispositif de collecte local ; 4=autre à préciser

72. Quels sont les défis à relever en matière de gouvernance environnementale ?

1=stratégie de mobilisation et de communication en situation de risque climatique ;

2= stratégie de diversifications des revenus des populations locales ;

3=stratégie de production et de diffusion des informations sur la dégradation des terres ; 4=déficiences d'intégration des solutions environnementales dans la gouvernance locale en lien avec la dégradation des terres et les risques climatiques ;

5=fragilités des économies agricoles locales en situation de risques climatiques ;

6=déficiences dans l'utilisation et la préparation des prévisions saisonnières.

71.Coordonnées GPS du site d'interview (Habitation)

Merci pour votre attention.

Annexe 2 : modèle de convention d'établissement entre le Gouvernement et les ONG/AD

CONVENTION D'ETABLISSEMENT

N°.....

2020-2025

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

ET

L'ONG DENOMMEE

« ----- »

PREAMBULE

Le Gouvernement du Burkina Faso ci-après dénommé « **Le Gouvernement** » représenté par le Ministre en charge des Finances d'une part, et l'ONG « ----- » d'autre part,

Désireux de consolider les relations de coopération entre les peuples ;

Soucieux d'harmoniser et de rendre complémentaires leurs actions conformément aux orientations et aux objectifs de développement économique, social et culturel définis par le Gouvernement du Burkina Faso ;

Considérant la volonté manifestée par le Gouvernement d'associer les Organisations Non Gouvernementales à l'œuvre d'édification de la société Burkinabè ;

Considérant la loi N°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association au Burkina Faso ;

Considérant la loi N°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'État et répartition de compétences entre l'État et les autres acteurs du développement ;

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : Définitions et objet

Article 1 : Définitions

Au sens de la présente convention :

1. Le terme « Gouvernement » désigne le gouvernement du Burkina Faso ;
2. Sont qualifiées d'ONG, les organisations d'intérêt public d'origine privée à but non lucratif et dotées d'une indépendance financière et politique. Le terme « ONG » désigne aussi bien les Organisations Non Gouvernementales que les associations étrangères ;
3. Le terme « collectivité territoriale » désigne une subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle constitue une entité d'organisation et de coordination du développement. Les collectivités territoriales sont la région et la commune ;
4. Le terme « programme d'investissement » désigne l'ensemble des dépenses d'investissement prévues pour la réalisation d'un projet ou programme financées par les ressources de l'ONG sur une période déterminée ;
5. Le terme « Organisme public » désigne, toute structure ou organisation relevant de l'État et des Collectivités Territoriales ;

6. Le terme « Organisme privé » désigne, toute structure ou organisation ne relevant pas de l'État et des Collectivités Territoriales, créée par l'initiative privée ou par la loi ;
7. Le terme « comptabilité matière » désigne la comptabilité du matériel en service, qui sert à comptabiliser tout le matériel en service. Le terme « MATIERES » désigne l'ensemble des matériels, objets, matériaux dont possèdent les ONG pour assurer le fonctionnement de service ou pour l'exécution des travaux ;
8. Le terme « certificat d'opérationnalité » désigne tout document établi par la direction chargée du partenariat avec les ONG qui atteste que les rapports et programmes d'activités sont déposés par l'association dans les délais prescrits ;
9. Le terme « aide-mémoire » désigne un document qui retrace l'ensemble, des renseignements, constats, suggestions et recommandations sanctionnant une mission de supervision, d'évaluation ou de revue à mi-parcours d'un projet ou programme.

Article 2 : Objet

La présente convention a pour objet la détermination des modalités d'établissement et de partenariat entre l'État et l'ONG « -----» dans le cadre de sa participation aux actions de développement entreprises au Burkina Faso.

Section 2 : Champs d'application de la convention

Article 3 : La présente convention concerne les associations étrangères régulièrement installées au Burkina Faso, les collectivités territoriales, les ministères sectoriels et les organismes publics ou privés.

Article 4 : La présente convention s'applique aux activités liées à la mise en œuvre des projets et programmes de développement portés par les associations étrangères régulièrement installées au Burkina Faso.

Article 5 : Les parties signataires de la présente convention sont d'une part, le Gouvernement, représenté par le Ministre en charge des Finances,

Adresse : -----

et

d'autre part,

l'ONG «-----» autorisée à intervenir par récépissé -----

----- enregistrée sous le N° **DP-ONG**

Adresse : -----

Article 6 : L'ONG « -----» a pour objectif de contribuer à la formation des éco-gardes pour une meilleure protection de la faune et de la flore.

Article 7 : Les documents contractuels suivants font parties intégrantes de la présente convention :

- a) la convention de partenariat avec les départements ministériels concernés et/ou le protocole d'entente avec les collectivités territoriales des zones d'intervention de l'ONG;
- b) le programme d'investissement de l'ONG.

CHAPITRE II : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Section 1 : Engagements

Article 8: L'ONG «-----» s'engage à œuvrer dans le cadre strict de sa mission et dans le respect de la constitution, la législation et la réglementation burkinabè.

Article 9 : L'ONG s'engage à mobiliser les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre de ses projets et programmes de développement, en cohérence avec les politiques publiques.

Article 10: Dans le cadre de la réalisation desdits projets et programmes de développement, l'ONG «-----» s'engage à :

- ✓ respecter les dispositions de la convention de partenariat avec les départements ministériels concernés;
- ✓ respecter le protocole d'entente avec les collectivités territoriales bénéficiaires;
- ✓ exécuter le programme d'investissement signé par l'ONG et visé par l'autorité compétente ;
- ✓ respecter les prescriptions du cahier de charges des exonérations fiscales et douanières ;
- ✓ se conformer à la législation fiscale et douanière;
- ✓ tenir une comptabilité matière des biens acquis sous exonération.

Article 11 : L'ONG « -----» s'engage à collaborer avec les collectivités territoriales, les ministères sectoriels et les organismes publics ou privés agréés par le Gouvernement.

Article 12: L'ONG «-----» s'engage à transmettre à la Direction en charge du partenariat avec les ONG, aux collectivités territoriales et ministères sectoriels avec lesquels elle a signé un document de partenariat, au plus tard le 30 avril de l'année n ;

- ✓ le bilan des activités de l'année n-1 faisant le point de ses interventions ;
- ✓ le bilan financier de l'année n-1 selon le canevas type proposé par la Direction en charge du partenariat avec les ONG ;
- ✓ les programmes prévisionnels des années n et n+1 auxquels seront annexés les documents de projets que l'ONG entend mettre en œuvre.

Les documents ci-dessus cités pourront être transmis à toutes autres structures étatiques qui en feront la demande.

Article 13: L'ONG «-----» s'engage, dans le cadre du suivi évaluation de ses activités par les services publics compétents et les Partenaires Techniques et Financiers, à fournir toutes informations nécessaires sur ses programmes et activités au Burkina Faso.

Article 14: L'ONG s'engage à contribuer au suivi évaluation réalisé par l'administration dans le cadre des activités qu'elle aura mises en œuvre au Burkina Faso. Cette contribution peut être technique, matérielle, humaine et/ou financière.

Article 15: L'ONG «-----» s'engage à prendre en compte l'expertise locale et participer à la formation des nationaux dans les tâches et les domaines de son intervention.

Article 16: L'ONG «-----» s'engage à recruter de manière préférentielle du personnel local dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets et programmes de développement et à appliquer la législation du travail et les lois sociales en vigueur au Burkina Faso.

Article 17: L'ONG «-----» prendra à sa charge les frais découlant du recrutement, du transport et de l'installation de son personnel affecté aux programmes mis en œuvre. Elle en assurera les traitements et les charges sociales.

Article 18: Sur le plan de la protection sociale, l'ONG «-----» est soumise à la réglementation en vigueur au Burkina Faso en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales et les autres formes de protection sociale pour son personnel national et pourra éventuellement étendre cette couverture à son personnel expatrié.

Article 19: L'ONG «-----» s'engage à fournir au ministère en charge des finances, les budgets, les comptes annuels et les rapports financiers relatifs aux subventions ou tout autre avantage consenti par l'État.

Article 20: L'ONG «-----» désignera son Représentant légal au Burkina Faso. La nomination de ce représentant résulte d'un acte ou d'une attestation. Son rôle est de représenter l'ONG partout où besoin sera. Il est l'interlocuteur pour le compte de l'ONG auprès du gouvernement.
Toutefois, le Gouvernement peut récuser ce Représentant pour motif valable.

Article 21: Le représentant de l'ONG «-----» doit avoir une résidence permanente au Burkina Faso ;

- ✓ peut, sur délégation de pouvoir, signer avec le Ministre en charge des finances, la convention d'établissement de l'ONG;
- ✓ supervise la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et projets;
- ✓ signe les demandes d'exonération faites par l'ONG au Burkina Faso et reçoit les biens et matériels destinés à la représentation de l'ONG pour la mise en œuvre de ses projets et programmes d'activités ;
- ✓ signe tous autres documents officiels dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'organe dirigeant de l'ONG;
- ✓ doit tenir informer le ministre en charge des finances et le ministre chargé des libertés publiques, de tout changement institutionnel intervenu en son sein, par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date de prise de la décision.

Article 22 : Tout changement de représentant doit être porté à la connaissance du Ministère chargé des libertés publiques qui établira un arrêté dans ce sens. Après l'obtention de l'arrêté, l'ONG « -----» doit adresser une correspondance au Ministère en charge des finances, l'informant du changement dudit représentant.

Article 23 : L'ONG « -----» peut mettre à la disposition des services étatiques du personnel. Toutefois, ce personnel devra se soumettre aux devoirs et règles de discipline applicables au personnel des administrations concernées.

Article 24 : Le personnel étranger recruté par l'ONG « -----» veillera au respect des dispositions du code du travail relatif à la gestion du personnel local qu'il aura recruté pour son propre compte.

Section 2 : Engagement du Gouvernement

Article 25 : En vue de la bonne exécution des projets et programmes de développement de l'ONG «-----», le Gouvernement lui facilitera, par l'entremise des Collectivités Territoriales et/ou des ministères sectoriels et les organismes publics :

- ✓ les contacts avec les populations et les services techniques ;
- ✓ l'accès à toutes informations et documentations utiles, notamment celles relatives aux politiques et programmes nationaux, aux politiques sectorielles et aux plans de développement des collectivités territoriales ;
- ✓ la participation aux processus d'élaboration des politiques et stratégies de développement.

Article 26 : Le Gouvernement s'engage, après avoir approuvé le dossier des intéressés, à faciliter l'entrée et le séjour au Burkina Faso des personnes justifiant d'un lien avec l'ONG ou l'exécution d'un programme.

Article 27 : L'article 26 ne s'applique qu'aux ressortissants étrangers engagés par l'ONG « ----- », aux coopérants justifiant d'un lien avec un programme de l'ONG et leurs conjoints et enfants.

Article 28 : Le Gouvernement s'engage à fournir dans la limite de ses possibilités l'assistance dont le personnel de l'ONG « ----- » peut avoir besoin pour remplir sa mission. Il tiendra informé l'ONG « ----- » de toutes les questions que pourrait soulever la présence de son personnel expatrié au Burkina Faso.

Le Gouvernement s'efforcera de résoudre les questions avec le représentant dans un esprit de coopération mutuelle.

Article 29 : Le Gouvernement s'engage à contribuer au financement du suivi évaluation conjoint des activités des ONG signataires de la convention avec l'État.

Article 30 : Le Gouvernement s'engage à accorder à l'ONG « ----- » sur présentation d'un dossier conforme auprès des services compétents du Ministère chargé des Finances, les avantages douaniers et fiscaux suivants sur leurs importations :

- a) L'exonération des Droits de Douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), à l'exclusion des taxes pour services rendus exigibles au cordon douanier, sur les matériaux, les fournitures, les matériels d'équipements et les matériels techniques destinés à être incorporés intégralement et à titre définitif dans les ouvrages à réaliser dans le cadre de l'exécution des projets que l'ONG finance au Burkina Faso ;
- b) l'exonération des Droits de Douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), à l'exclusion des taxes pour services rendus exigibles au cordon douanier, sur les effets et objets personnels, importés par le personnel expatrié chargé de l'exécution des différents marchés et/ou contrats ainsi que ceux des membres de leur famille les accompagnant ou venant les rejoindre et devant partager leur résidence, sous réserve que ces effets et objets soient en cours d'usage depuis au moins six (06) mois.

L'introduction au Burkina Faso de ces effets et objets personnels ainsi que l'installation de leurs possesseurs doivent être concomitantes. Le service des douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si le délai qui se sera écoulé entre les deux évènements n'excède pas six (06) mois;

- c) le régime de l'Admission Temporaire (AT), pour la durée des travaux, aux équipements techniques et professionnels nécessaires à l'exécution du programme ou projet à réaliser et destinés à être réexportés à la fin desdits travaux;
- d) le régime de l'Importation Temporaire (IT) pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos importés par les expatriés travaillant pour l'ONG. La durée de validité de ce régime ne peut excéder celle prévue par le

contrat de travail signé entre l'ONG et ledit employé ;

L'exonération visée aux points a) et b) ci-dessus ne s'applique pas :

- ✓ aux carburants et aux lubrifiants ;
- ✓ aux pièces détachées, pneumatiques et outils d'entretien destinés aux véhicules, à l'exclusion de ceux des engins destinés aux gros travaux ;
- ✓ aux produits alimentaires destinés au personnel de l'ONG.

Article 31 : Sur le plan de la fiscalité intérieure :

- a) le Gouvernement exonérera :
 - ✓ l'ONG «-----» de tous les impôts directs et taxes assimilées sur ses activités à but non lucratif;
 - ✓ son personnel du siège détaché au Burkina Faso, sur les salaires, indemnités et autres rémunérations en espèces ou en nature allouées par l'ONG.
- b) les impôts, droits et taxes sur les rémunérations allouées à son personnel de nationalité burkinabè et de nationalité étrangère recruté au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso sont dus dans les conditions de droit commun ;
- c) le Gouvernement exonérera l'Association des droits et taxes à l'enregistrement pour les opérations immobilières effectuées par celle-ci dans le cadre de ses activités.
- d) en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le Gouvernement appliquera le régime prévu par la législation fiscale en vigueur pour les ONG bénéficiant d'une dérogation du Ministre en charge des finances.

Article 32 : Le Gouvernement s'engage, à travers la Direction chargée du partenariat avec les ONG, à délivrer un certificat d'opérationnalité annuel à l'ONG «-----» à la condition qu'elle ait déposé son bilan d'activités, son bilan financier et ses programmes d'activités conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente convention. Le dossier de demande d'exonération comportera obligatoirement le certificat d'opérationnalité établi par la Direction chargée du partenariat avec les ONG.

Article 33 : Les matériels, matériaux, équipements, investissements, engins, véhicules et services exonérés des droits et taxes ou soumis à un autre régime de faveur, en vertu du programme d'investissement approuvé, peuvent faire l'objet de contrôle des services compétents du Ministère en charge des Finances.

Article 34 : Le Gouvernement s'efforcera de tenir une comptabilité matière de l'ensemble du patrimoine des ONG sous exonérations.

CHAPITRE III : AVERTISSEMENT, SUSPENSION, DENONCIATION

Article 35: L'ONG «-----» peut faire l'objet des sanctions suivantes :

- ✓ l'avertissement ;

- ✓ la suspension des avantages liés à la convention ;
- ✓ le retrait des avantages liés à la convention ;
- ✓ la suspension de la convention ;
- ✓ la dénonciation de la convention.

Article 36: Les sanctions prévues à l'article 35 de la présente convention peuvent intervenir dans les cas suivant :

- ✓ lorsque l'ONG «-----» a cessé toute activité au Burkina Faso pendant au moins 24 mois ;
- ✓ lorsque des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets et programmes par une autorité compétente ;
- ✓ lorsque les activités de l'ONG «-----» ne correspondent plus aux buts et objectifs définis par ses statuts ;
- ✓ lorsque l'ONG exerce toutes activités de nature à créer au sein des populations une discrimination fondée sur des considérations à caractère ethnique, confessionnel et politique.

Article 37: la présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de trois (03) mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 38 : La convention peut prendre fin lorsque :

- ✓ l'État et l'ONG «-----» conviennent de mettre un terme à leur coopération ;
- ✓ la convention est dénoncée par l'une des parties ;
- ✓ l'autorisation d'exercer de «-----» est annulée.

Article 39 : L'ONG «-----» pourrait recevoir une distinction honorifique pour sa participation au développement économique, social et culturel du Burkina Faso.

Article 40: L'avertissement, la suspension, le retrait des avantages liés à la Convention, la suspension de la convention sont matérialisés par arrêté du Ministre chargé des finances après une mise en demeure restée sans suite.

Article 41 : L'ONG «-----» dispose d'un délai de deux (02) mois, à compter de la date de réception de la mise en demeure pour présenter ses observations écrites.

Article 42: L'avertissement resté sans effet conduit à la suspension des avantages liés à la convention. La suspension restée sans effet conduit au retrait des avantages liés à la convention.

Article 43: Tout détournement de destination privilégiée des matériels, matériaux, équipements, engins, véhicules et services exonérés ou soumis à un autre régime de faveur, est passible de sanctions conformément aux lois et

règlements douaniers et fiscaux en vigueur nonobstant l'application des peines prévues par le code pénal. Toutefois, une dérogation peut être accordée à l'ONG pour la monétisation des dons reçus, sous réserve de l'affectation de ces fonds à l'exécution des activités de l'ONG et du reversement des droits et taxes y afférents. La dérogation est accordée à la suite d'une demande adressée au Ministre en charge des finances.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 44: Par convention expresse ou accord particulier, le Gouvernement pourra autoriser le détachement d'agents auprès de l'ONG «-----
-----» pour la mise en œuvre de ses projets et programmes.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 45: Le suivi des programmes est assuré par la Direction chargée du partenariat avec les ONG, le ministère sectoriel et les autres organismes publics.

Article 46: l'ONG «-----» pourra associer la Direction chargée du partenariat avec les ONG, les ministères sectoriels et les collectivités territoriales concernés aux supervisions de ses projets et programmes mis en œuvre. Toute mission de supervision est sanctionnée par un aide-mémoire signé par les parties et transmis la Direction chargée du partenariat avec les ONG pour information.

Article 47: Une évaluation conjointe du programme d'investissement de l'ONG «-----
-----» peut être décidée pendant ou à la fin de l'exécution dudit programme selon des modalités définies d'accord parties entre la Direction chargée du partenariat avec les ONG, les ministères sectoriels, les collectivités territoriales concernés et l'ONG.

Article 48: Tout différend entre le Gouvernement et l'ONG «-----» relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera réglé à l'amiable ou par tout autre mode de règlement agréé par les deux parties.

Article 49: La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable.

Article 50 : La présente convention qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Fait à Ouagadougou, le

Pour l'ONG,

« ----- »

Nom et prénom
Représentant (e)

Pour le Gouvernement,
le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Développement

Lassané KABORE
Officier de l'Ordre de l'Etalon

Annexe 3 : Fiche : identification des ONG/AD et activités en 2022, région du Nord

Nom de l'ONG/AD		
Responsable	Identité	
	Qualité	
Effectif de l'Organisation		
Forme sociale de l'organisation		
Début au Burkina Faso		
Date de signature de la première convention d'établissement		
Secteurs d'intervention		
Sous-secteur		
Principaux bailleurs		
Groupe(s) cible(s)		
Région(s) d'intervention		
Province(s) d'intervention		
Commune(s) d'intervention		

Annexe 4 : liste des personnes rencontrées

N°	Nom et prénom	Structure
1.	BOULOU Ouamnoaga	Direction provinciale en charge de l'agriculture du Zondoma
2.	ILBOUDO Boubacar	DGESS, environnement
3.	ILLY Hawa	Chambre régionale d'agriculture du Nord
4.	KAFANDO Augustin	Direction régionale des études et de la planification du Nord
5.	KINDO Oumarou	Secrétaire Général Chambre Régionale Agriculture du Nord
6.	Madame ZERBO Amandine	Chambre province d'agriculture, Loroum
7.	Madame ZONGO Alimata	Directrice du suivi des ONG/AD, Direction Générale de la Coopération
8.	OUEDRAOGO Adama	Direction régionale en charge de l'eau de la Région du Nord
9.	OUEDRAOGO Adama	Direction régionale des études et de la planification du Nord
10.	OUEDRAOGO Harouna	Direction régionale en charge de l'environnement de la Région du Nord
11.	OUEDRAOGO Ismaël	Station synoptique de la Région du Nord
12.	OUEDRAOGO N Joel	Président Fédération Nationale des Groupements NAAM
13.	OUEDRAOGO Pierre Omer	Chargé de projet, SP-SPONG
14.	OUEDRAOGO Yahaya	Statisticien, Direction du suivi des ONG/AD de la DGCOOP
15.	OUOBA Yamoadiba Clarisse	Service planification, Direction régionale de l'environnement de la Région du Nord
16.	ROUAMBA Abdoul gafar	Directeur de l'encadrement technique, Agence Nationale d'Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées
17.	SANKARA Souleymane	Chambre régionale d'agriculture du Nord
18.	SAWADOGO Adama	Chambre régionale d'agriculture du Nord
19.	SAWADOGO Issouf	Conseiller technique, Gouvernorat du Nord
20.	SAWADOGO Lazard	Agence Nationale de la Météorologie
21.	SIDIBE Lassané	Direction Générale du Développement Territorial

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE.....	i
SIGLES ET ACRONYMES.....	vii
RESUME	x
SUMMARY	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA RECHERCHE.....	5
CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE.....	6
1.1. Cadre théorique de la recherche	6
1.1.1. Approches théoriques de la dégradation des ressources environnementales.....	6
1.1.2. Approches théoriques de la gouvernance environnementale	8
1.1.3. Aménagement du territoire et gouvernance environnementale locale	10
1.1.4. Approche des changements climatiques et dégradation des terres.....	11
1.1.5. Crise de la gouvernance environnementale et son corollaire de dégradation des ressources naturelles.....	13
1.2. Cadre conceptuel de la recherche.....	17
1.2.1. Problème de recherche	17
1.2.2. Objectifs et hypothèses de la recherche	25
1.2.2.1. Hypothèses de la recherche	25
1.2.2.2. Objectifs de la recherche	25
1.3. Concepts de base	25
1.3.1. Gouvernance.....	25
1.3.2. Développement territorial	28
1.3.3. Environnement.....	30
1.3.4. Territoire.....	31
1.3.5. Région	33
1.3.6. Dégradation des terres.....	34
CHAPITRE II : CADRE OPÉRATOIRE ET MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE.....	38
2.1. Cadre opératoire de la recherche.....	38

2.2. Méthodologie de la recherche	41
2.2.1. Méthodes de collecte des données secondaires	41
2.2.2. Méthodes de collecte des données primaires	42
2.2.2.1. Observations de terrain	42
2.2.2.3. Données météorologiques	43
2.2.2.4. Données spatiales et cartographiques	43
2.2.3. Définition de l'échantillon spatial et démographique	44
2.2.3.1. Justification du choix de la zone d'étude	44
2.2.3.2. Base de sondage	46
2.2.3.3. Méthode d'échantillonnage	46
2.2.3.4. Taille de l'échantillon	46
2.2.3.5. Méthodes de traitement et d'analyses des données	50
2.2.3.5.1. Traitement et analyse des données alphanumériques	50
2.2.3.5.2. Traitement et analyse des données spatiales	51
2.2.3.5.3. Traitement des données cartographiques	53
2.2.3.5.4. Traitement des données climatiques	55
CHAPITRE III : CADRE GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION DU NORD	56
3.1. Situation géographique et administrative de la région du Nord	56
3.2. Milieu physique de la région du Nord	57
3.2.1. Variabilités climatiques de la région du Nord	57
3.2.1.1. Températures	57
3.2.1.1.1. Variation interannuelle des températures maximales, minimales et moyennes	57
3.2.1.1.2. Variation mensuelle des températures min et max	60
3.2.1.2. Précipitations	60
3.2.1.2.1. Évolution des précipitations moyennes annuelles	60
3.2.1.2.2. Évolution des précipitations moyennes mensuelles	62
3.2.2. Variation des saisons	63
3.2.2.1. Variation des débuts et fin de saisons	63
3.2.2.2. Longueur des saisons	64
3.2.3. Variation du nombre de jours de pluie	65
3.2.4. Données morphologiques et pédologiques peu favorables à l'agriculture	

3.2.5. Hydrographie peu dense : fortement impactée par la variabilité climatique.....	70
3.3. Milieu humain.....	71
3.3.1. Forte croissance de la population.....	71
3.3.2. Situation socioéconomique peu reluisante.....	77
3.3.2.1. Agriculture toujours traditionnelle et en deçà des attentes.....	77
3.3.2.2. Élevage tributaire de l'agriculture et de l'environnement	79
3.3.2.3. Exploitation minière aux effets ambivalents	81
3.3.2.4. Niveau de pauvreté régionale le plus élevé.....	87
Conclusion partielle	89
DEUXIÈME PARTIE : DÉGRADATION DES TERRES, PRODUCTION AGRICOLE, ET LES IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES.....	90
CHAPITRE IV : CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTAT DE LA DÉGRADATION DES TERRES DE LA RÉGION DU NORD.....	91
4.1. Trajectoire de la productivité des terres dans la région du Nord.....	91
4.2. Dynamique d'occupation des terres de la région du Nord	95
4.2.1. Dynamique de la productivité de l'utilisation des terres.....	95
4.2.2. État de la dégradation du couvert végétal.....	108
4.2.3. Dynamique et tendance négative des stocks de carbone	111
4.3. Déterminants de la dégradation des terres de la région du Nord	117
4.3.1. Déterminants directs de la dégradation des terres	117
4.3.1.1. Péjoration climatique	117
4.3.1.2. Réduction temporelle et spatiale des terres de la jachère	122
4.3.2. Déterminants indirects de la dégradation des terres	124
4.3.2.1. Âge des ménages enquêtés	124
4.3.2.2. Situation matrimoniale (familiale) des ménages enquêtés	127
4.3.2.3. Niveau de scolarité des ménages enquêtés.....	127
4.3.2.4. Équipements agricoles toujours au stade traditionnel	130
4.3.2.5. Faiblesse des revenus des ménages agricoles	131
4.3.2.6. Densité de la population de la région du Nord.....	133
4.3.2.7. Utilisation des pesticides et faible amendement organique des terres agricoles.....	133
4.4. Corrélation entre les quantités de pluies et la productivité des terres.....	137

CHAPITRE V : PRODUCTIONS AGRICOLES ET DYNAMIQUES INSIDIEUSES DES RENDEMENTS	142
5.1. Principales cultures agricoles de la région du Nord	142
5.2. Modes d'acquisition des terres agricoles	145
5.3. Dynamique des superficies emblavées	146
5.4. Persistance des terres dégradées.....	148
5.5. Pratiques des CES/DRS	149
5.6. Production agricole insidieuse.....	153
5.7. Analyse contextuelle	155
CHAPITRE VI : PERCEPTIONS DES AGRICULTEURS SUR LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TERRES AGRICOLES	157
6.1. Perception des ménages agricoles sur la dégradation globale de l'environnement.....	157
6.2. Perceptions des populations sur les causes de la dégradation des terres	160
6.2.1. Gestion des sols	160
6.2.2. Perception locale des agriculteurs en matière de gestion des cultures comme une cause de la dégradation des terres.....	161
6.2.3. Perception de la dégradation des terres en matière de surexploitation de la végétation pour l'usage domestique	162
6.2.4. Perception locale des agriculteurs des risques climatiques comme cause de la dégradation des terres.....	164
6.3. Mise à l'échelle des perceptions et l'impact des investissements des projets et stratégies d'adaptation paysannes.....	166
6.3.1. Perceptions et impact des investissements des projets de développement.....	166
6.3.2. Perceptions et les stratégies d'adaptations négatives des agriculteurs	167
CHAPITRE VII : IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA DÉGRADATION DES TERRES.....	169
7.1. Spectre d'impacts liés à la dégradation des terres	169
7.2. Stratégies d'adaptation en situation de baisse de productivité agricole .	169
7.2.1. Marchandisation du cheptel	169
7.2.2. Diversification des revenus	170
7.2.3. Accroissement des superficies agricoles	170
7.3. Accroissement de la vulnérabilité alimentaire des ménages	171

7.4. Persistance de l'émigration des populations.....	172
7.5. Déficits céréaliers.....	174
7.6. Pertes économiques de la dégradation des terres.....	175
7.7. Mise à l'échelle du coût économique de la dégradation des terres.....	180
7.8. Désœuvrement de la population et crise sécuritaire.....	183
7.8.1. Crise sécuritaire et évolution des effectifs des personnes déplacées internes (PDI).....	183
7.8.2. Dynamique environnementale et les incidences sociales et sécuritaires	186
Conclusion partielle.....	188
TROISIÈME PARTIE : GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, ACTEURS, POLITIQUES ET INCIDENCES.....	190
CHAPITRE VIII : ACTEURS, ÉCHELLES ET SECTEURS D'INTERVENTION	191
8.1. Regards croisés sur les dynamiques des acteurs.....	191
8.1.1. Dynamique des acteurs et couverture géographique.....	191
8.1.2. Dynamique temporelle des acteurs.....	198
8.2. Cohérence des interventions des acteurs et planification sectorielle ?...	200
8.3. Mobilisation des fonds par les acteurs.....	202
CHAPITRE IX : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE.....	205
9.1. Cadre politique de la gouvernance environnementale.....	205
9.1.1. Politique Nationale d'Aménagement du Territoire.....	205
9.1.2. Schéma National d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SNADDT).....	205
9.1.3. Politique Nationale de Développement Durable (PNDD).....	206
9.1.4. Plan National d'Adaptation aux changements climatiques (PNA).....	206
9.1.5. Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN).....	206
9.1.6. Politique Nationale de la Décentralisation (PND).....	209
9.1.7. Étude Nationale Prospective « Burkina 2025 ».....	209
9.1.8. Politique sectorielle Production Agrosylvopastorale.....	210
9.1.9. Politique sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » (PS- EEA).....	210
9.1.10. Stratégie décennale de la Décentralisation 2017-2026.....	211
9.1.11. Stratégie Nationale de Restauration, Conservation et Récupération des Sols au Burkina Faso 2020-2024.....	212

9.2. Cadre juridique de la gouvernance environnementale	213
9.2.1. Loi portant promotion du développement durable.....	213
9.2.2. Loi N°034-2009/AN du 16 JUIN 2009 portant régime foncier rural.....	213
9.2.3. Loi N°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales	216
9.2.4. Loi N°003-2011 AN du 05 avril 2011 portant code forestier	218
9.2.5. Loi N°006-2013/AN DU 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso.....	220
9.3. Cadre organisationnel de la gouvernance environnementale.....	221
9.3.1. Niveau central/national	221
9.3.2. Cadres organisationnels locaux de dialogue.....	223
9.3.2.1. Cadre de concertation régionale.....	223
9.3.2.2. Cadre de concertation provinciale.....	224
9.3.2.3. Cadre de concertation communale.....	225
9.3.3. Cadres de concertations peu efficaces	225
CHAPITRE X : EFFICACITÉ DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, INCIDENCES ET ORIENTATIONS.....	228
10.1. Outil de planification régionale peu adapté	228
10.2. Performances mitigées des actions de renforcement des capacités des ménages agricoles	231
10.2.1. Multiplicité des projets de développement	231
10.2.2. Faible structuration des producteurs agricoles.....	235
10.3. Crise sécuritaire, l'épreuve de la gouvernance environnementale	237
10.4. Vers une gouvernance environnementale orientée.....	239
10.4.1. Principaux défis en matière de dégradation des terres	239
10.4.2. Définition d'une situation de référence régionale.....	241
10.4.3. Approche spatiale orientée et synergie des acteurs	242
10.5. Discussion	244
Conclusion partielle	251
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	252
BIBLIOGRAPHIE	259
LISTE DES TABLEAUX.....	xii
LISTE DES FIGURES	xv
LISTE DES CARTES	xvii

LISTE DES PHOTOS/PLANCHES	xviii
ANNEXES	xix
Annexe 1 : Questionnaire ménage	xx
Annexe 2 : modèle de convention d'établissement entre le Gouvernement et les ONG/AD	xxxi
PREAMBULE	xxxii
Annexe 3 : Fiche : identification des ONG/AD et activités en 2022, région du Nord	xlii
Annexe 4 : liste des personnes rencontrées.....	xliii